

Base de datos de la lengua Nonuya

Compilado y editado por Juan Alvaro Echeverri, v.4 (mayo de 2019)

(junio de 2020: se corrigieron los hipervínculos al archivo DOBES)

Este documento recopila las transcripciones de 8.693 grabaciones de palabras y expresiones de la lengua Nonuya (noj, familia lingüística Witoto) hechas con cuatro hablantes. Aunque esta información ya ha sido publicada en el Archivo DOBES del Max-Planck Institute (Echeverri 2014), la presente base de datos contiene las transcripciones originales revisadas y corregidas, transcritas empleando los símbolos AFI, y a cada línea se le ha dado un identificador, con la finalidad de citar este material en trabajos de análisis de la lengua (en particular: Echeverri, Fagua y Wojtylak, forthcoming). Los materiales de audio pueden ser consultados en el [Archivo DOBES](#). Los cuatro hablantes son:

[Humberto Ayarce](#) (HA). Clan Danta. Nació en el río Putumayo (ca. 1940). Vivió en Puerto Arica, y en 1994 se trasladó a Peña Roja (río Caquetá, Colombia) a colaborar con el proceso de recuperación de la lengua. Falleció en Peña Roja en 2003.

HA.001-250, 1703-3269, 3456-3641: Grabado por Jon Landaburu y Juan A. Echeverri (Peña Roja, río Caquetá, 1994).

HA.251-1702, 3270-3455: Grabado por Juan A. Echeverri (Peña Roja, río Caquetá, 1994)

HA.RG.3642-4064: Grabado por Alvaro Rodríguez (pueblo Nonuya), con Humberto Ayarce y Rafael Grande (Peña Roja, río Caquetá, 1997)

[Margarita Kapojó](#) (MK). Nació en río Igaraparaná (ca. 1945). Hija de Kapojó, antiguo capitán de los nonuya. Vive actualmente (2018) en La Chorrera.

MK.001-238: Grabado por Jürg Gasché y Frank Seifart (La Chorrera, 2007)

[Mamerto Ríos](#) (MR). Clan Mata de achiote. Nacido en el río Igaraparaná (ca. 1915). Fue llevado por los peruanos al río Putumayo; vivió y tuvo maloca en Tarapacá. Vivió en Leticia en los últimos años de su vida, donde falleció en 1997.

MR.001-286: Grabado por Jürg Gasché (Tarapacá, río Putumayo, 1973)

MR.287-2754: Grabado por Jon Landaburu y José Moreno del pueblo nonuya (Leticia, 1991)

[Rafael Grande](#) (RG). Clan Mata de achiote por la madre (padre peruano). Nació en el río Igaraparaná (ca. 1930) y vivió en el río Putumayo. Vivió en Peña Roja durante 1997 y 1998 y luego regresó al Putumayo, donde falleció.

RG.001-121, 1577-1705: Grabado por Jon Landaburu y Juan A. Echeverri (Peña Roja, río Caquetá, 1997)

RG.122-1576 1706-1932: Grabado por Juan A. Echeverri (Peña Roja, río Caquetá, 1997)

Fonemas del Nonuya

	BILABIAL	ALVEOLAR	PALATAL	VELAR	GLOTAL	FRONTAL	CENTRAL	POSTERIOR
OCCLUSIVA	p b	t d		k g	'	i	ɨ	u
IMPLOSIVA		'd				e		o
FRICATIVA	f v				j		a	
AFRICADA		ts	(dʒ) ch	y				
RESONANTE		r						
NASAL	m	n	ɲ	(ng)				

Adaptado de Romero Cruz (2015). En paréntesis fonemas con frecuencias muy bajas.

Reconocimientos: El trabajo de recolección de información (1994-1997) se hizo con apoyo del Programa COAMA de la Fundación Gaia-Amazonas, y en 2007 con apoyo del programa DOBES del Max Planck Institute for Psycholinguistics (MPI). El trabajo de transcripción (2007-2009) se hizo con apoyo del programa DOBES. Agradecemos a Jorge Gasché quien nos facilitó los registros hechos por él en 1973 y a Jon Landaburu y el pueblo nonuya quienes nos facilitaron los registros hechos en 1991.

Contenido de la base de datos

Son 8.693 registros de la lengua, los cuales contienen desde una palabra hasta una oración completa. La transcripción de 6.950 de los registros (80%) ha sido revisada, los cuales están identificados con un asterisco (*) después del número de referencia. El siguiente es la descripción general del contenido. En los listados que siguen se incluyen los nombres de las sesiones del Archivo DOBES, con los hipervínculos correspondientes:

<i>Humberto Ayarce</i>		
HA	001-3467	Cuestionario lexical CCELA y frases simples
HA	3468-3641	Cuestionario lexical: nombres plantas, animales e insectos

<i>Humberto Ayarce y Rafael Grande</i>		
HA-RG	3642-4064	Encuesta lexical y frases simples, con Humberto Ayarce y Rafael Grande

<i>Margarita Kapojó</i>		
MK	001-057	Narración
MK	058-238	Encuesta lexical

<i>Mamerto Ríos</i>		
MR	001-286	Entrevista a Mamerto Ríos por Jorge Gasché (1973)
MR	287-371	Preguntas sobre temas de maloca, baile y canciones (parte 1)
MR	(372-670)	Transcripción de cantos (no incluido aquí)
MR	671-706	Preguntas sobre temas de maloca baile y canciones (parte 2)
MR	707-779	Léxico de utensilios de cocina y temas de comida (frases simples)
MR	780-784	Nombres de la etnia nonuya
MR	785-1582	Frases simples a partir del vocabulario de Walton (1975), gramática muinane
MR	1583-2139	Cuestionario lexical: nombres de plantas, animales e insectos
MR	2140-2197	Maloca, coca y bailes
MR	2198-2227	Términos de parentesco
MR	2228-2754	Cuestionario lexical: listas de Swadesh y Swadesh-Row

<i>Rafael Grande</i>		
RG	001-121	Control de léxico de la cartilla nonuya de Alvaro Rodríguez (1997)
RG	122-1576	Cuestionario lexical CCELA y frases simples
RG	1577-1932	Cuestionario lexical: nombres plantas, animales e insectos

Siglas y abreviaturas

- CCELA Centro Colombiano para el Estudio de las Lenguas Aborígenes, Universidad de Los Andes, Bogotá.
- COAMA Programa para la Consolidación de la Amazonia Colombiana, de la Fundación Gaia-Amazonas, Colombia (<https://www.gaiaamazonas.org>).
- DOBES Dokumentation bedrohter Sprachen (documentación de lenguas amenazadas), Max Planck Institute (<http://dobes.mpi.nl>).

HUMBERTO AYARCE (HA)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
Sesión DOBES: CCELA (01)			
HA.001*	jo'é	yo	
HA.002*	o'é	usted	
HA.003*	ní ómáame	usted como se llama	
HA.004*	móke	aquí	
HA.005*	namokó	este	
HA.006*	ní nimeé	éste quien es	
HA.007*	ñáa meé	esto ¿qué es?	
HA.008*	mamokó jomoko	este es gente	
HA.009*	mamokó jomoko	éste es gente	
HA.010*	nokenó momí	quién es esta mujer	
HA.011*	jokúyini	estoy comiendo	
HA.012*	kúñi jo'é	no estoy comiendo	
HA.013*	na'é tokúchi	todos estan comiendo	
HA.014*	na'é tokúchi	todos estan comiendo	
HA.015*	tokúchi	nosotros estamos comiendo	
HA.016*	o'é ókúchi	usted está comiendo	
HA.017*	moo mokúchi	ustedes están comiendo	
HA.018*	moo mokúchi	ustedes están comiendo	
HA.019*	ja'á mokúchi	muchos están comiendo	
HA.020*	kaéyi mañá	éste palo es largo	
HA.021*	kaéyi mañá	éste palo es largo	
HA.022*	fíiri mañá	éste palo es bonito	
HA.023*	fíiri mañá	éste palo es bonito	
HA.024*	kaéñi mañá	éste palo es corto	
HA.025*	kaéñi	corto	
HA.026*	kaéñi mañá	éste palo es corto	
HA.027*	dí' dañá	un palo	
HA.028*	mináañá	dos palo	
HA.029*	mináañá	dos palo	
HA.030*	daféná	tres palos (árboles)	
HA.031*	daféná	tres palos (árboles)	
HA.032*	karotivani	cuatro	
HA.033*	karotivani	cuatro	
HA.034*	ináfeti	cinco	
HA.035*	ináfeti	cinco	
HA.036*	momí	mujer	
HA.037*	oká	hombre	
HA.038*	oká	hombre	
HA.039*	jonari	niño	
HA.040*	jonaeyi	muchacho	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.041*	momítýárotsa	muchacha	
HA.042*	momítýárotsa	muchacha	
HA.043*	jikó'í	cola o rabo de animal	
HA.044*	jikó'í	rabo o cola de animal	
HA.045*	jitineé	raíz	
HA.046*	améená tineé	raíz de palo	
HA.047*	jiyu'úba'i	corteza de palo	
HA.048*	jónaá éeko	carne de animal	
HA.049*	jónaá 'dovi	sangre de animal	
HA.050*	jónaá ája'í	hueso de animal	
HA.051*	jónaá ája'í	hueso de animal	
HA.052*	jónaá fií'á	manteca de animal	
HA.053*	ádava joí	huevo de gallina	
HA.054*	ádava joí'dó	huevo de gallina	
HA.055*	jimúyato	cacho	
HA.056*	jfoóti	mi pelo	
HA.057*	ofoóti	su pelo	
HA.058*	ofoóti	su pelo	
HA.059	na'é tofoóti	nuestro pelo	
HA.060	jamokó foóti	pelo de él	
HA.061*	jakenó foóti	pelo de ella	
HA.062*	jakenó foóti	pelo de ella	
HA.063*	tsífoóti	pelo de ellos	
HA.064*	mofóti	pelo de ustedes	
HA.065*	jfoó'í	mi cabeza	
HA.066*	jfoó'í	mi cabeza	
HA.067*	jotónoófó	mi oreja	
HA.068*	jotónoófó	mi oreja	
HA.069*	jojúcha	mi ojo	
HA.070*	joteéfó	mi nariz	
HA.071*	joteéfó	mi nariz	
HA.072*	jfo'é	mi boca	
HA.073*	jot'í	mi diente	
HA.074*	jonófé	mi lengua	
HA.075*	jokótsa	mi pié	
HA.076*	jonoobé	mi uña	
HA.077*	jonoobé	mi uña	
HA.078	jónaá	mi mano	
HA.079*	jomiñe'í	mi barriga	"mi bolsa de mierda"
HA.080*	jo'dóimori	mi corazón	
HA.081	jobánoé	hígado	
HA.082	jobánoé	hígado	
HA.083*	nú'uviña jonóoto	yo tomo agua	
HA.084*	jónaá éeko jo'do	yo como carne	
HA.085*	jónaá éeko jo'do	yo como carne	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.086*	jóonaá éeko jo'dotsi	yo como carne	
HA.087*	jotó jotyok'ivani	el perro me está mirando	
HA.088*	jotó jotyok'ivani	el perro me está mirando	
HA.089*	jotó jobi tyok'ivani	el perro me está mirando	
HA.090*	jotó jobi tyok'ivani	el perro me está mirando	
HA.091*	ádava jinótsi	la gallina duerme	
HA.092*	ádava jinótsi	la gallina duerme	
HA.093*	jo'é jonotsi tóniíbi	yo duermo en hamaca	
HA.094	jo'é jonotsi tóniíbi	yo duermo en hamaca	
HA.095*	jotó jiduúchi	el perro se murió	
HA.096*	jotó jiduúchi'i	el perro se murió	
HA.097*	jamokó jiduúchi'i	él se murió	
HA.098*	jotó miñoke jichi	el perro mató al ratón	
HA.099*	ádava jife'é'i	la gallina está volando	
HA.100*	jife'é'i	la gallina ya voló	
HA.101*	jife'é'i	la gallina ya voló	
HA.102*	jo'é jonootsi	yo estoy caminando	
HA.103*	o'é onootsi	usted está caminando	
HA.104*	jamokó jinootsi	él está caminando	
HA.105*	jakenó nootsi	ella está caminando	
HA.106*	toó tonoo'tsi	nosotros estamos caminando	
HA.107*	moo monootsi	ustedes están caminando	
HA.108*	jachini nootsi	ellos están caminando	
HA.109*	jakenó nootsi	ellas están caminando	
HA.110*	jofé'atsi	ya me vine	
HA.111*	jofé'atsi	ya me vine	
HA.112*	jojoóni	estoy acostado	
HA.113*	jojoóni	estoy acostado	
HA.114*	joníyaákañi	estoy parado	
HA.115*	jo'dá'ini	estoy sentado	
HA.116*	José jibíña jokí jikichi	josé me dió coca	
HA.117*	José jibíña jokichi	yo le di coca a josé	
HA.118*	José jibíña jokichi	yo le di coca a josé	
HA.119*	bená jo'é jojive'í	estoy hablando duro	
HA.120*	bená jo'é jojive'í	estoy hablando duro	
HA.121*	fíina jo'é jojive'í	estoy hablando despacio	
HA.122*	fíina jojive'í	estoy hablando despacio	
HA.123*	miñá	sol	
HA.124*	fatumé	luna	
HA.125*	monofak'í dó	estrella, y lucero de amanecer	
HA.126*	monofak'í dó	estrella, y lucero de amanecer	
HA.127*	nú'uvi	agua	
HA.128*	nú'uvi	agua	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.129*	nové	lluvia	
HA.130*	nové	lluvia	
HA.131*	ta'í	piedra	
HA.132*	nicho'í	arena	
HA.133*	nicho'í	arena	
HA.134*	tikuúví	humo	
HA.135*	tobé	candela	
HA.136*	jotéeké	ceniza	
HA.137*	améená jitóotsi	el palo se está quemando	
HA.138*	'dámové tóotsi	la leña se está quemando	
HA.139*	'dámové jifóotsi'i	la leña se quemó	
HA.140*	jifóotsi'i	se acabó	
HA.141*	jitóotsi'i	se quemó	
HA.142*	jáaó	camino	
HA.143*	noní jiya'i majáaó	¿a dónde va éste camino?	
HA.144*	ja'é fo'éké jiya'i	este camino va al puerto	
HA.145*	ja'é fo'é	orilla de río	
HA.146*	jináadu	loma	
HA.147*	dotséeyi	rojo	
HA.148*	botsa'ári	verde	
HA.149*	jityíri	negro	
HA.150*	jotéeyi	blanco	
HA.151*	nidu'ú	noche	
HA.152*	nidu'ú	noche	
HA.153*	nú'uvi dokóori	el agua está caliente	
HA.154*	nú'uvi nubiy'i	el agua está fría	
HA.155*	nubiy'i	frío	
HA.156*	jotyé'i jimíjo'i	el vaso está vacío	la totuma está vacía
HA.157*	jotyé'i	vaso	totuma
HA.158*	jifati'i jotyé'i	el vaso está lleno	la totuma está llena
HA.159*	jomóové	nuevo	
HA.160*	oáni'i	viejo	
HA.161*	oáni'i	viejo	
HA.162*	jiyarinachi	feo	sabor u olor
HA.163*	fíiri	bonito	o bueno
HA.164*	to'da'í	frente	
HA.165*	jonáamokó	mi cuerpo	
HA.166*	jomóoni'í	teta (seno)	
HA.167*	jonáame	espalda	naame significa "cuerpo"
HA.168*	onóobé	dedo	uña
HA.169*	jinóobé	uña	
HA.170*	jonóobé	dedo	
HA.171*	jonóobé nóobé	uña de mi dedo	
HA.172*	jona'á nóobé	uña de mi dedo	
HA.173*	jona'á jinóobé	uña de mi dedo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.174*	jokótsa nóobé	dedo del pié	
HA.175*	mo'ó	pene	
HA.176*	jimiñefó	culo	
HA.177*	jimiñefó	culo	
HA.178*	jimiñefó	culo	
HA.179*	jiyíño'í	testículo	
HA.180*	jimiñe'é	mierda	
HA.181*	jinéemuví	orines	
HA.182*	jo'é jonéemotsi	estoy orinando	
HA.183*	jo'é jonéemotsi	estoy orinando	
HA.184*	jo'é jomiñe'i	estoy cagando	
HA.185*	jo'é jójityeñi momícha	estoy haciendo el amor con mujer	
HA.186*	jo'é jotsokó'i	estoy sudando	
HA.187*	jomoó	mi papá	
HA.188*	omoó	su papá	
HA.189*	jojuño	mi mamá	
HA.190*	jomí'dono	mi hermana	
HA.191*	jotsóme	hermano	
HA.192*	jotsóme	hermano	
HA.193*	jomí'dono	hermana	
HA.194*	jo jotyóko	mi hijo	
HA.195*	jomomítyárotsa	mi hija	
HA.196*	jonaate	mi nieto	
HA.197*	jonáate	mi nieta	
HA.198*	jotóo'dó	mi abuelo	
HA.199*	jotóo'dó	mi abuelo	
HA.200*	jokíino	mi abuela	
HA.201*	jokíino	mi abuela	
HA.202*	ja'é	quebrada	
HA.203*	maié	río grande	
HA.204*	ja'é	quebrada	
HA.205*	joké'í	lago	
HA.206*	ja'é móo'dó	cabecera de quebrada	
HA.207*	mafe'é ja'é	de éste lado del río	
HA.208*	mafe'é	de éste lado	
HA.209*	nuafeé	del otro lado	
HA.210*	amofeé	río arriba	
HA.211*	kemádi'i	río abajo	
HA.212*	jáa'dá karotike	monte adentro	
HA.213*	jáa'dá karotike	monte adentro	
HA.214*	jáa'dá	monte	
HA.215*	dujamóoná	cielo	
HA.216*	jevóï	viento	
HA.217*	jevóï	viento	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.218*	améekó	trueno	
HA.219*	jikéebatsi	rayo	
HA.220*	améekó kéebatsi	está relampaguiando	
HA.221*	moonai	día	
HA.222*	nidu'ú	noche	
HA.223*	karomo	medio día	
HA.224*	uyakó	arco iris	
HA.225*	noke'á	tierra	
HA.226*	foó	casa	
HA.227*	maíjo	maloca	
HA.228*	foó tsibe	peine de casa	la hoja de púy tejido para el techo
HA.229*	maíjo náafótsá	puerta de casa	
HA.230*	'dá'ivojo	banco	
HA.231*	'dá'ivojo	banco	
HA.232*	'dá'ivojo	banco	
HA.233*	tóníí	hamaca	
HA.234*	kí'idai tóníí	hamaca de blanco	
HA.235*	kí'idai tóníí	hamaca de blanco	
HA.236*	kí'idai	gente blanco	
HA.237*	matikóme	gente blanco guerrero	
HA.238*	fetó'i	olla	
HA.239*	fetó'i	olla	
HA.240*	fájoti	anzuelo	
HA.241*	féetí	hacha	
HA.242*	féetí	hacha	
HA.243*	jovopóorá	cuchillo	
HA.244*	jovopóorá	cuchillo	
HA.245*	jo'é jovopóorá	mi cuchillo	
HA.246*	jovo'í	machete	
HA.247*	ojovopóorá	su cuchillo	
HA.248*	jamokó jovo'í	machete de él	
HA.249*	jamokó jovo'í	machete de él	
HA.250*	kée'dó	canoa	

Sesión DOBES: [CCELA \(10\)](#)

HA.251*	keé'dó jimáni'i	él tragó una espina	
HA.252*	keé'dó jimáni'i	él tragó una espina	
HA.253*	keé'dó	espina	
HA.254*	jimáni'i	él tragó	
HA.255*	jimáni'i	él tragó	
HA.256*	keé'dó jiká'ni	él escupió una espina	
HA.257*	keé'dó jiká'ni	él escupió una espina	
HA.258*	jiká'ni	escupir	
HA.259*	ja'á jika'tni	sabe mucho	
HA.260*	jamokó ja'á jika'tni	él sabe mucho	
HA.261*	jiká'ni	escupir	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.262*	ja'á jika'ini	sabe mucho	
HA.263*	jika'ini	él sabe	
HA.264*	káini	escupir	
HA.265*	jikáini	escupir	
HA.266*	jika'ini	él sabe	
HA.267*	jikáini	escupir	
HA.268*	jika'ini	él sabe	
HA.269*	tónií jityí'i	él está guindando la hamaca	
HA.270*	jityí'i tónií	él está guindando la hamaca	
HA.271*	konáafé jamokó jityí'i	él amarró un bejuco	
HA.272*	kée'dó jityí'i	él amarró la canoa	
HA.273*	jityí'i	amarrar	
HA.274*	konáafé	bejuco	
HA.275*	konáafé jifichatyani	él está soltando el bejuco	
HA.276*	konáafé jifichatyani	él está soltando el bejuco	
HA.277*	ja'éya kemádi'i jityoka'i	él baja por el río	
HA.278*	ja'éya kemádi'i jityoka'i	él baja por el río	
HA.279*	amofe'éña kemádi'i jityoka'i	de arriba está bajando	
HA.280*	amofe'éña kemádi'i jityoka'i	de arriba está bajando	
HA.281*	amoféeke jiya'i	está subiendo	
HA.282*	kemádi'iña amoféeke jiya'i	de abajo está subiendo	
HA.283*	fíi jiya'i	está yendo bien	ñue jaide
HA.284*	fíi jiya'i	está yendo bien	ñue jaide
HA.285*	fíi jiya'i	está yendo bien	ñue jaide
HA.286*	maidoke jiya'i	está yendo pa' delante	baiba jaide
HA.287*	maidoke jiya'i	está yendo pa' delante	baiba jaide
HA.288*	jamokó jibú'i	él está remando	
HA.289*	jamokó jibú'i	él está remando	
HA.290*	jamokó jifoda'i	él está pilotiando	él está enderezando
HA.291*	jamokó jifoda'i	él está pilotiando	él está enderezando
HA.292*	ja'é fo'é jifé'achi	él llegó al puerto	
HA.293*	ja'é fo'é jifé'achi	él llegó al puerto	
HA.294*	jóoni ja'é fo'éña jichi	él salió del puerto	ya salió afuera del puerto
HA.295*	jóoni ja'é fo'éña jichi	él salió del puerto	ya salió afuera del puerto
HA.296*	tobi jifoótá'i	donde nosotros vino a pasear	
HA.297*	tobi jifoótá'i	donde nosotros vino a pasear	
HA.298*	jifoótá'i	vino a pasear	
HA.299*	jifoótá	vino a pasear	
HA.300*	tobi	donde nosotros	
HA.301*	kemá	abajo	cuando se señala
HA.302*	kemá	abajo	cuando se señala
HA.303*	móke	aquí no más	cuando es cerca
HA.304*	móke	aquí no más	cuando es cerca
HA.305*	kemá	allá	cuando está lejos y no es definido
HA.306*	maidoke	más allá	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.307*	maidoke	más allá	
HA.308*	jiyé maidoke	más adelante	
HA.309*	jiyé maidoke	más adelante	
HA.310*	jiyé maidoke	más adelante	
HA.311*	fñinana jaka janóna jikoka'iri	despacio vamos a saber	
HA.312*	fñinana jaka janóna jikoka'iri	despacio vamos a saber	
HA.313*	fñinana janóna jikoka'iri	despacio vamos a ver	
HA.314*	fñinana janóna jikoka'iri	despacio vamos a ver	
HA.315*	máecho	¡un momento!	
HA.316*	máecho	¡un momento!	
HA.317*	máecho	¡un momento!	
HA.318*	máecho	¡un momento!	
HA.319*	jiféekóke	orilla	
HA.320*	jiféekóke	orilla	
HA.321*	jiféekóke	orilla	
HA.322*	jiféekóke	orilla	
HA.323*	jiféekóke ñonoki	botelo en la orilla	
HA.324*	ñonoki	botar	
HA.325*	jiféekó	orilla	
HA.326*	jiféekóke ñonoki	de aquí bótelo a la orilla	
HA.327*	jiféekóke ñonoki	de aquí bótelo a la orilla	
HA.328*	jiféekóri jikáñi	está pasando por la orilla	está pasando por un lado
HA.329*	jiféekóri jikáñi	está pasando por la orilla	está pasando por un lado
HA.330*	jiféekóri jikáñi	está pasando por la orilla	por un lado está pasando
HA.331*	fñ tyokíva ónoó	ánde mirando bien	
HA.332*	fñ tyokíva ónoó	ánde mirando bien	
HA.333*	fñ tyokíva ónoó	ande mirando bien	
HA.334*	fñ tyokíva ónoó	ande mirando bien	
HA.335*	fñ tyokíva ónoó	ande mirando bien	
HA.336*	jamokó moora jikáñi	él pasó por aquí	
HA.337*	jamokó moora jikáñi	él pasó por aquí	
HA.338*	mooke jamokó fityée'i	él se quedó aquí	
HA.339*	mooke jamokó fityée'i	él se quedó aquí	
HA.340*	mí óvi	venga acá	o se puede decir (b'wí obwí)
HA.341*	mí óvi	venga acá	
HA.342*	mí óvi	venga acá	
HA.343*	jotó maíno jidaja'i	el tigre está persiguiendo la danta	
HA.344*	jotó maíno jidaja'i	el tigre está persiguiendo la danta	
HA.345*	maíno	danta	
HA.346*	maíno	danta	
HA.347*	maíno míyori jiya'i	el tigre va detrás de la danta	
HA.348*	maíno míyori jiya'i	el tigre va detrás de la danta	
HA.349*	maíno míyori jiya'i jotó	el tigre va detrás de la danta	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.350*	jamokó ararakuarake jiya'i	él fué a araracuara	
HA.351*	jamokó ararakuarake jiya'i	él fué a araracuara	
HA.352*	ararakuarana jichi	él vino de Araracuara	
HA.353*	ff'ɨ'dó jiyuñéechichi 'dáafó 'doike	en una cueva se escondió la guara	
HA.354*	ff'ɨ'dó jiyuñéechichi 'dáafó 'doike	en una cueva se escondió la guara	
HA.355*	'dáafó 'doike	dentro de un hueco (cueva)	
HA.356*	'dáafó 'doike jiyuñéechichi ff'ɨ'dó	en un hueco se escondió la guara	
HA.357*	ff'ɨ'dó	guara	
HA.358*	ji'dá'ini	está sentado	
HA.359*	ji'dá'ini	está sentado	
HA.360*	ji'dá'ini	está sentado	
HA.361*	ji'etokañi'i	se sentó	
HA.362*	ji'etokañi'i	se sentó	
HA.363*	ji'etokañi'i	se sentó	
HA.364*	ji'dá'ini	sentado	
HA.365*	ji'dá'ini	sentado	
HA.366*	jietokañi'i	se sentó	
HA.367*	najano óti najano etoka	siéntese quieto!	diciendo a un niño que no hace caso
HA.368*	najano óti ó'etoka'i	siéntese quieto!	como regañando a un niño que no hace caso
HA.369*	najano óti ó'etoka'i	siéntese quieto	como regañando a un niño que no hace caso
HA.370*	ó'etoka	siéntese	
HA.371*	ji'dá'ini	está sentado	
HA.372*	ji'dá'ini	está sentado	
HA.373*	janó etoka	siéntese	a una visita
HA.374*	janó etoka jo'dá'ivojo jóo	siéntese en mi asiento	cuando es un visitante
HA.375*	jityakayi'i	se resbaló	
HA.376*	jityakayi'i	se resbaló	
HA.377*	jityakayi'i móna	de aquí se resbaló	
HA.378*	móna	de aquí	
HA.379*	móna jityakayi'i	de aquí se resbaló	
HA.380*	móna jityakayi'i	de aquí se resbaló	
HA.381*	móke	aquí	
HA.382*	móke	aquí	
HA.383*	móna	desde aquí	
HA.384*	móna	desde aquí	
HA.385*	móna	desde aquí	
HA.386*	móke	aquí	
HA.387*	móke	aquí	
HA.388*	móna	desde aquí	
HA.389*	móke	aquí	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.390*	móke	aquí	
HA.391*	móna jiya'i	desde aquí se fué	
HA.392*	móke	aquí	
HA.393*	móna jiya'i	desde aquí se fué	
HA.394*	móna	desde aquí	
HA.395*	jiya'i	se fué	
HA.396*	móna jiya'i	él se fué de aquí	
HA.397*	móna jiya'i'i	ya se fué de aquí	
HA.398*	móoná'i jinótsi	él duerme de día	
HA.399*	móoná'i jinótsi	él duerme de día	
HA.400*	jinótsi	dormir	
HA.401*	maíno móoná'i jinó	la danta duerme de día	
HA.402*	jinó	dormir	cuando es animal
HA.403*	jinótsi	dormir	cuando es persona
HA.404*	jonótsi	dormir	cuando es persona
HA.405*	jinótsi	dormir	cuando es persona
HA.406*	jinó	dormir	en animal
HA.407*	móoná'i José nótsi	José duerme de día	
HA.408*	móoná'i José jinótsi	José duerme de día	
HA.409*	maíno móoná'i jinó	la danta duerme de día	
HA.410*	jinó	duerme o dormir	pero en animal
HA.411*	maíno móoná'i jinó	la danta duerme de día	
HA.412*	jo'éña jiyátsi	a mí me está diciendo	
HA.413*	jo'éña jiyátsi	a mí me está diciendo	
HA.414*	mókema	aquí no más es	
HA.415*	mókema	aquí no más es	
HA.416*	mókema	aquí no más es	
HA.417*	mókema jiyé yeñi	aquí no más resulta de esa forma	ya en una charla
HA.418*	mókema jiyé yeñi	aquí no más resulta de esa forma	ya en una charla
HA.419*	mókema jaka jiyé yeñi	aquí mismo vive de esa forma, o manera	
HA.420*	mókema jaka jiyé yeñi	aquí mismo vive de esa forma	
HA.421*	mafóke	cueva	como una cueva
HA.422*	mafóke	cueva	como una cueva
HA.423*	mafóke	cueva	como una cueva
HA.424*	mafóke'é	cueva	como una cueva
HA.425*	mafóke'é	cueva	como una cueva
HA.426*	mabiri	sítio	como un sítio
HA.427*	mabiri	sítio	como un sítio
HA.428*	mafóke	cueva	como una cueva
HA.429*	mafóke	cueva	como una cueva
HA.430*	móke	aquí	
HA.431*	móke	aquí	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.432*	móke	aquí	
HA.433*	mafóke	cueva	como decir "en ésta cueva"
HA.434*	mókema	aquí no más	cerquita
HA.435*	jinóta'í'i	ya se fué a dormir	
HA.436*	jinóta'í'i	ya se fué a dormir	
HA.437*	jinóta'í'i	ya se fué a dormir	
HA.438*	jinóta jamokó jinóta'í	él ya se fué a dormir	
HA.439*	jo'é jonuviya'í	yo me voy a bañar	
HA.440*	jo'é jonuviya'í	yo me voy a bañar	
HA.441*	jo'é jonuviya'í	yo me voy a bañar	
HA.442*	jamokóna jinuviya'í jimi'í	él ya piensa ir a bañar	
HA.443*	jimi'í	pensar	
HA.444*	jamokóna jinuviya'í jimi'í	él ya piensa ir a bañar	
HA.445*	jinuviya'í'i	se fué a bañar	
HA.446*	jinuviya'í'i	se fué a bañar	
HA.447*	jamokó jinuviya'í	él ya se fué a bañar	
HA.448*	jichi'í	llegó	
HA.449*	jichi'í nuviya'í jichi'í	ya el llegó de bañar	
HA.450*	nuviya'í jichi'í	ya el llegó de bañar	
HA.451*	nuviya'í jichi'í	ya el llegó de bañar	
HA.452*	jinuvichi	vino a bañar	
HA.453*	jinuvichi	vino a bañar	
HA.454*	jinuvichi	vino a bañar	
HA.455*	jinuvichi	vino a bañar	
HA.456*	jinuvichi	vino a bañar	
HA.457*	jamokó jinuvichi	él vino a bañar	
HA.458*	jinuviya'í	se fué a bañar	
HA.459*	jinoótsi	está caminando	
HA.460*	jinoótsi	está caminando	
HA.461*	jinoóta'í	se fué a caminar	se fué a andar
HA.462*	jinoóta'í	se fué andar	lejos de la casa
HA.463*	jinoóta'í	se fué andar	lejos de la casa
HA.464*	jomínoóta'í	ya se fueron a andar	
HA.465*	jamokó jinoó'í	él está andando	
HA.466*	jinoó'í	está andando	
HA.467*	jinoó'í	está andando	
HA.468*	its'í jifino'í	ella guardó la olla	
HA.469*	its'í jifino'í	ella guardó la olla	
HA.470*	jojíve'íkó najano jo'dáni	mi palabra voy a guardar en el mismo sitio	
HA.471*	jojíve'íkó najano jo'dáni	mi palabra voy a guardar en el mismo sitio	
HA.472*	maíno jibená'í	la danta se revuelca	
HA.473*	maíno jibená'í	la danta se revuelca	
HA.474*	jibená	revolcando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.475*	ta'í jivirí'i	la piedra rodó	
HA.476*	ta'í virí'i	la piedra rodó	
HA.477*	jivirí'i	revolcando o rodando	
HA.478*	jivirí'i	rodando o revolcando	
HA.479*	ta'í virí'i	la piedra está rodando	
HA.480*	jivirí'i	está revolcando	
HA.481*	ayokó jiyíkeñi	la culebra saltó	
HA.482*	ayokó jiyíkeñi	la culebra saltó	
HA.483*	jiyíkeñi	se lanzó	
HA.484*	jiyíve'ívani	él siguió hablando	
HA.485*	jiyíve'ívani	él siguió hablando	
HA.486*	notivi	salado de monte	chupadero
HA.487*	mañonotá notivi	salado de danta	chupadero de danta
HA.488*	mañonotá notivi	salado de danta	chupadero de las dantas
HA.489*	mañonotá notivi	salado de danta	chupadero de las dantas
HA.490*	mañonotá notivi	salado de danta	
HA.491*	notivi 'doína fiyo'ó'i	él está halando desde dentro del salado	
HA.492*	notivi 'doína fiyo'ó'i	él está halando desde dentro del salado	
HA.493*	fiyo'ó'i	arrastrar	
HA.494*	fiyo'ó'i	arrastrar	
HA.495*	jóoni fiyo'ó'i	de adentro está arrastrando	
HA.496*	notivi 'doína jóoni fiyo'ó'i	él está arastrando de adentro a fuera del salado la danta	
HA.497*	itsí'i jibégo'i	ella movió la olla de ají	
HA.498*	itsí'i jibégo'i	ella movió la olla de ají	
HA.499*	itsí'i jibégo'i	ella movió la olla de ají	
HA.500*	itsí'i jibégo'i	ella movió la olla de ají	
HA.501*	itsí'i	olla de ají	
HA.502*	itsí'i jibégo'i	ella movió la olla de ají	
HA.503*	améená jiyíiyu'i	el árbol se mueve	árbol se está sacudiendo
HA.504*	améená jiyíiyu'i	el árbol se mueve	el árbol se está sacudiendo
HA.505*	jotó jináame jiya'í'i	el perro está sacudiendo el cuerpo	
HA.506*	jiya'í'i	sacudiendo	
HA.507*	jináame jiya'í'i	el perro está sacudiendo el cuerpo	
HA.508*	najano óníyaáka	párese quieto	para persona
HA.509*	najano óníyaáka	párese quieto	para persona
HA.510*	najano óníyaáka	párese quieto	para persona
HA.511*	jajaya'i	retírese	muevase
HA.512*	maidoke ójajaya'i	retírese un poquito	muevase
HA.513*	maidoke ójaja'i	retírese un poquito	muevase
HA.514*	maidoke ójaja'i	retírese un poquito	muevase
HA.515*	ójaja'i	retirese	muevase

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.516*	ó'etokaniña... ó'etokaniñoña ónoó píya	de donde está sentado, ande un poquito	de donde está camine un poquito
HA.517*	ó'etokaniñoña píya ónoó	de donde está camine un poquito	
HA.518*	ó'etokaniñoña píya ónoó	de donde está camine un poquito	
HA.519*	jáa'dáke jimíju'i	él se perdió en el monte	
HA.520*	jimíju'i	se perdió	
HA.521*	jimíju'i jáa'dáke	él se perdió en el monte	
HA.522*	jimíju'i	se perdió	
HA.523*	jofo'é jo'doña jidúti'i	me olvidé de mi idioma	me olvidé de mi lengua
HA.524*	jofo'é jo'doña jidúti'i	me olvidé de mi idioma	me olvidé de mi lengua
HA.525*	jo'é'i jíve'ini jo'éi jofo'écha'i	yo ya no converso mi dialecto	yo ya no hablo mi idioma
HA.526*	jo'é'i jíve'ini jo'é'i jofo'écha'i	yo ya no converso mi dialecto	yo ya no hablo mi idioma

Sesión DOBES: CCELA (11)

HA.527*	tojik'etyotá fo'é jo'doña jidúti'i	palabras de nuestros antiguos ya se me olvidó de mi corazón	
HA.528	to'juchafo'é fo'é fíri	está bueno nuestra palabra	está bueno nuestro idioma
HA.529*	tojik'etyotá fo'é to'doña dúti'i jatí tojébo'i	nuestro dialecto que nos olvidamos estamos recordando	
HA.530*	tojik'etyotá fo'é to'doña dúti'i jatí tojébo'i	nuestro dialecto que nos olvidamos estamos recordando	
HA.531	to'doña duti'i tojébo'i	estamos recordando palabra de antigua	
HA.532*	fíri mafo'é	esta palabra es bueno	
HA.533*	fíri mafo'é	esta palabra es bueno	
HA.534*	jiyéya todóna no'oni	quedamos con eso alegre	revisar
HA.535*	jiyéya todóna no'oni	quedamos con ese alegre	revisar
HA.536*	fíri tsí'dó	buenas palabras	
HA.537*	fíri tsí'dófo'é	buenas palabras nuestro	
HA.538*	fíri tsí'dófo'é	buenas palabras nuestro	
HA.539*	jo'doña jificha'i	mi corazón se está abriendo	
HA.540*	jo'doña jificha'i	mi corazón se está abriendo	
HA.541*	jo'do'i	mi corazón (pensamiento)	
HA.542*	jo'do'i'i jifoda'i	ya se colocó bien en mi corazón (sentido)	
HA.543*	jo'do'ke jifoda'i	ya se colocó bien en mi corazón (sentido)	
HA.544*	baáno jife'é'i	el guacamayo vuela	
HA.545*	baáno jife'é'i	el guacamayo vuela	
HA.546*	baáno	guacamayo amarillo	
HA.547*	baáno	guacamayo amarillo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.548*	jife'é'i	volando	
HA.549*	jiyibí jiba'atyani	él regó la coca	
HA.550*	jiyibí jiba'atyani	él regó la coca	
HA.551*	jiyibí jiba'atyani	él regó la coca	
HA.552*	jiba'atya	regó	
HA.553*	jiba'atyani	regó	
HA.554*	jibí	coca	
HA.555*	jiyibí jiba'atyani	él regó la coca de él	cuando se señala la persona
HA.556*	jojibí joba'atyani	yo regué mi coca	
HA.557*	jojibí joba'atyani	yo regué mi coca	
HA.558*	jiyibí jiba'atyani	él regó la coca de él	cuando se señala la persona
HA.559*	jojibí	mi coca	
HA.560*	jojibí	mi coca	
HA.561*	jojibí joba'atyani	yo regué mi coca	
HA.562*	jiyibí jidájanotya	él está ajuntando la coca	
HA.563*	jiyibí jidájanotya'i	él está ajuntando la coca	
HA.564*	jiyibí jidájanotya'i	él está ajuntando la coca	
HA.565*	jiyibí jidájanotya'i	él está ajuntando la coca	
HA.566*	ka'it#i'í fí'dáni	él está taquiando la coca	
HA.567*	ka'it#i'í fí'dáni jiyibí	él está taquiando la coca	
HA.568*	ji'u'i	recojió	
HA.569*	ji'u'i	recojió	
HA.570*	jiyibí ji'u'i	él ya recojió la coca	
HA.571*	jiyibí ji'u'i	él ya recojió la coca	
HA.572*	ji'u'i	recojió	
HA.573*	ji'u'i	recojió	
HA.574*	jonáamé ja'é 'doíke jiya'i	el borugo se fué al fondo del agua	el borugo se zambuyó
HA.575*	ja'é 'doíke jiya'i	fondo del río	
HA.576*	jonáamé ja'é 'doíke jiya'i	el borugo se fué al fondo del agua	el borugo se sambuyó
HA.577*	'dáafótsá jifé'atyani	él abrió la puerta	
HA.578*	'dáafótsá	puerta	
HA.579*	'dáafótsá	puerta	
HA.580*	'dáafótsá	puerta	
HA.581*	jamokó 'dáafótsá jiko'e'i jifé'atyani	él mandó abrir la puerta	
HA.582*	jamokó jiko'e'i 'dáafótsá jifé'atyani	él le obligó abrir la puerta	
HA.583*	jamokó jóonaá...	él abrió el animal	toca definir el animal
HA.584*	jamokó ádava jifé'atyani	él abrió la gallina	
HA.585*	fé'atyani	abrir	
HA.586*	fijó'í jifé'atyani	él abrió el caimo	
HA.587*	jifé'atyani	abrió	
HA.588*	fijó'í jifé'atyani jitséyo	él rajó el caimo para chupar	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.589*	fijó'í jifé'atyani jitséyo	él rajó el caimo para chupar	
HA.590*	jitsé'i	él chupó caimo	
HA.591*	jitsé'i fijó jitsé'i	él ya chupó caimo	
HA.592*	jitsé'i	chupó	
HA.593*	jotsojová jitsé'i	él chupa uva	
HA.594*	jitsé'i	chupar	pero fruta
HA.595*	jitsé'i	chupar	pero fruta
HA.596*	jotsojová jitsé'i	él chupa uva	
HA.597*	jotsojová	uva	
HA.598*	mí óvi	sí, venga	
HA.599*	jamokó jifémo'i tyi	él quiere mambear	revisar
HA.600*	ñofémotya'i	hágale mambear	
HA.601*	jiñí	no hay	
HA.602*	yeñi	hay	
HA.603*	jibí jiyébova'i	él va a buscar coca	
HA.604*	jiyibí jiyébova'i	él va a buscar coca	
HA.605*	jiyibí jiyébova'i	él va a buscar coca	
HA.606*	jibí jityotsi jívi'dábi	él trae coca en el canasto	
HA.607*	jibí jityotsi jívi'dábi	él trae coca	
HA.608*	jibí jikótya'i	él tuesta coca	
HA.609*	jikótya'i	ya está tostando	
HA.610*	jibí jikótya'i	él ya está tostando coca	
HA.611*	jibí jityu	él ya no está pilando coca	
HA.612*	jityu'u	pilando	
HA.613*	jibí jityu'u	él ya está pilando coca	
HA.614*	jibí jiyaá'i	él está cirniendo coca	
HA.615*	jiyaá'i	cirniendo	
HA.616*	ñojaá	cierna!	
HA.617*	ñojaá	cierna!	
HA.618*	jibí ójaá	cierna la coca!	
HA.619*	jo'éna jiyaá	yo voy a cernir	
HA.620*	jo'éna jiyaá	yo voy a cernir	
HA.621*	jo'é	yo	
HA.622*	tojikleti jiyaá'i	nuestro anciano está cirniendo	
HA.623*	tojikleti jiyaá'i	nuestro anciano está cirniendo	
HA.624*	jibí jí'dáni jotéekéña	él mezcla la coca con yarumo	él echa ceniza a la coca
HA.625*	jibí jí'dáni jotéekéña	él mezcla la coca con yarumo	él echa ceniza a la coca
HA.626*	jotéeké	yarumo	ceniza de yarumo
HA.627*	jítsaéña jí'u'i	él va recoger yarumo	él va a buscar hoja de yarumo
HA.628*	jítsaéña jí'u'i	el va recoger yarumo	él va a buscar hoja de yarumo
HA.629*	jítsaé	hoja de yarumo	
HA.630*	jítsaéña jí'u'u	él ya va a recoger yarumo	
HA.631*	'dáafótsá	puerta	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.632*	jívi'dá kí'í	fondo del canasto	la nalga del canasto
HA.633*	jívi'dá kí'í	fondo de canasto	
HA.634*	jívi'dá kí'í	fondo del canasto	
HA.635*	dokóo'á	ambil puro	zumado del tabaco
HA.636*	o'dáke jivíu'i	sal revolver...	sal de monte
HA.637*	dokóo'á o'dáke jivíu'i	revolver sal con ambil	mezclar ambil
HA.638*	fetó'í jiyu'ú'i	ella alisó la olla	está brillando la olla
HA.639*	fetó'í jiyu'ú'i	ella alisó la olla	está brillando la olla
HA.640*	fetó'í jikí'í'i	con piedra está alisando la olla	con piedra de alisar olla de barro
HA.641*	jikí'í'i	alisando	
HA.642*	nich'í'cha jiyu'ú'i	está brillando la olla con arena	
HA.643*	nich'í'cha jikí'í'i jiyu'ú'i	ella está raspando con arena y está lavando	
HA.644	jigí'í'i	alisando la olla de barro	
HA.645*	jigí'í'i	alisando la olla de barro	
HA.646*	jigí'í'i	alisando la olla de barro	
HA.647*	jigí'í'i	alisando la olla de barro	
HA.648*	nojo'i jigí'í'i	alisando la olla de barro	
HA.649*	nicho'dó	piedra de alisar barro	para olla o tiesto
HA.650*	nicho'dó	piedra de alisar barro	para olla o tiesto
HA.651*	nicho'dó	piedra de alisar barro	para olla o tiesto
HA.652*	nicho'dó	piedra de alisar barro	para olla o tiesto
HA.653*	taí'í	piedra	
HA.654*	taí'í	piedra	
HA.655*	nicho'dó	piedra de alisar barro	por lo brillante
HA.656*	nicho'dó	piedra de alisar barro	ó piedra de brujería
HA.657*	nicho'dó	piedra de alisar barro	ó piedra de brujería
HA.658*	nicho'dó náadu	cerro de piedra	
HA.659*	nicho'dó náadu	cerro de piedra	
HA.660*	nicho'dó náadu	cerro de piedra	
HA.661*	jakenó jonari jitsioni	ella carga el niño	
HA.662*	jakenó jonari jitsioni	ella carga el niño	
HA.663*	jitsioni	cargar	
HA.664*	kamó jitsí'ú'i	ella levantó el niño	
HA.665*	kamó jitsí'ú'i	ella levantó el niño	
HA.666*	amodi'i	ella alzó el niño	
HA.667*	amodi'i jitsioni	arriba lo está recogiendo	
HA.668*	jovo'í jitsí'ú'i	él levantó el machete	
HA.669*	jovo'í jitsí'ú'i	él levantó el machete	
HA.670*	jitsóme'i	está acompañando a cantar	a levantar el canto
HA.671*	jitsóme'i	acompañando a cantar	a levantar el canto
HA.672*	jitsóme'i	acompañando a cantar	a levantar el canto
HA.673*	konomáyo	cantar	
HA.674*	konomáyo	cantar	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.675*	mí óvi konomáyo	venga ayudarme a cantar	
HA.676*	mí óvi konomáyo	venga a ayudarme a cantar	
HA.677*	o'éna jokí ótsóme'i	usted me va acompañar a cantar	
HA.678*	mí óvi konomáyo ke o'éna jokí ótsómeyi jaka nomá'i	venga , usted me va acompañar a cantar	
HA.679*	amo'i jina'á jidio'i	él ya levantó la mano	
HA.680*	amo'i jina'á jidi'o'i	él ya levantó la mano	
HA.681*	jidi'o'i	levantó la mano	
HA.682*	jitiyonó'i jifino'i	donde va a vivir está limpiando	
HA.683*	jitiyonó'i jifínoo'i	donde va a vivir está limpiando	
HA.684*	jitiyonó'i	donde vá a vivir	
HA.685*	jifino'i	limpiando	
HA.686*	jitiyonó jifino'i	donde vá a vivir está limpiando	
HA.687*	jitiyonó'i jifino'i	donde él va a vivir está limpiando	
HA.688*	fii jí'dáni'i	ya lo dejó limpio	
HA.689*	fii jí'dáni'i	ya lo dejó limpio	
HA.690*	fii jifino'i jí'dáni'i	ya lo dejo bien bonito, limpio	
HA.691*	jibuchávo'í jijuí'i	ya alisó el remo	
HA.692*	jibuchávo'í jijuí'i	ya alisó el remo	
HA.693*	jijuíya'i jí'dáni	ya lo guardó	
HA.694*	jibuchávo'í jijuíya'i jí'dáni'i	ya alisó el remo y ya lo guardó	
HA.695*	jí'dáni'i	guardar	
HA.696*	jí'dáni'i	guardar	
HA.697*	jijuí'i	raspar o alisar	
HA.698*	jijuí'i	raspar o alisar	
HA.699*	buchávo'í	remo	
HA.700*	améená jiyóo ja'i	un árbol lo aplastó	"Lo apretó" (HA)
HA.701*	améená jiyóo ja'i	un árbol lo aplastó	"Lo apretó" (HA)
HA.702*	jiyóo ja'i	aplastó	
HA.703*	améená jiyóo ja'i	palo lo aplastó	
HA.704*	kamó jifi'é'i	él se apoyó en el árbol	
HA.705*	kamó jitsí'ú'i	él se arrimó arriba del árbol	
HA.706*	kamó jitsí'ú'i	él se arrimó arriba de árbol	
HA.707*	améenáke jí'noi'i	se arrimó al árbol	
HA.708*	améenáke jí'noi'i	se arrimó al árbol	
HA.709*	améenáke jí'noi'i	se arrimó al árbol	
HA.710*	'dá'ivojo jóo jiyóokañi	se acostó encima del asiento	
HA.711*	'dá'ivojo jóo jiyóokañi	se acostó encima del asiento	
HA.712*	'dá'ivojo jóo jiyóokañi	se acostó encima del banco	
HA.713*	tóniíbi jiyóokañi	se acostó en la hamaca	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.714*	tóniíbi jiyooákañi	se acostó en la hamaca	
HA.715*	jiyooñi	está acostado	"acostarse, arrimarse y sentarse: son todas iguales" (HA)
HA.716*	jiyooñi	está acostado	
HA.717*	jini'áni	está parado	
HA.718*	jini'áni	está parado	
HA.719*	jiniya'i'i	ya se paró	
HA.720*	jiniya'i'i	ya se paró	
HA.721*	jiniyaáka'i jimi'i	ya quiere pararse	
HA.722	jiniyaka'i jimi'i	ya quiere pararse	
HA.723*	jiniyaáka'i jimi'i	ya quiere pararse	
HA.724*	jiniyaáka'i jimi'i	ya quiere pararse	
HA.725*	jiyíkuúya'i	arranca yuca	
HA.726*	jakenó jiyíkuúya'i	ella arranca yuca	
HA.727*	jiyíkuúya'i	arranca yuca	
HA.728*	ja'á jiyíkuúya'i	arranca mucha yuca	
HA.729*	konáafé ko'd'i	el bejuco se arrancó	
HA.730*	jokée'dó jiyó'ó'i	él está arrastrando mi canoa	
HA.731*	jokée'dó jiyó'ó'i	él está arrastrando mi canoa	
HA.732*	jakenó kúcha'é jifino'i	ella arregló la comida	
HA.733*	jifino'i	arregló	
HA.734*	jifino'i	arregló	
HA.735*	kí'í'í	escopeta	
HA.736*	kí'í'í	escopeta	
HA.737*	kí'í'í jifino'i	él arregló la escopeta	Notar la alternancia entre ji-fínó'i y jifino'i
HA.738*	kí'í'í jifino'i	él arregló la escopeta	
HA.739*	jikí'í'í jifino'i	él está arreglando la escopeta	
HA.740*	jikí'í'í jifino'i	él está arreglando la escopeta	
HA.741*	améená jí'íchi	está tumbando palos	
HA.742*	jamokó améená jí'íchi	él está tumbando palos	
HA.743*	jí'íchi	tumbar	
HA.744*	jamokó maíno jiki'i	él mató la danta con tiro	
HA.745*	jiki'i	él mató con escopeta	
HA.746*	maíno jiki'i	mató danta con tiro	
HA.747*	jotó ádava jí'achi	el perro mordió la gallina	
HA.748*	ádava jí'achi	perro mordió gallina	
HA.749*	ádava jí'achi jotó	el perro mordió la gallina	
HA.750*	ádava jí'achi	mordió la gallina	
HA.751*	améená jí'íchi	él tumbó el palo	
HA.752*	jí'íchi	tumbar	
HA.753*	jí'achi	morder	
HA.754*	jí'íchi	tumbar	
HA.755*	jí'aduma'i jamokó	él está socalando	él está limpiando
HA.756*	jamokó aduma'íchi	él está socalando	está limpiando
HA.757*	jamokó aduma'i	él está socalando	él está limpiando

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.758*	tsatyoké jifino'i	está desherbando	
HA.759*	tsatyoké jifino'i	está desherbando	
HA.760*	jibí jinichi	él siembra coca	
HA.761*	jibí jini	siembra coca	
HA.762*	jinichi	sembrar	"esa palabra va como tejido mismo" (HA): sembrar y tejer
HA.763*	jinichi	sembrar	
HA.764*	jinichi	sembrar	
HA.765*	jíí jinichi	ella siembra yuca	
HA.766*	jinichi	sembrar	
HA.767*	nemu jinichi	ella siembra umarí	guacuri
HA.768*	jojáa'dáɓ̄	en la chagra	
HA.769*	jojáa'dá	chagra	
HA.770*	jojáa'dá	chagra	
HA.771*	jojáa'dá	chagra	
HA.772*	jáa'dá	monte	
HA.773*	jáa'dá	monte	
HA.774*	jojáa'dá	chagra	
HA.775*	jojáa'dá	chagra	
HA.776*	jimée'é jinichi	ella siembra chontaduro	
HA.777*	nomé'í	aguacate	
HA.778*	nomé'í	aguacate	
HA.779*	nomé'í	aguacate	
HA.780*	jóoja'é	ñame	
HA.781*	jóoja'é	ñame	
HA.782*	tséefíí	batata	refiji (HT)
HA.783*	tséefíí	batata	refiji (HT)
HA.784*	tséefíí	batata	

Sesión DOBES: [CCELA \(12\)](#)

HA.785*	jotsojová	uva	
HA.786*	na'é jinichomá 'dá'i	ella siembra todos los frutales	
HA.787*	jaka tsé'i na'é jinichomá 'dá'i	ella siembra todos los frutales	
HA.788*	jojáa'dá jifino'i	ella limpia la chagra	
HA.789*	jojáa'dá jifino'i	ella limpia la chagra	
HA.790*	jojáa'dá'í	la chagra se...	
HA.791*	nékani	...enrastró	
HA.792*	nékanichi	se enrastró	
HA.793*	nékani	se enmontó	se enmontó la chagra
HA.794*	jitsé'í	él chupa	
HA.795*	jitsé'í	él chupa	
HA.796*	toneé jitsé'í	él chupa canangucho	
HA.797*	toneé jitsé'í	él chupa canangucho	
HA.798	toneé jitse'í	él chupa canangucho	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.799*	foó jifino'í	ella barre la casa	
HA.800*	jifino'í	limpia	
HA.801*	foó jimi'í	hace casa	
HA.802*	foó jima'dádo'í	él hace casa	
HA.803*	nú'uvi dokóo jimi'í	ella calienta el agua	
HA.804*	nú'uvi dokóo jimi'í	ella calienta el agua	
HA.805*	ójóoniña ñu'uvi	cambia otra camisa	
HA.806*	tsoba'ibi ókeche'í	cambia de camisa	revisar
HA.807*	ójóoniña ómójoba'í ó'uvi	saca la camisa que tiene y cambia otro	corregir
HA.808*	ñu'uvi	cambia	
HA.809*	ómichóti tsoba'ibi	cambie de camisa	saque esa camisa y cambie otro
HA.810*	jonáame ómichóti	yo cambio de camisa	yo saco la camisa y cambio otro
HA.811*	mójoba'í	ropa	camisa
HA.812*	kamóféba'í	camisa	
HA.813*	kamóféba'í	camisa	
HA.814*	mójoba'í	ropa	
HA.815*	mójoba'í	ropa	
HA.816*	tokótsa nájo'dá	bota o zapato	protector del pié
HA.817*	tokótsa nájo'dá	bota o zapato	protector del pié
HA.818*	tokótsa nájo'dá	bota o zapato	protector del pié
HA.819*	nájo'dá	botas o zapatos	
HA.820*	jonáame 'dáafó jiféyo'í	el borugo abrió un hueco	
HA.821*	jiféyo'í	hueco	
HA.822*	'dáafó jiféyo'í	está abriendo un hueco	
HA.823*	jonáame tsofó jiféyo'í	el borugo está escarbando otro hueco	
HA.824*	tsofó jiféyo'í	otro hueco está abriendo	
HA.825*	jiyúcha jimuyóotya'í	se chuzó el ojo	
HA.826*	jiyúcha jimuyóotyani	se chuzó el ojo	
HA.827*	jiyúcha jimuyóotya'í	el ojo se chuzó	
HA.828*	jiyúcha jimuyóotya'í	el ojo se chuzó	
HA.829*	jimuyóotya'í	se chuzó	
HA.830*	jiyúcha jimuyóotya'í	el ojo no más se chuzó	
HA.831*	jiyúchabi jí'df'í'í	en el ojo cae mugre	
HA.832*	jiyúchabi jí'df'í'í	en el ojo cae mugre	
HA.833*	jiyúchabi jí'df'í'í ñá'aé	mugre cae en el ojo	
HA.834*	ñá'aé	mugre	
HA.835*	ñá'aé jiyúchabi jí'df'í'í	en el ojo cae mugre	
HA.836*	jí'df'í'í	caer	entrar
HA.837*	jiyúcha jimuyóotya'í	se chuzó el ojo	
HA.838*	jiyúcha jimuyóotya'í	se chuzó el ojo	
HA.839*	jiyúcha jimuyóotya'í	se chuzó el ojo	
HA.840*	ñá'aé jiyúchabi 'df'í'í	cae mugre en el ojo	
HA.841*	ñots'í'í'í	está cogiendo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.842*	jitsí'ú	está cogiendo	
HA.843*	jitsí'ú	está cogiendo	
HA.844*	jitsí'ú'i	él está cogiendo	
HA.845*	jitsí'ú'i'i	ya lo cogió	
HA.846*	jo'é jitsí'ú'i	yo lo recibí	
HA.847*	jo'é jitsí'ú'i	yo lo recibí	
HA.848*	jo'é jitsí'ú'i	yo lo recibí	
HA.849*	jo'é	yo	
HA.850*	jo'é jitsí'ú'i	yo lo recibí	
HA.851*	jo'é jitsí'ú'i	yo lo recibí	
HA.852*	jamokó jitsí'ú'i	él lo recibió	
HA.853*	jamokó jitsí'ú'i	él lo recibió	
HA.854*	jamokó	él	
HA.855*	jamokó jitsí'ú'i	él lo recibió	
HA.856*	ji'u'i	recibir	REVISAR
HA.857*	kamó jidi'o'i	él levantó la escopeta	
HA.858	ki'i kamó jidi'o'i	él levantó la escopeta	
HA.859*	kamó jidi'o'i	levantó la escopeta	
HA.860*	kamó jidi'o'i	ya lo levantó	
HA.861*	jityí'i	amarró	
HA.862*	kamó jidi'oni	está arriba	
HA.863*	kamó jidi'oni	está arriba	
HA.864*	iro'ína jiyaja'i	se volvió como armadillo trueno	corregir
HA.865*	iro'ína jiyaja'i	ya se volvió como armadillo trueno	
HA.866*	iro'ína jiyaja'i	ya se volvió como armadillo trueno	
HA.867	jiyái jib'i'i	desapareció	
HA.868*	jiya'i bí'i	desapareció	
HA.869*	jiya'i bí'i	desapareció	
HA.870*	jitsútyani	él cortó	
HA.871*	jitsútyani	él cortó	
HA.872*	jívi'dá fo'é jityí'i	orilla de canasto está amarrando	está amarrando la boca del canasto
HA.873*	jívi'dá fo'é jityí'i	orilla del canasto está amarrando	está amarrando la boca del canasto
HA.874*	jityokívado'i	está mirando	
HA.875*	jityokívado'i	está mirando	
HA.876*	jonarí jóoni jityokívado'i	está mirando al muchacho	está cuidando al niño o muchacho
HA.877*	jonarí jóoni jityokívado'i	está mirando al muchacho	está cuidando al niño o muchacho
HA.878*	oáni jiyaja'i	me parece mal	
HA.879*	oáni jiyaja'i	me parece mal	
HA.880*	ma janó ye	dejelo ahí	
HA.881*	ma janó ye	dejelo ahí	
HA.882*	ma janó ye	dejelo ahí	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.883*	ma janó yeñi	déjelo ahí	
HA.884*	ji'ori o'é	no lo lleve, déjelo ahí	
HA.885*	ma janó yeñi, ji'ori o'é	no lo lleve, déjelo ahí	
HA.886*	ma'dádina ki o'é	no deje el trabajo	
HA.887*	ma'dádina jiki o'é	no deje el trabajo	
HA.888*	ma'dádi jibi fi'éñi	él dejó el trabajo	
HA.889*	ma'dádi jibi fi'éñi	él dejó el trabajo	
HA.890*	janó jifi'éñi	él dejó el trabajo ahí	
HA.891*	janó jifi'éñi	él dejó el trabajo ahí	
HA.892*	janó jifi'éñi jima'dádt	él dejó el trabajo hasta ahí	
HA.893*	jiki'í'í jificha'í	él está desbaratando la escopeta	
HA.894*	jiki'í'í jificha'í	él está desbaratando la escopeta	
HA.895*	améená ju'úba'í ji'u'í	sacó la corteza del árbol	
HA.896*	améená ju'úba'í ji'u'í	él sacó la corteza del árbol	
HA.897*	ji'u'í	sarcar	
HA.898*	améená	palo	
HA.899*	jiyu'úba'í	cuero	corteza
HA.900	ovebé ji'u'í	él saca hoja	
HA.901*	ovébé ji'u'í	él saca hoja	
HA.902	jiyómaíñe'í	ya lo acabó	revisar
HA.903	jiyómaíñe'í	ya lo acabó	revisar
HA.904*	jomonona jiyajai'í	se desapareció	
HA.905*	jomonona jiyajai'í	se desapareció	
HA.906*	tsatí	quebrar	partir
HA.907*	tsatí ji'dabítatí	él quiere quebrar la rama	él quiere partir la rama
HA.908*	tsatí ji'dabítatí	él quiere quebrar la rama	él quiere partir la rama
HA.909*	tsatí ji'dabítatí	quiere quebrar una rama	quiere partir una rama
HA.910*	ji'dabíni'í	quebró...	
HA.911*	ji'dabítatí	quiere quebrar	
HA.912*	ji'dabíni	quebró	partió
HA.913*	jináame ji'dab'ívatichi	casi se desliza	
HA.914*	jináame ji'dab'í ji'dab'ívani	casi se desliza	
HA.915*	jináame ji'dab'íva jimí'í	casi se desliza	
HA.916*	bo'ei jifíño'du'í	está repartiendo caguana	
HA.917*	bo'ei jifíño'du'í	está repartiendo caguana	
HA.918*	jóoni jotóno'í jidi'í	echó el perro afuera	
HA.919*	jóoni jotóno'í jidi'í	echó el perro afuera	
HA.920*	jidi'í	afuera	
HA.921*	jidi'í	afuera	
HA.922*	nú'uvi nubí'í	el agua ya está frío	
HA.923*	nú'uvi nubí'í	agua ya está frío	
HA.924*	jinubiñitya'í	enfriando	
HA.925*	jinubiñitya'í	enfriando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.926*	nú'uvi jinubiñitya'i	está enfriando agua	
HA.927*	jokée'dó ñá'a jiyaja'i	mi canoa se enmugró	
HA.928*	ji'dáni jaka tsé'i	arregló la fruta	
HA.929*	fii ji'dáni jaka tsé'i	él ya arregló la fruta	
HA.930*	jiba'á'i	exprimiendo	
HA.931*	jiba'á'i	exprimiendo	
HA.932*	fijó'í jiba'á'i	exprimiendo el caimo	está apretando el caimo
HA.933*	jiba'á'i	exprimiendo	
HA.934*	fijó'í jiba'á'i	está exprimiendo el caimo	
HA.935*	fijó'í jiba'á'i	está exprimiendo el caimo	
HA.936*	jiba'á'i	exprimiendo	
HA.937*	jináame jikui'i	está rascando el cuerpo	
HA.938*	jináame jikui'i	está rascando el cuerpo	
HA.939*	jináame jikui'i	está rascando el cuerpo	
HA.940*	kui'i	rascar	
HA.941*	jináame	cuerpo	
HA.942*	jináame	cuerpo	
HA.943*	améená jidi'otyí'i	él golpeó el palo	
HA.944*	jidi'otyí'i	golpear, pegar	
HA.945*	jidi'otyí'i	golpear, pegar	
HA.946*	úyi'í	manguaré	
HA.947*	úyi'í	manguaré	
HA.948*	úyi'í	manguaré	
HA.949*	jiyó'o'i	golpear	
HA.950*	úyi'í jiyó'o'i	está golpeando el manguaré	
HA.951*	úyi'í jiyó'o'i	está golpeando el manguaré	
HA.952*	jiyó'o'i	golpear	
HA.953*	jiyó'o'i	golpeando	
HA.954*	fetó'í fatí'i	la olla está lleno	
HA.955*	jifati'i	está lleno	
HA.956*	ji'o'i	ya lo llevó	
HA.957*	ji'o'i	ya lo llevó	
HA.958*	ji'o'i	ya lo llevó	
HA.959*	améená náati ji'dabíni	rama de palo él partió	
HA.960*	it'ícha jináame jimanicha'i	él pegó con leche de juansoco	
HA.961*	it'ícha jináame jimanicha'i	él pegó con leche de juansoco	
HA.962*	jifajani	probar	
HA.963*	jifajani	probar	
HA.964*	kaima jifaja	apenas está probando	
HA.965*	kaima jifajani	apenas está probando	
HA.966*	jifajani	probar	
HA.967*	tsaé	pesar	
HA.968*	faja tsaé	cosa de pesar	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.969*	faja tsaé	cosa de pesar	
HA.970*	ñofaja tsaé	péselo	
HA.971*	ñofaja tsaé	péselo	
HA.972*	ñofaja tsaé	péselo	
HA.973*	nńra...	¿qué..	
HA.974*	jime'éyi	peso	
HA.975*	fé'atsi	distancia	
HA.976*	nńra jime'é'i fé'atsi ñofaja'i	péselo ¿qué peso va a tener?	
HA.977*	nńrana jifé'atsi jime'é'i	péselo ¿qué peso va a tener?	
HA.978		Esta referencia no tiene equivalente en la grabación. Se deja vacío	
HA.979*	jime'é'i nńrana jifé'ari ñofaja'i	péselo para ver ¿qué peso va a tener?	
HA.980*	ñofaja'i nńrana jime'é'i fé'ari	peselo para ver ¿qué peso va a tener?	
HA.981*	faja tsaé	balanza	
HA.982*	jifaja'i	apenas está probando	
HA.983*	jojáa'dá jitóo'i	él quemó la chagra	
HA.984*	jojáa'dá jitóo'i	él quemó la chagra	
HA.985*	nemi'í jidá'i	está recogiendo umarí	está juntando umarí
HA.986*	nemi'í jidá'i	está recogiendo umarí	está juntando umarí
HA.987*	jíí	yuca	
HA.988*	jíí jidájanotyá	está recogiendo yuca	está juntando yuca
HA.989*	jíí jidájanotyá	está recogiendo yuca	está juntando yuca
HA.990*	jíí jidájanotyá	yuca está juntando	está recogiendo yuca
HA.991*	ja'á'i jidájanoyá	ya se juntó hartó	
HA.992*	ja'á'i	hartó	
HA.993*	ja'á'i jidájanoyá	ya se juntó hartó	
HA.994*	mińóke jíí jikúchi	ratón está comiendo la yuca	
HA.995*	mińóke jíí jikúchi	ratón está comiendo la yuca	
HA.996*	fitsé'i	está chupando	
HA.997*	fitsé'i	está chupando	
HA.998*	fitsé'i	está chupando	
HA.999*	fitsé'i	está chupando	
HA.1000*	fitsé'i	está chupando	
HA.1001*	o'dá jini'itya'i	está secando sal	
HA.1002*	o'dá jini'itya'i	está secando sal	
HA.1003*	jomonona'i jiyaja'i	ya se desapareció	
HA.1004*	jomonona'i jiyaja'i	ya se desapareció	
HA.1005*	jomonona jiyaja'i	ya se desapareció	
HA.1006*	jiyuńéebi'i	se perdió	
HA.1007*	jiyuńéebi'i jomonona jiya'i	desapareció ya	
HA.1008*	jomonona jiyaja'i jiyuńéebi'i	ya se perdió no va aparecer	
HA.1009*	jibí'u'ú	necesita	
HA.1010*	jibí'u'ú	necesita	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1011*	jibí'u'ú	necesita	
HA.1012*	jiñí jará jibí'u'ú	porque no hay él nececita	
HA.1013*	jibí'u'ú	nececita	
HA.1014*	jiñí jará	porque no hay...	
HA.1015*	fájoda'í	vara de pescar	
HA.1016*	fájoda'í	vara de pescar	
HA.1017*	fájoda'í	vara de pescar	
HA.1018*	fájootí	anzuelo	
HA.1019*	fájootí	anzuelo	
HA.1020*	jívi'dá	canasto	
HA.1021*	kujá jívi'dá	canasto de ojo ancho	
HA.1022*	kujá jívi'dá	canasto de ojo ancho	
HA.1023*	kujá jívi'dá	canasto de ojo ancho	
HA.1024*	kujá jívi'dá	canasto de ojo ancho	
HA.1025*	jívijuyí	canasto pequeño	
HA.1026*	jívijuyí	canasto pequeño	
HA.1027*	jívijuyí	canasto pequeño	
HA.1028*	jívijuyí	canasto pequeño	
HA.1029*	jívijuyí	canasto pequeño	
HA.1030*	jívi'dá	canasto grande	
HA.1031*	ja'áro'dá jívi'dá	canasto grande	
HA.1032*	ja'áro'dá jívi'dá	canasto grande	
HA.1033*	titicha	cernidor	
HA.1034*	titicha	cernidor	
HA.1035*	dotichábeyá	colador	de sacar almidón
HA.1036*	dotichábeyá	colador	de sacar almidón
HA.1037*	báatsáaka	matafrío	
HA.1038*	báatsáaka	matafrío	
HA.1039*	báatsáaka	matafrío	
HA.1040*	jí jaká tyu'i 'dá'ivojo	batea de machucar masa	
HA.1041*	jí jaká tyu'i 'dá'ivojo	batea de machucar masa	
HA.1042*	tyuvivo'í	machucador de masa	
HA.1043*	tyuvivo'í	machucador de masa	
HA.1044*	tyuvivo'í	machucador de masa	
HA.1045*	tyuvivo'í	machucador de masa	
HA.1046*	tyuvivo'í	machucador de masa	
HA.1047*	tyuvivo'í	machucador de masa	
HA.1048*	tyuvi'í	el de machucar de mano	
HA.1049*	tyuvi'í	el de machucar de mano	
HA.1050*	jakenó jí jityu'i	ella está machucando yuca	

Sesión DOBES: [CCELA \(13\)](#)

HA.1051*	nonová ĩni tsotyóko jotyóko	otro hijo es de tribu de achiole	
HA.1052*	tsotyóko jotyóko máame nonová ĩni	otro hijo es de tribu de achiole	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1053*	ñni	tribu	
HA.1054*	maáma jiyáani jo'é, tsotyoko jotyóko jomáameyonó	no encontré nombre para mi otro hijo	
HA.1055*	daféena jokívotsa'í oká tyóko	tengo tres hijos varones	
HA.1056*	daféena jokívotsa'í oká tyóko, jatí jóo momítyarotya dí'dake	tengo tres hijos varones y una mujer	tengo tres hijos varones y una niña
HA.1057*	dí'dake	una	
HA.1058*	kaó'i	hace días	
HA.1059*	kaó'i arikacha jaka joñi	vivía hace días en Arica	
HA.1060*	kaó'i	hace días	
HA.1061*	jo'ñni Putumayocha jo'ñni jojóoni ñni	mi familiares lejano hay harto en Putumayo	
HA.1062*	jojóoni tsóme dí'dame yeñi Putumayocha	tengo un hermano en Putumayo.....	
HA.1063*	dí'dame yeñi; jatí jane, jí'ñni ja'árini jana	...tengo un hermano, pero si tengo muchos sobrinos	
HA.1064*	dí'dame yeñi jotsóme jatíchi'í Perúcha yeñi	tengo un hermano pero está en Perú	mi sobrino me trajo de Arica
HA.1065*	jo'éko jokí jí'ovanichi arikabina	mi sobrino me fué a buscar de Arica	mi sobrino me trajo de Arica
HA.1066*	jo'éko arikabina jokí jí'ovanichi	mi sobrino me fué a buscar de Arica	
HA.1067*	arika jáaóra mí toviñachi ja'éya'i	camino de Arica nos vinimos y caimos en un río p'acá ya	vinimos por camino y río hasta llegar acá
HA.1068*	arika jáaóna mí toviñachi ja'á ja'éya'i	camino de arica nos vinimos y caimos en un río p'acá ya	vinimos por camino y río hasta llegar acá
HA.1069*	kaníyi	lejos	
HA.1070*	kaníña jokí jomí tyinachi	lejos me trajeron	
HA.1071*	kaníña jokí jomí tyinachi	lejos me trajeron	
HA.1072*	jaka jova'ádnichi janó jaka noótsi jaka ja'á jojova'ádnichi	me cansé mucho caminando	
HA.1073*	jonaeyi fuyadani jomí jiñachi	los niños no se enfermaron en el viaje	
HA.1074*	jomí jiñachi foda jonaeyi fuyadáni	los niños no se enfermaron en el viaje	
HA.1075*	ja'árini ja'é fo'écha jóonaá	en la orilla del río había mucha cacería	
HA.1076*	ja'árini ja'é fo'écha jóonaá	en la orilla del río había mucha cacería	
HA.1077*	méteyi jo'é jo'éko foótsa joñi	yo ahora vivo en casa de mi sobrino	
HA.1078*	jo'éko foócha joñi	yo ahora vivo en casa de mi sobrino	
HA.1079*	jitsicha jo'é	vivo junto de él	
HA.1080*	jitsicha jo'éñi	ahí vivo junto de él	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1081*	jinajo'dá féekócha jo'é	guindo mi hamaca en un rincón de la maloca	
HA.1082*	maíjo féekó	una esquina de la maloca	esquina o rincón
HA.1083*	maíjo féekócha	una esquina de la maloca	esquina o rincón
HA.1084*	féekócha	esquina	rincón
HA.1085*	jotsichayi jokívotsa'í jomí nótsi	junto a mi duermen mis hijos	duerme a mi lado mis hijos
HA.1086*	jotsicha jomí nótsi jokívotsa'í	junto a mi duermen mis hijos	duerme a mi lado mis hijos
HA.1087*	jo'éko mayí fñi	mi sobrino sabe...	
HA.1088*	píiyama jitéjáani tofo'éna	... poquito de nuestra lengua	
HA.1089*	píiyama jitéjáani tofo'éña	... poquito de nuestra lengua	
HA.1090*	jiyucháani jimoó tofo'éña	el papá no le enseñó nuestra lengua	
HA.1091*	jiyucháani jimoó tofo'éña	el papá no le enseñó nuestra lengua	
HA.1092*	nonová ñni jatíchi'í, fñi téjáani tofo'éña	aunque es nonuya no sabe hablar bien la lengua	
HA.1093*	fñi téjáani tofo'éña	no habla bien la lengua	
HA.1094*	jika'itichi jikeé ma'i	él quiere aprender rápido nuestro dialecto	
HA.1095*	jika'itichi jikeé ma'i tofo'éña	él va a aprender rápido nuestra lengua	
HA.1096*	jikáka jiyéchi jiya'i jaka a'áni jatí jaráka jíve'ñi tofo'éña	le da pereza hablar de nuestra lengua por eso no pregunta	
HA.1097*	jikáka jiyéchi jiya'i jatí jaráka jíve'ñi tofo'écha	le da pereza hablar de nuestra lengua por eso no pregunta	
HA.1098*	jiká	pereza	
HA.1099*	jiká	pereza	
HA.1100*	jikáyori	demasiado perezoso	
HA.1101*	jikáyori	demasiado perezoso	
HA.1102*	jikáyori	demasiado perezoso	
HA.1103*	jiká	pereza	
HA.1104*	jikáyori	muy perezoso	
HA.1105*	tofo'éña tso'dóina'i jidúti'i toó jik'etyotá fo'é	ellos se olvidaron la lengua de nuestros abuelos	se olvidaron de corazón el dialecto de nuestros abuelos
HA.1106*	jatíki jíve'íta júutiña toó jik'etyotá'i jñachi'i jíve'íta'i jomí máakachiñachi	con esa palabra nuestros abuelos vinieron conversando y se produjeron	revisar. así, con nuestro dialecto ellos vinieron conversando y se produjeron nuestro antiguos
HA.1107*	jomí máakachiñachi toó júutiña ñni	así vinieron conversando y se produjeron nuestros antiguos	
HA.1108*	toó júutiña ñni jomí máakachiñachi	así vinieron conversando y se produjeron nuestros antiguos	
HA.1109*	jatí tsí'dófo'écha tsí jonaeyi fajadova jomí máakachiñachi	con esa palabra ellos vinieron educando y produciendo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1110*	jatí tsí' dócha jikívotsa'í jomí fajafajadoni, júutiña jomí fajafajadoni jatíki jomí jíve'í jomí jíve'ítanávi	con ese dialecto ellos venían hablando con los hijos, haciendo conocer.....	
HA.1111*	jatí'í méetya tso'doína jidúti'í	... pero ahora se olvidó del corazón de ellos, ya no tiene cómo hablar	
HA.1112*	tso'doína jidúti'í	ahora se olvidó del corazón de ellos..	
HA.1113*	jatíchi'í jiyuñée'í tojívé'íko jatí méte jiyove tojéebo'í	aunque se olvidó ahora lo están buscando	estamos buscando nuestro dialecto que se olvidó de nuestro sentido
HA.1114*	méetya jiyove jitojéebo'í	estamos buscando nuestro dialecto que se olvidó	
HA.1115*	fñinana jika'irina	despacio él va aprender	
HA.1116*	fñinana jika'irina	despacio él va aprender	
HA.1117*	fñinana jitéjáva jika'itichi	de tanto escuchar él va aprender	
HA.1118*	fñina jitéjáva jika'itichi	de tanto escuchar él va aprender	
HA.1119*	fñi jí'a'áni fñi jaka jucháa'í	si él pregunta , se le enseña despacio	
HA.1120*	fñi jí'a'áni fñina jaka jucháa'í	si él pregunta, se le enseña despacio	
HA.1121*	jíve'íni tofo'éña téjáatini jikeé	de otra manera no aprende	si no habla el dialecto de nosotros , él no puede aprender
HA.1122*	jíve'ítini tofo'éña téjáatini jikeé	de otra manera no aprende	si no habla el dialecto de nosotros, él no puede aprender
HA.1123*	jiyé tsí' jometanátsi	yo así le digo siempre	
HA.1124*	jiyé'í tsí' jometanátsi jatíchi'í jokí fekoniña	así siempre le digo, pero ellos no me responde	
HA.1125*	tsomokóyi jo'éko jokí jia'átanátsi	yo tengo otro sobrino que si pregunta	
HA.1126*	tsomokó jo'éko jokí jia'átanátsi, jatímeysi píiyama jojucháavanátsi	él, pregunta nuestro dialecto, a él siempre le explico un poquito	
HA.1127*	jamokóyi píiyama jitéjáani'í	poquito está aprendiendo nuestro dialecto	
HA.1128*	píiyama jitéjáani	poquito está aprendiendo nuestro dialecto	
HA.1129*	píiyama jotéjáani tofo'éña	yo entiendo poquito nuestro dialecto	
HA.1130*	píiyama jotéjáani tofo'éña	yo entiendo poquito nuestro dialecto	
HA.1131*	jova'ádiri tojívé'íko	hablo enredado	
HA.1132*	jova'ádiri tofo'é jíve'íko	yo hablo enredado	
HA.1133*	na'é jonaeyiyi ka'ini maáma jaka jíve'íchiña	los muchachos no saben nada	los muchachos no saben hablar la lengua

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1134*	na'é jonaeyi maáma ka'ini jaka jíve'íchi'i	los muchachos no saben nada	los muchachos no saben hablar la lengua
HA.1135*	jatí jará jiká'i joiyi jiya'i	por eso estoy aburrido	revisar
HA.1136*	jatí jará jiká'i joiyi jiya'i	por eso estoy aburrido	
HA.1137*	jatí jará míyoke Putumayoke jofíka jomi'i	por eso yo ya pienso volver a putumayo	
HA.1138*	jatí jará míyoke Putumayoke jofíka jomi'i	por eso yo ya pienso volver a Putumayo	
HA.1139*	míyoke jofíka jomi'i	pienso volver	
HA.1140*	ja'ári mó fuya'í	aquí hay mucha enfermedad	
HA.1141*	ja'ári mó fuya'í	aquí hay mucha enfermedad	
HA.1142*	ja'á mó jíve'íkóni	aquí hay muchos problemas	
HA.1143*	ja'á mó jíve'íkóni	aquí hay muchos problemas	
HA.1144*	jojikáñichi jatíña'i	estoy aburrido...	
HA.1145*	jojikáñichi jatíña'i	estoy aburrido...	
HA.1146*	jatí jará fíka jomi'i míyoke Putumayoke	... por eso yo pienso volver a putumayo	
HA.1147*	jatí jará jo'doí jodajáa'ivani	pero tengo que pensarlo muy bien	
HA.1148*	jatí jará jo'doí jodajáavani nñ jaka dájano'i	estoy pensando cómo se puede vivir	estoy pensando con mi corazón cómo se puede vivir
HA.1149*	nñ jaka dájano'i jatí jará jo'doí jodajáa'ivani maáma	estoy pensando cómo se puede vivir	estoy pensando con mi corazón cómo se puede vivir
HA.1150*	játsi mani jo'doí jatsi, joochano, jifino'i, jatí jooyi fíina jodájanovati	¿cómo se va arreglar el lugar para yo asentarme a vivir?	
HA.1151*	jiñí jofoó maáma	no tengo casa todavía	
HA.1152*	jiñí jofoó maáma	no tengo casa todavía	
HA.1153	jatíchi'íyi píiya jojobarí	tengo chagra pequeño todavía	
HA.1154*	píiya jojobarí	chagra pequeña	
HA.1155*	náamóoñanayi jo'é jofájova'i	yo voy a pescar todo el día	
HA.1156*	náamóoñána jo'é jofájova'i	yo voy a pescar todo el día	
HA.1157*	méetyayiña jo'éyiña fájovani jo'éna	hoy no voy a pescar	
HA.1158*	méetya jo'éna fájovani jo'é	hoy no voy a pescar	
HA.1159*	jotyáme	mi tío	
HA.1160*	amofe'écha dí'dame ye jotyáme	acá arriba tengo un tío	
HA.1161*	jotyáme	mi tío	
HA.1162*	dí'dame ye villazultsa jotyáme	en Villa Azul tengo un tío	
HA.1163*	jimáame muñá ñni, muñá'í ñni dí'dame ye janó jotyáme	yo tengo un tío que es de tribu de muinane	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1164*	jo'éya ararakuara kemá joka'ini, janó joka'ini	yo sólo conozco hasta Araracuara, hasta ahí no más conozco	
HA.1165*	janóna amofe'éke ka'ini jo'é	de ahí para arriba no conozco	
HA.1166*	janóna amofe'éke ka'ini jo'é	de ahí para arriba no conozco	
HA.1167*	kaníñe botsa'á mí kemadí'i tʂini, jimáame miraña ñini	más acá abajo vive tribu como bora mismo, pero le nombre es miraña	
HA.1168*	tojóoni daféñecha dí'daduni jináaduni	atrás de nosotros hay una loma	
HA.1169*	tojóoni daféñecha dí'dadu jináaduni	atrás de nosotros hay una loma	
HA.1170*	kaó'i nóni jo'é ja'á o'dováni jará	hay mucho zancudo ya no puedo dormir	
HA.1171	kaó'i nóni jo'é	ya no puedo dormir	
HA.1172*	jatí jará móoná'i ja'á jonótsi	por eso hoy dormí toda la mañana	
HA.1173*	jatí jará móoná'i karomo jokáatichi	por eso dormí hasta medio día	
HA.1174*	karomo jokáatichi	me desperté a medio día	
HA.1175*	méetya'i tofo'é jíve'íkócha tojíve'í	hoy estamos hablando de nuestro dialecto	
HA.1176*	méetya'i tofo'é jíve'íkócha tojíve'í	hoy estamos hablando dialecto de nosotros	
HA.1177*	jiyé matikóme n#béña jokí jikichi	él blanco me hizo fumar un cigarrillo	
HA.1178*	jiyé matikóme n#béña jokí jiyàtya'i	él blanco me hizo fumar un cigarrillo	el verbo dʒa debería ser "convertirse". Fumar es ha.
HA.1179*	jokí jiyàtya'i	me hizo fumar	
HA.1180*	píiyama jinágoita n#bé	cigarrillo muy pequeñito	cigarrillo muy delgadito
HA.1181	tsoiní jimi'i jomí fe'a jomimi'i	otro grupo ya está por llegar	
HA.1182	tsoiní	otro grupo	
HA.1183	tsoiní	otro grupo	
HA.1184	jomí fe'á jomimi'	está por llegar	
HA.1185	tsoiní jomí fe'á jomimi'i	otro grupo ya está por llegar	
HA.1186*	janónó jomí jiyi mityo#notá okáño'í jomí jiyi	van a venir hombres y mujeres	
HA.1187*	jucháame tsokarotichane jiyi	también viene el profesor	
HA.1188*	jucháame tsokarotichani jichi	también viene el profesor	
HA.1189	júchaame	profesor	
HA.1190	júchaame	profesor	
HA.1191*	jonaeyi jiyucháa'i jucháafo'éña jatí jará jucháame jimáame	porque hace conocer las palabras por escrito, por eso se llama profesor	enseñador
HA.1192*	jonaeyi	niño	muchacho
HA.1193*	jonaeyi	niño	muchacho

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1194*	jonaeyi jucháame	profesor del niño	
HA.1195*	jiyucháa'i jonaeyi jiyucháa'i jatí jará jucháame jimáame	porque enseña a los niños, por eso se llama profesor	enseñador
HA.1196	¿moora jikañi jonaate?	¿por acá pasó mi nieto?	
HA.1197	¿moora jikañi jonaate?	¿por acá pasó mi nieto?	
HA.1198*	ka maíjoke jiya'i	se fué para la maloca	
HA.1199*	maíjoke jiya'i	se fué para la maloca	
HA.1200*	jibíka jimáakata'i	será se fué hacer coca	
HA.1201*	jibíka jimáakata'i	será se fué hacer coca	
HA.1202	ma píiyama joki femotya'i jimakaíña	ojalá que me haga mambear poquito de lo que está preparando	
HA.1203	ma píiya joki femotya'i jimakaíña	ojalá que me haga mambear poquito de lo que está preparando	
HA.1204	jakao jaka jimakaichi jakao kiki jiñí	siempre él hace pero nunca me dá	
HA.1205*	jaka jimáaka'ichich'í joki kiñi	siempre él hace pero nunca me dá	
HA.1206*	jaka jimáaka'ichich'í joki jaka kiñi	siempre él hace pero nunca me dá	
HA.1207	noibina jokikiíyi jaibí joki jimakaichi jaka jokiki jiñí	siempre hace y de vez en cuando me dá	
HA.1208*	dokóo ma'i tojaja'i	está haciendo calor	
HA.1209*	dokóo ma'i tojaja'i	está haciendo calor	
HA.1210	dokóo miñá jai'i	mucho está haciendo sol	
HA.1211*	dokóo ma'i miñá jáaiñi	mucho está haciendo sol	
HA.1212	nubiyi nú'uviña jonóoti'i	yo quisiera tomar agua frío	
HA.1213*	nubiyi nú'uviña jonóti'i	yo quisiera tomar agua frío	
HA.1214	jiñí nñitya jobi jityiti	no hay nadie que me traiga agua	
HA.1215	jiñí nñitya jobi jityiti	no hay nadie que me traiga agua	
HA.1216	kuru'iyima kochari	ambil estamos lambiendo	
HA.1217	kuruima kochariko'é fo'é jati ko'éfo'é	ambil no más estamos lambiendo	
HA.1218	kuruima ko'éfochi	ese no más estamos lambiendo	
HA.1219*	bñri doko'é	este ambil está bien dulce	
HA.1220*	bñri doko'é	este ambil está bien sabroso	
HA.1221	fñi jíviuñi o'dácha	está bien mezclada con sal	
HA.1222	fñi jíviuñi o'dácha jatijará bñri	bien mezclado con sal por eso es sabroso	
HA.1223*	mojokoti joki jiachiachini	tabano me está mordiendo cada rato	
HA.1224	mojokoti joki jiachiachini	tabano me está mordiendo cada rato	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1225	jomokotika feedoroko mamokó	como tribu de nosotros es esta persona	creo que es de tribu de nosotros esta persona
HA.1226	jomokona feedoroko mamokó	como tribu de nosotros es esta persona	creo que es de tribu de nosotros esta persona
HA.1227	toojomokonaka feedoromokó	como tribu de nosotros es esta persona	creo que es de tribu de nosotros esta persona
HA.1228	nooni ova'i o'é	para donde va usted	
HA.1229	nooni ova'i o'é	para donde va usted	
HA.1230	ñáa omeya'i	qué va hacer	
HA.1231	ñáa omeya'i	qué va hacer	
HA.1232	ní ójoni téjávani	cómo usted siente su cuerpo	
HA.1233	ní ójoni téjávani	cómo usted siente su cuerpo	
HA.1234*	ñáabi ótsi	en qué usted vino	en busca de qué vino
HA.1235	ñáabi ótsi	en qué usted vino	en busca de qué vino
HA.1236	ñáabi ótsi	en qué usted vino	en busca de qué usted vino
HA.1237	ñáabi ótsi	en busca de qué usted vino	
HA.1238	ñáacha ótsi	en qué usted vino	
HA.1239	ñáacha...	en qué..	
HA.1240	ñáacha ótsi'i	en qué usted vino	
HA.1241	jáaóra	camino	
HA.1242	jáaóra jotsi'i	yo vine por camino	
HA.1243	jáaóra jotsi'i	vine por camino	
HA.1244*	tobé jaka máaka'i	con ese uno hace candela	
HA.1245*	tobé jiyé jaka máaka'i	con ese uno hace candela	
HA.1246*	tobé'íídó	candela	fósforo
HA.1247*	tobé'íídó	candela	fósforo
HA.1248	ñáani me'eyeñi	para qué está este	
HA.1249	ñáani me'eyeñi	para qué está este	
HA.1250	ñáani me'eyeñi	para qué está éste	
HA.1251	káa ka'ini jo'é	yo no se para qué sirve	
HA.1252	káa ka'ini jo'é	yo no se para qué sirve	
HA.1253	toveíídó	candela	fósforo
HA.1254*	tobé jiyé jaka máaka'i	está éste para hacer candela	
HA.1255*	tobé'íídó jiyécha tobé jaka máaka jatí jará meé yeñi	para hacer candela está este que se llama fósforo	
HA.1256*	tobé'íídó	candela o fósforo	
HA.1257*	tobé'íídó	fósforo	
HA.1258	o'é ótsi'i	¿usted vino?	
HA.1259	o'é ótsi'i	¿usted vino?	
HA.1260*	mo jaka óñi	¿ustedes están?	
HA.1261	mó jaka óñi	¿ustedes están?	
HA.1262*	jíi mó jaka joñi	sí aquí yo vivo	
HA.1263*	jíi mó jaka joñi	sii yo vivo aquí	

Sesión DOBES: CCELA (14)

HA.1264*	jamokó jia'áni	él está preguntando	
----------	----------------	---------------------	--

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1265*	jia'áni	preguntar	
HA.1266*	jamokó jia'áni	él está preguntando	
HA.1267*	¿ñáana ñomáame'i?	¿qué significa eso?	
HA.1268*	ñáana ñomáame'i	¿qué significa eso?	
HA.1269*	jiyove jokí ojucháa	repita	repita más la palabra
HA.1270*	jiyove jokí ojucháa	repita la palabra	
HA.1271*	jo'doíke fé'ani	no me acuerdo	
HA.1272*	fé'ani jará okí jo'a'áni jokí ojucháa jiyove	no me acuerdo por eso te pregunto , repítame más la palabra	
HA.1273*	jiyove	otra vez	
HA.1274*	jiyove	otra vez	
HA.1275*	jiyove	otra vez	
HA.1276*	jo'éna jí'a'ári	yo le voy a preguntar	
HA.1277*	jo'éna jí'a'ári	yo le voy a preguntar	
HA.1278*	jamokó jokí feku'i	él me está respondiendo	
HA.1279*	jokí jifeku'i	él me está respondiendo	
HA.1280*	ñáa nuúye	¿qué es eso?	
HA.1281*	ñáa nuúye	¿qué es eso?	
HA.1282*	méteyi to'íni ja'á'i tojaja'i	hoy, nuestro tribu ya se abundaron	
HA.1283*	méetya'i to'íni ja'á'i tojajai'i	hoy, nuestro tribu ya se abundaron	
HA.1284*	ja'á'i tokúcha'é méetya tocha	ahora hay hartos alimentos (abundancia)	
HA.1285*	nemi fóti'í	verano de humarí	tiempo que florece el guacuri (umarí)
HA.1286*	nemi fóti'í méetya	verano de humarí (guacuri)	tiempo que florece el guacuri (umarí)
HA.1287*	novéti	tiempo de lluvia	invierno
HA.1288*	novéti	tiempo de lluvia	invierno
HA.1289	tsoti'í naaña	tiempo de fríage	
HA.1290	tsoti'í naaña	tiempo de fríage	
HA.1291	tsoti'í	fríage	
HA.1292	naaña	tiempo	
HA.1293	ñofíñoduvi	véndelo	vender
HA.1294	ñofíñoduvi	véndelo	vender
HA.1295	jibi'ína ño'óba	cómprelo	comprelo de él
HA.1296	jibi'ína ño'óba	cómprelo	comprelo de él
HA.1297	jibi'ína	cómprelo	
HA.1298	jibi'íbna ño'óba	cómprelo de él	
HA.1299	jifíñodu'i	está vendiendo	
HA.1300	jifíñodu'i	está vendiendo	
HA.1301*	jamokó jiyobíyi	él es pobre	
HA.1302*	jamokó jiyobíyi	él es pobre	
HA.1303	tí'í	patrón , capitán o jefe	
HA.1304	tí'í	patrón, jefe o capitán	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1305	totí'í	nuestro patrón, jefe o capitán	
HA.1306	foó jóomí	dueño de la casa	
HA.1307*	foó jóomí	dueño de la casa	
HA.1308*	miñáboki jóomí	dueño de plata	una persona rico
HA.1309	miñáboki jóomí	dueño de plata	persona rico
HA.1310	jobiña jitéjáava	envidioso	
HA.1311	ñá'a jobi jitéjáavani	él me tiene envidia	envidioso con migo
HA.1312	ñá'a jobi jitéjáavani	él me tiene envidia	envidioso con migo
HA.1313*	jojáa'dá jimáakañ'i	ya está hecho la chagra	
HA.1314	améená jidabi'i	palo ya se cayó	
HA.1315	améená jidabi'i	palo ya se cayó	
HA.1316	yaitá	hacha de piedra	pero el nombre
HA.1317	féetí	hacha de hierro	
HA.1318	yaitá féetí	hacha de piedra	
HA.1319	yaitá	hacha de piedra	
HA.1320	yaitácha f'íchi	está cortando con hacha de piedra	
HA.1321	yaitacha f'íchi	está cortando con hacha de piedra	
HA.1322*	nichomá jaka nichihó	arado en que se siembra maní	
HA.1323*	nichomá jaka nichihó	arado en que se siembra maní	
HA.1324*	nichomá jaka nichihó	arado en que se siembra maní	
HA.1325	éejakafecho'i	pica de palo	pedazo de palo para picar tierra
HA.1326	noké jakafécho'i	pica de palo	pedazo de palo para picar tierra
HA.1327	'dá'ivojo	pica de palo	pedazo de palo para picar tierra
HA.1328	'dá'ivojo	pica de palo	para picar tierra
HA.1329	añáatsaé	una clase de yerba	que sirve para bañarse cuando uno tiene fiebre
HA.1330	añáatsaé dokó jaka ja'i jiyé jaka jakanána jaka nuviña jo'é	cuando uno tiene fiebre o calor de fastidio se puede bañar con esa yerba (medicinal)	
HA.1331	améená tónova	hongo	oreja de palo
HA.1332	májañó nóobe	uña de águila (gavilán)	
HA.1333	májañó nóobe	uña de águila (gavilán)	
HA.1334	tsigiví	trampa de coger animal	
HA.1335	tsigiví	trampa de coger animal	
HA.1336	tsigiví	trampa de coger animal	
HA.1337	tsigiví	trampa de coger animal	
HA.1338*	táko'í	trampa para tigre	
HA.1339*	táko'í	trampa para tigre	
HA.1340	táko'i	trampa para tigre	
HA.1341	jitsa'á'dá ñotsiuvi jiduúyo	cójale la garganta para que se muera	
HA.1342	jitsa'á'dá ñotsiuvi jidu'uyo	cójale la garganta para que se muera	
HA.1343*	tsa'á'dá	garganta	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1344*	tsá'á'dá	garganta	
HA.1345	kaítñño tsí'u	¡cójalo duro!	¡cójalo duro para que se muera!
HA.1346	teechaé	carnada	
HA.1347	teechaé	carnada	
HA.1348*	tsí jomí jeya'i	ellos se fueron a barbasquiar	ellos se fueron echar veneno
HA.1349*	tsí jomí jeya'i	ellos se fueron a barbasquiar	ellos se fueron echar veneno
HA.1350	jomí jeya'i	están envenenando	
HA.1351	jatsii	ellos	
HA.1352	jomí jeya'i	están envenenando	
HA.1353*	jomí ja'i	ya se fueron	ya se fueron a envenenar
HA.1354	jomí jeya'i	ya se fueron echar veneno	
HA.1355	tsii jomí fajova'i	ellos se fueron a pescar	
HA.1356	mityoínotá fajova'i	ellas se fueron a pescar	
HA.1357*	mityoínotá fájova'i	ellas se fueron a pescar	
HA.1358*	mityoíno	palabra femenina	
HA.1359*	fájova'i	se fueron a pescar	
HA.1360	fajotí me'écha'i	la plomada de la cuerda	la pesa del nailo
HA.1361	kofoiño naatsí	nido de un pájaro	
HA.1362	kofoiño naatsí	nido de pájaro	
HA.1363	kívotsa'í	cría de pájaro	
HA.1364	kívotsa'í	cría de pájaro	
HA.1365	jotó kívotsa'í	cría de perro	
HA.1366	jityo'ónu'i	él está criando	
HA.1367	jityo'ónu'i	él está criando	
HA.1368	jityo'ónu'i	él está criando	
HA.1369	jityo'ónu'i	él está criando	
HA.1370*	'dáafó jitsu'ú	echando humo en hueco de animal	
HA.1371*	'dáafó jitsu'ú	echando humo en hueco de animal	
HA.1372*	jitsu'ú	está humeando	
HA.1373*	'dáafó	hueco	
HA.1374*	jitsu'ú	está humeando	
HA.1375	fúyaí	enfermedad	
HA.1376	fúyaí	enfermedad	
HA.1377	jomoó	papá	
HA.1378	jojuño	mi mamá	
HA.1379	jojuño	mi mamá	
HA.1380	joáni	esposo	
HA.1381	joáni	esposo	
HA.1382*	jojómono	mi esposa	
HA.1383	joáni	esposo	
HA.1384*	jotyáme	mi tío	parte del papá
HA.1385*	joko'ó	sobrino	
HA.1386*	juño oká	hermano de mi mamá mi tío	por parte de la mamá

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1387*	jojuño oká	hermano de mi mamá mi tío	
HA.1388*	jyjuño oká	tío por parte del papá	
HA.1389*	ji'éko	cuñado	
HA.1390*	jyóvano	suegra	
HA.1391*	jyóvano	suegra	
HA.1392*	jyóvano	suegra	
HA.1393*	jyúpo	suegro	
HA.1394*	jyúpo	suegro	
HA.1395*	jyóvano	suegra	
HA.1396*	jonéjootse	yerno	
HA.1397*	jimíko	nuera	
HA.1398*	jitsóme	hermano de él	
HA.1399*	jitsóme	hermano de él	
HA.1400*	jotsóme	mi hermano	
HA.1401*	jotsóme	mi hermano	
HA.1402*	jikiko	hermano de la mujer	
HA.1403*	jikiko	hermano de la mujer	
HA.1404*	jimi'dono	hermana del hombre	
HA.1405*	jitsóno	hermana de una mujer	
HA.1406*	jitsóno	hermana de una mujer	
HA.1407*	joko'ó	sobrino	
HA.1408	jonáate	mi nieto	
HA.1409	jonáate	mi nieto	
HA.1410*	Putumayoke jokí jomí kítsi	yo nací en el río Putumayo	
HA.1411*	Putumayoke jokí jomí kítsi	yo nací en el río Putumayo	
HA.1412*	jomoó sabanakeyi jomíkíchi	mi papá nació en sabana	
HA.1413*	jokí agodóké jomífuchaé	a mí me criaron en el río Algodón	
HA.1414	ts#ni	hay	
HA.1415	ts#ni	hay	
HA.1416	ts#ni d#iri algodócha	hay pescado en el río Algodón	
HA.1417*	ts#ni	hay	
HA.1418	ts#ni	hay	
HA.1419	ts#ni Putumayocha d#iri	en putumayo también hay pescado	
HA.1420	ts#ni d#iri	hay pescado	
HA.1421	ts#ni d#iri Putumayocha	en putumayo también hay pescado	
HA.1422	Putumayocha ja'ári ániyí	en putumayo hay mucho mosco	
HA.1423	ja'ári ániyí Putumayocha	hay mucho mosco en putumayo	
HA.1424*	jojik'etyotá júutiña sabanacha jomí titiñi	mis abuelos antes vivían en sabana	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1425*	júutiña sabanacha jomí titiñi jojik'etyotá	mis abuelos antes vivían en sabana	
HA.1426*	jojik'etyotá	antes	
HA.1427*	jatiñonayi jo'é neékoni jo'é	no ví, por eso no conozco	
HA.1428*	jatiñona jo'éyi neékoni jo'é jati jará ka'ini jo'é janóna	yo no conozco porque yo no miré	
HA.1429	ja'ári janó júutiña to'ñini	allá antes había mucha tribu	
HA.1430	ja'ári janó júutiña to'ñini	allá antes había mucha tribu	
HA.1431	tó'ñini	tribu	
HA.1432	tó'ñini	tribu	
HA.1433*	ja'á to'ñini júutiña jomí duúñachi fuya'ícha	antes a esas tribus muchos murieron de enfermedad	
HA.1434	júutiña ja'á jomí duúña	ántes de enfermedad muchos murieron	
HA.1435*	jomí duúña júutiña	antes de enfermedad muchos murieron	
HA.1436*	júutiña	desde un principio	
HA.1437	jomí uñá jomokotata ji'uñá jatiño'o toini foona	los demás tribus acabaron la gente (los mataron)	
HA.1438	matikómeta perúna janí jomí janachi	para donde los blancos del Perú se fueron	
HA.1439	jani'i perú matikómeta janachi jati'i janó fe'áni	los blancos del Perú llegaron allá	
HA.1440	jomí fe'ánachi	ahí llegaron	
HA.1441	jomí fe'á nachi	ahí llegaron	
HA.1442*	jo'é jiyáani jo'é fodake jitsí' dóma jotéjáani	solamente oigo la noticia, no miré	
HA.1443	jomoó janiña jomítyinachi perú kí'idai	los blanco del Perú trajeron a mi papá	los blancos del Perú llevaron a mi papá
HA.1444*	jonarína jotiñachi jotiñachi jóo agodócha joñi	cuando yo era pequeño vivía en río Algodón	
HA.1445	jotóo'dó tsícha jotitiñi	yo vivía al lado de mi abuelo	
HA.1446	jotóo'dó tsícha jotitiñi jatiñi jokí máakachichi	mis abuelos me criaron	
HA.1447	júutiña'i	mucho tiempo	
HA.1448	júutiña'i	mucho tiempo	
HA.1449	júutiña'i jokí jomímáakachichiño'i	hace mucho tiempo que me criaron	
HA.1450*	jatích'í tofo'éña jo'doína juñéebiñi	no me olvido el dialecto de nosotros	
HA.1451*	jatích'í jo'doína juñéebiñi	no me olvido el dialecto de nosotros	
HA.1452*	jonéemebinayi fñi joka'ini tofo'éña	de mi tía aprendí la lengua	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1453*	jonéemebinayi fii joka'ini tofo'éña, jatiñona'i jo'doína dútivani	de mi tía aprendí el dialecto de nosotros y no me olvido	
HA.1454*	jomoóyi tofo'écha jíve'ini jocha	mi papá no me hablaba en nuestro idioma	
HA.1455	jomoó tofo'écha jíve'ini joocha	mi papá no me hablaba en nuestro idioma	
HA.1456*	jónaá ñini fo'éñayi joka'ini jiyema	también aprendí idioma de okaina	aprendí idioma de tribu de animales
HA.1457*	jónaá ñini fo'éña joka'ini jiyema	aprendí idioma de okaina	aprendí idioma de animales
HA.1458	ojónaá ñini	tribu de animales (okaina)	
HA.1459*	nóokeyá fo'éña jiyema jotéjáani	aprendí idioma de uitoto	
HA.1460	nóokeyá fo'éña jiyema jotéjáani	aprendí idioma de uitoto	
HA.1461*	jiyema nóokeyá fo'éña joka'ini	aprendí idioma de uitoto	
HA.1462	jiyema	aprendí	
HA.1463*	jiyema botsa'á fo'éña joka'ini	aprendí idioma de bora	
HA.1464*	tyaakaéña jotiñachi foda name joñi	cuando yo era joven vivía sólo	
HA.1465*	tyaakaéña jotinachi foda name joñi	cuando yo era joven vivía sólo	
HA.1466*	mityñini jo'é maáma	yo no tenía mujer	
HA.1467*	mityñini jo'é maáma	yo no tenía mujer	
HA.1468	ja'á jonootsi	andaba mucho	
HA.1469	ja'á jonootsi na'é fokeya jonootsi	yo pisaba en todas partes	
HA.1470	jatí karotike jomítyñinachi	mas tarde cogí mujer	
HA.1471	jatí karotike jo'é jomítyñinachi	más tarde cogí mujer	
HA.1472	jatiñonayi jokívotsa'í jocha máakachichi joké	de esa mujer produjeron mis hijos	
HA.1473	jatiñona jokívotsa'í jocha máakachichi joké	de esa mujer produjeron mis hijos	
HA.1474*	jokívotsa'ína tii job'u'ú	quiero mucho a mis hijos	
HA.1475*	tii job'u'ú	quiero mucho a mis hijos	
HA.1476	ni jokívotsa'í máame	cómo se llama mi hijo?	
HA.1477	ni jokívotsa'í máame	cómo se llama mi hijo?	
HA.1478	matikóme fo'écha Ezequiel jimáame	Ezequiel se llama en idioma blanco	
HA.1479	jane tofo'écha nonová nabokó	en nuestro idioma se llama nonoña nabokó	
HA.1480	nonová nabokó tofo'écha	en nuestro idioma se llama nonoña nabokó	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
Sesión DOBES: CCELA (15)			
HA.1481*	janó ó'etoka	siéntese	
HA.1482*	janó ó'etoka	siéntese	
HA.1483*	tóniíbi ójoóga	acuéstese en la hamaca	
HA.1484*	tóniíbi ójoóga	acuéstese o recuéstese en .la hamaca	
HA.1485*	bo'éiña onóti	tome caguana	
HA.1486*	bo'éiña onóti	tome caguana	
HA.1487*	okúvi	coma	
HA.1488*	ókúvi	coma	
HA.1489*	ja'á okú	coma harto	
HA.1490	ja'á oku	coma harto	
HA.1491	oku	coma	
HA.1492	oku	coma	
HA.1493	ñóte	déle de comer	
HA.1494	jamokó óte	dele de comer a él	
HA.1495	ñotsá'í	déle de tomar	
HA.1496	nú'uviña ñotsá'í	dele agua para que tome	
HA.1497	mi óvi okúvi	venga a comer	
HA.1498	mi óvi okúvi	venga a comer	
HA.1499	ókúya	vaya a comer	
HA.1500	nooke okúyi	vaya coma ya	
HA.1501	nooke okuya	vaya coma ya	
HA.1502*	jiyé óva jikúviyoke	digale a él que venga a comer	
HA.1503*	jiyé óva jikúviyoke	dígale a él que venga a comer	
HA.1504	jakenó meéte ova jikúviyoke	digale a ella que venga a comer	
HA.1505	jakenó meéte ova jikúviyoke	digale a ella que venga a comer	
HA.1506	jachiñi ojucha jomíkúviyoke	digale a ellos que vengan a comer	digale a las gente que vengan a comer
HA.1507	jachiñi ójucháa jomíkuviyoke	digale a ellos que vengan a comer	digale a las gente que vengan a comer
HA.1508*	jachiñi ójucháa	digale a ellos que vengan a comer	cuando es varios
HA.1509	jóo niña nooka'á fé'achi ojúcha jomí kúviyoke	a los visitantes, avisen para que venngan a comer	
HA.1510	jóo niña nooka'á fé'achi ojúcha jomí kuviyoke	a los visitantes, avisen para que vengan a comer	
HA.1511	nujajócha tiyi tichiñi ójucháa jomí kúviyoke	a los de esa casa avisenle para que vengan a comer	
HA.1512	nujajócha tichiñi ojúcha jomí kuviyoke	a los de esa casa avisenle para que vengan a comer	
HA.1513	jo'éyi ka'ini jo'é tsiika ka'ini'i, tsadí tsadí tichi'íña	yo no se si ellos sabran que hay baile	
HA.1514	tsadí	baile	fiesta

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1515	jo'é ka'ini jo'é	yo no sé	
HA.1516	jo'é ka'ini jo'é, ketsadiñi tsiika ka'ini	yo no sé de la fiesta, ellos deben saber si hay fiesta	
HA.1517	jomádadi jomi'i	yo ya quiero trabajar	
HA.1518	jomádadi jomi'i	yo ya quiero trabajar	
HA.1519	jibíña jotyuyiyina	yo voy a pilar solamente coca	
HA.1520	jibíña jotyuyiyina	yo voy a pílár solamente coca	
HA.1521	jo'éna jityuyiyi	yo voy a pilar	
HA.1522	jo'éna jityuyiyi	yo voy a pilar	
HA.1523	¿ni meé ja'é máame?	¿cómo se llama este río?	
HA.1524	¿ni meé ja'é máame?	¿cómo se llama éste río?	
HA.1525*	móonánayi jo'éna jofájarari	mañana me voy a pescar	
HA.1526*	móonána jo'éyi jofájarari	mañana me voy a pescar	
HA.1527*	méetyayiña tsibena toní'i	hoy vamos a tejer hoja (puy)	
HA.1528*	méetyayiña tsibena toní'i	hoy vamos a tejer hoja (puy)	
HA.1529*	tsibe'é	puy	
HA.1530*	toní'iyina	vamos a tejer	
HA.1531*	toní'iyina	hoy vamos a tejer	
HA.1532*	tsibe'éna méetyana toní'iyina	hoy vamos a tejer hoja (puy)	
HA.1533*	báijimóonána kofájarari	pasado mañana (nosotros dos) vamos a pescar	
HA.1534*	báijimóonána kofájarari	pasado mañana (nosotros dos) vamos a pescar	
HA.1535	jatí tsúñaikena kotéetyatara	después vamos a cacería	otro día vamos de cacería
HA.1536	jatí tsúñaikena kotéetyatara	después vamos a pescar	otro día vamos de cacería
HA.1537	móonána jachiñína fajovarari	mañana ellos van a pescar	
HA.1538*	móonána jachiñína jomí fájarari	mañana ellos van a pescar	
HA.1539*	o'é ófájarari móoná	¿usted va a pescar mañana?	
HA.1540*	moófe mó koñi	ayer estuvimos aquí	
HA.1541*	moófe moo koñi	ayer estuvimos aquí	
HA.1542	kaó'i Putumayocha jaka joñi	hace tiempo vivía en Putumayo	
HA.1543	kaó'i Putumayocha jaka jo'é joñi	hace tiempo yo vivía en Putumayo	
HA.1544	miñáboki yeñi ichá jaka joki jaka jiñódóniñi	aunque haya plata no la prestan	
HA.1545	miñáboki jiyeyi'ich'í jaka fiñó dóniña jakano	aunque haya plata no regala	
HA.1546	miñáboki jóomí tiñi jo'é	yo no soy de plata	yo no soy para tener plata
HA.1547	miñáboki jóomí tiñi jo'é	yo no soy de plata	yo no soy para tener plata
HA.1548	jo'éyi momí tiñi jo'é jotsoko maíyoke	yo no soy mujer para estar cocinando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1549	jo'é momí tíñi jo'é jo'dojomaiyoke	yo no soy mujer para estar cocinando	
HA.1550	jo'éyi dáita jibí jofémo'i	yo solamente estoy sentado mambeando coca	
HA.1551	jo'éyi dáita jibí jofémo'i	yo solamente estoy sentado mambeando coca	
HA.1552*	jo'éyi 'dá'ita fodake jotéjáavani	yo mantengo pensando	
HA.1553*	jo'éyi fodake 'dá'ita jotéjáavani	yo mantengo pensando	
HA.1554	fóoké	sombra	sombra o espanto
HA.1555*	fodake	pensando	
HA.1556*	fodake	pensando	
HA.1557*	fodake 'dá'ita jotéjáavani	mantengo pensando	
HA.1558*	ja'áyi jo'doí jodajáa'i	yo pienso mucho	mi corazón está pensando mucho
HA.1559*	ja'á jo'doí jodajáa'i	yo pienso mucho	mi corazón está pensando mucho
HA.1560	ja'á jo'doí jodajáa'i	yo pienso mucho	mi corazón está pensando mucho
HA.1561*	jachiñi tso'doí dajáani	ellos no piensa nada	
HA.1562*	jachiñi tso'doí dajáani	ellos no piensa nada	
HA.1563	tñroví	aguardiente	lleva el nombre de fuerte
HA.1564	tñroví	aguardiente	lleva el nombre de fuerte
HA.1565	tñroví	aguardiente	lleva el nombre de fuerte
HA.1566	tñroví	aguardiente	lleva el nombre de fuerte
HA.1567	tñri	fuerte o picante	
HA.1568	tñroví	aguardiente	
HA.1569*	jobená'é tñrovícha bená jo'é jotéjáavani	mi fuerza es el aguardiente en mi cuerpo	
HA.1570	tsotyá'í bená'icha momíñi	con la fuerza de la piña vive la mujer	
HA.1571	tsotyá'í bená'ichi momíñi	con la fuerza de la piña vive la mujer	
HA.1572	ayokó jokí jí'achi	la culebra me mordió	
HA.1573	ayokó jokí jí'achi	la culebra me mordió	
HA.1574*	tñ ma'i ayokó jokí achi	la culebra me mordió muy duro	
HA.1575*	ayokó jachiñi jiachi	la culebra mordió a ellos	
HA.1576*	ayokó jachiñi jiachi	la culebra mordió a ellos	
HA.1577	ayokó jomí dijotyani	ellos mataron la culebra	
HA.1578	ayokó jomí dijotyani	ellos mataron la culebra	
HA.1579	ayokó jomí dijotyanchí'í duúñi	golpearon la culebra pero no murió	
HA.1580	ayokó jomí dijotyanchí'í duúñi	golpearon la culebra pero no murió	
HA.1581*	jiachi ma'ichi	está muy brava	
HA.1582*	ayokó jiachi ma'i	la culebra está muy brava	
HA.1583	tsochiñiyi jiná'e'i	otros le ayudaron	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1584	tsóchiñi jiná'e'i	otros le ayudaron	
HA.1585	jiná'e	ayudar	
HA.1586	jachiñima jidijotyani	ellos mismos lo mataron	
HA.1587	jachiñima jidijotyani	ellos mismos lo mataron	
HA.1588	oká foó jimi'i	el hombre está haciendo la casa	
HA.1589	oká foó jimi'i	el hombre está haciendo la casa	
HA.1590	oká foó jimi'i	el hombre está haciendo la casa	
HA.1591	oká	hombre	
HA.1592	oká foó jimi'i	el hombre está haciendo la casa	
HA.1593	foó jimákai'i	ya está haciendo	
HA.1594	foó jimáka'i	ya está haciendo	
HA.1595	jimi'i	va hacer	
HA.1596	jimákai'i	está haciendo	
HA.1597	foó'i jimaka'i	hizo la casa	
HA.1598	oká'i foó jimáaka'i	el hombre hizo la casa	
HA.1599	jifoó jimaka'i	está haciendo la casa de él	
HA.1600*	jachaá mináamokójo foó tsamáaka'i	dos persona está haciendo la casa	
HA.1601*	jachaá mináamokójo foó tsamáaka'i	dos persona está haciendo la casa	
HA.1602*	jo'éyi tsaájoa'áni	yo le pregunté a ellos dos	
HA.1603*	jo'éyi tsaájoa'áni'i	yo le pregunté a ellos dos	
HA.1604*	jachaá mí tsaátsi	ellos dos vienen	
HA.1605*	jachaá mí tsaátsi	ellos dos vienen	
HA.1606*	jakenójo mítsatsi	ellas dos vienen	
HA.1607*	moo'i mináamokó mí motsi	¿ustedes dos llegaron?	
HA.1608*	moo'i mináamokó mí motsi	¿ustedes dos llegaron?	
HA.1609*	mináakeno	dos mujeres	
HA.1610*	mináakeno	dos mujeres	
HA.1611*	na'ijo motsi	entre dos mujeres vinieron	
HA.1612*	na'ijo motsi	entre dos mujeres vinieron	
HA.1613*	na'ijo motsi	entre dos mujeres vinieron	
HA.1614*	kojóyi kojíve'íchi	entre nosotros dos estamos hablando	
HA.1615*	kóojo kojíve'íchi	los dos estamos hablando	
HA.1616*	jachaá tsaá'dá'ini	ellos dos están sentado	
HA.1617*	jachaá tsa'dá'ini	ellos dos están sentado	
HA.1618*	jachaáyi ja'á'i tsaátsokó'i	ellos dos tienen calor	
HA.1619*	jachaá jikáñichi	esos dos están aburrido	
HA.1620*	jachaá jikáñichi	esos dos están aburrido	
HA.1621*	jachaáyi téjáavani	esos dos están escuchando	
HA.1622*	jachaáyi téjáavani	esos dos están escuchando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1623*	kóojoyi kotéjáavani	nosotros dos estamos escuchando	
HA.1624*	kójo	nosotros	
HA.1625*	kójo	nosotros	
HA.1626*	jachaá	dos	para persona
HA.1627*	kóojoyi momíyo kójo kotéjáavani	nosotros como mujer estamos escuchando	
HA.1628*	kóojoyi momíyo kójo kotéjáavani	nosotros como mujer estamos escuchando	
HA.1629*	kaó'i okí jofucha'i	hace días que te estoy esperando	
HA.1630	kaó'i okí jofucha'i	hace días que te estoy esperando	
HA.1631	fé'ataná'i o'é	usted no llegaba	
HA.1632	fé'ataná'i o'é	usted no llegaba	
HA.1633*	kaó'i ofi'étanáchi	mucho tiempo usted demoraba	
HA.1634	kaó'i ofi'étanátsi	mucho tiempo usted demoraba	
HA.1635	kaiṃa ofé'achatiñona	usted acaba de llegar	
HA.1636	kaiṃa ofé'achatiñona	usted acaba de llegar	
HA.1637	joveyá ofé'atana	usted siempre llega tarde	
HA.1638	joveyá ofé'atana	usted siempre llega tarde	
HA.1639*	kojivé'ftanátsi karotike tsaáfé'achi	cuando estábamos conversando ellos llegaron	
HA.1640*	kojivé'ftanátsi karotike tsaáfé'achi	cuando estábamos conversando ellos llegaron	
HA.1641*	¿jotyóko maiboófe ñojáa'i?	¿usted vió a mi hijo ayer?	
HA.1642*	¿jotyóko maiboófe ñojáa'i?	¿usted vió a mi hijo ayer?	
HA.1643	jíí jója'i	sii yo lo ví	
HA.1644	jí'í jója'i	sii yo lo ví	
HA.1645	fíi yeñi	él está bien	
HA.1646	fíi yeñi	él está bien	
HA.1647*	jiyátsi móonána joviya	me dijo que venía mañana	
HA.1648*	jokí jiyátsi móonána joviya meéti jokí jiyátsi	así me dijo que venía mañana	
HA.1649	ní jibí jaka máka'i	¿cómo se prepara la coca?	
HA.1650	¿ní jibí jaka máka'i?	¿cómo se prepara la coca?	
HA.1651	¿nonóna me'é fetó'í jaka tsiu'i?	¿de qué parte se coge ésta olla?	
HA.1652	¿nonóna me'é fetó'í jaka tsiu'i?	¿de qué parte se coge ésta olla?	
HA.1653	dí'dafeeti jakatsiu'i	se coge de un lado	
HA.1654	dí'dafeti jaka tsiu'i	se coge de un lado	
HA.1655*	ja'á jinóti'onichi	¿él tiene mucha sed?	
HA.1656*	¿ja'á jinóti'onichi?	¿él tiene mucha sed?	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1657*	nú'uvi jinótotsi	él tomó agua	
HA.1658*	nú'uviña joki'jia'áni	él me pidió agua	
HA.1659*	nú'uviña joki'jia'áni	él me pidió agua	
HA.1660	jii'fimi'i nú'uvi	si, él mezquinó agua	
HA.1661	jii'fimi'i nú'uvi	si, él mezquinó agua	
HA.1662	jii'fimi'i nú'uvi	si, él mezquinó agua	
HA.1663	jamokó jikichi nú'uviña	él le dió agua	
HA.1664	jamokó jikichi nú'uviña	él le dió agua	
HA.1665*	jonaeyi jifé'atsi	ya están llegando los niños	
HA.1666*	jonaeyi fé'atsi	ya están llegando los niños	
HA.1667*	kemádi'iña jonaeyi fé'atsi	de abajo están llegando los niños	
HA.1668	kemádi'iña jomi fé'achi jonaeyí	de abajo están llegando los niños	
HA.1669	jomí fe'a'i jomimi'i	ya están por llegar	
HA.1670	jomí fe'a'i jomimi'i	ya están por llegar	
HA.1671*	jifotsi jotsóme fotsi	mi hermano se está adelantando	
HA.1672*	jotsóme fotsi	mi hermano se está adelantando	
HA.1673	jatí jóo joko'ó tsi	después vino mi sobrino	
HA.1674	jatí jóo joko'ó tsi	después vino mi sobrino	
HA.1675*	joko'ó tsi	después vino mi sobrino	
HA.1676	jatíjóo jotyáme jifé'atsi	de último llegó mi tío	
HA.1677	jotóo'dó fé'atsi	llegó mi abuelo	
HA.1678	jatíjoo jotóo'dó fé'atsi	de último llegó mi abuelo	
HA.1679	jatijoo	de último	
HA.1680*	jatí karotike jonéeme tsi	en medio de ellos vino mi tía	
HA.1681*	jatí karotike jonéeme tsi	en medio de ellos vino mi tía	
HA.1682*	'dá'ivojo jóo jojovopóoráni	mi cuchillo está sobre la banca	
HA.1683*	'dá'ivojo jóo jojovopóoráni	mi cuchillo está sobre la banca	
HA.1684	'dá'ivojo jotsi#cha yeñi jojovopóorá	mi cuchillo está al lado de la banca	
HA.1685	'dá'ivojo tsi#cha yeñi jojovopóorá	mi cuchillo está al lado de la banca	
HA.1686*	'dá'ivojoke jojovopóoráni	mi cuchillo está debajo de la banca	
HA.1687*	'dá'ivojoke jojovopóoráni	mi cuchillo está debajo de la banca	
HA.1688	kaniñe 'dá'ivojo tsi#cha yeñi jojovopóorá	mi cuchillo está cerca de la banca	
HA.1689	kaniña yeñi 'dá'ivojo tsi#cha jojovopóorá	mi cuchillo está cerca de la banca	
HA.1690*	'dá'ivojo jóo jity#ni jojovopóorá	mi cuchillo está colgado encima de la banca	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1691*	'dá'ivojo jóo jity#ni jojovopóorá	mi cuchillo está colgado encima de la banca	
HA.1692	jiyé tsonefeke	está al otro lado	
HA.1693	jiyé tsonefecha yeñi jojovopóorá	mi cuchillo está al otro lado	
HA.1694	moóma yeñi jojovopóorá	mi cuchillo está por aquí	
HA.1695	moóma yeñi jojovopóorá	mi cuchillo esta por aquí	
HA.1696	ni'i yeñi jojovopóorá	mi cuchillo está por allá	
HA.1697	ni'i yeñi jojovopóorá	mi cuchillo está por allá	
HA.1698	jóoni jojovopóoráni	mi cuchillo está afuera	
HA.1699	jóoni jojovopóorá	mi cuchillo está afuera	
HA.1700	nonó yeñi jovopóorá	yo no sé dónde está mi cuchillo	
HA.1701	nonó yeñi jovopóorá	yo no sé dónde está mi cuchillo	
HA.1702	ka'inijo'é jojovopóorá	yo no sé dónde estará mi cuchillo	

Sesión DOBES: [CCELA \(02\)](#)

HA.1703*	najano ye	el agua está quieta	
HA.1704*	najano ye	el agua está quieta	
HA.1705*	ji'ípa'i	el agua se mueve	
HA.1706*	ji'ípa'i	el agua se mueve	
HA.1707*	jiyotéeké	polvo	HA pronuncia džoteke
HA.1708*	jotéeké	polvo	
HA.1709*	jotéeké	polvo	HA pronuncia džoteke
HA.1710*	ñá'ari mójoba'i	la ropa está sucio	
HA.1711*	ñá'ari mójoba'i	la ropa está sucio	
HA.1712*	fñiri	bueno	es bueno pero también es sabroso dependiendo de la palabra
HA.1713*	mójoba'i	ropa	
HA.1714*	dáabotsa	barro	
HA.1715*	dáabotsa	barro	
HA.1716*	miñáboki	plata	
HA.1717*	miñáboki	plata	
HA.1718*	káafori	creciente	
HA.1719*	káafori	creciente	
HA.1720*	foó jitóotsi	la casa se quemó	
HA.1721*	foó tóotsi	casa quemó	
HA.1722*	jifoó jitoo'i	él quemó la casa	
HA.1723*	jifoó jitoo'i	él quemó la casa	
HA.1724*	jifoó jitóori	él va a quemar la casa	
HA.1725*	jifoó jitóori	él va a quemar la casa	
HA.1726*	jifoó jitóori	él va a quemar la casa	
HA.1727*	jifoó jitóori	él va a quemar la casa	
HA.1728*	jifoó jitóori	él va a quemar la casa	
HA.1729*	jifoó jitoo'i	él está quemando la casa	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1730*	jifoó jitóo'i	él está quemando la casa	
HA.1731*	jamokó jifoó jitóo'i	él ya quemó la casa	
HA.1732*	jamokó jifoó jitóo'i	él ya quemó la casa	
HA.1733*	jo'é jitóoni jo'é	yo, no quemé la casa	
HA.1734*	jo'é jitóoni jo'é	yo no quemé la casa	
HA.1735*	jitóoni jo'éna	no voy a quemar	
HA.1736*	jamokó jofoó jitóo'i	él me quemó la casa	
HA.1737*	jo'é ararakuarana jotsi	yo vengo de Araracuara	
HA.1738*	jo'é bogotána jotsi	yo vengo de Bogotá	
HA.1739*	bogotábina jovári	yo voy a Bogotá	
HA.1740*	jováari	yo voy	
HA.1741*	bogotábina jovári	yo voy a Bogotá	
HA.1742*	jo'éna ararakuaranona jováari	yo voy a araracuara	revisar
HA.1743*	jáa'dáke mara jonoótsi	yo camino por el monte	
HA.1744*	jáa'dáke mara jonoótsi	yo camino por el monte	
HA.1745*	nuaféekena kée'dóchana jokayi	cruzo el río en canoa	
HA.1746*	nuaféeke kée'dótsana jokayi	cruzo el río en canoa	
HA.1747*	noké'á	tierra	
HA.1748*	noké'á	tierra	
HA.1749*	noké'á jiyiyuchi	la tierra está moviendo	
HA.1750*	améená móo'dó	punta de palo	
HA.1751*	améená kí'í	la cepa del árbol	
HA.1752*	améená 'dáafó	hueco de palo	
HA.1753*	jóonaá 'dáafó	hueco de animal	
HA.1754*	jinábiri	sabana	
HA.1755*	jáa'dá náabiri	sabana	o lugar donde casi no hay árboles
HA.1756*	jáa'dá náabiri	sabána	lugar despejado en el monte
HA.1757*	jáa'dá náabiri	sabána	
HA.1758*	ja'é jitsótsi	chorro	
HA.1759*	nú'uvi	agua	
HA.1760*	dí'da'i	gota	
HA.1761*	dí'da'i	gota de agua	
HA.1762*	dí'da'i	gota de agua	
HA.1763*	nú'uvi 'dáa'i	una gota de agua	
HA.1764*	ja'é jí'ipa'i	marea del agua	
HA.1765*	ja'é fotsi'i	nacimiento de agua	
HA.1766*	jimoodo	nacimiento de río o quebrada	fin del río o quebrada
HA.1767*	nicho'í	playa	
HA.1768*	nicho'í	playa	
HA.1769*	nú'uvi dájano'i	pozo de agua	
HA.1770*	nú'uvi jivíuchi	remolino de agua	Pronuncia por error: "miviuchi"
HA.1771*	jivíuchi	remolino	
HA.1772*	jivíuchi	remolino que da vuelta	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1773*	jevóɪ	viento	
HA.1774*	jevóɪ	viento	
HA.1775*	jevóɪ	viento	
HA.1776*	jimóoná'í'i	amaneció	
HA.1777*	jimóoná'í'i	amaneció	
HA.1778*	jiyítyoachi	anocheció	
HA.1779*	jiyítyoachi	anocheció	
HA.1780*	tojítyoachi	atardecer	Esta pronunciación parece ser un error.
HA.1781*	jiyítyoachi	atardecer	
HA.1782*	jiyítyoachichi	atardecer	
HA.1783*	joveyá	de noche	entre las ocho y doce de la noche
HA.1784*	joveyá	de noche	
HA.1785*	jiyityoachi	ya está anocheciendo	entre las cinco y las ocho de la tarde
HA.1786*	maáma jińí mińá	todavía no sale el sol	
HA.1787*	jityɨroto maáma	oscuro está, todavía no sale el sol	
HA.1788*	ja'á fótí'i	mucho verano	
HA.1789*	ja'á jiyá'íño'i	está calentando mucho	en el centido del verano
HA.1790*	dokóori	caliente	
HA.1791*	mińá dokóori	el sol está muy caliente	
HA.1792*	nubiyi	está frío	
HA.1793*	jinú'uvinihi'i	vapor	
HA.1794*	mińá nú'uvichi'i	el sol evapora el agua	
HA.1795*	dokóori tikuúchi	está evaporando caliente	
HA.1796*	fótí'i	tiempo de verano	
HA.1797*	fótí'i	tiempo de verano	
HA.1798*	jiyáavichi	rocío	está húmedo
HA.1799*	jiyáavichi'i	rocío	está húmedo
HA.1800*	nujamóoná dotséenihi	el cielo quedó rojo	
HA.1801*	fufúuyi nujamóoná	el cielo está miedoso	tiempo de tormenta
HA.1802*	fufúuyi	miedoso	
HA.1803*	fatsumé jik'eti'i	la luna está envejeciendo	menguante
HA.1804*	jityaakaé'i	la luna está joven	creciente
HA.1805*	fatsumé dájano'i	luna llena	
HA.1806*	jitsa'áko	cogollo de palma	
HA.1807*	kasta'í	castaña	
HA.1808*	jináati	rama de árbol	
HA.1809*	jináati	rama de árbol	
HA.1810*	jiyáame'e	el palo	
HA.1811*	náaña	tronco del palo	
HA.1812*	jináaña	tronco de ese palo	
HA.1813*	jichóri maáma	está biche	
HA.1814*	jichóri maáma	está biche	
HA.1815*	jiya'á'i	está maduro	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1816*	jija'á'i	está maduro	
HA.1817*	jidofái'i	está podrido	
HA.1818*	nékae mó jajai'í	este punto se enmontó	
HA.1819*	miidona jiyajai'í	este punto se enrastrojó	
HA.1820*	miidona jiyajai'í	éste punto se enrastrojó	
HA.1821*	jifóotsi'í	ya terminó	
HA.1822*	jifóotsi'í	ya terminó	
HA.1823*	jiyanechi jifóotsi'í	ya se acabó la cosecha	
HA.1824*	jiyanei'í	está dando fruto	
HA.1825*	jiyanei'í	está dando fruto	
HA.1826*	jiyanei'í	está dando fruto	
HA.1827*	améená dofái'í	palo podrido	
HA.1828*	totsé'í dofái'í	fruta de nosotros se pudrió	
HA.1829*	totsé'í dofái'í	fruta de nosotros se pudrió	
HA.1830*	jóonaá dofái'í	animal podrido	
HA.1831*	nemuñá	guacuri (umari)	pepa comestible
HA.1832*	mí'dó	rastrajo	
HA.1833*	konáafé	bejuco de monte	
HA.1834*	konáafé	bejuco de monte	
HA.1835*	konáa'í	bejuco	
HA.1836*	tyájo'í	barbasco (veneno)	
HA.1837*	tsatyoké	pasto	
HA.1838*	tsatyoké	pasto	
HA.1839*	nonúuñá	una clase de comino	
HA.1840*	yéeme'é	cera	
HA.1841*	yéeme'é	cera	
HA.1842*	jiti'dó	pico de pájaro	(diente) ya sea de pájaro ode gente
HA.1843*	jiti'dó	diente o pico	
HA.1844*	jitodúnu'í	riñón	
HA.1845*	todúnu'í	riñón	
HA.1846*	tofáava'í	pulmones	
HA.1847*	tofáava'í	pulmones	
HA.1848*	tonóobé	pulgar	
HA.1849*	tofáana'í	ombbligo	
HA.1850*	joti'íjo	quijada	
HA.1851*	joti'dó	diente de arriba	
HA.1852*	joti'í	diente de abajo	
HA.1853*	jotifó	muelas	
HA.1854*	jona'á fóotsino	muñeca	término de la mano
HA.1855*	jona'á fóotsino	muñeca	término de la mano
HA.1856*	jotsokaáti	axila	
HA.1857*	jotsokaáti	axila	
HA.1858*	jokavi'í	cerebro	
HA.1859*	tomiñe'í	estómago	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1860*	jimiñeékó	intestinos	
HA.1861*	jibáano'é	hígado	
HA.1862*	kíjo'da	matríz	
HA.1863*	momí kíjo'da	matríz de mujer	
HA.1864*	jotsa'á'dá	garganta	
HA.1865	jotsobijí	columna vertebral	
HA.1866*	jotsobijí	columna vertebral	
HA.1867*	jona'á 'doí	palma de mano	
HA.1868*	jona'á 'doí	palma de mano	
HA.1869*	jokótsa 'doí	planta del pié	
HA.1870*	jokótsa 'doí	planta del pié	
HA.1871*	jojúcha 'doí jityíirí	dentro del ojo está oscuro	
HA.1872*	jojúcha 'doí jityíirí	dentro del ojo está negro	
HA.1873*	jonéemujó'da	vejiga	
HA.1874*	jonéemujó'da	vejiga	
HA.1875*	jotineéfé	venas	
HA.1876*	jotineéfé	venas	
HA.1877*	joní'onichi	estoy bostezando	
HA.1878*	jotéefo'i	él eruptó	
HA.1879*	jotéefo'i	él eruptó	
HA.1880	jiyenoí'í	eruptar cada rato	
HA.1881*	ja'á jiyéefo'i	él respira duro	
HA.1882*	jiyúcha ñá'aé	mugre del ojo	Debería ser "hihuca"
HA.1883	jimoonové	la leche	
HA.1884*	jimóonové	la leche	
HA.1885*	jiyé jéei	él está llorando	
HA.1886*	jiyé jée'i	él está llorando	
HA.1887*	jifuya'ícha ye	ella tiene la menstruación	ella está enferma
HA.1888*	jifuya'ícha ye	ella tiene la menstruación	
HA.1889*	jiteéfora ayorina jiyijiyi	él tiene moco	
HA.1890*	jamokó jíame'i	él está echando pedo	
HA.1891*	jamokó jitojó'i	él está vomitando	
HA.1892*	jik'etina jiyaja'i	ya quedó viejo	
HA.1893	kaití jiyeko jajai'i	un pedazo quedó duro	
HA.1894*	jitsútyani	cicatriz (de herida)	
HA.1895*	jitsútyani míyo ja jiyajai'i	cicatriz después quedó la señal	
HA.1896*	onáame otsútyani	se cortó su cuerpo	
HA.1897*	onáame otsútyani	¿usted se cortó?	
HA.1898*	jitsáabe'é	lunar	
HA.1899	tsáaba'í	verruca	
HA.1900*	dokóori jojoni	estoy acalorado	
HA.1901	keemo joda'í	estoy acurrucado	
HA.1902	jomonó	acurrucado	
HA.1903*	jomonó jo'dá'í	estoy acurrucado	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1904*	jomonó	acurrucado	
HA.1905*	keñimokó joñi	estoy flaco	
HA.1906*	ja'á jofiíchi	estoy gordo	
HA.1907*	ja'á jofiíchi	estoy gordo	
HA.1908*	tíñri jojoni	estoy adolorido	
HA.1909*	tíñri jojoni	estoy adolorido	
HA.1910*	jofuyadá'i	estoy enfermo	
HA.1911*	jofuyadá'i	estoy enfermo	
HA.1912*	kaéyomokó	una persona alta	
HA.1913*	kaéyomokó	una persona alta	
HA.1914*	kaéñimori	una persona bajita	Dice: kajñimori. revisar
HA.1915*	keéñimokó ye	flaco	
HA.1916*	keéyi	grueso	
HA.1917*	kaéñimoyi	una persona pequeña	
HA.1918*	kaéñi moyi	una persona bajito	
HA.1919*	jo'é jonuvichi'i	ya me bañé	
HA.1920*	onuvichi'i	¿ya se bañó usted?	
HA.1921*	jonuviya'i	me voy a bañar	
HA.1922	ónuviyina	usted va a bañarse	
HA.1923*	ojobée'i	borracho	
HA.1924*	ojobée'i	borracho	
HA.1925*	o'é ojobée'i	usted está borracho	
HA.1926*	jodónichi'i	estoy cansado	
HA.1927*	jodónichi'i	estoy cansado	
HA.1928*	janóme	desnudo	cf. RG.823
HA.1929*	jamokó jityok'ívani	él está despierto	
HA.1930*	jamokó jityok'ívani	él está despierto	
HA.1931*	jikúcha jidájanota'i	él está reposando la comida	
HA.1932*	jidájanota'i	reposando	
HA.1933*	jatí jará jiyéefoni	por eso está reposando la comida, o descansando	
HA.1934*	jinótsi'í	está dormido	
HA.1935*	jiketí'i	está viejo	
HA.1936*	ja'é 'doíke jiya'i	se hundió	
HA.1937*	ja'é 'doíke jiya'i	se hundió en el agua	
HA.1938*	nú'uyi	está mojado	
HA.1939*	jamokó nú'uyi	él está mojado	
HA.1940*	mójoba'i nú'uyi	la ropa está mojada	
HA.1941*	jiachi	está mordiendo	
HA.1942*	jotó jiachi	el pero está mordiendo	
HA.1943*	jiduúchi	está muerto	
HA.1944*	jamokó jimákichi	está riendo	
HA.1945*	jamokó jimákichi	está riendo	
HA.1946*	jimákichi		
HA.1947*	jiyéfo'ivani	está roncando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1948*	ji'dá'ini	está sentado	
HA.1949*	ji'dá'ini	está sentado	
HA.1950*	ji'dá'ini		
HA.1951*	jifóoké	sombra	
HA.1952*	jimák'i	está sonriendo (reir)	
HA.1953*	jamokó jinója'ichi	está soñando	
HA.1954*	jamokó jinója'ichi	está soñando	
HA.1955*	jonója'ichi	un sueño	
HA.1956*	jonotsi	yo duermo	
HA.1957*	jinója'ichi	visión	
HA.1958*	jinótsi	él duerme	
HA.1959*	jamokó jifu'ú'i	está soplando	
HA.1960*	jiyáayú'i	está temblando	
HA.1961*	jamokó jin'ónichi	él tiene sueño	
HA.1962*	jamokó jin'ónichi	él tiene sueño	
HA.1963*	jamokó jikú jimi'i	él tiene hambre	
HA.1964*	jikú jimi'i	él tiene hambre	
HA.1965*	jamokó jinót'i'onichi	él tiene sed	
HA.1966*	jamokó jinót'i'onichi	él tiene sed	
HA.1967*	jamokó'i jáani	una persona ciega	
HA.1968*	jáani'i	ya no ve él	
HA.1969	noóni'í	que no anda	
HA.1970*	noóni'í	que no anda	
HA.1971*	jamokó ji'añá'í'i	el lo curó	
HA.1972*	jamokó ji'añá'í'i		
HA.1973*	jamokó okí añá'í	él te curó	
HA.1974*	jamokó jokí añá'í'i	él fué que me curó	
HA.1975*	jamokó okí añá'í'i	él te curó	
HA.1976*	jamokó okí añá'í'i	él lo curó	
HA.1977*	jamokókí añá'í'ni	él no curó	Jon preguntó: "El nos curó", pero Humberto parece haber entendido "El no curó".
HA.1978*	mooji añá'í'i	él curó a ustedes	
HA.1979*	mooji añá'í'i	los curó a ustedes	
HA.1980*	jamokó tsíji añá'í'i	el lo curó a ellos	
HA.1981*	dóoyi	débil	
HA.1982*	jidónichi	persona débil	
HA.1983*	jidónichi	persona débil	
HA.1984*	dóoyi'í	débil	
HA.1985*	jonáame tíri	me duele	
HA.1986*	jonáame tíri	me duele	
HA.1987*	jonáame tibeiyi	me duele todo mi cuerpo	
HA.1988	moóma jojoña tíri	me duele una parte	
HA.1989*	moma joiña tíri	me duele una parte	
HA.1990*	jiyobéenichi	se enloqueció	
HA.1991*	jiféyochi'í	se mejoró	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.1992*	jiféyochi'i	se mejoró	
HA.1993*	ji'áña'í'i	se curó	
HA.1994*	jamokó jíve'íni	una persona muda	
HA.1995*	jamokó jíve'íni	persona muda	
HA.1996*	jamokó'i téjáani	persona sordo	
HA.1997*	jamokó'i téjáani	una persona sordo	
HA.1998*	daféñi jamokó júchani'i	tuerto	
HA.1999*	jiéeko tsútya'i	calambre	
HA.2000*	jiéeko tsútya'i	calambre	
HA.2001*	jo'doi tíri	duele mi barriga	
HA.2002*	jofói tíri	duele mi cabeza	
HA.2003*	jonáame tíri	duele mi espalda	
HA.2004*	joti'í tíri	duele mi muela	
HA.2005*	dóoti	frío	
HA.2006*	jidóotinichi	le dió frío	¿él no tiene frío?
HA.2007*	jificha'i	fiebre	
HA.2008*	jificha'i	fiebre	
HA.2009*	jificha'i	fiebre	
HA.2010*	jificha'i	fiebre	
HA.2011*	ayorina	gripa	
HA.2012*	añáatsa'é	remedio	
HA.2013*	añáatsa'é	remedio	
HA.2014*	dí'damokóka jika'íni	una persona curaca	
HA.2015*	kañatsame	médico	
HA.2016*	jonáame jobéeiki jojaja'i	estoy mariado	
HA.2017*	fii jonáame téjáa'i	me siento bien	
HA.2018*	dóoyi	blando	
HA.2019*	ka'í tíri	duro	
HA.2020*	fíiri	suave, bueno y sabroso	
HA.2021*	dóoyi	blando, flexible	
HA.2022*	ja'íyi	espinoso	
HA.2023*	mañi'í	pegajoso	
HA.2024*	jatáari	seco	

Sesión DOBES: [CCELA \(03\)](#)

HA.2025*	jamokó jokí jima'dádo'i	él me tocó	
HA.2026*	jamokó píiyama jokí jima'dádo'i	él me rozó	
HA.2027*	jamokó jokí jibíjotyá	él me golpeó	
HA.2028*	dóoti jotéjáavani	siento frío	
HA.2029*	dóoti jotéjáavani	siento frío	
HA.2030*	dokóo jonáame téjáavani	siento calor	
HA.2031*	jonubi jojoni téjáavani	me siento fresco	
HA.2032*	tíri kúcha'é	ácido picante	
HA.2033*	edíri	amargo	
HA.2034*	nomeyi kúcha'é	dulce de comida	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2035*	nomeyi kúcha'é	dulce de comida	
HA.2036*	bñni	simple	
HA.2037*	bñni kúcha'é	comida simple, sin sabor	
HA.2038*	ja'á jiyécha o'dá	salado	"puso mucha sal"
HA.2039*	ja'á jiyécha o'dá	salado	"puso mucha sal"
HA.2040*	bñri	sabroso	
HA.2041*	kúcha'é ñá'a jiyarina	la comida huele feo	entre olor y sabor
HA.2042*	kúcha'é ñá'a jiyarina	la comida huele feo	entre olor y sabor
HA.2043*	bñ jiyarina	huele sabroso	
HA.2044*	bñ jiyarina	huele sabroso	
HA.2045*	ñá'a jiyarina	huele feo	
HA.2046*	fóodovi	perfume	
HA.2047*	fóodovi bñ jiyarina	perfume huele oloroso	
HA.2048*	jonáamé	borugo	
HA.2049*	jarina jikíyarina	estoy oliendo	
HA.2050*	jonáamé jiyarina jikíyarina	como olor de borugo yo siento	
HA.2051	...mé foodoví	todo huele sabroso	
HA.2052*	ñá'a	(olor) feo	
HA.2053*	ñá'a	olor feo	
HA.2054*	jidofá'i	podrido	
HA.2055*	ñá'a	medio podrido	
HA.2056*	jónaá	animal	
HA.2057*	ñá'a jidofá'i	feo ya huele	
HA.2058*	fñ jotéjávani	yo oigo bien	
HA.2059*	fñ jotéjái	yo oigo bien bien	Prefijo jo- (= jo-)
HA.2060*	fñ jotéjái	yo oigo bien bien	
HA.2061	jiáchimaivani	está gritando	
HA.2062*	jiachimaivani	está gritando	
HA.2063*	fñina	pasito	
HA.2064*	bená	duro	
HA.2065*	janeño	silencio	
HA.2066*	janeño	silencio	
HA.2067*	janeño otéjáva	silencio escuche	
HA.2068*	janeño moti	silencio un rato	Es lo mismo que "cállese"
HA.2069*	janeño moti	silencio un rato	Es lo mismo que "cállese"
HA.2070*	janeño	silencio	
HA.2071*	najano	quieto	
HA.2072*	najano	quieto	
HA.2073*	fñina mijive'íchi téjáani jo'é	despacio están hablando, yo no alcanzo a entender	
HA.2074*	totsa'ádofo tíri	nuestra voz suena duro	
HA.2075*	jamokó	él	
HA.2076*	jitsá'amaivani	él está cantando	
HA.2077*	jitsá'amaivani	él está cantando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2078*	jamokó jifíifú'u'i	él está silbando	
HA.2079*	jamokó jifíifú'u	él está silbando	
HA.2080*	jiyó'o'ivani	está golpeando	
HA.2081*	jamokó	él	
HA.2082*	jamokó jiyóoivani	él está golpeando	
HA.2083*	fotí jitéjáa'i	suena duro	
HA.2084*	jamokó ñá'a jitsá'amaivani	él canta feo	
HA.2085*	jiyá'ibi'i	apareció	
HA.2086*	jiyáa'ibi'i	apareció	
HA.2087*	jiyáa'iñi'i	desapareció	
HA.2088*	jiyáa'iñi'i	desapareció	
HA.2089*	jáa'iñi	no se ve	
HA.2090*	jáa'iñi	no se ve	
HA.2091*	píiyama jiyáa'ibi'i	se ve poquito	
HA.2092*	píiyama jiyáa'ibi'i	se ve poquito	
HA.2093*	mó jáa'ibiñi	acá no se ve	
HA.2094*	kamó jiyáa'ibi'i jatsáanoti	arriba se ve como espejo	
HA.2095*	kemá jáa'ibiñi	abajo no se ve	
HA.2096*	jatsáanoti	como espejo	
HA.2097*	jatsáano	espejo	

Sesión DOBES: CCELA (04)

HA.2098*	jojikáñichi'i	estoy aburrido	
HA.2099*	jojikáñichi'i	estoy aburrido	
HA.2100*	jojikáñichi'i	estoy aburrido	
HA.2101*	dóna jotéjáavani	estoy contento	
HA.2102*	dóna jotéjáavani	estoy contento	
HA.2103*	áa'dá'í jotéjáavani	estoy bravo	
HA.2104*	áa'dá'í jotéjáavani	estoy bravo	
HA.2105*	jiyobí jotéjáavani	estoy triste	
HA.2106*	jiyobí jotéjáavani	estoy triste	
HA.2107*	jodajáa'i	estoy pensando	
HA.2108*	ñáani o'doí odajáa'i	¿por qué usted piensa triste?	
HA.2109*	o'doí odajáa'i	usted piensa triste	
HA.2110*	ñáani o'doí odajáa'i	¿por qué usted piensa triste?	
HA.2111*	bí jonáame téjáavani	estoy tranquilo	
HA.2112*	bí jonáame téjáavani	estoy tranquilo	
HA.2113*	jiká jonáame téjáavani	estoy molesto	
HA.2114*	jiká jonáame téjáavani	estoy molesto	
HA.2115*	jamokó momíbi jí'doí jidajáa'ivani	él está pensando en una mujer	
HA.2116*	momíbi jidajáa'ivani	él está pensando en una mujer	
HA.2117*	jamokó momíña tí jí'doí jidajáa'i	él está pensando mucho en una mujer	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2118*	jamokó momíbi jí'doí tñ jidajáa'i	él está pensando mucho (queriendo) a una mujer	
HA.2119*	tñ jí'doí jidajáa'i momíbi	piensa y no quiere dejar a la mujer	
HA.2120*	jimoó duúchi jará jiyobí jináame téjáavani	por la muerte de su padre está triste	
HA.2121*	jamokó jobi áa'dá'í jokí jitéjáavani	él me tiene rabia	Se escucha "mamoko"
HA.2122*	jamokó áa'dá'í jobi jitéjáavani	él tiene rabia conmigo	Se escucha "mamoko"
HA.2123*	jamokó bñ jí'doí jitéjáavani jocha	él está contento conmigo	
HA.2124*	jamokó bñ jí'doí téjáavani jocha	él vive contento conmigo	
HA.2125*	jiyáatni jo'é	no lo quiero ver	
HA.2126*	jiyáatni jo'é	no lo quiero ver	
HA.2127*	joiña jiyaja'i... ñá'a joiña jiyaja'i	le tengo asco	
HA.2128*	jiyáatni jo'é ñá'a joiña jiyaja'i jará	no lo quiero ver porque le tengo asco	
HA.2129*	jonáame tsoó jotéjáavani	yo robé cosa de ellos por eso tengo pena y no quiero aparecerme por allá	
HA.2130*	mée ótsi jatí jará tsoó jonáame téjáavani	tengo pena de ellos y no quiero parecerme por allá	
HA.2131*	tsoó	pena	
HA.2132*	tsoó jotéjáavani	tengo pena	
HA.2133*	tñ jonáame jotéjáavani jiyómono jóoniña	por la mujer de él (me tiene celos), por eso yo tengo pena de él	
HA.2134*	jiyómono jóoniña	debido a (por culpa de) la mujer de él	
HA.2135*	tokínotá tiyonó duú jimi'i jatí jará jo'doí jiyobí téjáavani	parece que mi abuelita ya va a morir por eso yo me siento triste	
HA.2136*	jotsóonichi, dóna jonáame téjáa'i, jokáatichi jonáame jojoni káatichi dóna	Me asusté. Mi cuerpo se siente alegre porque me desperté de esa manera	
HA.2137*	jonáame	mi cuerpo	
HA.2138*	jotsóo'i	tengo miedo	
HA.2139*	jotsóo'i	tengo miedo	
HA.2140*	jotsóonichi	cuando uno se asusta	
HA.2141*	jotsóo'i	tengo miedo	de asercarce en algo
HA.2142*	jotsóo'i	tengo miedo	de asercarce en algo
HA.2143*	jotsóonichi	cuando uno tiembla de miedo	
HA.2144*	aa'e jomokoni tiñi	está sin alma	
HA.2145	jomokona'i ja jiyajai'i	ya quedó sin alma	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2146*	jomokona jajañi'i jóoni jiyaja'i jifóoké	no se ve como gente por que quedó sin alma	
HA.2147*	jifóoké	el alma	
HA.2148*	jóoni afe	ya se perdió el alma	
HA.2149*	jamokó jimanétyu'u	él adivinó	
HA.2150*	jamokó jimanétyu'u	él adivinó	
HA.2151	káñina'i ónáame jiyobí téjávavari o'é	no piense en agüero porque no va aparecer nada	
HA.2152*	onáame jiyobí téjávavari o'é	no piense en agüero porque no va aparecer nada	
HA.2153*	káñina'i	no va a pasar nada	
HA.2154*	káñina'i	no va a pasar nada	
HA.2155*	jiyobí ónáame téjávavari o'é	no se sienta triste no va a pasar nada	
HA.2156*	fóoké	espanto	que se vé
HA.2157*	fóoké	espanto	que se vé
HA.2158*	fóoké	espanto	que se vé
HA.2159*	fóokéno'í	muchos espantos	que se siente
HA.2160*	fóokéno'í	muchos espantos	que se siente
HA.2161*	fóoké	espanto	que se vé
HA.2162*	fóokéno'í	muchos espantos	que se siente
HA.2163*	fóokéno'í nootsi	espanto que anda	
HA.2164*	jiyobéma'ichi	está loco	
HA.2165*	jamokó jiyobémaichi	él se volvió loco	
HA.2166*	jo'do'i	ya me acordé	
HA.2167*	jo'do'i	ya me acordé	
HA.2168*	jo'doína jidút'i	se me olvidó de mi corazón	
HA.2169*	jo'doína jidút'i	se me olvidó de mi corazón	
HA.2170*	jo'doína jidút'i	se me olvidó de mi corazón	
HA.2171*	jo'é jonója'itsi	tuve un sueño	
HA.2172*	jo'é jonója'itsi	tuve un sueño	
HA.2173*	jo'é jonója'itsi	tuve un sueño	
HA.2174*	donáari nñ jaka jáaniña jojáa'i	una cosa bonito que nunca nadie vé yo ví	
HA.2175*	donáari	bonito	
HA.2176*	donáari	bonito	
HA.2177*	nñ jaka jáani	nunca nadie ha visto	
HA.2178*	nñ jaka jáani jatí joja'i	nunca nadie vé yo ví	
HA.2179*	oáni jonója'itsi	yo soñé muy feo	
HA.2180*	ji'doi jidajáa'i	está pensando	
HA.2181*	nñ tsadí jimáaka'iroke jatí jará ji'doi jidajáa'i	está pensando cómo va hacer el baile que tiene en mente	
HA.2182*	ji'doi jidajáa'i jitsadí jimáaka'ironi	él está pensando cómo va hacer el baile que está pensando realizar	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2183*	tsadí jimáaka'ironi jatí jará ji'doi jidajáa'ivani	está pensando cómo va hacer la fiesta	
HA.2184*	tsadí	fiesta o baile	
HA.2185*	tsadí	fiesta o baile	
HA.2186*	tsadí	fiesta o baile	
HA.2187*	tsadí	fiesta o baile	
HA.2188*	mó jonarini	el niño está aquí	
HA.2189*	mó jonarini	el niño está aquí	
HA.2190*	mó jonarini	el niño está aquí	
HA.2191*	maidoke ye jonari	el niño está allí	
HA.2192*	maidoke ye jonari	el niño está allí	
HA.2193*	kaní ye jonari	el niño está allá	
HA.2194*	kaní ma'i ye'i	está lejos	
HA.2195*	kaníni	está cerca	
HA.2196*	kaníni ye	está cerca	
HA.2197*	kemá ye jonari	abajo está el niño	
HA.2198*	kemá ye jonari	abajo está el niño	
HA.2199*	amodi'i	arriba	
HA.2200*	amodi'i	arriba	
HA.2201*	jojóni 'da ye	está atrás	
HA.2202*	jojóni dayee	está atrás	
HA.2203*	joda'ícha ye jonari	el niño está adelante	
HA.2204*	joda'ícha	adelante mio	
HA.2205*	píiya ye	poquito	
HA.2206*	píiya ye	poquito	
HA.2207*	ja'á ye	estrecho	
HA.2208*	ja'á ye	estrecho	
HA.2209*	jiféekó	borde	
HA.2210*	jikaroti	centro	
HA.2211*	kaníña tsomeña ye	éste está cerca de éste	
HA.2212*	tsomeña tsa'e jidájano'i	éste está junto a este	
HA.2213*	jidájano'i	se ajuntó	
HA.2214*	jidájano'i	se ajuntó	
HA.2215*	tsomeña jidájano'i	esto se juntó con este	
HA.2216*	meéye	ésto	
HA.2217*	meéye 'doícha ye	ésto está dentro de este	
HA.2218*	meéye 'doícha ye	ésto está dentro de este	
HA.2219*	meéye	ésto	
HA.2220*	meéye 'doícha ye	dentro de éste está esto	
HA.2221*	jotsoféeti	izquierda	
HA.2222*	jotsoféeti	izquierda	
HA.2223*	jonáafeñe	derecha	
HA.2224*	¿noni ye jonari?	¿donde está el niño?	
HA.2225*	maíjoke ye jonari	el niño está en la maloca	
HA.2226*	ja'é fo'écha ye jonari	el niño está en el río	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2227*	kí'idai	pueblo o ciudad	
HA.2228*	kí'idai	pueblo o ciudad	
HA.2229*	kí'idaibi ye jonari	el niño está en el pueblo	
HA.2230*	kemá jiya'i	está abajo	
HA.2231*	jonari kemá jiya'i	el niño vino abajo	
HA.2232*	kemá jiya'i	vino abajo	
HA.2233*	kamó jichi	vino arriba	
HA.2234*	kamó jichi jonari	el niño vino arriba	
HA.2235*	jonari maíjo kemána jóoni ye	el niño está afuera de la maloca	
HA.2236*	jonari maíjo kemána jóoni ye	el niño está afuera de la maloca	
HA.2237*	jóoni	afuera	
HA.2238*	jóoni	afuera	
HA.2239*	maíjo	adentro de la maloca	
HA.2240*	mai'é 'doí káafori	el fondo del río está muy hondo	
HA.2241*	káafori mai'é 'doí	el fondo del río está muy hondo	
HA.2242*	ániñi	bajito	el fondo del río que está bajito
HA.2243*	ániñi	bajito	el fondo del río que está bajito
HA.2244*	jotsicha ye	está al lado mio	
HA.2245*	jonari jotsicha ye	el niño está al lado mio	
HA.2246*	jotsi	al lado mio	
HA.2247*	janó	un sitio	
HA.2248*	janó	un sitio	
HA.2249*	jáao fo'éke	orilla de ese camino	
HA.2250*	jáao fo'é	orilla de ese camino	
HA.2251*	jáao fo'écha yeñi jonari	en la orilla de ese camino está el niño	
HA.2252*	jáao fo'écha ye jonari	en la orilla de ese camino está el niño	
HA.2253*	miñá jóoni jiyaja'iñó	donde sale el sol (oriente)	
HA.2254*	jiyityíddá'i	donde se acuesta el sol (occidente)	
HA.2255*	jiyityíddá'i	donde se acuesta el sol (occidente)	
HA.2256*	jiyityíddá'i	donde se acuesta el sol (occidente)	
HA.2257*	jiyityíddá'i	donde se oculta el sol (occidente)	
HA.2258*	jomítyotá móke jaka tsíni	los que quieren vivir son vivientes de aquí mismo	
HA.2259*	mó jomítyotá móke jaka tsíni	los que quieren vivir son vivientes de aquí mismo	
HA.2260*	mó	pedazo	
HA.2261*	mó jomítyotá	vivientes de éste pedazo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2262*	mó jomítyotá	vivientes de éste pedazo	
HA.2263*	mabirí	terreno	
HA.2264*	mabirí	terreno	
HA.2265*	mabirí	terreno	
HA.2266*	jomítyotá mó tsíini	éstos vivientes van a vivir aquí	
HA.2267*	jáa'dáke jomíju'i	me perdí en el monte	
HA.2268*	jóoni jotsi	ya me vine	
HA.2269*	jóoni jotsi jáa'dákemana	ya me vine de donde me perdí en el monte	
HA.2270*	jóoni jotsi jáa'dákemana	ya me vine de donde me perdí en el monte	
HA.2271*	óo'dí kamó jí'a'i	el mico se subió	
HA.2272*	óo'dí kamó jí'a'i	el mico se subió	
HA.2273*	kemá jichí'i	se bajó	
HA.2274*	kemá jichí'i	se bajó	
HA.2275*	díiri ja'éya amoféke jomí ja'i	el pescado subió (por el río)	
HA.2276*	díiri amofe'éke jomí ja'i	el pescado subió (por el río)	
HA.2277*	díiri kemádi'i jomí ja'i	el pescado se bajó (por el río)	
HA.2278*	konáafé ñokodí ñomi'i	siente que va arrancar el bejuco pero no va a poder	
HA.2279*	konáafé ñokodí ñomi'i	siente que va arrancar el bejuco pero no va a poder	
HA.2280*	ñokodí ñomi'i konáafé	está tratando de partir el bejuco pero no va a poder	
HA.2281*	jáaó	camino	
HA.2282*	jáaó dotsí jiya'i	camino torcido	
HA.2283*	jáaó dotsí jiya'i	camino torcido	
HA.2284*	foda jáaóni	camino derecho	
HA.2285*	foda jáaóni	camino derecho	
HA.2286*	foda améenáni	palo derecho	
HA.2287*	foda améenáni	palo derecho	
HA.2288*	kée'dó	caja	
HA.2289*	tsové	cosa	
HA.2290*	tsové	cosa	
HA.2291*	tsové	cosa	
HA.2292*	jibi faka 'dáni	para guardar	
HA.2293*	jibi faka 'dáni	para guardar	
HA.2294*	tsové	cosa	
HA.2295*	jináboko	redondo	
HA.2296*	kaé	alargada	

Sesión DOBES: CCELA (05)

HA.2297*	jovo'í ñojaivitya	afile su machete	
HA.2298*	jovo'í ñojaivitya	afile su machete	
HA.2299*	ñojaivitya	afilarse	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2300*	ja'íñi jovo'í	el machete está pompo	el machete está desafilado
HA.2301*	jitítya'é	carrasposo	
HA.2302	jitítyakada'i	carrasposo	carrasposo de un árbol
HA.2303	jitítyakada'i	carrasposo	carrasposo de un árbol
HA.2304*	méetya	ahora	
HA.2305*	méetya	ahora	
HA.2306*	kaó'i	antes	
HA.2307*	maáma	después	
HA.2308*	moófe	ayer	
HA.2309*	maiboófe	antier	
HA.2310*	maiboófe	antier	
HA.2311*	maiboófe	ayer	corregir
HA.2312	maí jiboófema'i	antes de ayer	
HA.2313*	júutiña	antíguo	
HA.2314*	júutiña	antíguo	
HA.2315*	kaóni	que no es largo	
HA.2316*	kaóni	que no es largo	
HA.2317*	fñni'i	algo que queda viejo que no sirve	
HA.2318*	jik'etina jiyajai'i fñni'i	ya quedó muy viejo ya no sirve	
HA.2319*	jokí'i meé	ya comencé éste trabajo	
HA.2320*	méetya'i meéye ma'dádina jokí'i	hoy comencé el trabajo	
HA.2321*	méetya'i meéye ma'dádina jokí'i	hoy comencé el trabajo	
HA.2322*	méetya'i tsadí kii'i	ya empezó el baile	
HA.2323*	jifóotsi tsadí jikáñi'i	ya terminó el baile, la fiesta ya pasó	
HA.2324*	jikáñi tsadí	ya pasó la fiesta	
HA.2325*	jifóotsi tsadí	ya no hay fiesta	
HA.2326*	jikáñi'i	ya pasó la fiesta	
HA.2327*	jifóotsi'i	ya no hay	
HA.2328*	nírana mó ótíyi	¿cuánto se demora por aquí?	
HA.2329*	nírana mó ótíyi	¿cuánto se demora por aquí?	
HA.2330*	nóibi ofé'a	¿cuándo llegó?	
HA.2331*	nóibi ofé'a	¿cuándo llegó?	
HA.2332*	núñaikena ovári	¿cuándo se vá?	
HA.2333*	núñaikena ovári	¿cuándo se vá?	
HA.2334*	na'é fótí'i fodacha jotsi	cada año voy a venir	
HA.2335*	na'é fótí'i fodacha jotsi	cada año voy a venir	
HA.2336*	kaóna jiñí jo'éna	no voy a venir muy pronto	
HA.2337*	kaóna jiñí jo'éna	no voy a venir muy pronto	
HA.2338*	jikeéna míiyokena joffka	yo voy a volver muy rápido	rápidamente estoy volviendo
HA.2339*	jikeéna míiyokena joffka	voy a volver muy rápido	rápidamente estoy volviendo
HA.2340*	jikeéna joffka	siempre vengo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2341*	kaóna jiñí jo'é	se demora	yo no voy a venir rápido
HA.2342*	kaó	no voy a venir	
HA.2343*	kaó	no voy a venir	
HA.2344*	kaóna jiñí jo'é	no voy a venir rápido	
HA.2345*	kaó'i mí jotsi	vine hace mucho tiempo	
HA.2346*	kaó'i mí jotsi	vine hace mucho tiempo	
HA.2347*	dí'daña'í	un día	
HA.2348*	dí'daña'í	un día	
HA.2349*	móóná	mañana	
HA.2350*	méetya jofé'atsi baijimóónána jovári		
HA.2351*	baijimóónána	el otro día	
HA.2352*	maimóónáke	día anterior	
HA.2353*	maimóónáke	día anterior	
HA.2354*	jimichótínitó	no se puede cambiar	como un palo de la casa
HA.2355*	jifityée'i	ya se quedó	palo, machete, persona, etc. algo que se queda
HA.2356*	jifityée'i	ya se quedó	palo, machete, persona, etc. algo que se queda
HA.2357*	jifityée'i	ya se quedó	palo, machete, persona, etc. algo que se queda
HA.2358*	jifityée'i	ya se quedó	palo, machete, persona, etc. algo que se queda
HA.2359*	jaka michóti'i	una cosa que se cambia	se le cambia
HA.2360*	jaka michóti'i	una cosa que se cambia	se le cambia
HA.2361*	jaka michóti'i	una cosa que se cambia	se le cambia
HA.2362*	jikeéna jífka	viene enseguida	
HA.2363*	jikeéna míyoke jífka	él viene enseguida	
HA.2364	jikeé jiyé méetyama jiya'i	él se fué ahorita	
HA.2365*	méetyama jiya'i	se fué ahorita	
HA.2366*	méetya	hoy	
HA.2367*	maáma fóoni jima'dádi	no termina el trabajo de él	
HA.2368*	jikeéma jimáaka'i	en un ratico lo hizo	hizo rápido el trabajo o algo que le mandaron hacer
HA.2369*	jikeéma jimáaka'i	en un ratico lo hizo	hizo rápido el trabajo o algo que le mandaron hacer
HA.2370*	joveyána jovi'i	más tarde vengo	
HA.2371*	joveyá	más tarde	
HA.2372*	joveyána jovi'i	más tarde vengo	
HA.2373*	karomo	medio día	
HA.2374*	maáecho	un momento	
HA.2375*	maáecho dájano	un momento todavía	
HA.2376*	dájano	momento	
HA.2377*	ñáatya káñi	no pasó nada	
HA.2378*	ñáatya káñi	no pasó nada	
HA.2379*	jityírr'i	oscuro	noche oscuro
HA.2380*	jityírr'i	oscuro	noche oscuro

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2381*	nidu'ú	noche	
HA.2382*	nidu'ú	noche	
HA.2383*	tojítayoachi	ya está atardeciendo	
HA.2384*	tojítayoachi	ya está atardeciendo	
HA.2385*	kaóna jiñí jo'éna'i	nunca voy a volver	
HA.2386*	jiñí jo'éna'i fkañi jo'éna'i	yo nunca voy a volver	
HA.2387*	jiñí	nunca o no hay	
HA.2388*	meéti janó jifi'éí'i	para siempre ya quedó de ésta forma	
HA.2389*	tsadí kí'i mí'i	el baile está por empezar	
HA.2390*	tsadí fóo jimí'i	el baile está por terminar	la fiesta ya va a terminar
HA.2391*	tsadí jikíi'i	la fiesta ya está comenzando	
HA.2392*	fíi meéyena jaka jáanitó	raro que se encuentra la cosa	nunca he visto esto, es raro encontrar y yo lo ví
HA.2393*	meéyena jaka jáanitó	es raro encontrar esto	no he visto nunca esto, raro encontrar y yo lo ví
HA.2394*	meéyena jaka jáanitó jati jojáa'i	raro encontrar esto y yo si lo ví	nunca he visto, yo si lo ví
HA.2395*	jóonaá jíkeñi míiyo	huella de un animal	
HA.2396*	jifé'achi jimóoná'i	ya llegó el tiempo de eso	
HA.2397*	jimóoná'i	a tiempo	
HA.2398*	jimóoná'i	a tiempo	
HA.2399*	jifé'achi jimóoná'i	ya llegó a tiempo de eso	
HA.2400*	tsadí fé'achi jóo jifé'achi	en el tiempo del baile, él está llegando también	
HA.2401*	tsadí fé'achi jóo jifé'achi	en el tiempo del baile, él está llegando también	
HA.2402*	joveyá'i jifé'atsí'i	él llegó tarde	
HA.2403*	joveyá jifé'achi tsadí fé'achi jóo	él llegó tarde al baile	
HA.2404*	jityíribina jikáñi jiyé fo'é	de ésta mañana sucedió ese problema	de ésta mañana sucedió esa clase de problema
HA.2405*	jiyé fo'é	problema	motivo o problema
HA.2406*	jiyé fo'é	problema	motivo o problema
HA.2407*	jiyé fo'é	problema	
HA.2408*	jiyé fo'é	problema	
HA.2409*	jiyé fo'é jaja'i jityíribina jiyaja'i	esta mañana salió ese problema	
HA.2410*	jiyaja'i fo'é	salió	resultó, pasó, sucedió, salió o apareció
HA.2411*	jiyaja'i	apareció	apareció, resultó, pasó o salió
HA.2412*	jityíribi	de mañanita	
HA.2413*	maáma fé'ani	todavía no ha llegado	
HA.2414*	maáma fé'ani	todavía no ha llegado	
HA.2415*	maáma mó ye	él todavía está aquí	
HA.2416*	maáma mó ye	él todavía está aquí	
HA.2417*	jiyóoni damokó jotyóko	él mi último hijo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2418*	jijóoni 'damokó jotyóko	él mi último hijo	
HA.2419*	jokó'icha otí'i	único	
HA.2420*	odaichana jotí'i	adelante suyo voy a estar	yo voy adelante suyo
HA.2421*	odaichana jotí'i	adelante suyo voy a estar	yo voy adelante suyo
HA.2422*	okó'ichana jotí'i	atrás suyo voy a estar	yo voy detrás suyo
HA.2423*	ódaichana jotí'i	adelante suyo voy a estar	yo voy adelante suyo
HA.2424*	ódaicha	de cabeza	que va adelante de algo (encabezando)
HA.2425*	jamokó jokí jiná'e'i	él me ayudó	
HA.2426*	jamokó jokí jiná'e'i	él me ayudó	
HA.2427*	jamokó okí ná'e'i	él te ayudó	
HA.2428*	jamokó jatí jará jotsi	por él yo me vine	
HA.2429*	jamokó jatí jará jotsi	por él yo me vine	
HA.2430*	o'é kée'dó ómáaka'i	usted hizo la canoa	
HA.2431*	o'é kée'dó ómáaka'i	usted hizo la canoa	
HA.2432*	o'é maijo ómáaka'i	usted hizo la maloca	
HA.2433*	o'é jívi'dá ónítsi	usted hizo el canasto	
HA.2434*	jívi'dá ónítsi	hizo canasto	
HA.2435*	jívi'dá	canasto	
HA.2436*	ónítsi	usted hizo	
HA.2437*	o'é ótsadídá'i	usted hizo el baile	
HA.2438*	o'é nojo'i ónítsi	¿usted hizo olla de barro?	
HA.2439*	nojo'i ónítsi	hizo olla de barro	
HA.2440*	o'é jibí omáaka'i	¿usted hizo coca?	
HA.2441*	o'é jibí omáaka'i	¿usted hizo coca?	
HA.2442*	jamokó kúcha'iridá jimáaka'i	él hizo fariña	
HA.2443*	jamokó kúcha'iridá jimáaka'i	él hizo fariña	
HA.2444*	joto'í jimáaka'i	hacer casabe	
HA.2445*	joto'í jidifatyá'i	hacer casabe	
HA.2446*	o'é doko'é ómáaka'i	usted hizo tabaco	usted hizo ambíl puro
HA.2447*	tomoó jibí jimáaka'i	nuestro papá hizo la coca	nuestro pádre prepara la coca
HA.2448*	tomoó jibí jimáaka'i	nuestro papá hizo la coca	nuestro pádre prepara la coca
HA.2449*	tojuño jíi jimáaka'i	nuestra mamá hizo la yuca	nuestra madre prepara la yuca
HA.2450*	ma'dádo'i	trabajo	
HA.2451*	jimáaka'i	preparar	
HA.2452*	jimáaka'i	preparar	
HA.2453*	jaka máakañiki yeñi	está difícil	no se puede hacer algo que se quiere
HA.2454*	jaka máakañiki yeñi	está difícil	no se puede hacer algo que se quiere
HA.2455*	jova'ádiri	trabajoso	
HA.2456*	ma'dádi	trabajo	
HA.2457*	jova'ádiri ma'dádi	trabajoso el trabajo	
HA.2458*	jova'ádiri ma'dádi	fácil el trabajo	
HA.2459*	jiyuñebi'i jamokóbina	él fracasó	le quedó muy difícil para que él trabaje (no pudo)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2460*	jiyuñebi'i	le quedó muy difícil para trabajar	
HA.2461*	jiyuñebi'i	fracasó	
HA.2462*	maíjo jo'é máakatini jo'é	yo no puedo hacer maloca	
HA.2463*	maíjo jo'é máakatini jo'é	yo no puedo hacer maloca	
HA.2464*	jamokó maíjo jimáaka'i jimi'i jatíchi'í máakañi'i	él piensa hacer maloca, pero no va a poder hacerlo	
HA.2465*	jamokó maíjo jimáaka'i jimi'i jatíchi máakañi'i	él piensa hacer maloca, pero no va a poder hacerlo	
HA.2466*	jamokó tsadí jiki'i jimi'i tsadí jiki'i jimi'i jimáaka'i jimi'i	él está ensayando baile, creo que pronto va haber baile	
HA.2467*	jóoni jajani'i joma'dádi	yo creo que no voy hacer mi trabajo	
HA.2468*	jobi ji'dó'i	en contra	
HA.2469*	jamokó jobi ji'dó'i	él está en contra mio	
HA.2470*	jamokó títya joki jimi'i	él me está molestando	
HA.2471*	jamokó títya joki jimi'i	él me está molestando	
HA.2472*	jo'é jomáaka'itichichí'í jamokó jitítya'ichá joki jiyeyo oti	yo pienso hacer baile y él me está haciendo maldad	
HA.2473	tsadí jomáaka'itichichí'í jití'ta'ichá jamokó títya joki jimi'i jitítya'ichá joki jitítyakoonitichi	yo pienso hacer baile pero él me está haciendo maldad	
HA.2474*	títya'í	maldad	
HA.2475*	jitítya'í	hacer maldad	
HA.2476*	ja'á tonichomá da'e méetya ja'á toócha jiyaja'i	hoy producimos ésta clase de fruta y ya hay en cantidad	
HA.2477	jiyaja'i'i	abundancia	
HA.2478	jiyaja'i	cantidad	
HA.2479*	jiyaja'i	cantidad	
HA.2480	nínika fé'a	alguien debe llegar	¿quienes llegaron?
HA.2481*	nínika fé'a	alguien debe llegar	¿quienes llegaron?
HA.2482*	o'é oáni joki ómi'i	algún mal me está haciendo usted	
HA.2483*	o'é oáni joki ómi'i	algún mal me está haciendo usted	
HA.2484*	oniñaka jo'é jonója'ichi meéti	¿por qué yo siento mi sueño en ésta forma?	
HA.2485	ñáa jo'oniñaka meéti jo'é jonója'ichi	¿por qué yo siento mi sueño en ésta forma?	REVISAR
HA.2486*	ñáa ómáaka'i	¿qué hizo usted?	
HA.2487*	ñáa ómáaka'i	¿qué hizo usted?	
HA.2488*	ñáa máakani jo'é	no, yo no hice nada	
HA.2489*	machiñi jomí ja'á jomí jajai'i	ésta tribu ya se aumentó	
HA.2490*	jomí ja'á jomí jaja'i machiñi	ésta tribu ya se aumentó	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2491*	machiñi	ésta tribu	
HA.2492*	jomí juñéebi'i machiñi	esa tribu ya se desaparecieron	
HA.2493*	jomí juñéebi'i	esa tribu desapareció	
HA.2494*	jomí juñéebi'i	esa tribu desaparecieron	
HA.2495*	píiya'i	poquito	
HA.2496*	píiya'i	poquito	
HA.2497	jatsi ni maáma	hay todavía la mitad	
HA.2498*	ja'á jóonaána otéetyáchi	usted trajo mucha cacería	
HA.2499*	ja'á jóonaána otéetyáchi	usted trajo mucha cacería	
HA.2500*	píiyama otéetyáchi	usted trajo poquita cacería	
HA.2501*	píiyama otéetyáchi	usted trajo poquito cacería	
HA.2502*	jifityé'e'i	sobró	
HA.2503*	jifityé'e'i jóonaá	sobró cacería	
HA.2504*	jamokó jóonaá jifíñodu'i	está repartiendo la cacería de él	
HA.2505*	jamokó jóonaá jifíñodu'i	está repartiendo la cacería de él	
HA.2506*	jamokó doko'é jifíñodu'i tsíya	con esa gente está repartiendo ambil	
HA.2507*	jamokó doko'é jifíñodu'i tsíya	con esa gente está repartiendo ambil	
HA.2508	jeyáatorí nojo'i	doble de olla de barro	dos olla de barro
HA.2509*	jeyáatorí nojo'i	olla de barro gruesa	"doble de olla de barro"
HA.2510*	jeyáatorí nojo'i	olla de barro gruesa	"doble de olla de barro"
HA.2511*	jiñi tokúcha'é	no hay comida	está escaso la comida
HA.2512*	píiya ye tokúcha'é	hay poquita comida	
HA.2513*	jifóo jimi'i	se está acabando	
HA.2514*	jifóo jimi'i tokúcha'é	ya está terminando la comida	
HA.2515*	píiyama	poquito	
HA.2516*	jifóotsi'i	ya no hay	
HA.2517*	tsamokó 'dara yeñi	son iguales	
HA.2518*	jiya'ári	tamaño	
HA.2519*	jiya'ári	tamaño	
HA.2520*	jaka ja'iñiñó	donde nadie ve llega sin que nadie se de cuenta	
HA.2521*	jaka jáa'iñiñóka jiya'i	donde nadie ve llega	
HA.2522*	ja'ári ma'i	inmenso	revisar
HA.2523*	ja'ári ma'i jaka jáa'iñiñó'i	demasiado gande (inmenso)	
HA.2524*	toóke fé'ani tojébo'i totéetyá'i	con lo que rebuscamos nos alcanzó de a poquito	
HA.2525*	toóke fé'ani tojébo'i totéetyá'ichi'í píiyamaji, píiyama toókí fé'achi	con lo que rebuscamos nos alcanzó de a poquito	
HA.2526*	meéye ófaja	mídalo	
HA.2527*	meéye ófaja	mídalo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2528*	meéye ófaja	mídalo	
HA.2529*	me'é ñomi me'éyi jiyajaiyaro	hágale peso para que quede pesado	
HA.2530*	me'é ñomi me'é jiyajaiyaro	hágale peso para que quede pesado	
HA.2531*	díirime	un pescado	
HA.2532*	me'éyi díirime	un pescado pesado	
HA.2533	jikáro tsóbiji u'úvi	pedazo de la mitad coja	
HA.2534*	jikaro tsobiji ó'uvi	pedazo de la mitad coja	
HA.2535*	ja'árini machiñí	ésta tribu es numerosa	ésta tribu es harto
HA.2536*	ja'árini machiñí	ésta tribu es numerosa	ésta tribu es harto
HA.2537*	mináañá améená	dos palos	
HA.2538*	mináaí'dó kée'dó	dos canoas	
HA.2539*	mináamé jomokojo	dos personas	
HA.2540*	mináañá fijúñátá	dos mata de caimo	
HA.2541*	mináa'í fijó'í	dos pepa de caimo	
HA.2542*	mináakenó momí	dos mujeres	
HA.2543*	mináavo'í 'dá'ivojo	dos bancos	
HA.2544*	mináadava ádava	dos gallinas	
HA.2545*	mináadava ádava	dos gallinas	
HA.2546*	mináamé akñojo	dos loros	
HA.2547*	mináamé akñojo	dos loros	
HA.2548*	mináavo'í jovopóorátá	dos cuchillos	
HA.2549*	mináavo'í jovopóorá	dos cuchilos	
HA.2550*	mináafé konáafé	dos bejucos	
HA.2551*	mináaforo kováaforo	dos hojas de milpeso	
HA.2552*	mináamokójo jonáame	dos borugos	
HA.2553*	jotó	tigre o perro	
HA.2554*	mináamokójo jotó	dos tigres	
HA.2555*	mináamokójo jotó	dos tigres	
HA.2556*	mináamokójo maínojo	dos dantas	
HA.2557*	mináamokó kofo'iñojo	dos pájaros	
HA.2558*	kofo'iño	pájaro	
HA.2559*	mináamokó kofo'iñojo	dos pájaros	
HA.2560*	mináamokó ayokó	dos culebras	
HA.2561*	mináamé díirimejo	dos pescados	
HA.2562*	mináamé díirimejo	dos pescados	
HA.2563*	mináamokó kokótsejo	dos murciélagos	dos chimbe
HA.2564*	mináamé	dos...	
HA.2565*	matikóme tsođe'é mináamokó	dos cosas de los blancos	
HA.2566*	mináa'í tóníí	dos hamacas	
HA.2567*	mináa'í tónííjo	dos hamacas	
HA.2568*	mináamé mojokotí	dos tábanos	
HA.2569*	mináamé mojokotí	dos tábanos	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2570*	mináamokó jomá	dos arañas	
HA.2571*	mináamokó jomá	dos arañas	
HA.2572*	mináamokó tsométyotá	dos lagartijas	
HA.2573*	tsométyotá	lagartija	
HA.2574*	mináamokó tsoméjo	dos lagartijas	
HA.2575*	mináakina jibíkina	dos pilones de coca	
HA.2576*	jibíkina	pilón	
HA.2577*	mináamokó jonaeyi	dos niños	
HA.2578*	mináakenó momítyarotsa	dos niñas	
HA.2579*	mináa'dá jívi'dátá	dos canasto	
HA.2580*	mináa'dá jívi'dátá	dos canasto	
HA.2581*	kótsa nájo'dá mináamé	dos zapatos	
HA.2582*	mináamé kótsana jo'dátá	dos zapatos	
HA.2583	mináamé tsí'ini otoiini	dos tribu de cada uno	
HA.2584*	mináavo'i buchábo'í	dos remos	
HA.2585	mináa'é ja'é	dos quebradas	
HA.2586	mináa'é ja'é	dos quebradas	
HA.2587*	kí'idai áño'dá'í	lápiz	
HA.2588*	mináamé kí'idai áño'dá'í	dos lápiz de los blancos	

Sesión DOBES: [CCELA \(06\)](#)

HA.2589*	mináake'á noke'á	dos pueblos	
HA.2590*	mináake'á noke'á	dos pueblos	
HA.2591*	kí'idai noke'á	tierra de la gente blanca	
HA.2592*	mináa jáaó	dos caminos	
HA.2593*	jáaó	camino	
HA.2594*	mináajáaó jáaó	dos caminos	
HA.2595*	mináafó 'dáafó	dos huecos	
HA.2596*	mináafó 'dáafó	dos huecos	
HA.2597	mináadú noke'ájo	dos cerros o lomas	
HA.2598	mináadú	cerro	
HA.2599	mináamé níchoado	dos playas	
HA.2600	mináadó níchoa'dó	dos playas	
HA.2601	mináa'dó	dos playas	
HA.2602	mináadó níchoado	dos playas	
HA.2603	mináakó améekójo	dos truenos	
HA.2604	mináamé fátsuméto	dos lunas	
HA.2605	fatsuméjo	dos luna	
HA.2606	mináamé miñamokóojo	dos sol	
HA.2607	mináadó múchaita	dos mata de platano	
HA.2608	mináa'i múchaita	dos racimo de platano	
HA.2609	mináabijí múchabijí'dá	dos platano	el fruto
HA.2610*	mináatofe jórotí	dos matas de yuca	
HA.2611*	mináatofe jórotí	dos mata de yuca	
HA.2612*	mináa'í jóro'í	dos pepas de yuca	
HA.2613*	jóro'í	yuca de comer	la yuca dulce

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2614	jóro'í	yuca dulce	la yuca de comer
HA.2615	jóro'í	yuca de comer	yuca dulce
HA.2616	nomee'i	yuca manicuera	
HA.2617	nomee'i	yuca manicuera	
HA.2618	mináa'í jíí nóme'íjo	dos pepa de yuca manicuera	
HA.2619*	natofe jotítíjo nométíjo	dos mata de yuca dulce	
HA.2620*	mináatofe nométíjo jotítí	dos mata de yuca dulce	
HA.2621	mináamé ódova	dos zancudos	
HA.2622	okóí	rana	nombre general de rana
HA.2623	mináamé óko'í	dos ranas	ranas
HA.2624*	mináamé m'í t'í	dos tortugas	dos charapas
HA.2625*	mináamé jona'á	dos manos	
HA.2626	mináamé jona'á	dos manos	
HA.2627	mináa'í jojuchájo	mis dos ojos	
HA.2628	mináa'í jojuchájo	mis dos ojos	
HA.2629	mináa jóteefoto	mis dos naríz	
HA.2630	mináamé jókotsa'í	dos pies	
HA.2631*	mináamé jókotsa'í	dos pies	
HA.2632	mináafoto jofotótoti	dos cabellos	
HA.2633	mináamé mo'ó		
HA.2634	mináa'í jo'doí	dos corazones	
HA.2635	mináa'í jo'doí	dos corazones	
HA.2636	mináame jóbanué	dos hígados	
HA.2637	mináame jótonofoto	dos orejas	
HA.2638*	mináame jotónoófótyotá	dos orejas	
HA.2639	mináamé jófoó'í	dos cabeza	dos pensamientos
HA.2640	mináame jófoó'í	dos cabeza	dos pensamientos
HA.2641*	mináame jotónoófó téjávani	mis dos oídos sienten	dos pensamiento
HA.2642*	mináame jotónoófó téjávani	mis dos oídos sienten	dos pensamiento
HA.2643	mináame fókeno'í	dos espanto	
HA.2644	mináame fóti'íjo	dos veranos	
HA.2645*	me'éyi améená	palo pesado	
HA.2646*	me'éyi améená	palo pesado	
HA.2647*	na'é jomokotyotáni	están todas las gentes	
HA.2648*	na'é jomokotyotáni	están todas las gentes	
HA.2649	náame yeñi		
HA.2650	mináamokó ye	dos están	
HA.2651	daféena tsíini	tres están	
HA.2652	karotivaniya tsíini	cuatro están	
HA.2653	mináfeeti tsíini	cinco están	
HA.2654	jiñí níitya	está vacío	
HA.2655	o'é óka'ini'i	usted aprendió	
HA.2656	o'é óka'ini'i	usted aprendió	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2657*	o'é tofo'éña oka'ini'i	usted aprendió nuestro idioma	
HA.2658*	o'é tofo'éña óka'ini'i	usted aprendió nuestro idioma	
HA.2659	noké'i jiyé fo'éña oipani	¿usted está de acuerdo con el idioma?	
HA.2660	o'é jiyé fo'éña oipani	¿está de acuerdo con el idioma?	
HA.2661*	¿nñi ó'doí odajáa'i meéye ma'dádina?	¿de este trabajo cómo usted piensa?	qué piensa usted de este trabajo
HA.2662*	nñi ó'doí odajáa'i meéye ma'dádina	¿de este trabajo cómo usted piensa?	qué piensa usted de este trabajo
HA.2663	meéye ma'dádina ni ó'doí odajáa'i	¿de este trabajo cómo usted piensa?	qué piensa usted de este trabajo
HA.2664	oféku'i	me responde o no	
HA.2665	oféku'i	me responde o no	
HA.2666	oféku'i	me responde o no	
HA.2667	offéku'i	me responde o no	
HA.2668	jiiñí	no	
HA.2669	jiiñí	no	
HA.2670*	ka'ini jamokó jiyíve'íchiña	él no aprende el idioma de nosotros	
HA.2671*	ka'ini jamokó jiyíve'íchiña	él no aprende el idioma de nosotros	
HA.2672*	jíve'ini	no habla (mudo)	
HA.2673*	jíve'ini	no habla (mudo)	
HA.2674	ja'á jikañi	sabe mucho	
HA.2675*	ja'á jika'ini jaka jíve'íchiña	él sabe hablar muchas cosas	
HA.2676*	ja'á jika'ini jaka jíve'íchiña	sabe hablar muchas cosas	
HA.2677	jiyé'i jo'doí jiyaja'i'i	yo me dí cuenta	así intentó mi pensamiento o mi corazón
HA.2678*	jiyé'i jo'doí jiyaja'i'i	yo me dí cuenta	así intentó mi pensamiento o mi corazón
HA.2679*	jidajáa'i	pensamiento	
HA.2680*	ji'doí jidajáa'i	se acuerda de pensar	
HA.2681*	jidajáa'i	pensamiento	
HA.2682	maáma	mas rato	
HA.2683	maáe	un momento	
HA.2684	maáe	un momento	
HA.2685	maáe jodao jo'doí jodajáa'i fomáameyoke	mas rato si me acuerdo le digo	
HA.2686	fomáameyoke	para yo avisar	
HA.2687	maáe jo'doí jodajáa'i janó ka'ira fomáameyoke	mas rato si me recuerdo te aviso	
HA.2688	jo'é'i joka'ini'i	yo ya se	
HA.2689	jo'é joka'ini'i	yo ya se	
HA.2690	joka'ini'i	ya se	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2691	jo'é jóka'ini'i	yo ya se	
HA.2692	fii ye	está bien	
HA.2693	fii ye foda'i yeñi janó'i	está correcto, está bien	
HA.2694*	foda'i janó'i yeñi	está correcto	
HA.2695*	¿noké'i óka'ini'i?	¿ya entendió?	¿ya sabe o ya entiende?
HA.2696	¿nokéi óka'ini'i?	¿ya entendió?	¿ya sabe o ya entiende?
HA.2697	jii'i jóka'ini'i	si, ya comprendí	si, ya entendí o ya sé
HA.2698	jo'é jóka'ini kée'dó jóma kaíña	yo se hacer canoa	
HA.2699	jo'é jóka'ini kée'dó jóma kaíña	yo se hacer canoa	
HA.2700	jóka'ini jókotsiña	yo se nadar	
HA.2701	jokotsi	yo nado	
HA.2702	jityiiri	negro	oscuro
HA.2703*	ójive'ichi téjáani jo'é	no entiendo nada de lo que usted me habla	
HA.2704*	ójive'ichiña téjáani jo'é	no comprendo lo que usted me habla	
HA.2705*	áadoki jive'ichiña ka'ini jo'é	yo no entiendo lo que habla los andoque	
HA.2706	téjáani jo'é	no entiendo	
HA.2707	jo'doicha tiñi	estoy confundido	
HA.2708	jo'doicha tiñi	estoy confundido	
HA.2709	ojive'ichi jo'doicha tiñi	estoy confundido	una cosa que de tanto hablar se le olvida y no recuerda
HA.2710	jiyuñebi'i jo'doibina	se perdió de mi pensamiento	una cosa que de tanto hablar no se recuerda
HA.2711*	jamokó fii jucháafo'éña joki jiyucháa'i	él me aconseja bien	él me da buen consejo
HA.2712*	jamokó fii jucháafo'éña joki jiyucháa'i	él me aconseja bien	él me da buen concejo
HA.2713	jo'é jománetyu'u jifé'a jimi'i	yo creo que él va a venir	yo malicio que él va a venir
HA.2714	jo'é jománetyu'u jifé'a jimi'i	yo creo que él va a venir	yo malicio que él va a venir
HA.2715	nové ji'omi'i	parece que va a llover	
HA.2716	nové ji'omi'i	parece que va a llover	
HA.2717	jichi nové	ya llovió	
HA.2718	nové ji'omi'i	va a llover	
HA.2719	tojive'ikó fitye'i jója'i'i	la palabra que se me olvidó ya lo encontré	
HA.2720*	fojébo'i maáma tofo'é	estoy buscando la palabra	
HA.2721	fojébo'i maáma tofo'é totsiido fo'é	todavía estoy buscando el dialecto de nosotros	todavía estoy buscando la palabra
HA.2722*	fedati jamokó	distinto de éste	
HA.2723*	jamokó jotéeyi fedati mamokó	éste es distinto a este color blanco	
HA.2724*	fedati jamokó	distinto de éste	
HA.2725*	dí'dame jotéeyi	uno es blanco	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2726*	fedati	distinto	
HA.2727	jó'doícha tiñí	no estoy de acuerdo	
HA.2728	meéye mookana fodari	voy a colocar ésta cosa aquí	
HA.2729	jo'é Jománetyu'u jiñiiñina	yo creo que ya no van a llegar	malicio que no van a llegar
HA.2730	jiñiiñina	no van a llegar	
HA.2731	jokí ojóvidoni	usted me engañó	
HA.2732	jiyuñebí'i	usted se equivocó	
HA.2733	jiyuñebí'i	usted se equivocó	
HA.2734	jiyuñebí'i	usted se equivocó	
HA.2735	jojuñebí'i	yo me equivoqué	
HA.2736	jojuñebí'i	yo me equivoqué	
HA.2737*	jamokó jika'ini jaka fajado'ini	él sabe contar	
HA.2738*	jamokó jika'ini jaka fajado'ini	él sabe contar	
HA.2739*	janó óneéko	míre ahí	
HA.2740	ñofajado janó óneékoniki ñofajado noníña jichi fuyai janó óneéko jano étokañiki janó oneéko	siéntese ahí y mire de donde es que viene esa enfermedad	
HA.2741	fúyai	enfermedad	
HA.2742	nonová dámokóyo jo'é	yo soy nonuya	yo soy persona de achóte
HA.2743	nonová dámokóyo jo'é	yo soy nonuya	yo soy persona de achóte
HA.2744	nonová	achiote	
HA.2745	dámokó	persona	
HA.2746	nonová dámokóyo o'é	usted es nonuya	usted es persona de achóte
HA.2747	o'é	usted	
HA.2748	o'é	usted	
HA.2749	o'é	usted	
HA.2750	o'é	usted	
HA.2751	nonová daameyo jo'é	yo soy nonuya	
HA.2752	jo'é	yo	
HA.2753	nonová daameyo jo'é	yo soy nonuya	yo soy persona de achóte
HA.2754	nonová ñni	tribu de achiote	
HA.2755	ñni	tribu	
HA.2756	nonová ñni	tribu de achiote	
HA.2757	jamokó	él	
HA.2758	daame	una persona	
HA.2759	nonová daame	él es nonuya	él es de achóte
HA.2760	nonová daame	él es nonuya	él es de achóte
HA.2761*	jamokó jomoko	él es gente	
HA.2762*	jamokó jomoko	él es gente	
HA.2763	jomokoyo jo'é	yo soy gente	
HA.2764	o'é jomokoyo o'é	usted es gente	
HA.2765	matikómeyo jo'é	yo soy gente blanco	
HA.2766	matíkomeyo o'é	usted es gente blanco	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2767*	matikómeyo jo'é jiyema	yo soy también gente blanco	
HA.2768*	jiyema	yo también	
HA.2769*	matikómeyo jo'é jiyema	yo soy también gente blanco	
HA.2770	majó keeema'i jokee ja'árina jomoko	debajo de ésta maloca hay gente	
HA.2771	ja'árini jomoko	mucha gente	
HA.2772	meéye ma'dádti jova'adini	éste trabajo no está difícil	
HA.2773	jova'adini	no está difícil	
HA.2774	jova'adini	no está difícil	
HA.2775	jiñí	no hay	
HA.2776	jiñí	no hay	
HA.2777*	tsome dája'icha tsaáni	son iguales de largo	
HA.2778*	tsome	igual	
HA.2779	tsome dajaicha tsaani	son iguales de largo	
HA.2780	tsome 'dajáaicha	estos son iguales de largo	
HA.2781	ka'ini	no sabe	
HA.2782	ka'ini	no sabe	
HA.2783*	jojíve'ichiki jiyíve'í	como hablo él está hablando	
HA.2784*	jojíve'ichiki jiyíve'í	como yo hablo él está hablando	
HA.2785	meéye fñima jimo máame	coja esto que les vá a servir más adelante	algo que se va a utilizar más adelante
HA.2786	jová ádiñiri	no se puede	
HA.2787	jova ádini	no está difícil	
HA.2788	jova ádiñiri	no se puede	
HA.2789	jaka fáajani	se puede probar	cualquir trabajo
HA.2790	jamáajano yeñi jima'dádo'ó'i	si no puede dejelo	algún trabajo
HA.2791	jaka óoniñiki yeñi	la palabra no se puede aprender	
HA.2792	jaka óoniñiki yeñi tofo'é	la palabra no se puede aprender	
HA.2793*	na'éma jika'inima'i	él es muy inteligente	
HA.2794	naéma jika'i	sabe mucho	
HA.2795	janó jietoka ñó'a'a	siéntelo e investiguelo	
HA.2796	janó jietoka ñó'a'a	siéntelo e investiguelo	
HA.2797	ñó'a'a	investigar	
HA.2798	ñó'a'a	investigar	
HA.2799	ñó'a'a	investigar	
HA.2800	ñojébo	buscar	
HA.2801	ñojébo	buscar	
HA.2802	nonoka yeñi toíniña tofo'éña kaíri jomoko	en donde estará el que entiende de nuestro dialecto búsquelo	
HA.2803	ñojébo	búsquelo	
HA.2804	jo'é jo'dóina jodajáa'i	estoy pensando de mi pensamiento	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2805	jo'é jo'doña jodajáa'i	estoy pensando de mi pensamiento	
HA.2806	jikeéma jokóee'i	rápido lo mando	
HA.2807	jokóee'i	urgente	rápido
HA.2808	jikeéma	rápido	
HA.2809	jikemai jokó ee'i	rápido lo mando	
HA.2810*	móke etoka jotéjádado'i	voy a sentarme aquí y voy a escuchar	
HA.2811*	jiyéyi tsové	ese es otra palabra	
HA.2812*	machiñi fo'é tsové	otra dialecto de ésta gente	
HA.2813	tsóñni	otra tribu	
HA.2814	tsóñni	otra tribu	
HA.2815	tsóñni	otra tribu	
HA.2816	tsóke'a	otra tierra	
HA.2817	tsóke'a	otra tierra	
HA.2818*	fedatitiyi jóonaá	otro animal	
HA.2819*	fedatitiyi jóonaá	otro animal	
HA.2820	jóonaá	animal	
HA.2821*	jóonaá	animales	que andan por la tierra
HA.2822*	jóonaá	animales	que andan por la tierra
HA.2823	morootí	pava	
HA.2824	keuufé	picón	
HA.2825*	kíino	loro	
HA.2826	kotsóboki	tente	
HA.2827	na'é kofoiñota	aves	nombre general
HA.2828	na'é kofoiñota	aves	nombre general
HA.2829*	na'é ayokótá	culebras	
HA.2830	níka jojoni téjávani jará jikeéma jojoni téjáa'i	qué será que yo siento por eso mi cuerpo está muy inquieto	
HA.2831	kaná nové ji'omi'i	creo que ya va a llover	
HA.2832	kaná'i nové ji'omi'i	creo que ya va a llover	
HA.2833	kaná'i nové ji'omi'i	creo que ya va a llover	
HA.2834	jamokómai na'é jika'ini	una persona sabio	
HA.2835	naéma jikái jamokó	una persona sabio	
HA.2836	ka'romokó	adivinator	
HA.2837*	ka'romokó	adivinator	
HA.2838	ka'romokó	adivinator	
HA.2839	ka'romokó	gente adivinator	
HA.2840	ka'romokó	gente adivinator	
HA.2841	ka'romokó	adivinator	
HA.2842	jamokó ka'ini jo'éma náame joka'i	yo sólo se y él no sabe	
HA.2843*	mafo'é meéye jucháafo'é juñéeñi	estas palabras es público	
HA.2844*	mafo'é juñéeñi	esta palabra es público	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2845	júñeeñi mafo'é fñironó tsí'do	palabra público bueno	palabra buena que es de publicar
HA.2846	ñpáni'i	supongo	corregir
HA.2847	jo'éjo ñpáni'i jamokó feeámi'i	yo supongo que ya va a llegar	
HA.2848	jamokó joñpáni'i jamokó fe'aími'i	yo supongo que ya va a llegar	
HA.2849*	jamokó jaka jíve'íchini jika'inichi maídoke ka'iní'i	él sabe hablar pero no sabe pensar	
HA.2850	jiná'í	verdad	
HA.2851*	¿jiná'í óvatsi?	¿verdad usted me está diciendo?	
HA.2852	¿jiná'í joki ovatsi?	¿verdad usted me está diciendo?	
HA.2853*	ja'í'dó joki ójóví'dóni	usted me está mintiendo	
HA.2854*	ja'í'dóme	mentira	
HA.2855	jobeeme	bobo	bobo,tonto o loco
HA.2856	jobeeme	bobo	bobo, tonto o loco
HA.2857*	fodake janó ótyokíva	mírelo no mas	
HA.2858*	fodake janó ótyokíva	mírelo no mas	
HA.2859	bená ónáame ómi'i	haga fuerza en su cuerpo	
HA.2860	fñíromokó	persona buena	
HA.2861	fñíromokó	persona buena	
HA.2862	donáromokó	persona bonito	bonito de mirar (la presencia)
HA.2863	donáromokó	persona bonito	bonito de mirar (la presencia)
HA.2864	fñíri jí'doí	bonito interno	
HA.2865	fñíromokó jí'doí	bonito interno	
HA.2866	fñíromokó jomoko 'doí	bonito interno	
HA.2867	o'ánimokó	persona dañino	
HA.2868	jiñí jibená'i	persona débil	
HA.2869	jiñí jibená'i	persona débil	
HA.2870	ñá'ari	persona feo	persona sucio
HA.2871	ñá'ari jamokó	él es feo	persona sucio
HA.2872	píiyama jamokó fñíri	él es poquito bonito	
HA.2873	píiyama jamokó fñíri	él es poquito bonito	
HA.2874	tóbíña jamokó mai fñíri	una persona útil	es una persona muy bueno para trabajo
HA.2875*	jamokó toó bíña ma'i fñíri ma'i	una persona útil	una persona muy bueno para trabajo
HA.2876	toó oáni jimaka'i	él siempre nos maltrata muy mal	
HA.2877	jobéedari	una persona que toma mucho (borrachín)	
HA.2878	jobéedari	una persona que toma mucho (borrachín)	
HA.2879	jamokó jobéedari	él toma mucho (muy borrachín)	
HA.2880	jamokó uchiidari	él es muy problemático	una persona peleón

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
Sesión DOBES: CCELA (07)			
HA.2881	jyobíyi tobíni jiyaja'í jarí tiajibi jeyobí totéjáavani	nosotros les tenemos mucha pena	
HA.2882*	méechari	pena	
HA.2883	méechari	pena	vergüenza
HA.2884	me'echari	vergüenza	pena
HA.2885*	jomokotiñi jatí jará jiyoniña me'echari	él no siente vergüenza porque no tiene sentido será	
HA.2886*	yeñi jará jóoni noóni nícha jive'ñi	él es vergonzoso por eso no sale y no habla con nadie	
HA.2887	me'echari	vergonzoso	
HA.2888*	jive'ídari	chistoso	
HA.2889*	dóñi jijoni	cobarde	
HA.2890*	téjádoni jonari	un niño desobediente	
HA.2891*	téjádoni da jonari	un niño desobediente	
HA.2892*	toko'e'í jimáaka'í	obligar	
HA.2893*	jikeé toócha toko'e'í jimáaka'í	lo que le obligamos hace	
HA.2894	jiidori	berraco	
HA.2895	jiidori	berraco	
HA.2896	jiidorida jomoko	persona muy inteligente para trabajar	persona berraco para el trabajo
HA.2897*	jiidoromokó	persona berraco para el trabajo	
HA.2898*	jiidoromokó	persona berraco para el trabajo	
HA.2899	jíí fimi'i	una persona muy mezquina	machucho
HA.2900	jíí fimi'i	una persona muy mezquina	machucho
HA.2901	jíí fimi'i	una persona muy mezquina	machucho
HA.2902	jíí fimi'i	una persona muy mezquina	machucho
HA.2903	jí, tsí tsími'i	una persona muy mezquina	muy machucho
HA.2904	fimi'i	mezquino	machucho
HA.2905	jíí fimi'i	él mezquina las cosas	
HA.2906	jíí fimi'i	él mezquina las cosas	
HA.2907	jide'é jíí fimi'i	él mezquina lo de él	sus pertenencia
HA.2908	jifíñodu'i tooya	reparte todo lo que tiene (persona no mezquina)	
HA.2909	na'é jifíñodu'i tooya	él nos reparte todo lo que tiene (persona no mezquina)	
HA.2910	kúchaa dirida jomoko	persona comelona	
HA.2911	jóonaá éeko ja'á j'dotsi	una persona carnívoro	que come mucha carne de monte
HA.2912	jamokó j'ídoña jiyive'íchichí máakañi'í jibaidoke'i	una persona que piensa hacer algo pero no lo hace	
HA.2913*	ja'í'dóme jaka jiyóvi'dóni	mentiroso y sabe engañar a uno	
HA.2914*	ja'í'dóme	mentiroso	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2915	jokíyi jovidótini	él no me puede engañar	amí él no me engaña
HA.2916	jokíyi jovidótini	él no me puede engañar	amí él no me engaña
HA.2917	meídarí	ladrón	
HA.2918	meídaromokó jamokó	él es ladrón	
HA.2919	ooáni jaka jitoyi jikove maichi	una persona malgeniado	persona rabioso
HA.2920	oáni jaka toyi jikóve maichi	una persona malgeniado	persona rabioso
HA.2921	momíb+ ma jí' doí jidajáa'i	una persona mujeriego	una persona que solamente piensa en las mujeres
HA.2922	títyakona	muy agüeroso	una persona muy agueroso
HA.2923	títyakona	muy agüeroso	una persona muy agueroso
HA.2924	títyakona	agüeroso	persona muy agueroso
HA.2925	títyakono jamokó	él es muy agüeroso	a él no se le puede creer nada, es muy agueroso
HA.2926	jikáyoromokó	una persona perezoso	
HA.2927	ka'ini jaka ma'dádoiñi	él no comprende bien el trabajo	él no entiende el trabajo
HA.2928	fii ka'ini jaka ma'dádo	él no entiende el trabajo	él no entiende bien el trabajo
HA.2929	jiyikáñichi'i	él ya está aburrido	
HA.2930	jiyikáñichi'i	él ya está aburrido	
HA.2931*	oká	hombre	
HA.2932*	oká jamokó	ese hombre es muy valiente	
HA.2933*	oká	hombre	
HA.2934*	oká jamokó	ese hombre es muy valiente	
HA.2935*	oká jamokó	ese hombre es valiente	
HA.2936*	jake'á ñini	clan	clan de esa tribu
HA.2937*	jake'á ñini	clan	clan de esa tribu
HA.2938*	maíñonotáke'á ñini	clan de danta	tribu clan de danta
HA.2939*	maíñonotáke'á ñini	clan de danta	tribui clan de danta
HA.2940*	maíñonotá nonováke'á ñini	tribu nonuya clan de danta	
HA.2941*	maíñonotá nonováke'á ñini	tribu nonuya clan de danta	
HA.2942*	nñiniyo o'é	¿qué tribu son ustedes?	
HA.2943*	ní ñiniyo o'é	¿qué tribu son ustedes?	
HA.2944*	nonová damokóyo jo'é	yo soy tribu de achote	
HA.2945*	nonová 'damokóyo jo'é	yo soy tribu de achote	
HA.2946*	noké'á	¿cuál tribu o grupo	
HA.2947*	noké'á	cuál tribu o grupo	
HA.2948*	dákaarofé nonováyo jo'é	yo soy del clan dákaarofé	revisar
HA.2949	dáka'é	clan	tribu.. corregir
HA.2950*	ná'eña ñini jomokotyotá	cada hogar es un clan	corregir
HA.2951*	ná'eña	cada hogar	corregir
HA.2952*	nake'á	grupos	ver esto
HA.2953*	nake'á jomítyotá	grupos del mismo clan	
HA.2954	júutiña dáka'a	tiempo de antiguo	
HA.2955*	kaíma jikiñtsi	niño recién nacido	apenas nació el niño
HA.2956*	kaíma jikiñtsi meé jonar+	este niño recién nacido	este niño que apenas nació

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2957	kaïma jinootsi	apenas quiere caminar el niño	
HA.2958	kaïma jikaï jimi'i jiyíve'rina'i	apenas quiere hablar el niño	
HA.2959*	kaïma jika'ï jimi'i jiyíve'riña'i	apenas quiere hablar el niño	
HA.2960	tyaakaé	joven	
HA.2961	tyaakaé	joven	
HA.2962	momítyárotsa	mujer joven	
HA.2963	momí tyarotsa	mujer jóven	
HA.2964	jikeetï	viejo	
HA.2965	jikeetï	viejo	
HA.2966	maáma tyaaka'i	jóven viejo	
HA.2967	tyaakaé maáma	jóven viejo	
HA.2968	jikeetï tíñi maáma	no es tan viejo todavía	
HA.2969	¿nokéi okí jomímáame'ï?	¿ya te bautizaron a usted?	
HA.2970	tomáameyoke meéye tsadí tómi'i	para nombrar el niño hicimos ésta fiesta (baile)	
HA.2971	jonari tomáameyoke meéye tsadí tómi'i	para nombrar el niño hicimos ésta fiesta (baile)	
HA.2972	maadú	carguero para niño	
HA.2973	jonari máadu	carguero para niño	
HA.2974	ñoítsaï jonari	déle de mamar al niño	
HA.2975	ñoíno'i jonari	cárgue al niño	
HA.2976	ñoíno'i jonari	cárgue el niño	
HA.2977	jikóme'ï'i	embarazada	
HA.2978	momí jikóme'ï'i	una mujer embarazada	
HA.2979	juúñi'i	estéril	
HA.2980	juúñi'i momí	mujer estéril	
HA.2981	ji'doína jidí'i	aborto	
HA.2982	ji'doína jidí'i jonari	abortó al niño	
HA.2983*	jiyu'ú'i	nació	un niño que nació (lavar)
HA.2984*	jiyu'ú'i	nació	un niño que nació (lavar)
HA.2985*	jikíitsi jakenó jikíitsi	está naciendo	
HA.2986	jonari baadí	juego del niño	
HA.2987	baadí	juego	
HA.2988	baadí	juego	
HA.2989	mináamokó ye jónaro jonarijo	dos niño hay	
HA.2990	mináamokó jónaro jomokojó	dos niño hay	
HA.2991	jikíitsi	parir	
HA.2992	momí íkíitsi	una mujer que parió	
HA.2993	¿nokenó kíitsi jakenó?	¿cual mujer parió?	
HA.2994	jamokó óka mityíni	ese hombre nunca no consigue mujer	
HA.2995*	jamokó óka mityíni	ese hombre nunca no consigue mujer	
HA.2996	fetóme	viudo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.2997	fetóme	viudo	
HA.2998	jiyómono'i duúchi míyo'i fetóme'i	se le murió la mujer y quedó viudo	
HA.2999	fetóme	viudo	
HA.3000	fetóme	viudo	
HA.3001	fetóno	viuda	
HA.3002	juáni	mi esposo	mi marido
HA.3003	juáni	mi esposo	mi marido
HA.3004*	jojómono	mi esposa	mi mujer
HA.3005*	jojúpo	suegro	
HA.3006*	jojúpo	suegro	
HA.3007	jojóvano	suegra	
HA.3008	kóoyo mináamokó kotsi	nosotros dos vinimos	
HA.3009	kóoyo mináamokó kotsi	nosotros dos vinimos	
HA.3010	¿mináamokó moó motsi?	¿ustedes dos vinieron?	
HA.3011	jachaá mináamokó jichi	ellos dos vinieron	
HA.3012*	jachaá tsi	esos dos vino	
HA.3013*	jachaá tsi	esos dos vino	
HA.3014*	jachaá tsi	esos dos vino	
HA.3015*	jachaá tsi	esos dos vino	
HA.3016*	kóoyo	nosotros dos	
HA.3017*	kóoyo tsi	nosotros dos vinimos	
HA.3018*	kóoyo kotsi	nosotros dos vinimos	
HA.3019	moojó	¿ustedes dos?	
HA.3020*	móojotsi	¿ustedes dos vinieron?	
HA.3021*	móojotsi	¿ustedes dos vinieron?	
HA.3022*	jachaá tsi	ellas dos vinieron	
HA.3023*	jachaá tsi	ellas dos vinieron	
HA.3024	náame motsi	¿ustedes dos vinieron?	un hombre le hace la pregunta a un mujer
HA.3025	jiduúchi'i	cuerpo muerto (cadáver)	
HA.3026*	jiduúchi'i	cuerpo muerto (cadáver)	
HA.3027	jamokóma ja'áma jomokona jiúchi	un persona asesina	una persona que mata mucho
HA.3028*	ja'á ma'i jamokó jomokona ji'úchi	un persona asesina	una persona que mata mucho
HA.3029*	jitsá'ifó	túmbar	
HA.3030*	jitsá'ifó	túmbar	
HA.3031*	tsa'ifó	cementerio	
HA.3032*	tsa'ifó	cementerio	
HA.3033	náame jináame jiduútyani	él mismo se mató	
HA.3034	náame jináame jiduútyani	él mismo se mató	
HA.3035	jiduúchi'i	se murió	
HA.3036	jináame jitoó'i	él puede quemar sólo su cuerpo	
HA.3037	jaká toó'i	para quemar un cuerpo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3038	ñotóo	quémelo!!!	cuando le están obligando quemar un cuerpo
HA.3039	ñóto'o	quémelo!!	cuando le están obligando quemar un cuerpo
HA.3040	ñóto'o	quémelo!!	cuando le están obligando quemar un cuerpo
HA.3041*	ñotsa'í 'dáafó	entierrelo	
HA.3042	ñofeyo jatí jaa jatí jo ñotsa'í	entierre el cuerpo en el hueco	
HA.3043*	'dáafó	hueco	
HA.3044	jojómono	mi familia	
HA.3045*	jojómono kivot'sa'í	mi familia	mujer hijos son mi familia
HA.3046	jojómono kivot'sa'í jotyóko	yo soy papá de mis hijos	
HA.3047	jináa kaá	tribu	corregir
HA.3048	jináa kaá	tribu	corregir
HA.3049*	maíjo jomítyotá	la gente de adentro de maloca	vivientes de adentro de la maloca
HA.3050*	maíjo jomítyotá	la gente de adentro de la maloca	vivientes de adentro de la maloca
HA.3051*	fetókó	huérfano	
HA.3052*	fetókó	huérfano	
HA.3053*	mó jomítyotá	son vivientes de aquí	
HA.3054*	mó jomítyotá	son vivientes de aquí	
HA.3055*	mó jomítyotá	son vivientes de aquí	
HA.3056*	kúcha'é atséechi	la comida está agusanada	
HA.3057*	ñá'a'í	basura	
HA.3058*	ñá'a'í	basura	
HA.3059*	to'dá	pasera de ahumar pescado o cacería	
HA.3060*	jiyáaiñi	carne ahumado	
HA.3061*	jiyáaiñi	carne ahumado	
HA.3062	ñódu'u	áselo	
HA.3063*	ñotyájúutya	hágalo hervir	
HA.3064*	ñotyájúutya	hágalo hervir	
HA.3065	ñotsókootsi	agítelo	
HA.3066	dokóoi ñómi'i	caliéntelo	
HA.3067	ñovíu	revuelvalo	
HA.3068	ñovíu jitsókooro	revuelva para que caliente	
HA.3069	na'é kúcha'écha yeñi dara	revuelva para que tenga sabor	
HA.3070	na'é kúcha'écha yeñi dara ñóviu bí jitiyo	para que tenga sabor revuelva con esos condimentos	
HA.3071	na'é ñoviu kúcha'écha yeñi dara	para que tenga sabor revuelva con esos condimentos	
HA.3072	ñóviu bíjitiyo	revuelva para que coja sabor	
HA.3073	kúcha'é	comida (condimento)	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3074	matikóme kúcha'é	comida de blanco (condimentos)	
HA.3075	ñójaa	ciérnelo	
HA.3076	ñódai	cuélelo	
HA.3077	ñóchuyi	córtelo	
HA.3078	ñóchuyi ñonóki jiyu'úba'i ñonóki díirime ju'úba'í onóki	desescame el pescado	
HA.3079*	jiyu'úba'i	escama (de un pescado)	
HA.3080*	jiyu'úba'i	escama (de un pescado)	
HA.3081	ñótyuyi	desgranar o pelar	
HA.3082	ñótyuyi	desgranar o pelar	
HA.3083	nú'uviña ñomi'i	dilúyalo	
HA.3084	nú'uviña ñómi'i	dilúyalo	
HA.3085	nomee ñómi'i	endulcelo	
HA.3086	ñoba'á	exprimir	
HA.3087	ñoba'á jideniyoke	exprimalo para que quede seco	
HA.3088	ñotyájuutya	hiérvalo	
HA.3089*	janó ño'dá tñ jiyajayaro	ahí dejelo para que se fermente	
HA.3090	janó ño'dá tñ jiyajayaro	ahí dejelo para que se fermente	
HA.3091*	tñri'i	fermentado	
HA.3092*	tñ'i jiyaja'i	está fermentado	
HA.3093*	tñ jiyaja'i	está fermentado	
HA.3094	kúcha'é fñi ñoju'ú	lave la comida	
HA.3095*	mójoba'i fñi ñoju'ú	lave la ropa	
HA.3096*	ñojó'o	machúquelo	
HA.3097	bená ño'a	mastíquelo duro	
HA.3098	bená ñoku	muélalo duro	
HA.3099*	ñotyífe	pélelo	
HA.3100*	ñotyífe	pélelo	
HA.3101	píiya ñotsuyi	píquelo	
HA.3102	o'dá	sal	
HA.3103	o'dá	sal	
HA.3104*	jiyóo ño'dá	sálelo	
HA.3105*	jóonaá éeko jóo ño'dá	sale la carne	échelo encima de la carne
HA.3106	jidéñiiyoke	tuéstelo	
HA.3107	ñodéñitya'i	tuestelo	
HA.3108	ñodéñitya'i	tuestelo	
HA.3109*	jiyóo ñobáa	untar	
HA.3110*	fiíatiyina jiyóo ñobáa	ese aceite rieguelo encima	
HA.3111*	ñoduúti tobé	apague el fuego	
HA.3112*	ñofu'ú	sóple	
HA.3113*	ñofu'ú jibíiyaroke	sóplelo para que prenda	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3114	tóbe	brasa	
HA.3115	tobé kooje	carbón	
HA.3116*	'dámovéña ó'ova	vaya busque leña	
HA.3117*	'dámovéña ó'ova	vaya busque leña	
HA.3118*	jotéeké	ceniza	
HA.3119	jináati	chamizo	
HA.3120	améená nátita	rama de palos	que sirven para prender candela
HA.3121	jiyá'i	chispa de candela	
HA.3122	tobé já'i	chispa de candela	
HA.3123*	jitóotsi dokórovícha	con agua caliente se quemó	
HA.3124	jitootsi dokóro vicha	con agua caliente se quemó	
HA.3125	ñotsóbiji 'dámové	corte leña	
HA.3126	tobé	fogón	candela
HA.3127*	tobé'ídó	fósforo	
HA.3128*	tobé'ídó	fósforo	
HA.3129*	tikuúví	humo	
HA.3130*	jityí jiyaja'i	se quedaron negras	preguntando por las piedras de fogón
HA.3131	jakábi'i	soplador	
HA.3132	jakábi'i	soplador	
HA.3133	jaká fuúi	soplador	
HA.3134	jo'é nú'uvi jonooto	yo estoy tomando agua	
HA.3135	jo'é nú'uvi jonoto	yo estoy tomando agua	
HA.3136	bo'úi	caguana	
HA.3137	bo'úi	caguana	
HA.3138	jimeebí	chicha de chontaduro	
HA.3139	toneebí	chicha de canangucho	
HA.3140*	kováví	chicha de milpeso	
HA.3141	muchá'i	chucula	
HA.3142	dñiri no'ó	caldo de pescado	
HA.3143	jóonaá no'ó	caldo de carne	
HA.3144*	joto'í	casabe	
HA.3145	jamokó jaka tsé'iñi jitsé'i	él chupa fruta	
HA.3146	jaka jitsé'iñi jitsé'i jamokó	él chupa fruta	
HA.3147	tsotya'í jamokó tsé'i	él chupa piña	
HA.3148	jamokó joto'í jikúchi	él come casabe	
HA.3149*	jamokó jíeeko ji'dotsi	él come carne	
HA.3150*	jóonaá éeko ji'dotsi	come carne	
HA.3151	jamokó dñirime ji'dotsi	él come pescado	
HA.3152	jamokó nichoomá jikúchi	él come maní	
HA.3153	kúchairidá	fariña	
HA.3154	jibíña ofémo'i	mambee coca	
HA.3155*	doko'éña óéfo	lame ambul	
HA.3156*	ñóéfo	chupe	
HA.3157*	nñbé ojà	fume tabaco	préstamo del uitoto?

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3158*	nñibé ojà	fume tabaco	préstamo del uitoto?
HA.3159	ñófaja kúcha'é	prueba la comida	
HA.3160	kúcha'é offñoduvi	reparta la comida	
HA.3161	jovopóorá ñojai vítya	afile cuchillo	
HA.3162*	ñojaá	cernir	
HA.3163*	ñojaá	cernir	
HA.3164	bí'ivójo	rallador de yuca	
HA.3165	jíi jaka bí'i	rallador de yuca	
HA.3166	bí'ivójo	rallador de yuca	
HA.3167	báatsáaka	boa (de exprimir yuca)	
HA.3168	jotye'e'i	cuya de totumo	

Sesión DOBES: CCELA (08)

HA.3169	juajaka ju'uiñó	lavadero	
HA.3170	jaka ju'uiñó	lavadero	
HA.3171	kúchavó'i	mesa (comedor)	
HA.3172*	jiyóo jaka kúchi	encima de este uno come	comedor
HA.3173*	jiyóo jaka kúchi	comedor	
HA.3174	nojoo'i	olla de barro	
HA.3175	fetó'i	olla de aluminio	
HA.3176	fetó'i	olla de aluminio	
HA.3177	daikína	piedra de moler (machucador)	
HA.3178	jibíkína	pilón de coca	
HA.3179*	nú'uvi jiyé jaka u'i 'dáanojo'i	olla de barro de sacar agua	
HA.3180*	nú'uvi jaka u'i da nojo'i	olla de barro de sacar agua	
HA.3181*	jíi jaka dofáta'i da nojo'i	lugar donde se madura yuca	
HA.3182*	jibi jíi jaka dofátya'i da nojo'i	olla donde se madura la yuca	
HA.3183	its'i	olla de comer	olla de tukupí
HA.3184	jibi nojoo'i	olla de tostar coca	
HA.3185*	nojo'i jibi jibi jaka bio'i	olla de barro de tostar coca	
HA.3186*	jibio'i	tostador de coca	
HA.3187	nojoo'i jibi jibi jakabioo'i	olla de barro de tostar coca	
HA.3188*	jotyeékó	plato que se hace con la cáscara de la maraca	
HA.3189	maíjo	maloca	
HA.3190	maíjo	maloca	
HA.3191	maíjo	maloca	
HA.3192	kaméeyojo	casa alta (de zinc)	
HA.3193	kameeyojo	casa alta (de zinc)	
HA.3194	kaméeyojo	casa alta (de zinc)	
HA.3195	foó	casa	
HA.3196	foó	casa	
HA.3197*	tsiveéjo	el techo tejido	
HA.3198*	tsiveéjo	el techo tejido	
HA.3199	jiyókoome	cumbrera	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3200*	ji'dáafótsá	puerta	
HA.3201*	ji'dáafóchá	puerta	
HA.3202	amó jaka á'iño	para subir arriba	
HA.3203	jibíbiri	mambeadero	
HA.3204*	kúchajo	cocina	
HA.3205*	kúchajo	cocina	
HA.3206	jaka notsiño	la parte donde se dormía	
HA.3207	jaka notsiño	la parte donde se dormía	
HA.3208	mafeñí 'dáafótsá	puerta de atrás	
HA.3209	mafeñí	atrás	
HA.3210*	notso'dá'í	patio	
HA.3211*	notso'dá'í	patio	
HA.3212	foó óvi	entre o pase	sigá
HA.3213*	foó óvi	entre o pase	
HA.3214*	foó óvi	entre o pase	
HA.3215*	foó óvi	entre o pase	
HA.3216	ová'i	salga	
HA.3217*	ová'i	salga	
HA.3218*	ová'i	salga	
HA.3219*	foó ófino	arregle la casa	
HA.3220*	foóna jomíyíkeyi	pisotear la casa	
HA.3221	tónií	chinchorro o hamaca	
HA.3222	foótì	toldillo	ranchito
HA.3223	foótì	toldillo	ranchito
HA.3224	ma'á o'dová tichiari foótì ñotyí'í	guinde el toldillo que hay mucho zancudo	
HA.3225	ñotyí'í	guinde	
HA.3226	jináafé	guindo de hamaca	
HA.3227	jináafé tóniífé	guindo de hamaca	
HA.3228	jináafé tóniífé	guindo de hamaca	
HA.3229*	janó ójoóka	acuéstese ahí	
HA.3230*	janó ójoóka	acuéstese ahí	
HA.3231*	mójoba'icha onáame jóo ño'dá	arropese con esa ropa	
HA.3232*	dóoti onáame ti o'é jará mójoba'icha onáame jóo ño'dá	tápese con esa ropa para que no sienta frío	
HA.3233*	mójoba'i	ropa	
HA.3234	jidónari	adorno	
HA.3235	jodónari	adorno	
HA.3236	taví'í	guaya	instrumento mucical (corregir)
HA.3237*	jiyé jaka bábo'i	para bailar	"para hacer sonar" (así colocó Sika, diciendo "corregir")
HA.3238*	jiíyí	pintura	
HA.3239	jiíyí jiyé jaka joñi jaka ñoda'í	pintura de pintar el cuerpo	
HA.3240*	kótsana jo'dá	zapato	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3241*	kótsana jo'dá	zapato	
HA.3242	ju'uchaado	jabón	
HA.3243	ju'uchaado	jabón	
HA.3244	jifoó'í ótsúyi	peluquéelo	
HA.3245	jamokó foó'í tsúyachi	él me peluquió	
HA.3246*	ónuvi	báñese	
HA.3247	ónuvi	báñese	
HA.3248*	oró'í u'uvi	saca la nigua	
HA.3249	u'uvi	sacar	
HA.3250*	oró'í u'uvi	saca la nigua	
HA.3251*	oró'í u'uvi	saca la nigua	
HA.3252*	jityírojo	calabozo	
HA.3253*	jityírojo	calabozo	
HA.3254*	jityírojo	calabozo	
HA.3255*	jiyé 'doɓina okí jomí 'dárina	dentro de ese calabozo	
HA.3256*	jityírojo	calabozo	
HA.3257*	jityírojo 'doike okí 'dárini	dentro de ese calabozo	
HA.3258	ja'á jíve'í o'é	no hable mucho...	no hable mucho porque te van a meter en ese calabozo
HA.3259*	jamokó jokí 'dáni jityírojobi	él me metió al calabozo	
HA.3260	tí'í	dueño de maloca	
HA.3261	tí'í	dueño de maloca	
HA.3262	jajoo tí'í	dueño de maloca	
HA.3263	maíjo tí'í	dueño de maloca	
HA.3264*	añatsame na'é ma'i jika'ini na'é tichiñove jika'ini jaka jiañá'í	todo el conocimiento que hay en el mundo lo sabe el dueño que cuida de la maloca	
HA.3265	náke'a	mundo	
HA.3266*	noke'á	tierra	
HA.3267*	nujake'á jiyema	mundo	
HA.3268*	ja'ári make'á nujake'á jiyema ja'ári	ese mundo y este mundo es grande	
HA.3269*	make'á ja'ári	este mundo es grande	

Sesión DOBES: CCELA (09)

HA.3270	jamokó jáa'dábi jiteetyata'í	él fué a cazar al monte	
HA.3271	jiteetyata'í jáa'dábi jiteetyata'í jamokó	él fué a cazar al monte	
HA.3272	jáa'dábi jiteetyata'í	se fué a cazar al monte	
HA.3273	jite tyata'í	él se fué a cacería al monte	
HA.3274*	ñána jáani	no encontró nada	
HA.3275*	ñána jáani	no encontró nada	
HA.3276	nenotina jitéetya'í	solamente cazó armadillo	
HA.3277	nenotina jitéetya'í	solamente cazó armadillo	
HA.3278	nenoti jidi'í	él falló el armadillo	
HA.3279	nenoti jidi'í	él falló el armadillo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3280	nenoti jidjotyani	él garrotió el armadillo	él mató el armadillo
HA.3281	nenoti jidjotyani	él garrotió el armadillo	él mató el armadillo
HA.3282	díjotyani	garrotiar	
HA.3283	nenoti jiki'i	él disparó el armadillo	
HA.3284	jiki'i	disparar	
HA.3285	jiki'i	disparar	
HA.3286*	nenoti jiki	él disparó el armadillo	
HA.3287*	nenoti jityotsi foó	él trajo el armadillo a la casa	
HA.3288	nenoti jityotsi foó	él trajo el armadillo a la casa	
HA.3289	jityotsi	trajo	
HA.3290	nenoti jityotsi foó	él trajo el armadillo a la casa	
HA.3291	jamokó jiyómono jikichi	él lo entregó a su mujer	
HA.3292*	jiyómono jikichi	lo entregó a su mujer	
HA.3293*	jiyómono jikichi	lo entregó a su mujer	
HA.3294	jakenó jifíno'i	la mujer está arreglando	
HA.3295	joyómono jifíno'i	la mujer está arreglando	
HA.3296	jifíno'i	arreglando	arreglando para cocinar
HA.3297	jifíno'i	arreglando	arreglando para cocinar
HA.3298	jiyómono	la mujer está..	
HA.3299	jakenó jikivotsa'ícha jitee'i	ella está sirviendo a los hijos	
HA.3300	jikivotsa'í jitee'i	ella está sirviendo a los hijos	
HA.3301	jakenó jikúchi	ella lo come	
HA.3302	jikúchi	está comiendo	
HA.3303*	jimíko jifíño'du'i	está repartiendo a la cuñada	
HA.3304*	jimíko jifíño'du'i	está repartiendo a la cuñada	
HA.3305	jiyúpo jitee'i	está sirviendo a los suegros	
HA.3306	jiyúpo jitee'i	está sirviendo a los suegros	
HA.3307	jitee'i	está sirviendo	
HA.3308	jitee'i	está sirviendo	
HA.3309*	jikútya'i	está dando de comer	
HA.3310	jifíñodu'i	le está repartiendo a la suegra	
HA.3311	jifíñodu'i	le está repartiendo a la suegra	
HA.3312*	jifíño'du'i	repartir o regalar	
HA.3313*	bí jitéjáavani	ella está contenta	
HA.3314*	bí jí' doí jitéjáavani	ella está contenta	ella tiene el corazón contento
HA.3315*	jí' doí téjáavani	corazón contento	ella está contento
HA.3316*	ta'í' jinokini	él tiró una piedra	
HA.3317*	ta'í' jinokini	él tiró una piedra	
HA.3318	ta'í'	piedra	
HA.3319	ta'í'	piedra	
HA.3320	jinókini	tiró	
HA.3321*	ja'ébi jiyikeñi	él se tiró en el río	
HA.3322*	ja'ébi jiyikeñi	él se tiró en el río	
HA.3323*	amodi'íña kemá jiyikeñi	de arriba él saltó abajo	
HA.3324*	amodi'íña kemá jiyikeñi	de arriba él saltó abajo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3325*	tobé fo'éke jí'etokañi	al lado del fogón se sentó	
HA.3326*	tobé fo'éke jí'etokañi	al lado del fogón se sentó	
HA.3327	améenára kamó jí'a'i	él subió al árbol	
HA.3328	améenára kamó jí'a'i	él subió al árbol	
HA.3329	díiri amoféke jomí ja'i	los pescados están subiendo	
HA.3330	díiri amoféke jomí ja'i	los pescados están subiendo	
HA.3331	jóoni jinó kini	él tiró afuera	
HA.3332	jóoni jinó kini	él tiró afuera	
HA.3333*	jonari tyámojoni	el niño corre	
HA.3334*	jonari tyámojoni	el niño corre	
HA.3335	tyámo jóri o'é	no corra	
HA.3336	tyámo jóri o'é	no corra	
HA.3337	tyotyámojori	vamos a correr	
HA.3338	tyotyámo jori	vamos a correr	
HA.3339	otyámojo	hay que correr	una persona
HA.3340	motyámojo	todos a correr	vamos a correr
HA.3341	otyámojo	hay que correr	una persona
HA.3342	motyámojo	todos tenemos acorrer	vamos a correr
HA.3343*	kée'dó	canoa	
HA.3344*	kée'dó jí'dá'ibi jiyávo'áñi	él voltio la canoa	él bocabajió la canoa
HA.3345*	kée'dó jí'dá'ibi jiyávo'áñi	él voltio la canoa	él bocabajió la canoa
HA.3346*	jí'dá'i	boca abajo	
HA.3347*	jiyávo'áñi	está boca abajo	
HA.3348*	kée'dó jí'dá'ibi ñojávo'i	voltealo boca abajo esa canoa	
HA.3349*	kée'dó jí'dá'ibi ñojávo'i	voltealo boca abajo esa canoa	
HA.3350	jijávo'í'i	está voltiao	Este ejemplo contradice la regla (i-dz)
HA.3351*	jijávo'í'i	está voltiao	Este ejemplo contradice la regla (i-dz)
HA.3352*	jijávo'í'i	ya está voltiao	Este ejemplo contradice la regla (i-dz)
HA.3353*	jí'dá'ibi	volteelo	
HA.3354*	jí'dá'ibi ñojávo'i	volteelo boca abajo	
HA.3355*	jí'dá'ibi ñojávo'i	volteelo boca abajo	
HA.3356*	kée'dó	canoa	
HA.3357*	noké'áb'í 'do'ibi	va hacia abajo	ana jaaide (en uitoto): dentro de la tierra
HA.3358*	kemá	abajo	
HA.3359*	kemá	abajo	
HA.3360*	noké'á 'do'iri jiya'i	debajo de la tierra está yendo	
HA.3361*	noké'á 'do'iri jiya'i	debajo de la tierra está yendo	
HA.3362	jóoni jichi	está saliendo afuera	
HA.3363	jóoni jichi	está saliendo afuera	
HA.3364	jóoni jichi	está saliendo afuera	
HA.3365*	jonari jiyódo'i	el niño gatea	
HA.3366*	jiyódo'i	gatea	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3367*	jiyódo'i	gatea	
HA.3368*	jonari jiyódo'i	el niño está gateando	
HA.3369	buchábo'í ja'é 'doíke jiya'i	el remo se hundió	
HA.3370	buchábo'í ja'é 'doíke jiya'i	el remo se hundió	
HA.3371*	ja'é 'doíke jiya'i	se hundió	
HA.3372*	jamokó jikótsi'i	él se ahogó	él nada
HA.3373*	jikótsi'i	se ahogó	él nada
HA.3374*	jikótsi'i	se ahogó	él nada
HA.3375	jikótsi'i	se ahogó	él nada
HA.3376*	jikótsi	nadar	
HA.3377	jikotsi	nadar	
HA.3378	jikotsi	nadar	
HA.3379*	jikótsi'i	se ahogó	
HA.3380	maíno fádi'i	la danta se rebalsó	
HA.3381	maíno fádi'i	la danta se rebalsó	
HA.3382	jifádi'i	rebalsar	
HA.3383	maíno	danta	
HA.3384	maíjobi jifójode'i	se entró a la maloca	
HA.3385	maíjobi jofójode'i	se entró a la maloca	
HA.3386	maíjo 'doña jichi jóoni jatíña míiyoke jifíka'i	él salió y volvió a dentrar a la maloca	
HA.3387	jóoni jichi	de adentro está saliendo	
HA.3388	jichi	está saliendo	
HA.3389	maíjo 'doña jichi	de adentro de la maloca él salió	
HA.3390	jichi maíjo 'doña jichi jóoni	está saliendo afuera	
HA.3391	maíjo 'doña jóoni jichi	está saliendo afuera	
HA.3392	maíjo 'doña jóoni jichi	de adentro está saliendo afuera	
HA.3393	jifojóde'i	ya entró	
HA.3394	jifojóde'i	entró	
HA.3395*	maíjo 'doíke jifojóde'i	entró adentro de la maloca	
HA.3396*	jóoni jichiki jifojóde jiyove	él salió y volvió a dentrar	
HA.3397	jóoni jichiki jiyove jifojóde'i	él salió y volvió a dentrar	
HA.3398	maíjobi júutiñake keyani	él nunca dentra a la maloca	
HA.3399	maíjobi jaka fojódeeñi	él nunca no entra en la maloca	
HA.3400	maíjobi jaka fojódeeñi	él nunca no entra en la maloca	
HA.3401	maíjobi na fojódeeñi jo'éna	yo nunca entro en maloca	
HA.3402	jaka jo'éyi jaka júutiña fojódeeñi jo'é	yo nunca entro en maloca	
HA.3403	júutiña jaka fojódeeñi jo'é maíjobi	yo nunca nunca entro en maloca	
HA.3404	júutiña	tiempo o nunca	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3405	jamokó jikó'e'i jifojodeyaro	él le mandó entrar a la maloca	
HA.3406	jamokójikó'e'i jifojodeyaroke	él lo mandó entrar a la maloca	
HA.3407*	b'ó'óni jifojóde'i	él no quiere que entre a la maloca	
HA.3408*	b'ó'óni jifojóde'i	él no quiere que entre a la maloca	
HA.3409*	jamokó b'ó'óni jifojóde'i	él no quiere entrar a la maloca	
HA.3410*	jamokó b'ó'óni jifojóde'i	él no quiere entrar a la maloca	
HA.3411*	b'ó'óni	no quiere	
HA.3412	ojódeyaa t̄ini	no puede entrar en la maloca	
HA.3413	ojódeyaa t̄ini	no puede entrar en la maloca	
HA.3414	maíjobi fojódeyaa t̄ini	él no puede entrar en la maloca	
HA.3415	fojódeya t̄ini maíjobi	él no puede entrar en la maloca	
HA.3416	fojódeya t̄ini maíjobi	él no puede entrar en la maloca	
HA.3417*	b'ó'óni jiyóomítyotá jifojóde jiya'i	los dueños no quiere que él entre a la maloca	
HA.3418*	b'ó'óni jiyóomítyotá foó jifojóde jiya'i	los dueños no quiere que él entre a la maloca	
HA.3419*	jamokóyi jaka jifojóde'i	él siempre entra en la maloca	
HA.3420*	jamokó jaka jifojóde'i	él siempre entra en la maloca	
HA.3421*	foó maíjo 'doíke	adentro de la maloca	
HA.3422*	foó	adentro	
HA.3423	foó	adentro	
HA.3424*	maíjo	maloca	adetro de la maloca
HA.3425*	maíjo 'doíke	adentro de la maloca	
HA.3426	nédama	siempre	
HA.3427	nédama	siempre	
HA.3428*	jamokó jichitanátsi	él siempre viene aquí	
HA.3429*	jamokó jichitanátsi	él siempre viene aquí	
HA.3430*	jichitanátsi	siempre viene aquí	
HA.3431*	jamokó	él	
HA.3432*	jamokó jichitanátsi móke	él siempre viene aquí	
HA.3433	jofo'ébi jibíñi	yo tengo coca en la boca	
HA.3434	jofo'ébi jibíñi	yo tengo coca en la boca	
HA.3435	jofee moni	estoy mambio	
HA.3436*	jibí jofémoni jofo'ébi	yo estoy mambio coca en mi boca	
HA.3437	jofo'é	mi boca	
HA.3438	jofo'ébi jibí jofémoni	mi boca está mambio con coca	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3439*	jocha yeñi nñbé	yo tengo cigarrillo	
HA.3440	jocha yeñi nñbé	yo tengo cigarrillo	
HA.3441	joocha yeñi nñbé	yo tengo cigarrillo	
HA.3442	jo'doí	corazón	
HA.3443	jo'doí	corazón	
HA.3444	jo'doíbi ye	lo tengo en mi corazón	
HA.3445*	maíjobina jiyi jimi'i	él va a llegar a la maloca	
HA.3446*	maíjobi jiyi jimi'i	él va a llegar a la maloca	
HA.3447*	maíjobi jiyi jimi'i	él va a llegar a la maloca	
HA.3448	jimi'i	ya está por llegar	
HA.3449	jimi'i	ya está por llegar	
HA.3450*	jifojóde'i	ya entró	
HA.3451*	jifojóde'i	ya entró	
HA.3452*	maíjo 'doíke jifojóde'i	ya entró adentro de la maloca	
HA.3453*	jifojóde'i	ya entró	
HA.3454*	maíjobika jiya'i	parece que él entró a la maloca	
HA.3455*	maíjobika jiya'i	parece que él entró a la maloca	

Sesión DOBES: [CCELA \(colores\)](#)

HA.3456*	botsa'ári	amarillo	
HA.3457*	botsa'ári	amarillo	
HA.3458*	dotséeyi	rojo	
HA.3459*	dotséeyi	rojo	
HA.3460*	dotséeyi	rojo	
HA.3461	botsa'ári	amarillo	
HA.3462	píiyama joteyi jiya'iñi	poquito se ve blanco	
HA.3463*	píiyama jotéeyi jiyáa'i	poquito se ve blanco	
HA.3464	botsa'á	azul y verde	
HA.3465	botsa'ári	azul y verde	
HA.3466	jityíri	negro	
HA.3467	jityíri	negro	

Sesión DOBES: [Nombres de animales](#)

HA.3468*	iro'í	armadillo trueno	
HA.3469*	iro'í	armadillo trueno	
HA.3470*	jóotyá	Mico nocturno	
HA.3471*	jóotyá	Mico nocturno	
HA.3472	nenoti	Armadillo pequeño	
HA.3473	nenoti	Armadillo pequeño	
HA.3474	tííño	Ardilla	
HA.3475	tííño	Ardilla	
HA.3476	jotó	Tigre	
HA.3477	jotó	Tigre	
HA.3478	kíiyó'í	Puerco de monte	
HA.3479	kíiyó'í	Puerco de monte	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3480*	maíno	danta	
HA.3481*	maíno	danta	
HA.3482	kókotsé	Murciélagó	
HA.3483	márónó	Perico ligero	
HA.3484	márónó	Perico ligero	
HA.3485	miñóke	Ratón	
HA.3486	miñóke	Ratón	
HA.3487	miñóke	Ratón	
HA.3488*	tóoko	zorro	
HA.3489*	jonáamé	Borugo	
HA.3490*	jonáamé	borugo	
HA.3491	kéetí	Venado colorado	
HA.3492	kéetí	Venado colorado	
HA.3493	toodó	Venado blanco	
HA.3494	aatí	Mico sogui-sogui	
HA.3495	aatí		
HA.3496*	ja'é maíno	yulo	danta de río
HA.3497	ja'anó	oso caballuno	
HA.3498	faagí	mico volador	
HA.3499	faagí	Mico volador	
HA.3500*	jéemó	Mico churuco	
HA.3501	fí'í'dó	Guara	
HA.3502	fí'í'dó	Guara	
HA.3503	iiú	Mico cotudo	
HA.3504	monoké	Tintín	
HA.3505	monoké	Tintín	
HA.3506	fetídó	colibrí	
HA.3507	fetídó	colibrí	
HA.3508	no'kó	garza	
HA.3509	kíinó	perdiz	
HA.3510	kíinó	perdiz	
HA.3511	jaakírí	paujil colorado	
HA.3512	jaakírí	paujil colorado	
HA.3513*	tsivírí	golondrina	
HA.3514*	tsivírí	golondrina	
HA.3515	áañó	chulo	
HA.3516	áañó	chulo	
HA.3517	morotí	pava	
HA.3518	keufé	pava colorada	
HA.3519*	ádava	gallina	
HA.3520	máájaño	Gavilán churuquero	
HA.3521	máájaño	Gavilán churuquero	
HA.3522*	píiyaiyi máájaño	Gavilán pequeño	
HA.3523	a'kíinó	Loro ceniciento	
HA.3524*	duítí	Otra clase de lorito	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3525*	duítĩ	Otra clase de lorito	
HA.3526	nakée'dó	Paujil	
HA.3527	nakée'dó	Paujil	
HA.3528	momóónó	Pájaro dormilón	
HA.3529	momóónó	Pájaro dormilón	
HA.3530	tyó'omé	Guacamayo rojo	
HA.3531	tyó'omé	Guacamayo rojo	
HA.3532	no'jaadó	Pájaro picón	
HA.3533	no'jaadó	Pájaro picón	
HA.3534	burumá	Buho	
HA.3535*	fáa'dó	Pájaro mochilero	

Sesión DOBES: Nombres de plantas

HA.3536*	nonúuñá	palo de achiote	
HA.3537	jíiyí	tinte negro	
HA.3538	jíiyí	tinte negro	
HA.3539*	nototsa'í	yuca dulce	
HA.3540*	jibíñá	mata de coca	
HA.3541*	jibí	coca	
HA.3542*	jibí	coca	
HA.3543	muchai	platano	
HA.3544	muchabjĩ	un platano	
HA.3545	nichomá	maní	
HA.3546	konáafé	bejuco	
HA.3547	konaí	mucho bejuco	
HA.3548	jĩ	yuca brava	
HA.3549	jĩ	yuca brava	
HA.3550	jotítĩ	palo de yuca brava	
HA.3551	anóvata	chirimoya o guanabana	
HA.3552	fijó'í	caimo	
HA.3553	fijó'í	caimo	
HA.3554	fijúña	palo de caimo	
HA.3555	jotsojová	uva	
HA.3556	jotsojová	uva	
HA.3557	dokúuñá	mata de tabaco	
HA.3558	dokúuñá	mata de tabaco	
HA.3559	tsotya'í nadoba	mata de piña	
HA.3560*	fípa'á	pepa de ají	
HA.3561*	fípa'á	pepa de ají	
HA.3562	fífiña	mata de ají	
HA.3563	jotye'i	totumo	
HA.3564*	tyájo'í	barbasco	
HA.3565*	tyajúuñá	palo de barbasco	
HA.3566	o'dá	sal de monte	
HA.3567*	o'dáñá	palma de sal de monte	
HA.3568*	o'dáñá	palma de sal de monte	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3569*	o'dá	sal de monte	
HA.3570	améená	árbol	
HA.3571	améená	árbol	
HA.3572	jitsaaña	yarumo	
HA.3573*	tovéeyí	popai.(Licania.spp.)	
HA.3574*	tovéeyí	popai.(Licania.spp.)	
HA.3575	ituñá	mata de juansoco	
HA.3576	ituñá	mata de juansoco	
HA.3577	nemuuñá	mata de umarí o guacuri	
HA.3578	neemí	pepa de umarí	
HA.3579	katsino'dó	platanillo	
HA.3580	katsino'dó	platanillo	
HA.3581	katsino'dó	platanillo	
HA.3582	toneená	palma de canangucho	
HA.3583	toneé	pepa de canangucho	
HA.3584	jimeená	mata de chontaduro	
HA.3585	jimeetí	pepa de chontaduro	
HA.3586	ja'é fo'é netukuña	palma de yavarí	
HA.3587	ja'é fo'é netukuña	palma de yavarí	Probablemente: agua-orilla-coco "coco de orilla de río"
HA.3588	nuumeená	mata de aguacate	
HA.3589	numeéi	pepa de aguacate	
HA.3590*	kováañá	palma de milpeso	
HA.3591*	kováa'í	pepa de milpeso	
HA.3592*	kováa'í	pepa de milpeso	
HA.3593*	joviñá	mata de guama	
HA.3594*	joviñá	mata de guama	
HA.3595*	joviyí	pepa de guama	
HA.3596	jatuñá	siringa	
HA.3597	netukuña	palma de coco	"chambira"

Sesión DOBES: [Nombres de peces](#)

HA.3598	omii'dó	pescado	Lisa (omima)
HA.3599	diiíri	cualquier especie	
HA.3600*	améekó	temblón	anguilla
HA.3601	duubé	sábalo	
HA.3602	piyoeño	sabaleta	
HA.3603	inaaké	pintadillo	
HA.3604*	tyá'ajó	raya	
HA.3605*	tyá'ajó	raya	
HA.3606	koodí	picalón	
HA.3607	koodí	picalón	

Sesión DOBES: [Nombres de reptiles](#)

HA.3608*	tsananókó	boa de agua	
HA.3609*	jóoni dame tsananókó	boa de tierra	
HA.3610	jáa'dá dame mi'ítí	morrocoy	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA.3611	mi'ítí ja'é dame	charapa	
HA.3612	ja'é dame mi'ítí	charapa	
HA.3613	jokóme	caimán	
HA.3614	ayokó	culebra venenosa	
HA.3615	aiyokó	culebra venenosa	
HA.3616*	tsomé	lagartija	

Sesión DOBES: [Nombres de anfibios](#)

HA.3617*	nofáango	sapo grande	
HA.3618*	okói	otro sapo pequeño	
HA.3619*	tururú jo'dá	sapo venenoso	
HA.3620*	boáango	otro sapo	

Sesión DOBES: [Nombres de insectos](#)

HA.3621*	ne'é	mosca que chupa	
HA.3622*	o'dová	zancudo	
HA.3623	mojokotí	tábano	
HA.3624*	níiyí	hormiga arriera	
HA.3625	kaketotí	hormiga conga	
HA.3626*	jatsee'í	comején	
HA.3627	unuubatá	abejorro	
HA.3628	onéi	avispa	
HA.3629	oneí	avispa	
HA.3630	fikoodo	grillo	
HA.3631	fikoodo	grillo	
HA.3632	tiaí	chicharra	
HA.3633	juyachó	garrapata	
HA.3634	fokii'	piojo	
HA.3635	fojotá	pulga	piojo (MR)
HA.3636*	amotíko	libélula	
HA.3637*	oró'í	nigua	
HA.3638*	oró'í	nigua	
HA.3639	joomá	araña	
HA.3640	joomá	araña	
HA.3641	nonótí	mojoy	

HUMBERTO AYARCE Y RAFAEL GRANDE (HA-RG)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
Sesión DOBES: Léxico y frases simples-parte 1			
HA-RG.3642*	oyo'dó	loro real	
HA-RG.3643*	oyo'dó	loro real	
HA-RG.3644*	oyo'dó	loro real	
HA-RG.3645*	jigúru'i	está tronando	
HA-RG.3646*	améekó guru'i	está tronando	
HA-RG.3647*	améekó guru'i	está tronando	
HA-RG.3648*	jiguru'i	está tronando	
HA-RG.3649*	jiguru'i	está tronando	
HA-RG.3650*	améekó	trueno	
HA-RG.3651*	nové ji'omi'i	va a llover	humberto
HA-RG.3652	novéna jimináa'i	no va a llover	HA
HA-RG.3653	novéna jiñina'i	no va a llover	
HA-RG.3654	dana'í téjãaichi	está sonando	
HA-RG.3655	bíyoti		
HA-RG.3656	bíyoti		
HA-RG.3657	dájano óti	estese quieto	
HA-RG.3658	ófúuvi	vamos	se le dice a una persona
HA-RG.3659	mofúuvi	vamonos	se les dice a muchas personas
HA-RG.3660	jáneño	estese callado	
HA-RG.3661	jáneño	estese callado	
HA-RG.3662	jáneño óti	estese callado	
HA-RG.3663*	jikéeba'i	relampaguió	
HA-RG.3664*	jikéeba'i	relampaguió	
HA-RG.3665	jikañi'i	ya pasó	
HA-RG.3666	jikañi'i	ya pasó	
HA-RG.3667	nové káñi'i	ya pasó el aguacero	
HA-RG.3668	nové jikáñi'i	ya pasó el aguacero	
HA-RG.3669*	jifino'i	el tiempo ya se arregló	
HA-RG.3670	nové jikáñi'i míiyoke jifino'i	ya se arregló el tiempo	
HA-RG.3671*	jofájova'i	me voy a pescar	
HA-RG.3672	jofájoova'i	me voy a pescar	
HA-RG.3673*	jofájova'i	me voy a pescar	
HA-RG.3674*	jotéetyáta'i	me voy a cacería	
HA-RG.3675	jotéetyáta'i	me voy a cacería	
HA-RG.3676	jotéetyáta'i	me voy a cacería	
HA-RG.3677	noké ofé'atsi	ya vino	
HA-RG.3678*	fájora jotsi	vine de pescar	
HA-RG.3679*	níhra ó'u'i	¿cuánto cogió?	
HA-RG.3680	'oni jo'é	'o -ni ho'é	no cogí nada
HA-RG.3681	óni jo'é	no cogí nada	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.3682	óni jo'é	no cogí nada	
HA-RG.3683	óni jo'é	no cogí nada	
HA-RG.3684*	jiñi jóonaá	no hay cacería	
HA-RG.3685*	jiñi jóonaá	no hay cacería	
HA-RG.3686*	jatí jará éeme jotsi	por eso me vine vacío	
HA-RG.3687*	jatí jará éeme jotsi	por eso me vine vacío	
HA-RG.3688	ñijáe ókúchi	¿qué hay para comer?	
HA-RG.3689	ñijáe ókúchi	¿qué hay para comer?	
HA-RG.3690*	ókúvi	venga coma	
HA-RG.3691*	jikáyi jaka jíve'í	difícil para hablar	
HA-RG.3692*	jikáñi jaka jíve'ítsi	no es difícil de hablar	
HA-RG.3693	jova'á diñiri	difícil	
HA-RG.3694*	kaníyo kóoyo	lejos	
HA-RG.3695*	kaníyo kóoyo	estamos lejos	
HA-RG.3696*	kaníyo kóoyo bená ónoó	camine rápido que estamos lejos	
HA-RG.3697*	kaníñi toó'i tofé'a tomi'i	ya vamos a llegar, estamos cerca	
HA-RG.3698*	o'éña onomá	cante usted	
HA-RG.3699*	jii jonomáyo	bueno voy a cantar	
HA-RG.3700	jonomáayo	voy a cantar	
HA-RG.3701*	nomáñi jo'é	no quiero cantar	
HA-RG.3702*	nomáñi jo'é	no quiero cantar	
HA-RG.3703*	ñáabi ótsi	¿a qué vino?	
HA-RG.3704*	ñáabi ótsi'i	¿a qué vino?	
HA-RG.3705	ñáabi ótsi	a qué vino?	
HA-RG.3706*	jotyokívatátsi	vine a mirar	
HA-RG.3707*	jotyokívatátsi	vine a mirar	
HA-RG.3708*	náame jo'éña jonomáyo	yo sólo voy a cantar	
HA-RG.3709*	náame jo'éña jonomáyo	yo sólo voy a cantar	
HA-RG.3710*	daame jo'é jonomáyo	yo sólo voy a cantar	
HA-RG.3711	joocha ñódu'u jimíñeé jodí'í	esa tripa para comer	
HA-RG.3712*	miñeé jodí'í jodí'íroke	esa tripa para comer	
HA-RG.3713*	jáaviñi maáma jobjibí	no se ha mojado mi coca	
HA-RG.3714*	jobjibí maáma jáaviñi	no se ha mojado mi coca	
HA-RG.3715	maáma jaaviñi jobjibí	no se ha mojado mi coca	
HA-RG.3716	ja'á'i jani yeñi	una cosa que se perdió	
HA-RG.3717	ñófeedo	déjelo ya (de buscar)	
HA-RG.3718	ñófeedo	déjelo ya (de buscar)	
HA-RG.3719	ñófeedo	déjelo ya (de buscar)	
HA-RG.3720*	jiyáani jo'é	no lo encontré	
HA-RG.3721*	jiyáani jo'é	no lo encontré	
HA-RG.3722*	fojéebo'i tyi jiyani jo'é	lo busqué pero no lo encontré	
HA-RG.3723*	ñojéebo	¡busque!	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.3724*	fii ñojéebo janó Jo'dá	busque bien que ahí lo dejé	
HA-RG.3725*	janó Jo'dá	ahí lo dejé	
HA-RG.3726*	jómo bí óvi	papá venga	éste es la forma que se llama al hijo
HA-RG.3727*	jómo bí óvi	papá venga	éste es la forma que se llama al hijo
HA-RG.3728*	jómo bí óvi	papá venga	éste es la forma que se llama al hijo
HA-RG.3729*	jómo bí óvi	papá venga	éste es la forma que se llama al hijo
HA-RG.3730*	juño	mamá	
HA-RG.3731*	juño bí óvi	mamá venga	éste es la forma que se llama a la hija
HA-RG.3732*	juño bí óvi	mamá venga	éste es la forma que se llama a la hija
HA-RG.3733*	nú'uvi ñotyí jonótiroke	traiga agua para yo tomar	
HA-RG.3734*	jomoó bí óvi kojíve'íroke	hijo venga para hablar	
HA-RG.3735*	jomoó bí óvi kojíve'íroke	hijo venga para hablar	
HA-RG.3736*	jomoó ónuviya o'é	hijo vaya báñese	
HA-RG.3737*	jómo jiyé ónuviya jiyé ómotsaaroke	hijo vaya báñese para que crezca fuerte	humberto
HA-RG.3738*	jómo ónuviya ómotsaaroke bená ómotsaaroke	hijo vaya báñese para que crezca fuerte	humberto
HA-RG.3739*	jómo ónuviya o'é bená ómotsaaroke	hijo vaya báñese para que crezca fuerte	rafael
HA-RG.3740*	bená ótiyoke	para que sea fuerte	
HA-RG.3741*	a'arome	hombre fuerte	diyuboo (en muinane)
HA-RG.3742	a'arome	hombre fuerte	diyuboo (en muinane)
HA-RG.3743	a'arome	hombre fuerte	diyuboo (en muinane)
HA-RG.3744	a'arome	diyuboo (en muinane)	preguntar la traducción
HA-RG.3745*	jubi'dono	hermana	jeebudita (en muinane)
HA-RG.3746*	jubi'dono	hermana	jeebudita (en muinane)
HA-RG.3747*	jubi'dono bí óvi	hermana(?) venga!	jeebudita (en muinane)
HA-RG.3748	muyamé	está creciendo	preguntar la traducción
HA-RG.3749*	tójano		taafome (en muinane)
HA-RG.3750*	tójano	---	taafome (en muinane)
HA-RG.3751*	benáro o'é	usted es valiente (fuerte)	
HA-RG.3752*	benáro	valiente	
HA-RG.3753*	benáro o'é	usted es valiente	
HA-RG.3754*	jeyobíyi jo'é	yo tengo pena	
HA-RG.3755*	jeyobíyi jo'é	yo tengo pena	
HA-RG.3756*	jeyobíñi jo'é	no tengo pena	
HA-RG.3757*	jeyobíñi jo'é	no tengo pena	
HA-RG.3758	tomóoná'í tomu'íi	ya va amanecer	
HA-RG.3759*	jimóoná'í	ya amaneció	
HA-RG.3760*	jimóoná'í	ya amaneció	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.3761*	tobé ótya	prenda candela	
HA-RG.3762*	tobé ótya	prenda candela	
HA-RG.3763*	ʃotya'i	ya prendí	
HA-RG.3764*	ʃotya'i	ya prendí	
HA-RG.3765*	ʃotya'i	ya prendí	
HA-RG.3766*	móoná	mañana	
HA-RG.3767*	móoná	mañana	
HA-RG.3768*	móoná	mañana	
HA-RG.3769*	móoná	mañana	
HA-RG.3770*	jikarí'i	ya quedó opaco	
HA-RG.3771*	móoná jováari	mañana me voy	
HA-RG.3772*	móoná jováari	mañana me voy	
HA-RG.3773*	móoná jováari	mañana me voy	
HA-RG.3774*	móoná o'dá nojéebovari	me voy a buscar sal mañana	
HA-RG.3775*	o'dábo'i	sal duro	
HA-RG.3776*	ja'ári ma'i	muy grande	
HA-RG.3777*	jikovats'i	caer	
HA-RG.3778	jikovats'i	caer	
HA-RG.3779*	'dʃ'iva o'é	cuidado se cae!!	
HA-RG.3780*	'dʃ'iva o'é	cuidado se cae!!	
HA-RG.3781	janóti	quieto!!	
HA-RG.3782*	janóti o'dʃ'ivatitsi	estese quieto cuidado se cae	
HA-RG.3783*	tojóoni	nuestro encima	
HA-RG.3784*	tojóoni	nuestro encima	
HA-RG.3785*	jiyóoni	encima	
HA-RG.3786*	jiyóoni	encima	
HA-RG.3787*	amodi'i	arriba	
HA-RG.3788*	amodi'i	arriba	
HA-RG.3789*	jevóti	viento	
HA-RG.3790*	jevóti	viento	
HA-RG.3791	jevóti	viento	
HA-RG.3792	jevóti	viento	
HA-RG.3793*	jevóti fu'úchi	está ventiendo	
HA-RG.3794*	añí ováari	vaya pues	
HA-RG.3795*	tsayi'í	guaya	instrumento de baile
HA-RG.3796*	tsayi'í	guaya	instrumento de baile
HA-RG.3797*	tsayi'í	guaya	instrumento de baile
HA-RG.3798*	tsayi'dó	una pepa de guaya	
HA-RG.3799*	fánaa'í	algodón de hormiga	
HA-RG.3800*	fánaa'í	algodón de hormiga	
HA-RG.3801*	fánaa'í	algodón de hormiga	
HA-RG.3802	fufúuyi	miedoso	AR
HA-RG.3803*	jotsóonichi	me asusté	
HA-RG.3804*	jotsóonichi	me asusté	
HA-RG.3805	faanaé	algodón	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.3806*	májaño fáana'é	algodón de gavilán	
HA-RG.3807*	ñotyì	traiga	
HA-RG.3808*	ñotyì	traiga	
HA-RG.3809*	ñotyì	traiga	
HA-RG.3810*	jokí oki'i	deme	
HA-RG.3811*	uyafé	corona	
HA-RG.3812*	uyafé	corona	
HA-RG.3813	uyafé	corona	
HA-RG.3814	uyafé	corona	
HA-RG.3815*	akiinó uyafé	corona de loro	
HA-RG.3816	akiinó uyafé	corona de loro	
HA-RG.3817	akiinó uyafé	corona de loro	
HA-RG.3818	akiinó uyafé	corona de loro	
HA-RG.3819	tyoóme uyafé	corona de guacamayo	
HA-RG.3820*	tyoóme uyafé	corona de guacamayo	
HA-RG.3821*	ñijáe ómáaka'i	¿qué está haciendo?	
HA-RG.3822*	ñijáe ómáaka'i	¿qué está haciendo?	
HA-RG.3823	matikóme tsi	blanco vino	
HA-RG.3824	matikóme tsi	blanco vino	
HA-RG.3825*	jonéemotya'i	me voy a orinar	
HA-RG.3826*	jonéemotya'i	me voy a orinar	
HA-RG.3827*	jonuviya'i	me voy a bañar	
HA-RG.3828*	jonuviya'i	me voy a bañar	
HA-RG.3829	jonuviya'i	me voy a bañar	
HA-RG.3830*	maáe jibíña jo'ova'i	me voy a buscar coca	
HA-RG.3831*	dóotiya	ácido	fuerte
HA-RG.3832*	jidotinichi'i	ya se puso ácido	se puso rancio
HA-RG.3833	jidotiñichi	se puso ácido	se puso rancio
HA-RG.3834	jidotinichi'i	ya se enfuerteció	
HA-RG.3835*	nototsa'í	manicuera	
HA-RG.3836	jomíchi	viene	
HA-RG.3837	ja'á jomíchi	viene mucho	No está muy clara esta expresión.
HA-RG.3838	fanaño	?	
HA-RG.3839*	jai'ííño	áchikije (en muinane) (aachi 'hijo')	
HA-RG.3840*	jai'ííño	áchikije (en muinane) (aachi 'hijo')	
HA-RG.3841*	jai'ííño	áchikije (en muinane) (aachi 'hijo')	
HA-RG.3842*	jai'ííño	áchikije (en muinane) (aachi 'hijo')	
HA-RG.3843*	jai'íme	áchikibó (en muinane) (aachi 'hijo')	
HA-RG.3844*	ja'ííme	áchikibó (en muinane) (aachi 'hijo')	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.3845*	ja'íime	áchikibó (en muinane) (aachi 'hijo')	
HA-RG.3846*	améená tyóo'dáke jova'i	hasta la punta del palo	
HA-RG.3847*	amodí jova'i tyóo'dáke	hasta la punta del palo	
HA-RG.3848*	amofe'é	cabecera (de quebrada)	
HA-RG.3849*	amofe'é	cabecera (de quebrada)	
HA-RG.3850*	amofe'é	cabecera (de quebrada)	
HA-RG.3851*	amofe'é	punta (cabecera)	
HA-RG.3852*	amofe'é	punta (cabecera)	
HA-RG.3853*	jimóo'dó	cabecera de río	
HA-RG.3854*	Caquetá móo'dó	cabecera del Caquetá	
HA-RG.3855	jimoodo	punta	
HA-RG.3856*	kemádi'i	abajo	
HA-RG.3857*	kemádi'i	abajo	
HA-RG.3858*	jifo'é	bocana	
HA-RG.3859*	jifo'é	bocana	
HA-RG.3860*	kemá jováa'i	de arriba bajar abajo	
HA-RG.3861*	kemá jováa'i	de arriba bajar abajo	
HA-RG.3862	kemá jováa'i	de arriba bajar abajo	
HA-RG.3863	kemá jováa'i	de arriba bajar abajo	
HA-RG.3864*	kemá jotyoka'i	voy a bajar	
HA-RG.3865	kemá jotyoka'i	voy a bajar	
HA-RG.3866	kemá jotyoka'i	voy a bajar	
HA-RG.3867	kemá jotyoka'i	voy a bajar	
HA-RG.3868*	fáa'dó éeno	cria de mochilero	jekimijé (en muinane): Gente de mochilero
HA-RG.3869*	fáa'dó éeno	cría de mochilero	ekimijé (en muinane): Gente de mochilero
HA-RG.3870	amodí'i kée'dó	avión	canoaha de arriba
HA-RG.3871	amodí'i kée'dó	avión	canoaha de arriba
HA-RG.3872*	ofé'atsi'i	ya llegó	
HA-RG.3873*	ofé'atsi'i	ya llegó	
HA-RG.3874*	ofé'atsi'i o'é	¿ya llegó usted?	
HA-RG.3875*	jofíka'i	Está incompleto.	
HA-RG.3876*	ótsi	usted vino	
HA-RG.3877*	kemádi'i fo'éña ótsi	usted vino de la bocana	
HA-RG.3878	kemádi'i fo'éña ótsi	vine de la bocana	
HA-RG.3879*	fáa'dó ñini	Gente de mochilero (clan)	jékimije (muinane)
HA-RG.3880*	fáa'dó ñini	Gente de mochilero (clan)	
HA-RG.3881*	fáa'dó ñini	Gente de mochilero (clan)	
HA-RG.3882	fáado ñini	Gente de mochilero (clan)	
HA-RG.3883*	jofóotsi'i	ya terminé	
HA-RG.3884*	ñotyuví	pile	
HA-RG.3885*	ñotyuví	pile	
HA-RG.3886*	ñotyuví	pile	
HA-RG.3887	ñotyuví	pile	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.3888*	ñotyuvi o'é	pile usted	
HA-RG.3889*	ayorina	gripa	
HA-RG.3890	ayorina	gripa	
HA-RG.3891*	dóoticho jofuyadá'i	estoy demasiado enfermo	
HA-RG.3892*	ja'á fuyadá'i	estoy muy enfermo	
HA-RG.3893*	ja'á jofuyadá'i	estoy muy enfermo	
HA-RG.3894*	ja'á ófuyadá'i	estás muy enfermo	
HA-RG.3895	fakido	lucero	
HA-RG.3896	fakido	lucero	
HA-RG.3897	fakido	lucero	
HA-RG.3898*	móonáke fakido	lucero del amanecer	
HA-RG.3899*	móonáke fakido	lucero del amanecer	
HA-RG.3900*	nomé éeno	mujer dulce	
HA-RG.3901	nomé éeno	mujer dulce	
HA-RG.3902*	nubiyi momí	mujer frío	
HA-RG.3903*	febári momí	mujer liviano	
HA-RG.3904*	múuchá'í momí	mujer de abundancia	
HA-RG.3905*	múuchá'í momí	mujer de abundancia	
HA-RG.3906*	tojuño máakatyiño	nuestra madre de vida	
HA-RG.3907*	tojuño máakatyiño	nuestra madre de vida	
HA-RG.3908*	máakatyiyi momí	madre de vida	
HA-RG.3909*	tojuño múuchá'í momí	nuestra madre de abundancia	
HA-RG.3910*	tójuño múuchá'í momí	nuestra madre de abundancia	
HA-RG.3911*	tojuño	nuestra madre	
HA-RG.3912*	tojuño múuchá'í momí	nuestra madre de abundancia	
HA-RG.3913*	tojuño múuchá'í momí	nuestra madre de abundancia	
HA-RG.3914*	tojuño nubiyi	nuestra madre frío	
HA-RG.3915*	tojuño nubiyi	nuestra madre frío	
HA-RG.3916*	tojuño nubiyi	nuestra madre frío	
HA-RG.3917	tójuño nubiyi	nuestra madre frío	
HA-RG.3918	tójuño nubiyi	nuestra madre frío	
HA-RG.3919*	nubiyi momí	mujer frío	
HA-RG.3920	nubiyi momí	mujer frío	
HA-RG.3921	nubiyi momí	mujer frío	
HA-RG.3922*	maáecho	espere	
HA-RG.3923*	maáecho	espere	
HA-RG.3924	maaecho	espere	
HA-RG.3925	juño joniíchi	mamá tengo hambre	No es seguro (mamá, estoy perdido?)
HA-RG.3926	juño joniíchi	mamá tengo hambre	Esta traducción no es segura
HA-RG.3927*	juño jokútitsi	mamá quiero comer	
HA-RG.3928*	juño jokútitsi	mamá quiero comer	
HA-RG.3929*	juño jokútitsi kúcha'éña jokí óki'i	mamá deme para comer	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.3930*	juño jokútitsi kúcha'éña jokí okí'i	mamá deme para comer	
HA-RG.3931*	juño kúcha'éña jokí okí'í jokúyoke	mamá deme comida para comer	
HA-RG.3932*	juño joto'ña jokí okí'i	mamá deme casabe para comer	
HA-RG.3933	juño joto'ña jokí okí'i	mamá deme casabe para comer	
HA-RG.3934*	fñ tomóoná'i	buenos días	
HA-RG.3935*	fñ tomóoná'i	buenos días	
HA-RG.3936*	moñí	ustedes están	
HA-RG.3937*	toñi	estamos	
HA-RG.3938*	ñijáe momáaka'i	¿qué hace?	
HA-RG.3939*	ñijáe momáaka'i	¿qué hace?	
HA-RG.3940*	fodake toñi	estamos así no mas	
HA-RG.3941*	fodake toñi	estamos así no mas	
HA-RG.3942*	bókema jotsi	aquí o mas vinimos	
HA-RG.3943*	bókema jibíña jofémoétátsi	vine a mambiar no mas	
HA-RG.3944*	jojoóni	estoy acostado	
HA-RG.3945*	jojoóni	estoy acostado	
HA-RG.3946*	jojoóni	estoy acostado	
HA-RG.3947	dokóoro jo'é jiyeeéti dñ jojogoótsi	estoy caliente por eso estoy meciéndome	
HA-RG.3948	dokóoro jo'é jiyeeéti dñ jojogoótsi	estoy caliente por eso me estoy meciendo	
HA-RG.3949	dokóoro jo'é	estoy caliente	
HA-RG.3950	jiyé jaráda jojogootsi tóniibí	por eso estoy meciendo en la hamaca	
HA-RG.3951*	jomoó fé'atsi	mi papá llegó	
HA-RG.3952*	jomoó fé'atsi	mi papá llegó	
HA-RG.3953	ofé'atsi'i	ya llegó	
HA-RG.3954	ofé'atsi'i	ya llegó	
HA-RG.3955	ofé'atsi'i o'é	ya llegó usted	
HA-RG.3956	jññ	si	
HA-RG.3957*	jñ, jofé'atsi'i	si, ya llegué	
HA-RG.3958*	jimáakañi'i	mentira de él	
HA-RG.3959	omoyóbeñi jive'í	mentira está hablando	
HA-RG.3960*	niíyí	arriera nocturno	éste vuela en la madrugada
HA-RG.3961*	munáanitá	arriera picante	éste vuela en la tarde
HA-RG.3962*	munáanitá	arriera picante	éste vuela en la tarde
HA-RG.3963*	niíke	casa de arriera	
HA-RG.3964*	niíke	casa de arriera	
HA-RG.3965*	dóokí'í	hormiga cabezirrojo	comestible
HA-RG.3966	dóokí'í	hormiga cabezirrojo	comestible
HA-RG.3967*	dóokí'í	hormiga cabezirrojo	comestible

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.3968*	dóokí'í	hormiga cabezirrojo	comestible
HA-RG.3969*	nomáke jotéjádado'i	estoy escuchando canciones	
HA-RG.3970	nomáke jotéjádado'i	estoy escuchando canciones	
HA-RG.3971*	tokúchi'i	ya comí	
HA-RG.3972	tókúchi'i	ya comí	
HA-RG.3973	ókúvi	venga coma	
HA-RG.3974	ókúvi	venga coma	
HA-RG.3975	óku'i	cóma	

Sesión DOBES: [Léxico y frases simples-parte 2](#)

HA-RG.3976*	donáari	bonito	
HA-RG.3977*	nonová damokó'i jo'é	yo soy nonuya	
HA-RG.3978*	nonová damokó'i jo'é	yo soy nonuya	
HA-RG.3979*	oká	hombre	
HA-RG.3980*	oká	hombre	
HA-RG.3981*	oká	hombre	
HA-RG.3982*	oká tyóko	hijo hombre	
HA-RG.3983*	oká tyóko	hijo hombre	
HA-RG.3984*	oká tyóko	hijo hombre	
HA-RG.3985*	jonoóta'i	me voy andar	
HA-RG.3986	jonoóta'i	me voy andar	
HA-RG.3987	jonoóta'i	me voy andar	
HA-RG.3988	nonii	donde	
HA-RG.3989	nonii	donde	
HA-RG.3990*	jotóo'dó noní ová'i	abuelo para donde va?	
HA-RG.3991*	jonoóta'i	me voy andar	
HA-RG.3992*	noní onoóta'i	en donde va andar?	
HA-RG.3993*	bokaduchébi jonoóta'i	en Bocaduché voy andar	
HA-RG.3994*	jíi	sii	
HA-RG.3995*	jíi	sii	
HA-RG.3996*	jíi onoó	sí, ande	
HA-RG.3997*	fíi onoó	andar	
HA-RG.3998*	ónoó, fíina	ande despacio	
HA-RG.3999*	ónoó, fíina ová	ande, despacio vaya	
HA-RG.4000*	fíina ová	ande despacio	
HA-RG.4001*	fíina ónoó	ande despacio	
HA-RG.4002*	fíina ónoó	ande despacio	
HA-RG.4003*	fíina ónoó	ande despacio	
HA-RG.4004*	fíina	despacio	
HA-RG.4005*	fíina	despacio	
HA-RG.4006*	fíina	despacio	
HA-RG.4007*	fíina	despacio	
HA-RG.4008*	fíina ónoó	despacio ande	
HA-RG.4009*	fíina ónoó	despacio ande	
HA-RG.4010*	fíina ónoó	despacio ande	
HA-RG.4011	fíina tyokívatyo ónoó	ande despacio mirando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.4012	fina tyokívatyo ónoó	ande despacio mirando	
HA-RG.4013	fina tyokívatyo ónoó	ande despacio mirando	
HA-RG.4014*	fina ová	vaya mirando	
HA-RG.4015*	fina ová	vaya mirando	
HA-RG.4016*	fina ová	vaya mirando	
HA-RG.4017	fina tyokívato ová	vaya despacio mirando	
HA-RG.4018	fina tyokívato ová	vaya despacio mirando	
HA-RG.4019	fina tyokívato ová	vaya despacio mirando	
HA-RG.4020	fina tyokívato ová	vaya despacio mirando	
HA-RG.4021*	fina ñojúcha	despacio cuide	
HA-RG.4022*	fina ñojúcha	despacio cuide	
HA-RG.4023	fina ñojúcha	despacio cuide	
HA-RG.4024	fina ñojúcha	despacio cuide	
HA-RG.4025	fina ñotyokívado	despacio mire	
HA-RG.4026	fina ñotyokívado	despacio mire	
HA-RG.4027	fina ñotyokívado	despacio mire	
HA-RG.4028	fina ñojeevo	despacio busque	
HA-RG.4029	fina ñojeevo	despacio busque	
HA-RG.4030	fina ñojeevo	despacio busque	
HA-RG.4031	fina ñojeevova	despacio vaya busque	
HA-RG.4032	fina ñojeevova	despacio vaya busque	
HA-RG.4033	fina ñojeevova	despacio vaya busque	
HA-RG.4034	fina ñotyí	despacio traiga	
HA-RG.4035	fina ñotyí	despacio traiga	
HA-RG.4036	fina ñotyí	despacio traiga	
HA-RG.4037	fina óvi	despacio venga	
HA-RG.4038*	fina bí óvi	despacio venga acá	
HA-RG.4039*	fina bí óvi	despacio venga acá	
HA-RG.4040	janó ño'dá		
HA-RG.4041	janó ño'dá		
HA-RG.4042	janó ño'dá		
HA-RG.4043	ño'dá	deje	
HA-RG.4044	ño'dá	deje	
HA-RG.4045	fina ño'dá	despacio deje	
HA-RG.4046	fina ño'dá	despacio deje	
HA-RG.4047	fina ño'dá	despacio deje	
HA-RG.4048	fina janoo ño'dá	deje despacio ahí	
HA-RG.4049	fina janoo ño'dá	deje despacio ahí	
HA-RG.4050	fina janoo ño'dá	deje despacio ahí	
HA-RG.4051	tyuví	pilar	
HA-RG.4052	tyuví	pilar	
HA-RG.4053	tyuví	pilar	
HA-RG.4054*	fina ñotyuvi	pile despacio	
HA-RG.4055	fina ñotyuvi	pile despacio	
HA-RG.4056	fina ñotyuvi	pile despacio	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
HA-RG.4057*	jocha	pa' mi	
HA-RG.4058*	jocha	pa' mi	
HA-RG.4059*	jocha	pa' mi	
HA-RG.4060*	jocha ñotyuvi	pile pa' mi	
HA-RG.4061*	jocha ñotyuvi	pile pa' mi	
HA-RG.4062*	jocha ñotyuvi	pile pa' mi	
HA-RG.4063*	fina jocha ñotyuvi	despacio pile pa' mi	
HA-RG.4064*	fina jocha ñotyuvi	despacio pile pa' mi	

MARGARITA KAPOJO (MK)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
Sesión DOBES: Encuesta a Margarita Kapojó			
MK.001	jani óñi		Aquí vivo póbaramente sóla con mis hijos, cuando yo era pequeña mi papá murió, no pude aprender idioma por eso soy pobresita y no tengo con quién hablar. Mi mamá se fué donde los hermanos y ahora conseguí marido huitoto aprendí ese dialecto solo se algunas palabritas. Ese canto era lo que mi papá cantaba ese no más aprendí de lo que él cantaba
MK.002*	bó joñi dano joñi		
MK.003*	nñcha jiñi jokívotsa'ícha joñi jeyobíyo jo'é		
MK.004*	jeyobíyo jo'é dano joñi		
MK.005*	jokívotsa'ícha joñi		
MK.006*	noní óvári jañi jo'é bóke joñi		
MK.007*	jomoó duúnachi míyo ka'ini jo'é jomoó		
MK.008*	jomoóña ka'ini jo'é		
MK.009*	jojuñocha ka'ini jo'é		
MK.010*	dano joñi jeyobíyo jo'é		
MK.011*	ní ñáana joki óki'ichi ní ñáana joki jiñi		
MK.012*	jeyobíyo jo'é ñáana joki óki'iyi		
MK.013	joke		
MK.014	jiduúnachi jáanebe		
MK.015*	dano joñi jeyobí	sola, estoy triste	
MK.016	ka'ini jo'é fñtsi		
MK.017	jote jibí		
MK.018	jibí		
MK.019	kúriti dokóo'á		
MK.020	jáñijo joka'ichi		
MK.021	jeyobí bó joñi joke mójoba'ika jiñi		
MK.022	oke jovo'tya jiñi		
MK.023	ñáa jañi jo'é noní jañi jo'é boñi joñi		
MK.024	joke moó jomoó		
MK.025	déechí	flor	
MK.026*	jomoó déechí	Mi papá era Déeci	Flor (de achiote)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MK.027*	jokíino	mi abuela	
MK.028*	jokíino	mi abuela	
MK.029	tojó ime		
MK.030	áni kue jia jaíde sabanake jiduúnachi jina jañebe dano joñi		
MK.031	píiyama joñi jane mii...		
MK.032	píiyama joñi		
MK.033	mimoó jiduúnachi janebe dano joñi jokívotsa'ícha		
MK.034	atíñope bó joñi		
MK.035	nóokeyá	huitoto	
MK.036	nóokeyábí joñi ka'ini jo'é jomoó		
MK.037	jomoóña		
MK.038	píiyama tsé dokóo'á		
MK.039	jibí joke kurití		
MK.040	toneté jane		
MK.041	jiñipue ka'ini jo'é		
MK.042	si'a ka'ini jo'é jikáini checho moócha jojivé'tsiña jíve'ini jo'é		
MK.043	nícha jojivé'íchi jiñí		
MK.044	jokinotyá jiñí jotyametyá jiñí	no tengo abuela y no tengo abuelo	
MK.045	níra jojivé'í jíve'ini oko jo'é		
MK.046	bóke jibe booyee boo yeñi jeyobiyo jo'é		
MK.047	jane pibe mójoba'ícha jiñí be mójoba'í		
MK.048	mójoba'í	esta ropa	
MK.049	ka'ini jo'é	yo no sé	
MK.050	jomoó	mi papá..	
MK.051	mójoba'í	ropa	
MK.052*	jovo'í	machete	
MK.053	fetó'í	hacha	
MK.054	fetó'í	hacha	
MK.055	jokemoo jíve'íchi	mi papá decía	
MK.056	ka'ini jo'é	no se más	
MK.057	jomoó	mi papá	
MK.058	jomoó	mi papá	
MK.059	nñri nñriiii		
MK.060	nñri nemuña jiyeeñiii		
MK.061	duja femeña tichinemuña		
MK.062	nñri joyeeñiii		
MK.063	jomoó yeñi	mi papá decía	mi papá tenía
MK.064	jijómoo yeñi	otro que decía	
MK.065	duja febeña tyoóno amochiíko		

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MK.066	joñi joñi oviiyii		
MK.067	joñi joñi ovíyii		
MK.068	joñii joñi joñi oviiyiiiii		
MK.069	mojómoo	nuestro papá	
MK.070	fo'é jomoó fo'é	cantaba	hablaba
MK.071	jómoo fo'é	cantaba	hablaba
MK.072*	ka'ini jo'é	ese no mas que yo se	
MK.073	jibí	coca	
MK.074	jibí	coca	
MK.075	dokóo'á	ambil puro	
MK.076	kurití	frasco de ambil	
MK.077	dokóo'á	ambil puro	
MK.078	kurití	frasco de ambil	
MK.079	odókoana jokí ókí'i	déme su ambil	
MK.080	ojibíña jokí ókí'i	déme su coca	
MK.081	jokí óki jibí'iña okí jomeevi	hagame mambear su coca	
MK.082	o'okí o jiñofñi fñita	hagame lamer	
MK.083	okí o jiñofñi fñita dokóo'á	hagame lamer ambil	
MK.084	jokí óki jotñroke	hagame tomar	
MK.085	jokí óki jokúchí'i	hagame comer	
MK.086	jokúyi jokí óki jokúyi	hagame comer	
MK.087	bo'éi	caguana	
MK.088	jokí ótyiri bo'éíña	hagame tomar caguana	
MK.089	jokí óki jotyiri jonáamé deéña	deme carne de borugo	
MK.090	jonáamé deéña jotñri	deme carne de borugo	hagame comer carne de borugo
MK.091	fíyoeñó	sábalo	
MK.092	fíyoeñó	sábalo	
MK.093	fíyoeñó	sábalo	
MK.094	fíyoeñona jo tñri	agame comer pescado	agame comer sábalo
MK.095	jokí óki fíyoeñó	quiero comer sábalo	déme pescado
MK.096*	jityife	yuca	
MK.097*	jityife	yuca	
MK.098	¿noní ová'i?	¿para dónde vá?	
MK.099*	jityifé jováa'i jojodaéke	me voy a la chagra voy a sacar yuca	
MK.100	jonémova	umarí	guacuri
MK.101	jonémova	umarí	guacuri
MK.102	jonémova to'ová'i	vamos a buscar umarí	vamos a buscar guacuri
MK.103	jonémova to'ová'i	vamos a buscar humarí	vamos a buscar guacuri
MK.104	jimetí	chontaduro	
MK.105	jimetí	chontaduro	
MK.106	bóke tová'i jimetí to'ová'i	ahora vamos a traer chontaduro	
MK.107	bóke tová'i jimetí to'ová'i	ahora vamos a traer chontaduro	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MK.108	nú'uvi	agua	
MK.109	nú'uviña jo tíři	quiero tomar agua	
MK.110	matikómebi tová'i joke móni boki tová'i	yo me voy donde la gente blanco voy a pedir plata	
MK.111	matikómebi jová'i joke miñáboki jo'ová'i	yo me voy donde la gente blanco voy a pedir plata	
MK.112*	jodaébi joma'dádoichi	en la chagra voy a sembrar	
MK.113	joma'dádo'ichi	voy a trabajar	
MK.114	jota'é	chagra	
MK.115	bo'úi jimevi joke kivot'sa'f tíroke	voy hacer caguana para que tome mi familia	
MK.116	tonémova jóichi...	voy hacer caguana de umarí	
MK.117	tonémova jóichi	voy hacer caguana de humarí	
MK.118	tonémova jóivi bo'úiñajo	voy hacer caguana de umarí para que tome mi gente	
MK.119	joke kivot'sa'f'tsa toníři	con mis hijos ya vamos a dormir	
MK.120	toníři	ya vamos a dormir	
MK.121	toníři joke kivot'sa'f	con mis hijos ya vamos a dormir	
MK.122	mójoba'i	ropa	
MK.123	mójoba'i	ropa	
MK.124	joke kivot'sa'f mójoba'i joyeeñi	voy a lavar ropa de mis hijos	
MK.125	joyeeñi joke kivot'sa'f mójoba'i	voy a lavar ropa de mis hijos	
MK.126	jomoó	papá	
MK.127	jomoó	papá	
MK.128	juño	mamá	
MK.129	jójuño	mi mamá	
MK.130	jomoó, jójuño	mi papá y mi mamá	
MK.131*	jokíno	abuela	
MK.132	jotyáme	abuelo	significa "tío"
MK.133*	jokíno	abuela	
MK.134	jójino	nieto o nieta	
MK.135	joke jójino	éste mi nieto	
MK.136	jótyóko	mi hijo	
MK.137	jótyóko	mi hijo	
MK.138	jójino	nieto o nieta	
MK.139*	jotyóko	mi hijo	
MK.140*	kíno	o abuela	
MK.141*	jokíno	mi abuela (tía)	
MK.142	jotyáme	abuelo (tío)	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MK.143	ovári ojótyame joóninatya joke kúchaina o'ovárina	vaya donde su tío y nos trae lo que es de comer	
MK.144*	joke kiko	éste es mi hermano	
MK.145*	jokiko	mi hermano	
MK.146	jóke kíkoke joíve jojíve'ítsi	con mi hermano estoy hablando	
MK.147	joke kíkotsa jojíve'ítsi	con mi hermano estoy hablando	
MK.148	foó	casa	
MK.149	jofoo	mi casa	
MK.150	jofoo	mi casa	
MK.151	jofooḅi joñi dano jokívotsa'ícha	en mi casa yo estoy sóla	
MK.152	jófoóke yeñi	(la casa de él)	en la casa hay
MK.153	joke foó	mi casa	
MK.154	joke foó	mi casa	
MK.155	jofooḅi yeñi	en la casa de él está	
MK.156	dochéino	nombre	traducir
MK.157	docheino	nombre	traducir
MK.158	dechii	flor	
MK.159	tojóime	el abuelo de ella	
MK.160	jooke moo jiduúchi	mi papá se murió	
MK.161	joke moo jiduúchi jane be 'dano joñi	mi papá murió y estoy sóla	
MK.162	jomoo joke kúchi ji'o'ovai	mi papá se fué a cazar	mi papá se fué rebuscar para comer
MK.163	jokúchi	yo como	
MK.164	jokúchi na'é tokúchi	yo como y usted come	
MK.165*	jiyé jikúvi	él come	
MK.166*	jiyé jikúvi	él come	
MK.167	jokúchi na'é	nosotros comemos	
MK.168	ókúchi	ustedes comen	
MK.169	ókúchi	ustedes comen	
MK.170	na'é jokúchi	ellos comen	
MK.171	na'é jokúchi	ellos comen	
MK.172	jotíchi	yo tomo	
MK.173	ótíri	usted toma	
MK.174	jotíri	yo tomo	
MK.175	ódíiri	él toma	
MK.176	jotírinai	nosotros tomamos	
MK.177	ótíiri naá	ustedes toman	
MK.178	ótíiri na'é	ustedes toman	
MK.179	jotíri	ellos	
MK.180	tíri	ellos	picante
MK.181	jojúño joto'í jimevi	mi mamá hace casabe	
MK.182	jojúño joto'í jimevi jikívotsa'í kúvioke	mi mamá hace casabe para que coma los hijos	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MK.183	joto'í jomevi	yo hago casabe	
MK.184	joto'í jomevi tókúyoke	yo hago casabe para comer	
MK.185	joto'í jimevi	yo hago casabe	
MK.186	joto'í ómevi ñáni ñáni ómevi	¿por qué usted está haciendo casabe?	
MK.187	jo tokúyoke jomeviko joto'ina	para comer estoy haciendo casabe	
MK.188	joto'í jomevi	yo hago casabe	
MK.189	óyeeñi joto'í	ustedes hacen casabe	
MK.190	jojúño bo'úi jimevi todhiroke	mi mamá hace caguana para tomar	
MK.191	jómeevi bo'úi	yo hago caguana	
MK.192	oo óo bo'úi omevi	usted hace caguana	
MK.193	tomevi bo'úi	nosotros hacemos caguana	
MK.194	tómevi bo'úi	nosotros hacemos caguana	
MK.195	tumeevi bo'úi	ellos hacen caguana	
MK.196	jónotsi'i	yo duermo	
MK.197	jonotsi	yo duermo	
MK.198	jonotsi	yo duermo	
MK.199	ónotsi'i	usted duerme	
MK.200	jonotsi'i ónotsi'i	yo duermo y usted duerme	
MK.201	jiyé notsi'i	él duerme	
MK.202	jiyé notsi'i	él duerme	
MK.203	jonotsi jo'é	yo voy a dormir	
MK.204	jonotsi jo'é	yo voy a dormir	
MK.205	jonuvíchi	me voy a bañar	
MK.206	jonuvíchi joke kívotsa'ícha	me voy a bañar con mis hijos	
MK.207	mó nuvíya'i	ellos se fueron a bañar	
MK.208	jínuvíya'i	voy a bañar	
MK.209	jínuvíya'i	voy a bañar	
MK.210	joke kívotsa'ítsa jonuvíya'i	nosotros vamos a bañar con mis hijos	
MK.211	jo'é jonuvíya'i	yo me voy a bañar	
MK.212	jo'é	yo	
MK.213	moó jonuvíya'i	ellos van a bañar	
MK.214	moó jonuvíya'i	ellos van a bañar	
MK.215	jo'é tonivíya'i	yo, nosotros vamos a bañar	
MK.216	otsóno tsamo nuvíya'i	vaya con su hermanita a bañar	
MK.217	onuvíya'i chíivaki	ustedes vayan a bañar	
MK.218	onuvíya'i chíivaki	ustedes vayan a bañar	
MK.219	jonuvichi	ya me bañé	
MK.220	jonuvichi	ya me bañé	
MK.221	ónuvíya'i	ya bañó?	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MK.222	jínuví'i	está bañando	
MK.223	jínuví'i	está bañando	
MK.224	tónuviya'i	estamos bañando	
MK.225	tónuviya'i	estamos bañando	
MK.226	tonuviya'i	estamos bañando	
MK.227	jonuviyi		
MK.228	jatsonótsa onuviya'i		
MK.229	jotsónótsa onuviya'i		
MK.230	naeto ónuviya'i	ellos está bañando	
MK.231	naéto ónuviya'i	ellos están bañando	
MK.232	jónuviya'i	me voy a bañar	
MK.233	jótsonoka jonuviya'i		
MK.234	jínuviya'i na'é	ellos se fueron a bañar	
MK.235	oo matikómecha boó fé'a ofé'achi ñeti bí choka joñi jeñí bí joñi		
MK.236	matikómebí toke jifé'achi ñeti bí joñi		
MK.237	ñitya jiñí		
MK.238	nñitya jiñí jo'ébí		

MAMERTO RÍOS (MR)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
Sesión DOBES: Encuesta de 1973			
MR.001*	jofoó	mi casa	
MR.002*	jofoó	mi casa	
MR.003*	jofoó	mi casa	
MR.004*	jofoó	mi casa	
MR.005*	ófoó	su casa	
MR.006*	ófoó	su casa	
MR.007*	jakenó 'dáajo	la casa de ella	Implosión en "d".
MR.008*	jakenó 'dáajo	la casa de ella	Implosión en "d".
MR.009*	jame 'dáajo	la casa de él	Implosión en "d".
MR.010*	jame 'dáajo	la casa de él	
MR.011*	tsome 'dáajo	La casa de ellos	Implosión en "d".
MR.012*	jo'dámo	mi fogón	Se percibe una fuerte oclusión después del fono vocoide de la primera sílaba, "o"; implosión en "d".
MR.013*	jo'dámo	mi fogón	
MR.014*	ó'dámo	su fogón	Implosión en "d"; prolongada oclusión glotal.
MR.015*	ó'dámo	su fogón	
MR.016*	jofetó'í	mi olla	Redondeamiento de "f". Voz croada en el último fono vocoide.
MR.017*	jofetó'í	mi olla	
MR.018*	ófetó'í	su olla	En el primer fono vocoide, pareciera que el hablante pronunciara un tono descendente en una "o" alargada.
MR.019*	ófetó'í	su olla	Redondeamiento en "f" y voz croada en los fonos vocoides finales.
MR.020*	jotiticha	mi cernidor	
MR.021*	jotiticha	mi cernidor	
MR.022*	ótiticha	su cernidor	
MR.023*	ótiticha	su cernidor	
MR.024*	dotichábei	colador	Implosión en "d"; redondeamiento y fricación de "b". En esta muestra se alcanza a percibir una "a" final, pero las otras dos muestras no la presentan.
MR.025*	jodotichábei	mi colador	Pareciera que hubiera un cierre glotal terminando la primera sílaba. Enseguida, implosión en "d"; redondeamiento y fricación en "b".

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.026*	jodotichábei	mi colador	Parece que hubiera un cierre antes de la "d" implosiva. "b" redondeada y fricativa.
MR.027*	ódotichábei	su colador	En esta muestra, el cierre glotal es menos fuerte. Implosión en "d" y "b" fricativa.
MR.028*	ódotichábei	su colador	
MR.029*	jobáatsáaka	mi escurridor	Revisar nasalización en el primer fono vocoide.
MR.030*	jobáatsáaka	mi escurridor	Golpes glotales (voz croada) en la segunda sílaba, al producir "aa"
MR.031*	óbáatsáaka	su escurridor	"b" oclusiva y golpes glotales en los fonos vocoides que le acompañan "áa".
MR.032*	óbáatsáaka	su escurridor	"b" algo fricativa; revisar golpes glotales en la segunda y tercera sílaba, donde a parecen "áa".
MR.033*	jotóníí	mi hamaca	
MR.034*	ótóníí	su hamaca	
MR.035*	kotóníí	la hamaca de nosotros dos	
MR.036*	kotóníí	la hamaca de nosotros dos	
MR.037*	totóníí	la hamaca de nosotros todos	
MR.038*	totóníí	la hamaca de nosotros todos	
MR.039*	tsatóníí	la hamaca de ellos	
MR.040*	kotóníí	la hamaca de nosotros dos	
MR.041*	kotóníí	la hamaca de nosotros dos	
MR.042*	totóníí	la hamaca de nosotros todos	
MR.043*	kotóníí	la hamaca de nosotros dos	
MR.044*	kotóníí	la hamaca de nosotros dos	
MR.045*	motóníí	la hamaca de ustedes	
MR.046*	ótóníí	su hamaca	
MR.047*	motóníí	hamaca de ustedes	
MR.048*	totóníí	hamaca de nosotros	
MR.049*	motóníí	hamaca de ustedes	
MR.050*	jojáa'dá	chacra	El fono vocoide "o" se percibe como nasal. Implosión en "d".
MR.051*	jojáa'dá	chacra	Fono vocoide "o" como nasal e implosión en "d".
MR.052*	ójojáa'dá	su chacra	El fono vocoide en "jó" se percibe como nasal. Revisar "d" (¿fricativa o implosiva?)
MR.053*	jojáa'dá	mi chacra	
MR.054*	jojáa'dá	mi chacra	"ó" nasal y alargada por el hablante en esta muestra. La segunda sílaba "ja" también se percibe más larga. Revisar "d".
MR.055*	ójojáa'dá	su chacra	"ó" nasal e implosión en "d".
MR.056*	joáni foó	la casa de mi marido	El hablante pronuncia despacio.
MR.057*	joáni foó	la casa de mi marido	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.058*	tojik'etyotá foó	las casas de nuestros antiguos	Parecen ser dos palabras, debido al mayor silencio en medio de ellas.
MR.059*	tojik'etyotá foó	las casas de nuestros antiguos	
MR.060*	fodake foóna	las casas	
MR.061*	foó'dó	una casa	No es muy clara la implosión en "d", sin embargo, parece tener algo de vibrante.
MR.062*	foó'dó	una casa	Revisar "d", por algún rasgo de vibrante.
MR.063*	jojómono 'dámo	el fogón de mi esposa	Implosión en "d". Alargamiento de la nasal bilabial de la última sílaba. Se puede suponer que el hablante la alarga en busca de precisión en la pronunciación.
MR.064*	jojómono 'dámo	el fogón de mi esposa	Implosión en "d".
MR.065*	to'dámo	los fogones de nuestras casas	Parece más bien "nuestros fogones".
MR.066*	to'dámo	los fogones de nuestras casas	Parece más bien "nuestros fogones".
MR.067	to'dafoódo 'dámo	los fogones de nuestras casas	
MR.068*	tofoó'dó 'dámo	los fogones de nuestras casas	
MR.069*	jotyóko fetó'í	la olla de mi hija	Palatalización en "t"; redondeamiento de "f". Como muestra de un cierre glotal, aparecen cierres glotales a manera de voz croada en la producción del fono vocoide final "i".
MR.070*	jokivotsa'í fetó'í	las ollas de mis hijas	Después de la africada, no es muy claro el fono vocoide que le sigue. Parece un poco más central y anterior, tendiente a "e". redondeamiento de "f". Pulsos glotales previos al fono vocoide final; quizá son muestra de una oclusión
MR.071*	jotyóko tóníí	la hamaca de mi hija	Revisar palatalización en la oclusiva alveolar sorda.
MR.072*	jokibotsai tóníí	las hamacas de mis hijos	La bilabial se percibe como aproximante.
MR.073*	jojuño jojáa'dá	la chagra de mi mamá	Revisar el fono contoide alveolar final.
MR.074*	jojuño jojáa'dá	la chacra de mi mamá	
MR.075*	jo#ni jojáa'dá	las chagras de mi tribu	Parece haber un cierre glotal después del primer fono vocoide. El fono vocoide nasalRevisar fricatividad del fono alveolar "d"-
MR.076*	jo#ni jojáa'dá	las chagras de mi tribu	
MR.077*	jomoó kée'dó	la canoa de mi papá	Posible implosión en el fono contoide alveolar de la última sílaba.
MR.078*	jomoó kée'dó	la canoa de mi papá	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.079*	jotyáme kée'dó	las canoas de mis tios	Palatalización de la alveolar oclusiva; su periodo de oclusión es bastante largo. Redondeamiento de la bilabial nasal y posible implosión en la alveolar sonora de la sílaba final.
MR.080*	jotyáme kée'dó	las canoas de mis tios	Palatalización de la alveolar oclusiva; su periodo de oclusión es bastante largo. Redondeamiento de la bilabial nasal y posible implosión en la alveolar sonora de la sílaba final.
MR.081*	jotyáme	mi tío	hermano del papá y de la mamá. En esta preferencia pareciera cambiar el patrón acentual por /jótame/. Palatalización de la oclusiva alveolar.
MR.082*	jotyáme	mi tío	hermano del papá y de la mamá. El patrón acentual es semejante a 79 y 80. Palatalización de la oclusiva alveolar.
MR.083*	tonéenǀ	mata de canangucho	
MR.084*	tonéeyǀ	pepa de canangucho	Aspiración al final de la preferencia.
MR.085*	tonée'í	racimo de canangucho	Se percibe fricción glotal de lo que podría ser un cuasi cierre glotal, antes del fono vocoide final.
MR.086*	tonéenǀ foó'ǀ	hoja de canangucho	Hay fricción (aspiración) antes del último fono vocoide; sin embargo, fonológicamente más bien podría referirse a un cierre glotal que no se realiza completamente por el hablante. ¿Una sola palabra?
MR.087*	fijúñá	mata de caimo	El fono contoide inicial es más aproximante que fricativo.
MR.088*	fijó'ǀ	pepa de caimo	Clara oclusión glotal, tono bajo en la sílaba final y aspiración terminando la preferencia.
MR.089*	fijúñá foó'ǀ	hoja de caimo	Cambia el patrón prosódico en comparación con 87. Oclusión glotal antes de
MR.090*	kováanǀ	mata de milpeso	Bilabial aproximante.
MR.091*	kováa'ǀ	pepa de milpeso	Bilabial aproximante.
MR.092*	kováa'í	racimo de milpeso	Bilabial aproximante
MR.093*	kováanǀ foó'ǀ	hoja de milpeso	En esta preferencia el fono vocoide "a" tiende a ser más corto que en 90. Oclusión glotal que se presenta más bien como varios cierres (voz croada)
MR.094*	jiméenǀ	mata de chontaduro	En esta preferencia se mantiene un tono medio hasta se presenta un tono alto en el fono vocoide final.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.095*	jiméetí	pepa de chontaduro	Se mantiene tono medio hasta que se presenta tono alto en el fono vocoide final.
MR.096*	jimée'í	racimo de chontaduro	
MR.097*	jiméeni foó'í	la hoja de chontaduro	Las características prosódicas del primer componente /jimeni/ son distintas; es decir, en el caso de esta preferencia cambian los tonos. Aspiración al final de la preferencia.
MR.098*	jotsojó'dó	mata de uva	En este caso, las sílabas no marcada parecen conservar un tono medio. En la sílaba final, alveolar implosiva.
MR.099*	jotsojo'í	racimo de uva	No hay un cierre glotal pleno, sino varios cierres seguidos que semejan voz croada. Puede provenir de la modificación de un cierre glotal.
MR.100*	jotsojo'í	pepa de uva	
MR.101*	jotsojo'í	racimo de uva	
MR.102*	jotsojuñá foó'í	hoja de uva	Oclusión glotal y aspiración al final de la preferencia.
MR.103*	jítsá'dó	mata de yarumo	El fono alveolar de la sílaba final es implosivo.
MR.104*	jítsaé	hoja seca de yarumo	
MR.105*	jatofé	mata de juansoco	
MR.106*	jato'í	una pepa de juansoco	Oclusión glotal
MR.107*	jatsáani	mata de pona	una clase de carguero
MR.108*	múcha'dí	mata de plátano	La preferencia inicia con pequeños cortes del flujo de aire o cierres (como en la voz croada) porque el hablante se ríe. Implosión del fono contoide alveolar final.
MR.109*	múchabíj	un plátano	El fono contoide bilabial parece ser implosivo.
MR.110*	múuchá'í	racimo de plátano	
MR.111*	múcha'dí foó'í	hoja de plátano	
MR.112*	múcha'dí foó'í	hoja de plátano	Revisar implosión en "d". Cierre glotal antes del fono vocoide final.
MR.113*	múcha'í	platanal	El periodo de oclusión antes de la disolución en el fono contoide africado es bastante largo. Vale la pena revisar este fenómeno (¿duplicación, alargamiento, cierre glotal?)
MR.114*	jítsá'í	yarumal	
MR.115*	tonéebotsá	cananguchal	"é" larga (una sola)
MR.116*	jimée'dá'í	chontadural	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.117*	netokóoní	mata de cumare	palma de coco. En esta preferencia, se percibe aspiración luego de la sílaba "to".
MR.118*	netokóoní	mata de cumare	palma de coco
MR.119*	netokóoní	mata de cumare	palma de coco
MR.120*	neení	mata de coco	
MR.121*	neení	mata de cumare	palma de coco
MR.122*	netokóoní	mata de cumare	palma de coco. En esta muestra los fonos vocoides son cortos, quizá por la mayor velocidad a la que pronuncia en hablante.
MR.123*	néeyá'dá	asaí	La palatal se percibe como aproximante; "á" larga y posible implsión en el fono contoide de la sílaba final.
MR.124*	netokóo'í	pepa de coco	pepa de cumare
MR.125*	netokóo'í	racimo de cumare	Cierres glotales antes del último fono vocoide (aparente voz croada).
MR.126*	netokóoní foó'í	hoja de cumare	
MR.127*	nee'dó	la fibra del cumare	"e" larga; "d" fricativa con tinte vibrante.
MR.128*	nee'dó	la fibra del cumare	
MR.129*	fokotsáa'dó	bagazo	lo que queda cuando se extrae la fibra. Revisar implsión en fono contoide alveolar sílaba final.
MR.130*	fokotsáa'dó	bagazo	lo que queda cuando se extrae la fibra
MR.131*	tóniífé	la fibra entorchada largo	guindo de hamaca. Cierre glotal entre las vocales "i".
MR.132*	tóniífé	la fibra entorchada largo	guindo de hamaca
MR.133*	jobuúchi	la fibra arreglada	
MR.134*	jobuúchi	la fibra arreglada	En esta muestra, el hablante pronuncia en un tono muy bajo y con "poca fuerza", por ejemplo: el fono contoide de la última sílaba se ve (PRAAT) como fricción y no como una clara afrizada.
MR.135*	jíí	yuca brava	
MR.136*	jotítí	mata de yuca brava	
MR.137*	jotítí foó'í	la hoja de yuca brava	Voz croada alf final de la preferencia.
MR.138*	jóro'í	yuca dulce	Vibrante retrofleja, oclusión glotal antes del último fono vocoide.
MR.139*	jórotí	mata de yuca dulce	Vibrante retrofleja.
MR.140*	jórotí foó'í	la hoja de yuca dulce	Vibrante retrofleja; cierres plotales antes del fono vocoide final (voz croada) y cambio en el patrón prosódico, en comparación con 139.
MR.141*	nichomá	maní	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.142*	nichomá'dó	una pepa de maní	Fono contoide "d" implosivo.
MR.143*	nichomá'dó	una pepa de maní	
MR.144*	nichomá	maní	
MR.145*	nichomá'dí	mata de maní	No son claras las características acústicas (ni con PRAAT) de "d", sin embargo, se percibe como similar a las implosivas, además de que ya en otros casos se presentan en esta posición. Puede ser implosiva.
MR.146*	nichomá'í	manizal	
MR.147*	títsáave'é	maíz	Bilabial fricativa y con redondeamiento.
MR.148*	títsáave'é	maíz	En esta preferencia, el fono contoide inicial "t" parece presentar redondeamiento. En los otros dos casos no hay, por tanto puede no tener un significado fonológico, sino más bien circunstancial.
MR.149*	títsáave'é	maíz	
MR.150*	títsáave'í	maizal	Bilabial fricativa y con redondeamiento.
MR.151*	títsáave'í	maizal	
MR.152*	jóoja'é	bejuco de ñame	Al final de la primera sílaba se percibe aspiración. En esta preferencia, el hablante pronuncia en voz baja y haciendo poco esfuerzo.
MR.153*	kéemeé	mafafa	Aspiración al final
MR.154*	joto'á	masa de yuca	Cierre glotal y aspiración en la producción del último fono vocoide.
MR.155*	beyijáatí	almidón de yuca	Redondeamiento de "b".
MR.156*	beyijáatí	almidón de yuca	Redondeamiento de "b".
MR.157*	joto'í	casabe	Voz croada y aspiración antes y después del último fono vocoide.
MR.158*	karóo'í	arepa gruesa de casabe	Vibrante retrofleja
MR.159*	karóo'í	arepa gruesa de casabe	Vibrante retrofleja
MR.160*	tyóoví	casaramá negro, tucupí	Tucupí. La oclusiva alveolar tiene rasgos de palatalización. La bilabial se percibe como aproximante.
MR.161*	tyóoví	casaramá negro	Tucupí. La oclusiva alveolar tiene rasgos de palatalización. La bilabial se percibe como aproximante.
MR.162*	dokúuñá	mata de tabaco	Implosión en la "d" inicial.
MR.163*	dokúuñá	mata de tabaco	Implosión en la "d" inicial.
MR.164*	dokúuñá foó'í	hoja de tabaco	Implosión en "d" inicial y cambio en el patrón prosódico. (¿composición?)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.165*	dokóo 'dónotá	semilla del tabaco	Ambas "d" son más bien fricativas. Revisar.
MR.166*	dokóo 'dónotá	semilla del tabaco	
MR.167*	dokóo'á	ambil	
MR.168*	o'dá	sal de monte	Implosión en "d".
MR.169*	o'dábóorá	la torta de sal	Implosión en "d".
MR.170*	o'dábóorá	la torta de sal	Implosión en "d".
MR.171*	jibí'do'á	la mata de coca	Ambos fonos contoides: bilabial y alveolar son oclusivos. Entre los fonos vocoides finales hay golpes glotales (voz croada) que podrían ser indicio de un cierre.
MR.172*	jibíbo	cocal	El primer fono contoide bilabial es oclusivo mientras que el segundo es implosivo.
MR.173*	jibíbo	cocal	El primer fono contoide bilabial es oclusivo mientras que el segundo es implosivo.
MR.174*	jibí	coca cernido	
MR.175*	dokóo'á éfovi	yo lamo ambil	Fono contoide inicial "d" implosivo; voz croada antes y después de "a" y "b" más bien como aproximante (semivocal).
MR.176*	dokóo'á éfovi	yo lamo ambil	Fono contoide inicial "d" implosivo; voz croada antes y después de "a" y "b" más bien como aproximante (semivocal).
MR.177*	dokóo'á éfovi	yo lamo ambil	Fono contoide inicial "d" implosivo; voz croada antes y después de "a" y "b" más bien como aproximante (semivocal).
MR.178*	jibí jofémo'é	yo mambeo coca	En esta preferencia parece no producirse "j" (fricativa glotal); suena más a "o" (pron. per. usted). Redondeamiento del fono fricativo bilabial.
MR.179*	jibí jofémo'é	yo mambeo coca	
MR.180*	jibí jofémo'é	yo mambeo coca	En esta muestra sí es más clara la presencia de "j". Redondeamiento del fono fricativo bilabial.
MR.181*	jibíkina	pilón	"b" fricativa y "k" con aspiración.
MR.182*	jibímo	machucador de coca	Bilabial oclusiva.
MR.183*	jo'ófó	tiesto de tostar coca	El hablante está mambeando.
MR.184*	nojo'i	la olla de barro	
MR.185*	nojo'i	la olla de barro	
MR.186*	úyi'í	manguaré	
MR.187*	úyi'í jojuúvi	yo estoy tocando el manguaré	Bilabial sonora fricativa.
MR.188*	úyi'í jojuúvi	yo estoy tocando el manguaré	Bilabial sonora fricativa.
MR.189*	úyi'í jojuúvi	yo estoy tocando manguaré	Bilabial sonora fricativa.
MR.190*	dzayivéjo'á	yadiko	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.191*	dzayivéjo'á	yadiko	
MR.192*	tuyiyí	baile zikii	
MR.193*	mi'iyí	baile de charapa	lit.: charapas. Oclusión glotal entre vocales y aspiración al final de la palabra.
MR.194*	mi'iyí	baile de charapa	
MR.195*	jóoja'é	yuai	baile de frutas. El fono vocoide final se percibe un poco más central (¿hablante mambeando?)
MR.196*	jóoja'é	yuai	baile de frutas
MR.197*	maíno	danta	
MR.198*	maiñoño'í	muchas dantas	
MR.199*	maiñoño'í	muchas dantas	
MR.200*	jotó	tigre	
MR.201*	jotóno'í	muchos tigres	
MR.202*	jotoráatsa	tigrillo	
MR.203*	jotoráatsatá	muchos tigrillos	
MR.204*	dotséeto	tigre colorado	Oclusiva sonora bilabial (no hay implsión).
MR.205*	dotséetova'ff	varios tigres colorado	Bilabial fricativa.
MR.206*	to'dó	venado blanco	El fono contoide alveolar sonoro es implsivo.
MR.207*	to'dono'í	varios venados blancos	Fono contoide alveolar sonoro posiblemente implsivo.
MR.208*	kéetí	venado colorado	
MR.209*	ketóno'í	varios venados colorados	
MR.210*	kí'iyó'í	cerrillo	Cierre glotal antes del último fono vocoide.
MR.211*	kí'idová	varios cerrillos	Posible implsión en fono contoide alveolar sonoro. Fono contoide "b" fricativo.
MR.212*	kí'idová	varios cerrillos	
MR.213*	jéemú	churuco	
MR.214*	jemúño'í	varios churucos	
MR.215*	íiú	cotudo	
MR.216*	iuñotá	varios cotudos	
MR.217*	óo'dí	mico maicero	"d" implsiva.
MR.218*	o'díño'í	varios micos maiceros	"d" implsiva.
MR.219*	tsananókó	boa	
MR.220*	tsanánotá	varias boas	
MR.221*	jokóme	caimán	Fono vocoide "ó" con tono alto y bilabial nasal redondeada.
MR.222*	tuuño	mojarra chiquita	
MR.223*	túuñoñotá	varias mojarritas	
MR.224*	ináaké	pintadillo	
MR.225*	íinaá	varios pintadillos	
MR.226*	omí'dá	cheo / omima	Redondeamiento del fono bilabial nasal e implsión del fono alveolar sonoro.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.227*	omiño'í	varios cheos / omimas	Redondeamiento del fono bilabial nasal y aspiración finalizando la preferencia.
MR.228*	nakée'dó	paujil	Implsión en el fono alveolar sonoro.
MR.229*	nakéeyá	varios paujiles	
MR.230*	nakéeyá	varios paujiles	
MR.231*	nojáa'dó	picón	El fono contoide alveolar sonoro parece ser implsivo.
MR.232*	nojáaño'í	varios picones	
MR.233*	nojáaño'í	varios picones	
MR.234*	akíina	loro real	
MR.235*	akíinanotá	varios loros reales	
MR.236*	baáno	guacamayo azul	
MR.237*	baáno	guacamayo azul	
MR.238*	baáno	guacamayo azul	
MR.239*	baáá	varios guacamayos azules	
MR.240*	baáá	varios guacamayos azules	
MR.241*	tyoóme	guacamayo rojo	Oclusiva sorda con tintes de palatalización. Oclusión glotal intervocálica; aunque se presenta como cierres consecutivos. Redondeamiento del fono bilabial nasal.
MR.242*	tyo'óme	guacamayo rojo	Oclusiva sorda con tintes de palatalización. Oclusión glotal intervocálica; aunque se presenta como cierres consecutivos. Redondeamiento del fono bilabial nasal.
MR.243*	tyo'oméetyotá	varios guacamayos rojos	Fonos oclusivos sordos antes de "o" se perciben con palatalización. Oclusión glotal como voz croada.
MR.244*	ké'uúfé	pava colorada	
MR.245*	ké'uútá	varias pavas coloradas	
MR.246*	májaño	gavilán	
MR.247*	májaño	gavilán	
MR.248*	majaño'va'í	varios gavilanes	Bilabial sonora como fricativa.
MR.249*	majaño'va'í	varios gavilanes	Bilabial sonora como fricativa.
MR.250*	yóoyó	morrocoy	
MR.251*	yóoyónotá	varios morrocoy	
MR.252*	mi'ítí	charapa	
MR.253*	mi'ítí	charapa	
MR.254*	mi'iyí	varias charapas	Fono contoide nasal redondeado.
MR.255*	mi'iyí	varias charapas	Fono contoide nasal redondeado.
MR.256*	komá	iguana	El fono vocoide "o" parece alargado y aspiración al finalizar la preferencia.
MR.257*	komano'í	muchas iguanas	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.258*	fí'í'dó	guara	Redondeamiento en "f"; cierre glotal y después de éste, "í" alargada; implosión en "d".
MR.259*	fí'itá	varias guaras	Redondeamiento de "f" y cierre glotal.
MR.260*	monóoké	tintín	
MR.261*	monóová	varios tintines	"b" fricativa.
MR.262*	jonáamé	borugo	Los componentes de la segunda síla (na) parecen alargados, debe ser la intención del hablante en busca de mayor claridad. Redondeamiento del fono bilabial nasal.
MR.263*	jonáamé	borugo	
MR.264*	jonáamé	borugo	
MR.265*	jonaméno'í	varios borugos	Redondeamiento de "m".
MR.266*	jonaméno'í	varios borugos	Redondeamiento de "m".
MR.267*	nenotí	armadillo	
MR.268*	néenótá	varios armadillos	Al construir la forma plural, se cambia el sufijo y cambia el patrón prosódico.
MR.269*	já'aáno	oso caballuno	Cierre glotal intervocálico.
MR.270*	já'aáá	varios osos caballunos	Revisar longitud vocálica.
MR.271*	já'aáá	varios osos caballunos	Revisar longitud vocálica.
MR.272*	jooká	oso mediano	Disolución de la oclusiva con aspiración
MR.273*	jooká	oso mediano	Disolución de la oclusiva con aspiración.
MR.274*	jookáño'í	varios osos medianos	Disolución de la oclusiva con aspiración.
MR.275*	noké nú'uvi tyájo'i	el agua está hirviendo	"b" fricativa (pareciera labiodental); "t" palatalizada y voz croada en la producción de "i" final.
MR.276*	noké nú'uvi tyájo'i	el agua está hirviendo	
MR.277*	noké ja'é búbu'i	el río está creciendo	No hay cierre glotal entre "a" y "e"; parece haber voz croada en "a". Ambos fonos bilabiales parecen ser implosivos."b"
MR.278*	ja'é	quebradita	Aspiración en la producción de los fonos vocoides.
MR.279*	ja'é	quebradita	Aspiración en la producción de los fonos vocoides.
MR.280*	noké jamaní búbú'i	el río está creciendo	Ambos fonos bilabiales orales son implosivos. Voz croada en los últimos dos fono vocoides.
MR.281*	noké jamaní ní'fchi	el río está mermando	
MR.282*	nové	lluvia	Bilabial fricativa y redondeada.
MR.283*	fatsumé	luna	
MR.284*	miñá	sol	Bilabial nasal redondeada.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.285*	miñá dokóorì	el sol está muy caliente	Bilabial nasal redondeada. Oclusiva alveolar sonora (no implosiva) y vibrante retrofleja. (¿una sola palabra?)
MR.286*	jováarina jodádotike	yo voy a mi puerto	está repetido enseguida.

Sesión DOBES: [Canto 1](#)

MR.287*	óñi'i	saludo	cuando uno entra a una casa o maloca
MR.288*	jíi'i	sí	responde el que está adentro
MR.289*	óñi'i	saludo	cuando uno entra a una casa o maloca
MR.290*	óñi'i	saludo	cuando uno entra a una casa o maloca
MR.291*	jíi'i	sí	responde el que está adentro
MR.292*	¿noníña ótsi?	¿de donde viene?	
MR.293*	¿noníña ótsi?	¿de donde viene?	
MR.294*	¿noníña ótsi?	¿de donde viene?	
MR.295*	jofóona	de mi casa	
MR.296*	noníña ótsi	¿de donde vino ?	
MR.297*	jofóona	de mi casa	
MR.298*	oke jucháatsi	yo vengo avisar...	
MR.299*	óke jucháatsi óma'dádroke	yo vengo avisar para trabajar	
MR.300*	óma'dádroke	para trabajar	
MR.301*	óke jochucháatsi tonomáke jijíke	yo vengo avisar para bailar	
MR.302*	tonomáke jijíke	para bailar	
MR.303*	tonomáke jijíke	vengo avisar para bailar	
MR.304*	óke jucháatsi tonomáke jijíke	yo vengo avisar para bailar	
MR.305*	jíi, fíiri maáe tonomáke'i	bueno, vamos a bailar	
MR.306*	fíiri maáe tonomáki tobáboro	bueno vamos a bailar	
MR.307*	tobáboroke	vamos a bailar	
MR.308*	fíiri maáe tobábori	bueno vamos	
MR.309*	óke jucháatsi o'dá ó'uviyoke ó'o'dá irike	yo vine a invitar para sacar sal	revisar
MR.310*	ó'o'dá irike óke jucháatsi	yo vine avisar para sacar sal	
MR.311*	óke jucháatsi o'dá ó'uviyoke	yo vine avisar para sacar sal	
MR.312*	mináaña'é tsoña'éde'éna tobábori	dentro de tres días vamos a bailar	
MR.313*	mináaña'é tsoña'éna tobábori	dentro de tres días vamos a bailar	
MR.314*	tobábori	bailar	
MR.315*	tobábori	bailar	
MR.316*	mináaña'é	tres días	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.317*	mináaña'é	tres días	
MR.318*	mináaña'é tsoña'éna tobábori	dentro de tres días vamos a bailar	
MR.319*	mináaña'é tsoña'é	dentro de tres días	
MR.320*	tsoña'é	un día	
MR.321*	móoná'i	día	
MR.322*	móoná'í	día	
MR.323	dí'daña'íma	un día	
MR.324*	dí'daña'ína tobábori	dentro de un día vamos a bailar	
MR.325*	dí'daña'ína tobábori	dentro de un día vamos a bailar	
MR.326*	mináaña'ína tobábori	dentro de dos día vamos a bailar	
MR.327*	mináaña'í tsoña'ína tobábori	dentro de tres día vamos a bailar	
MR.328*	¿ñáana otyiri fietake o'é?	¿qué va a traer para el baile?	
MR.329*	¿ñijáena ótyiri o'é tsadíke?	qué va atraer usted para esta fiesta?	
MR.330*	¿ñáana ótyiri o'é tsadíke?	¿qué va atraer para este baile?	
MR.331*	jotéetyáritina ñáana jo'uviyi notyirina	voy caceriando y cualquier cosa yo cojo llevo	cualquier animal que coja yo llevo
MR.332*	jotéetyárokena jo'uviyina jotyiri fietake	cualquier animal que coja yo llevo	
MR.333*	jotéetyárokena jo'ori fietake	yo voy cacería para llevar a la fiesta	
MR.334*	jovárina náfo'étaná	cantando voy	
MR.335*	náfo'étaná óvári	vaya cantando	
MR.336*	náfo'étaná óvári	voy cantando	
MR.337*	náfo'étaná	cantando voy	
MR.338*	ja'á ónomári	hay que cantar mucho	
MR.339*	ja'á ónomári	hay que cantar mucho	
MR.340*	bí obábori fíiri danomá'ína ónomári	buenas canciones cante sabroso	
MR.341*	bí obábori fíiri da nomá'iyina	buenas canciones cante sabroso	
MR.342*	fíiri da nomá'iyina obábori ónomári	buenas canciones cante sabroso	
MR.343*	ónomári	cante	
MR.344*	ónomári	cante	
MR.345*	fíiri da nomá'iyina	sabroso cante	
MR.346*	nomá'iyina ónomári	bonita canción hay que cantar	
MR.347*	óbabori momícha	baile con muchacha	
MR.348*	momícha	muchacha	
MR.349*	óbabori momícha	baile con muchacha	
MR.350*	jóoja'é	una clase de baile (frutas)	uitoto dice yuai

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.351*	óbábori momítyarotyava'ítsa naéña	voy a bailar con muchacha	
MR.352*	jobábori	voy a bailar	
MR.353*	jibína jomáaka'iri	yo voy hacer coca	
MR.354*	jibína jomáaka'iri	yo voy hacer coca	
MR.355*	dokóo'ána jomáaka'iri	yo voy hacer ambíl	
MR.356*	dokóo'á jomáaka'iri	yo voy hacer ambíl	
MR.357*	dokóo'á	tabaco	
MR.358*	bo'éina jomáaka'iri	yo voy hacer caguana	
MR.359*	nomá'éña bo'éí jomáaka'iri	yo voy hacer caguana	
MR.360*	tonótiroke	para tomar	
MR.361*	bo'éí	caguana	
MR.362*	foó jóomíno nototsa'í toócha máaka'iri	dueño de casa va a preparar manicuera para nosotros	dueña de casa
MR.363*	foó jóomí	dueño de casa	
MR.364*	fíiri	bueno	
MR.365*	fíiri	bueno	
MR.366	fojomí'i kuviyi	voy a pagar cacería que traen los bailadores	
MR.367	jomiñee kuviyina jónano tamé tíiri	yo voy a pagar cacería que traen los bailadores	
MR.368	fi jonano tamé tíiri omiñe kuvuiyina	voy a pagar cacería que traen los bailadores	
MR.369	kuvuiyi	cacería	
MR.370*	jomítyiri	que traen ellos	
MR.371*	jomítyiri	que traen ellos	

Sesión DOBES: Preparación de coca y mambeo

MR.671	jibí jo'ovaa'i	voy a buscar coca	
MR.672*	jibí jo'uva'i	voy a buscar coca	
MR.673*	jovo'í	cuchillo grande	
MR.674*	jovopóora'otyiri	cuchillo	
MR.675	yobio jojibí	tueste mi coca	
MR.676	yobio	tueste!	
MR.677	yobio	tueste!	
MR.678	yobio	tueste!	
MR.679	yobio jojibí	tuéste mi coca	
MR.680	jobiorina jojibí	voy a tostar mi coca	
MR.681*	jitóotsi jojibí	quemó mi coca	
MR.682	jiiotsi jojibí	quemó mi coca	
MR.683	jitotsi jojibí	quemó mi coca	
MR.684	dabóna jobiori	voy a tostar rápido	
MR.685	dabó	rápido	
MR.686	fíinana jobio	voy a tostar despacio	
MR.687	fíina jobio	voy a tostar despacio	
MR.688	fíiri jojibí	muy sabroso mi coca	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.689*	nomé jofino'i 'dame fñiri jobjibí	dulce quedó mi coca que tosté	
MR.690*	nomeyi jobjibí	mi coca quedó dulce	
MR.691*	maáe jobjibíbi jotéeké jo'dáni	voy echar ceniza a la coca	
MR.692*	maáe jo'dáni jotéeké jobjibíbi	voy echar ceniza a la coca	
MR.693*	maáe jojaá'i jobjibí	voy a cernir mi coca	
MR.694*	ofémo'i jibíña	mambie mi coca	
MR.695	ofémo'i	mambie	
MR.696	ofémo'i	mambie	
MR.697	ofémo'i	mambie	
MR.698	ofémo'i'ichá	voy a mambiar coca ya	
MR.699*	dokóo'ána óéfu'i	lamee ambil	
MR.700*	óéfu'i	lamee	
MR.701	dokóo'á	ambil	
MR.702	ma'e owwí tofemo'i manatityoke tojive'iri	vamos a mambiar y después vamos charlar	
MR.703*	tojive'iri ma'dádi jive'ikóna	vamos a charlar de trabajo	
MR.704*	tojive'í óvi tsadíyi jive'ikóna	vamos a charlar de baile	
MR.705*	tsadíyi jive'ikóna	hablar de baile	
MR.706*	tsadíyí jive'ikóna	vamos hablar de baile	

Sesión DOBES: [Utensilios de cocina](#)

MR.707	íchi'i	olla de barro	
MR.708	íchi'i	olla de barro	
MR.709	titicha	cernidor de hacer casabe	
MR.710	titicha	cernidor de hacer casabe	
MR.711	bi óvi	vengan	
MR.712	ókúvi	comer	
MR.713*	joechí'ibí	mi ají	
MR.714*	ókúvi joechí'ibí	vengan a comer ají	especial cuando hay visita
MR.715	tiáfé	rallador	para rallar yuca
MR.716	tiáfé	rallador	para rallar yuca
MR.717*	to'dámo	fogón	
MR.718*	to'dámo	fogón	
MR.719*	totsí'ito	pasera de ahumar cacería	
MR.720*	jo'ófó	tiesto	ho ófo
MR.721*	jo'ófó	tiesto	
MR.722	tóovi	ají	se refiere al ajicero
MR.723	tóovi	se refiere al ajicero	
MR.724	tíiri	picante	
MR.725	tíiri tóoví	está picante el ají	se refiere a la olla de comer
MR.726	tíini	no pica	

Sesión DOBES: [Temas de comidas](#)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.727	bi óvi okúcha	venga coma	
MR.728	bi óvi okúvi	venga coma	
MR.729	ókúvi	vengan coman	
MR.730	ókúvi	vengan coman	
MR.731	bi óvi	venga acá	
MR.732	bi óvi okúvi	vengan acá a comer	
MR.733	fíirí'ichá	bueno bueno	
MR.734	jií'í fíiri	sii bueno	
MR.735	maáma kuñí jo'é	no quiero comer todavía	
MR.736	maáma kuñí jo'é	no quiero comer todavía	
MR.737	maáma kuñí jo'é	no quiero comer todavía	
MR.738*	múucháro jo'é	estoy lleno	
MR.739*	múuchá jo'é kúni jo'é	estoy lleno, no quiero comer más	
MR.740*	múucháro jo'é	estoy lleno	
MR.741*	maápeka jokúyini	mas rato voy a comer	
MR.742*	maápi okúvi	mas rato voy a comer	
MR.743*	maápi okúyi	mas rato voy a comer	
MR.744*	maápi jokúyi	mas rato voy a comer	
MR.745*	maápi jokúyí	mas rato voy a comer	
MR.746*	jokúchí'ichá	ya comí	
MR.747*	jokúchí'i	ya comió	
MR.748*	tíí jonoká'anichi	tengo mucho hambre	
MR.749*	jonoká'anichi	tengo hambre	
MR.750*	jonoká'anichi	tengo hambre	
MR.751*	tíí jonoká'anichi	tengo mucho hambre	
MR.752*	bí óvi ó'dotá'i díirina	venga coma pescado	
MR.753	díiri	pescado	
MR.754*	ó'dotá'i díirina	venga coma pescado	
MR.755*	ó'dotá'i jóonaáde'éña	venga coma carne	
MR.756*	ó'dotá'i jóonaáde'éña	venga coma carne	
MR.757	ókúvi joto'ína	venga coma casabe	
MR.758	ókúvi joto'ína	venga coma casabe	
MR.759	joto'í	casabe	
MR.760	joto'í	casabe	
MR.761	joto'í	casabe	
MR.762*	ótsévi móoníña	venga chupe	
MR.763*	ótsévi	chupe	
MR.764*	ótsévi	chupe	
MR.765*	ótsévi móoníña	venga chupe guacuri (umarí)	
MR.766*	ókúvi jiméeña	venga coma chontaduro	
MR.767	ókúvi jiméeña	venga coma chontaduro	
MR.768*	ji'dojo'i	cocinando	
MR.769*	ji'dojo'i jime'é	ella está cocinando chontaduro	
MR.770*	ji'dojo'i jime'é	ella está cocinando chontaduro	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.771*	ʃi'dojo'i jime'é	ella está cocinando chontaduro	
MR.772	ʃo'dojo'ivani ichá	estoy cocinando	dice la mujer
MR.773*	ʃo'dojo'ivani	estoy cocinando	dice la mujer
MR.774*	ʃo'dojo'i'ichá	yo estoy cocinando	dice la mujer
MR.775*	ʃo'dojo'i'ichá	estoy cocinando	ella le dice a uno
MR.776*	o'dojo'i jime'é	¿usted está cocinando?	
MR.777*	ʃi'ɨ	sii	
MR.778*	ʃi'ɨ	sii	
MR.779*	o'dojo'i jime'é	¿usted está cocinando?	

Sesión DOBES: [Nombres de la tribu nonuya](#)

MR.780	nonová déechí	flor de achiote	
MR.781	nonová déechí	flor de achiote	
MR.782*	nonová nátiyi	pintado	achiote pintao
MR.783*	nonová nátiyi	pintado	achiote pintao
MR.784*	nátiyi nátiyi	pintado	

Sesión DOBES: [no mr frases 1](#)

MR.785*	jívi'dá	canasto	Parece que hubiera redondeamiento en la disolución de la oclusión de "b". Aspiración en la disolución de la oclusión de "d".
MR.786*	jívi'dá	canasto	Parece que hubiera redondeamiento en la disolución de la oclusión de "b". Aspiración en la disolución de la oclusión de "d".
MR.787*	uyakó	arcoiris	Revisar cualidades del fono palatal sonoro transcrito como "y".
MR.788*	uyakó	arcoiris	
MR.789*	uyakó	arcoiris	
MR.790*	fódo'dóyá	una clase de hormiga grande	
MR.791*	fódo'dóyá	una clase de hormiga grande	
MR.792*	fódo'dóyá	una clase de hormiga	una clase de hormiga grande que muerde duro
MR.793*	fódo'dóyá	una clase de hormiga que muerde duro	revisar
MR.794*	fíri' baña'í	saludo	Como decir: "buenos días". Aspiración al final de la preferencia.
MR.795*	fíri' baña'í	saludo	Como decir: "buenos días". Aspiración al final de la preferencia.
MR.796*	fíri' baña'í	saludo	como decir: "buenos días". Realización implosiva de "b". Aspiración al final de la preferencia.
MR.797*	jováa'i	ya me voy	Despedida
MR.798*	jováa'i	ya me voy	Despedida

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.799*	jová'a'i	ya me voy	Realización fricativa de "b", y pulsos glotales en la producción del último fono vocoide de la preferencia.
MR.800*	jová'a'i	ya me voy	En esta ocasión, el hablante dice: /joichá'i/ con oclusión glotal.
MR.801*	jová'a'ichá	ya me voy	"b" aproximante.
MR.802*	ji fñiri ováarichá	bueno, que le vaya bien	("Sí, bien usted vaya/váyase") Da la impresión de que el hablante se corrige, es decir, no es necesaria la repetición (ver 19). Da la impresión de los fono contoides "b" son fricativos..
MR.803*	fñiri óváarichá	bueno, que le vaya bien	Primer fono contoide vibrante se percibe como vibrante múltiple pero más palatalizado. El segundo fono vibrante se percibe como simple.
MR.804*	jonoká'anichi	tengo hambre	
MR.805*	jonoká'anichi	tengo hambre	
MR.806*	jonoká'anichi	tengo hambre	
MR.807*	jonóti'onichi	tengo sed	
MR.808*	jonóti'onichi jonóti'titsi	tengo sed	
MR.809*	jonóti'onichi	tengo sed	
MR.810*	jonítitsi'i	ya tengo sueño quiero de dormir	
MR.811*	jon'onichi jonítitsi'i	ya tengo sueño quiero dormir	
MR.812*	jonítitsi	ya tengo sueño quiero dormir	
MR.813*	joníti jon'onichi	ya tengo sueño quiero ir a dormir	
MR.814*	jon'onichi jonítitsi	ya tengo sueño quiero ir a dormir	
MR.815*	jeyobíyi jo'doí	mi corazón está triste	
MR.816*	jeyobíyi jo'doí	mi corazón está muy triste	
MR.817*	jo'doí	corazón	
MR.818	jo'doímori	corazón	
MR.819*	fñiri jo'doí fñitsi bñ jotéjávani	mi corazón está contento	corregir ote...
MR.820*	bñ jotéjávani	mi corazón está contento	
MR.821*	fñi jotéjávani	estoy contento	
MR.822*	áa'dáro jo'é	estoy con rabia	
MR.823*	áa'dáro jo'é	estoy con rabia	
MR.824*	fiáa'dáro jo'doí joáa'dániyi'ivani	mi corazón está con rabia	
MR.825*	áa'dári	rabia	
MR.826*	áa'dári	rabia	
MR.827*	áa'dári	rabia	
MR.828*	jo'doí jéeyi'ivani	estoy llorando	mi corazón está llorando
MR.829*	jo'doí jéeyi'ivani	mi corazón está llorando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.830*	jéenyi'ivani	estoy llorando	
MR.831*	jéenyi'ivani	estoy llorando	
MR.832*	momí momíña momítyarotyana	ésta muchacha me gusta	
MR.833*	job'ú'ú meéti momítyarotyana	yo quiero ésta muchacha	
MR.834*	job'ú'ú	yo quiero	
MR.835*	job'ú'ú	yo quiero	
MR.836*	job'ú'ú momítyarotyana	yo quiero ésta muchacha	
MR.837*	momítyarotyana	muchacha	
MR.838*	bíri	sabroso	
MR.839*	bíri	sabroso	
MR.840*	ma'i bíri	está muy sabroso	
MR.841*	bíri	sabroso	
MR.842*	tíri	picante	
MR.843*	tíri	picante	
MR.844*	ja'á tíri ma'i	está muy picante	
MR.845*	ja'á tíri	este ají pica	
MR.846*	tíri	picante	
MR.847*	tíri	picante	
MR.848*	nomeyi	dulce	

Sesión DOBES: [no mr frases 2](#)

MR.849*	jiyé jokí úchi	él me pegó	
MR.850*	jiyé jokí úchi	él me pegó	
MR.851*	jo'é jo'úchi'itá	yo le pegué	
MR.852*	jo'úchi'itá jo'é	yo le pegué también	
MR.853*	jo'úchi	le pegué	
MR.854*	jo'úchi jo'é	yo le pegué	
MR.855*	o'é jokí úyati óke úchi	usted me pegó por eso yo te pegué también	
MR.856*	o'é jokí úyati oke ó'úchi'utá jo'é okí ó'ú	usted me pegó por eso yo te pegué	
MR.857*	jonótiro bo'úi	estoy tomando caguana	
MR.858*	jonótiro bo'úi	estoy tomando caguana	
MR.859*	jonótiro bo'úi	estoy tomando caguana	
MR.860*	bo'úi maáma dokóori	la caguana está caliente	
MR.861*	dokóori maáma bo'úi	la caguana está caliente	
MR.862*	jityok'ivani	él está despierto	
MR.863*	jityok'ivani	él está despierto	
MR.864*	jofoó'í tíri	duele mucho mi cabeza	
MR.865*	jofoó'í tíri jofuyada'i	duele mi cabeza estoy enfermo será	
MR.866*	jofuyada'i	estoy enfermó	
MR.867*	jonari 'd'íva'i	el niño se cayó	
MR.868*	jonari 'd'íva'i	el niño se cayó	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.869*	améená 'dǎ'i	el palo se cayó	
MR.870*	améená 'dǎ'i	el palo se cayó	
MR.871*	améená 'dǎ'iva'i	el palo se cayó	
MR.872*	'dǎ'iva'i améená	el palo se cayó	
MR.873*	jiyé jokí kichi jibíña	él me dió coca	
MR.874*	jiyé jokí kichi jibíña	él me dió coca	
MR.875*	jiyé jokí kichi	él me dió	
MR.876*	jokí kichi	me dió	
MR.877*	jokí jikichi'ichá	me dieron coca	
MR.878*	jokí kichi jibíña	a mí me dieron coca	
MR.879*	jokí jikichi José jibíña	josé le dió coca	
MR.880*	Jon jikichi jibíña	Jon le dió coca	
MR.881*	José jikiyi jibíña	José le dió coca	
MR.882*	José jikeyi maíno	José disparó la danta	
MR.883*	jijikeyi	disparar	
MR.884*	José jiyáanari maíno	José encontró la danta	
MR.885*	jiyáanari	encontró	
MR.886*	jiyáanari maíno	encontró la danta	
MR.887*	José jiyáanari	José vió...	José encontró
MR.888*	José jiyáanari	José vió	josé encontró
MR.889*	maíno píiya yeñi	la danta era pequeño	
MR.890*	maíno ja'ári	la danta era grande	
MR.891*	ja'ári	grande	
MR.892*	maíno 'dáanichi kemádi'i ji'dáanichi ja'écha	la danta se fué río abajo	
MR.893*	ja'écha ji'dáanichi maíno	abajo se fué la danta	
MR.894*	ja'éya ji'dáanichi kemádi'i	se fué río abajo	
MR.895*	ja'éya	río	
MR.896*	kemádi'i	abajo	
MR.897*	kemádi'i ji'dáanichi	abajo se fué	
MR.898*	maíno	danta	
MR.899*	José 'dáanichi toó jikaítátsi	José vino a visitarme	
MR.900*	tojikaítátsi	vino a visitar	
MR.901*	kaíbi jitátsi	vino a visitar	
MR.902*	José tokaítáve	José vino a visitar a nosotros	
MR.903*	aduma'iyi'ivani	está rozando	
MR.904*	aduma'iyi'ivani	está rozando	
MR.905*	aduma'i	rozar o socolar	
MR.906*	aduma'iyi'ivani	está rozando	
MR.907*	jiki'i jojáa'dáke jitítyakena jiki'i	está quemando la chagra	
MR.908*	títyakena jiki'i José	José está quemando la chagra	
MR.909*	jitítyakena	chagra listo para quemar	
MR.910*	jitítyakena	chagra listo para quemar	
MR.911*	jiki'i jitítyakena	está quemando la chagra	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.912*	jiki'íi	quemar	
MR.913*	jojáa'dá	chagra	
MR.914*	jojójáa'dá	mi chagra	
MR.915*	José jojáa'dá	chagra de José	
MR.916*	jonari báadonichi'ivari	el niño está jugando	
MR.917*	jonari báadoniyi'ivari	el niño está jugando	
MR.918*	báadoniyi'ivari	está jugando	
MR.919*	jonari báadoniyi'ivari	el niño está jugando	
MR.920*	jonari	niño	
MR.921*	momí nichomá niyiniyi	la mujer está sembrando maní	
MR.922*	nichomá niyi momí	la mujer está sembrando maní	
MR.923*	nichomá jinivi momí	la mujer está sembrando maní	
MR.924*	jinivi	sembrando	
MR.925*	momí	mujer	
MR.926*	nichomá	maní	
MR.927*	jinivi	sembrando	
MR.928*	jinivi	sembrando	
MR.929*	jívi'dá me'éyi	este canasto está pesado	
MR.930*	me'éyi	está pesado	
MR.931*	me'éyi	pesado	
MR.932*	me'éyi	pesado	
MR.933*	tsó'dá jivi'dá maáma me'éyi na'é	éste otro canasto también está pesado	
MR.934*	na'é me'éyi tsó'dá me'éyi tsó'dá me'éyi	otro canasto otro canasto está pesado, todo está pesado	

Sesión DOBES: [no_mr frases 3](#)

MR.935*	José maíno jiyéebo'ivani	José está buscando danta	
MR.936*	jiyéebo'ivani	está buscando	
MR.937*	jiyéebo'ivani	está buscando	
MR.938*	jiyéebo'ivani jáa'dáke	está buscando en el monte	
MR.939*	jáa'dáke jiyéebo'ivani	está buscando en el monte	
MR.940*	Jon jiyáaó'i	Jon se va...	
MR.941*	José míiyora	detras de José	
MR.942*	José míiyora Jon jiyáaó'i	Jon se va detrás de José	
MR.943*	Jon eéchora jifoó'íichá José eécho jifoó'íi	Jon va adelante de José	
MR.944*	fijó'í	caimo	
MR.945*	jidéechíchi	floreció	
MR.946*	jidéechíchi	floreció	
MR.947*	fíyítyo'ajá	ají en polvo	
MR.948*	fíyítyo'ajá	ají en polvo	
MR.949*	Jon jia'ábi ñáa José	¿qué le preguntó Jon a José?	
MR.950*	ñáa jia'á José	¿que le preguntó a José?	
MR.951*	toó tonófé	nuestra lengua	
MR.952*	tojíve'íkó	nuestra palabra	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.953*	tojíve'íkó	nuestra palabra	
MR.954*	jovářina eéchora'i	yo voy de primero	
MR.955*	eéchora'i	primero	
MR.956	míiyomenai	de último	revisar
MR.957*	jováři jo'é	yo me voy	
MR.958*	míiyomena jováři jo'é	yo me voy de último	
MR.959*	José ma'dádo'ivani	José está trabajando	
MR.960*	řifajani	probando	
MR.961*	joto'ř jikúchi	come casabe	
MR.962*	jikúchi joto'ř	come casabe	
MR.963*	řitsé'i jósee	José chupa fruta	
MR.964*	řitsé'i na'é José	José chupa toda la fruta	
MR.965*	řitsé'i fijó'ř	chupa caimo	
MR.966*	jotó	perro	
MR.967*	jokí ayi	me mordió	
MR.968*	jotó jokí ayi	el perro me mordió	
MR.969*	jo'é	yo	
MR.970*	řomáakarına foó	hago casa	
MR.971*	řomáakarına foó	estoy haciendo casa	
MR.972*	řiná'ř'dó	eso es cierto	
MR.973*	řiná'ř'dó	verdad	
MR.974*	řakó'dá	tronco	
MR.975*	améená nako'dá	cepa de palo	
MR.976*	náaticha	rama	
MR.977*	řináaticha	rama degada	
MR.978*	jona'á	brazo	
MR.979*	améená túutá	raíz de palo	
MR.980*	améená túutá	raíz de palo	
MR.981*	řitúuféyí	raíz	
MR.982*	řitúuféyí	raíz	
MR.983*	jamaní	crucé	
MR.984*	řokayina dujaféé	al otro lado del río	
MR.985*	jotó	perro	
MR.986*	notso'dá'í karotřsa yeři	está en la mitad del patio	
MR.987*	notso'dá'í karotřsa	está en la mitad del patio	
MR.988*	notso'dá'í	patio	
MR.989*	karotř	mitad	
MR.990	řiyarena'é'é	se va ir	revisar
MR.991*	ararakuarake	a Araracuara	
MR.992	řiyarena bogotá	se va a ir a Bogotá	revisar
MR.993*	noní ómáakatyřna	donde nació usted	
MR.994*	noní ómáakachiřna	donde nació usted	
MR.995*	noní	donde	
MR.996*	noní	donde	
MR.997*	ómáakatyřna	nació usted	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.998*	jimáakachi'íñachi Jon	Jon nació en.....	
MR.999*	jo'é máakachi'íñachi	usted dónde nació	
MR.1000*	kaníñi jonoke'áni	cerca de Sabana es mi tierra	
MR.1001*	sabanake jomáakatyí'íña da janó noke'áni	cerca de Sabana es mi tierra	
MR.1002*	jonoke'á	mi tierra	
MR.1003*	jonoke'á	mi tierra	
MR.1004*	jomáakatyí'íñachiño	nacimiento	
MR.1005*	jomáakatyíñachiño	nació por ahí	
MR.1006*	jokí jomí máakatyityana sabanake	me crié en sabana	
MR.1007*	jokí jomí máakatyityana sabanake	me crié en sabana	
MR.1008*	José máakatyíñachi'i...	José se crió en...	
MR.1009*	José máakatyíñachi'i	José se crió en...	
MR.1010*	Jon jiyáaviyi'ivani novécha	Jon se está mojando en el aguacero	
MR.1011*	novécha	mojando en el aguacero	
MR.1012*	nové	lluvia	
MR.1013*	nové	lluvia	
MR.1014*	Jon jiyávichi novécha	Jon se está mojando en el aguacero	
MR.1015*	jiyávichi	se está mojando	
MR.1016*	novécha	mojando en el aguacero	
MR.1017*	José jiyarena, Jon jifityéeyari	José se vá y Jon se queda	
MR.1018*	fityéeyari	queda	
MR.1019*	Jon fityéeyari	Jon se queda	
MR.1020*	nonóna beé joke beéye to'dári	en donde guardo esta herramienta	
MR.1021*	nonóna jo'dári	en donde voy a colocar la herramienta	
MR.1022*	nonó jo'dári	en donde voy a colocar la herramienta	
MR.1023*	foó 'doñkena jo'dári	lo voy a colocar dentro de la casa	
MR.1024*	foó 'doñkena jo'dári	lo voy a colocar dentro de la casa	
MR.1025*	nokéña jiná'itó	será cierto	será verdad
MR.1026*	nokéña jiná'itó	será cierto	será verdad
MR.1027*	jiná'itó	cierto?	verdad?
MR.1028*	jiná'itó	cierto?	verdad?
MR.1029*	baña'íke	éste día (hoy)	
MR.1030*	baña'íke	éste día (hoy)	
MR.1031*	ní'du'ú	noche	es de noche
MR.1032*	ní'du'ú	noche	es de noche

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1033*	ni'du'ú	noche	es de noche
MR.1034*	jity#ribira	es de mañanita	
MR.1035*	jity#ribira	es de mañanita	
MR.1036*	karomo'i toñi	es medio día	
MR.1037*	karomo	medio día	
MR.1038*	karomo	medio día	
MR.1039*	joveyá'i toñi'i	es de tarde	
MR.1040*	joveyá'i toñi'i	es de tarde	
MR.1041*	tónii jiko'dí'iva'i	la hamaca se reventó	la hamaca se arrancó
MR.1042*	jiko'dí'iva'i tónii	la hamaca se reventó	la hamaca se arrancó
MR.1043*	jiko'dí'iva'i	se reventó	se arancó
MR.1044*	jotó jiya'i jiyíketaná'i	el perro se escapó	el perro se voló
MR.1045*	jiyíketaná'i jotó jiya'i'icha	el perro se escapó	el perro se voló
MR.1046*	jiya'i	escapó	se voló
MR.1047*	Jon jíketaná'i	Jon se voló	jhon se escapó
MR.1048*	jojíketaná'i jo'é	yo me volé	yo me escapé
MR.1049*	jojíketaná'i jo'é	yo me volé	yo me escapé
MR.1050*	o'é ójíketaná'i	usted se voló	usted se escapó
MR.1051*	o'é ójíketaná'i	usted se voló	usted se escapó
MR.1052*	momí jiyíketaná'i	la mujer se voló	la mujer se escapó
MR.1053*	jojómono jiyíketaná'i	mi mujer se voló	mi mujer se escapó
MR.1054*	jotyóko jíketaná'i	mi hija se voló	mi hija se escapó
MR.1055*	jojuño jíketaná'i	mi mamá se voló	mi mamá se escapó
MR.1056*	toóma tojíketanári jiyema naé'utá toó tojíketanárina	nosotros todos nos volamos	nosotros nos escapamos
MR.1057*	toó ma tojíketanári	nosotros todos nos volamos	nosotros nos escapamos
MR.1058*	toó	nosotros	
MR.1059*	toó tojíketanári	nosotros nos volamos	
MR.1060*	o'é ójíketaná aikuta	ustedes se volaron	revisar
MR.1061*	o'éma'utá ójíketaná aikuta	ustedes se volaron	revisar
MR.1062*	jíketaná jiyéma'utá o'é	ustedes dos se volaron	
MR.1063*	ts# jomíketana'i diike noní bii omíketana'i	ellos se volaron	
MR.1064*	jomí jíketaná'i jachiní na'é na'é	ellos se volaron	
MR.1065*	jomí jíketaná'i na'é jachiní'i	ellos se volaron	
MR.1066*	José na'é jika'ini f#ts'i na'é	José ya aprendió	josé ya sabe poquito
MR.1067*	jika'ini'ichá	aprendió	poquito
MR.1068*	José jika'ini maáma píiya jika'ini	José aprendió poquito	josé sabe poquito
MR.1069*	píiya jika'ini	aprendió poquito	sabe poquito
MR.1070*	José jaka ka'ini maáma	José no aprendió nada	josé no sabe nada
MR.1071*	ka'ini maáma	no sabe nada	no aprendió nada
MR.1072*	ka'ini	no sabe	no aprendió
MR.1073*	ka'ini maáma	no sabe nada	no aprendió nada

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1074*	tsíiko'e'ichá na'é José	José manda gentes	
MR.1075*	na'é jomokotyotá jiko'e'i	José manda gentes	
MR.1076*	jiko'e'i José	José manda gente	
MR.1077*	jomokotyotá na'é	manda gentes	
MR.1078*	jomokotyotá	gentes	
MR.1079*	tsí ko'e'ichá	manda	
MR.1080*	José tsíiko'e'i'ichá	José manda gentes	
MR.1081*	tsíiko'e'i	manda	
MR.1082*	tsíiko'e'ichá	manda gente	
MR.1083*	José nojáakó jí'úchi	José mató culebra	
MR.1084*	nojáakó jí'úchi	mató culebra	
MR.1085*	nojáakó	culebra	
MR.1086*	nojáakó	culebra	
MR.1087*	nojáakó jí'úchi José	José mató culebra	
MR.1088*	jí'úchi	mató	
MR.1089*	jí'úchi	mató	
MR.1090*	jí'úchi	mató	
MR.1091*	jí'úchi	mató	
MR.1092*	José'i na'é danóna tsatí nobó'i	José arrancó yerba	
MR.1093*	tsatí jinobó'i José	arrancó yerba José	
MR.1094*	jinobó'i	arrancó	
MR.1095*	jinobó'i	arrancó	
MR.1096*	jonobó'i	yo arranqué	
MR.1097	jikáyo jo'é	tengo pereza	
MR.1098*	jikáyo jo'é	tengo pereza	hika es nombre. Definir el valor de -dzo
MR.1099*	Jon jikáyori	Jon es perezoso	
MR.1100*	jikáyori	perezoso	
MR.1101	jikáyori	perezoso	
MR.1102*	jimáakaaní José	mentira de José	
MR.1103*	jimáakaaní	mentira	
MR.1104*	jimáakaaní José	mentira de José	
MR.1105	jojúño fé'atsi	mi mamá llegó	
MR.1106	jojúño fé'atsi	mi mamá llegó	
MR.1107	fé'atsi	llegó	
MR.1108	jojúñoña fé'arí'ichá	mi mamá vá a llegar	
MR.1109*	jojovo'í jójéebo'i	estoy buscando mi machete	
MR.1110*	jójéebo'i	estoy buscando	
MR.1111*	jojovo'í jójéebo'i	estoy buscando mi machete	
MR.1112*	jotó jiduúñatsi jiduúchi	el perro se murió	
MR.1113*	jiduúñatsí'i	se murió	
MR.1114*	jiduúñatsi jotó	el perro se murió	
MR.1115	jiduúñatsi	se murió	
MR.1116	dabó bí óvi	venga rápido	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1117	dabó bi óvi	venga rápido	
MR.1118	dabó bí óvi	venga rápido	
MR.1119*	téjáani jonari	el niño no oye	
MR.1120*	téjáani jonari	el niño no oye	
MR.1121	jonari téjáani	no oye el niño	
MR.1122*	téjáani	no oye	
MR.1123*	jonari	niño	
MR.1124	José jíve'íri fñitsi	José habla bien	
MR.1125	José jíve'íri ja'á fñitsi	josé habla mal	
MR.1126	jóseicha yeñi maíjo	josé tiene maloca	
MR.1127	maíjo	maloca	
MR.1128*	Josécha yeñi maíjo	josé tiene maloca	
MR.1129*	maíjo ja'árojo	tiene maloca	
MR.1130*	ja'árojo	tiene	
MR.1131*	boófe mo'dáanichi móojo	ayer vinieron ustedes dos	
MR.1132*	mo'dáanichi boófe	ayer vinieron ustedes dos	
MR.1133*	boófe	ayer	
MR.1134*	boófe	ayer	
MR.1135*	boófe	ayer	
MR.1136*	boófe mo'dáanichi	ayer vinieron ustedes dos	
MR.1137	móoná nokéna mojiyi	mañana vendran ustedes?	
MR.1138	nokéna mojiyi móoná	mañana vendran ustedes?	
MR.1139*	móoná	mañana	
MR.1140	ji'í koviya	si, venimos	
MR.1141	koviya	venimos	
MR.1142	koviya	venimos	
MR.1143	ji'í kobuíya	si, venimos	
MR.1144	foótsa yeñi miíť	la tortuga está en la casa	la charapa está en la casa. (o morrocoy)
MR.1145	foótsa yeñi miíť	la tortuga está en la casa	la charapa está en la casa (o morrocoy)
MR.1146	miíť	charapa o morrocoy	
MR.1147	miíť	charapa o morrocoy	
MR.1148	jovat'si'ichá	yo quiero irme	
MR.1149	jovat'si'ichá	yo quiero irme	
MR.1150*	José jiya'o'i	José ya quiere irse	
MR.1151*	jiya'o'i	ya quiere irse	
MR.1152*	jiya'o'i	ya quiere irse	
MR.1153	bábo'i ifots'i ifijiñ'i	el baile se acabó	
MR.1154*	jifóotsi'ichá	se acabó	
MR.1155	jifots'i	se acabó	
MR.1156	bábo'i jifóotsi'i	el baile se acabó	JM
MR.1157	jotsi 'dame	me vine solito	
MR.1158	'dame jotsi	vine sólo	

Sesión DOBES: [no_mr frases_4](#)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1159*	tyoni jo'é ñáana	yo no traje nada	
MR.1160*	tyoni jo'é ñáana	yo no traje nada	
MR.1161*	yeñi o'dá	hay sal	
MR.1162*	o'dá	sal	
MR.1163*	o'dá	sal	
MR.1164*	o'dá	sal	
MR.1165*	yeñi	hay	
MR.1166*	yeñi o'dá	hay sal	
MR.1167*	jiñí o'dá	no hay sal	
MR.1168*	jiñí o'dá	no hay sal	
MR.1169*	eéchora jotsi	me vine primero	
MR.1170*	eéchora	primero	
MR.1171*	kí'idai	gente.blanca	
MR.1172*	kí'idai	gente.blanca	
MR.1173*	ka'ániyi najo'datsa ka'ániyi name	muy alto este hombre	revisar. superlativo
MR.1174*	ka'ániyi name	muy alto este hombre	
MR.1175*	matikóme	hombre blanco	
MR.1176*	matikóme'yí oáni'iñi	hombre blanco muy malo	
MR.1177*	oáni'iñi	malo de ellos	
MR.1178*	oáni'iñi	malo de ellos	
MR.1179*	oáni'iñi	malo de ellos	
MR.1180*	jotéeyi ome fé'ari	color blanco llegó	
MR.1181*	jotéeyi ome fé'ari	blanco llegó	
MR.1182*	matikóme fé'atsi jotéeyi ome	hombre blanco llegó	
MR.1183*	jifé'atsi	llegó	
MR.1184*	jokí júcha'ivari mikona	está mostrando el mico	
MR.1185*	jokí jiyúcha'ivani	me está mostrando	
MR.1186*	José jokí jiyúcha'ivani mikona	José está mostrando el mico	
MR.1187*	joke júcha'ivari	está mostrando	
MR.1188*	José noórɪ ja'á kaní jinoótsi	José anda mucho	
MR.1189*	píiya kaníñi jinoótsi José	José anda poco	
MR.1190*	ji'dojoni jóonaáde'é	la carne está cocinada	
MR.1191*	ji'dojoni jóonaáde'é	la carne está cocinada	
MR.1192*	ji'dojoni'i	está cocinando	
MR.1193*	juyé	diablo	
MR.1194*	juyé	diablo	
MR.1195*	juyé	diablo	
MR.1196*	juyé	diablo	
MR.1197*	fóoké	espanto	
MR.1198*	fóoké	espanto	
MR.1199*	jotó	tigre	espíritu invisible
MR.1200*	jotó	tigre	espíritu de animal

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1201*	jotó	tigre	corazón de animal
MR.1202*	José jinátiyi amáti	José graba	
MR.1203*	jinátiyi amáti José	José graba	REVISAR
MR.1204*	ji'da'é jinátiyi'iva'i	se está pintando la cara	
MR.1205*	ji'da'é jinátiyi'iva'i	se está pintando la cara	
MR.1206*	jinátiyi'iva'i	pintando	
MR.1207*	jibi'ivichiyi'ivani	está rallando yuca	Parece que la reduplicación del verbo bi'i es βici
MR.1208*	jojóodi	yuca	
MR.1209*	jibi'ivichiyi'ivani	está rallando yuca	
MR.1210*	jibi'ivichiyi'ivani	está rallando yuca	
MR.1211*	jibi'ivichiyi'ivani	está rallando yuca	
MR.1212*	ji jibi'ivi	rallando yuca	
MR.1213*	jibi'ivi	rallando yuca	
MR.1214*	améená ji'dab'iva'i	se partió el palo	
MR.1215*	ji'dab'iva'i	se partió	
MR.1216*	améená ji'dab'iva'i	se partió el palo	
MR.1217*	José jitsubijiñi améená	José trozó el palo	
MR.1218*	jitsubijiñi	trozar o cortar	
MR.1219*	jitsubijiñi	trozar o cortar	
MR.1220*	jitsubijiñi	trozar o cortar	
MR.1221*	ja'á jinótsi	duerme mucho	
MR.1222*	ja'á jinótsi	duerme mucho	
MR.1223*	jinótsi	dormir	
MR.1224*	joníva'i'ichá	me voy a dormir	
MR.1225*	jonívai'ichá	me voy a dormir	
MR.1226*	ñáani ó'dáanichi	¿para qué vino usted?	
MR.1227*	ñáani ó'dáanichi	¿para qué vino usted?	
MR.1228*	ñáani ó'dáanichi	¿para qué vino usted?	
MR.1229*	jo'dáanichitá joka'iriki tofo'éña na'é	vine para aprender	
MR.1230*	ó'dáanichi	vine	
MR.1231*	ní'dá momí ób'ó'ó'i	¿cuál mujer le gusta?	
MR.1232*	ní'dá momí ób'ó'ó'i	¿cuál mujer le gusta?	
MR.1233*	jotéeyokenó	esta blanquita quiero	
MR.1234*	jotéeyokenó	esta blanquita quiero	
MR.1235*	jotyaá'í	mi garrote	
MR.1236*	tyaá'í	garrote	
MR.1237*	tyaá'í	garrote	
MR.1238*	tyaá'í	garrote	
MR.1239*	tyaá'í	garrote	
MR.1240*	tyaá'í	garrote	
MR.1241*	fojuño joto'á jiba'á'ivani'i	mi mamá exprime la masa	
MR.1242*	jiba'á'i	exprime	

Sesión DOBES: [no mr frases 5](#)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1243*	fetókó	huérfano	
MR.1244*	fetókó	huérfano	
MR.1245*	fetókó	huérfano	
MR.1246*	jitsávekúuñatsi	él se hundió	se ahogó
MR.1247*	fetókó jitsávekúuñatsi	huérfano se ahogó	huérfano se hundió en el agua
MR.1248*	kaníyo jo'é jonoke'ána	estoy lejos de mi tierra	
MR.1249*	kaníyo jo'é	estoy lejos	
MR.1250*	jonoke'á	mi tierra	
MR.1251*	kaníñi joñi beé amazona kaníñi joñi	estoy cerca del Amazonas	
MR.1252*	amazonana kaníñi joñi	estoy cerca del Amazonas	
MR.1253*	joñi	cerca	
MR.1254*	jotsokoféeti	mi mano izquierdo	
MR.1255*	jotsokoféeti	mi mano izquierdo	
MR.1256*	jotsokoféeti	mi mano izquierdo	
MR.1257*	jona'á joffiroféeti	mi mano derecho	
eMR.1258*	joffiroféeti, jotsokoféeti	mi mano derecho e izquierdo	
MR.1259*	jáaó	camino	
MR.1260*	jivakó'í'i yeñi jáaó oáni	el camino está torcido	
MR.1261*	jivakó'í'i yeñi	está torcido	
MR.1262*	jivakó'í'i yeñi	está torcido	
MR.1263*	jáaó	camino	
MR.1264*	jáaó fodake yeñi	el camino está derecho	
MR.1265*	fodake	derecho	
MR.1266*	fodake	derecho	
MR.1267*	kemádi'i	abajo	
MR.1268*	kemádi'i miñá tiñi	oriente	donde sale el sol
MR.1269*	miñá tiñi kemádi'i	abajo donde sale el sol	
MR.1270*	kemádi'i	abajo	
MR.1271*	kemádi'i	abajo	
MR.1272*	móo'dóféeme	occidente	donde oculta el sol
MR.1273*	móo'dóféeme	donde oculta el sol	occidente
MR.1274*	fodakeyoni	norte y sur	
MR.1275*	fodakeyoni	norte y sur	
MR.1276*	miñá	sol	
MR.1277*	amodi'i jiya'i kemári jiffka'i	le sol va para arriba y luego para abajo	
MR.1278*	kemári jiffka'i	para abajo	
MR.1279*	kemári jiffka'i	abajo volvió	
MR.1280*	ja'á jo'doí jodajáa'i	yo pienso mucho	
MR.1281*	jo'doí jodajáa'i	pienso mucho	yo estoy pensando o yo etoy triste
MR.1282*	jo'doí jodajáa'i ja'á	yo pienso mucho	yo etoy pensando o yo estoy triste
MR.1283*	jo'doí jodajáa'i	pienso mucho	
MR.1284*	jodajáa'i	pensar	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1285*	jodajáa'i	pensar	
MR.1286*	jo'doí jodajáa'i	yo pienso mucho	yo estoy pensando o etoy triste
MR.1287*	jo'doí jodajáa'ivani	yo estoy triste	yo estoy pensando
MR.1288*	jo'doí jodajáa'ivani	yo estoy triste	yo estoy pensando
MR.1289*	jomoó jojometo'évi	mi papá es mi tío uterino (hermano de la mamá)	
MR.1290*	jojometo'évi	tío uterino (hermano de la mamá)	
MR.1291*	jojometo'évi	me acuerdo	
MR.1292*	jomoó jo'doíke jojometo'évi	me acuerdo de mi papá	
MR.1293*	maáma píiya júutiñake jomoó ja'á tsadíyí jimáaka'inatsi	cuando yo era pequeño hacían muchos bailes	
MR.1294*	maáma jo'doíke yeñi jomoó tsadí máakamáakañatsi maáma jo'doítsa yeñi	todavía me recuerdo que hacían muchos bailes cuando yo era pequeño	
MR.1295*	jo'doíke yeñi	me recuerdo mucho	
MR.1296*	tsadí máakamáakañatsi jo'doíke maáma yeñi	todavía me recuerdo que hacían muchos bailes	
MR.1297*	jovátiichi jonoke'áke	quiero ir para mi tierra	
MR.1298*	jová jonoke'áke	quiero ir para mi tierra	
MR.1299*	jonoke'áke	mi tierra	
MR.1300*	jováitsi	quiero ir	
MR.1301*	jováarina jonoke'áke	me voy para mi tierra	
MR.1302*	jonoke'áke	mi tierra	
MR.1303*	ó'dáanichi o'é jonoke'ána	usted vino de mi tierra	
MR.1304*	noké jonoke'ána ó'dáanichi	usted vino de mi tierra	
MR.1305*	noké jonoke'átsa óñi o'é	usted vive en mi tierra	
MR.1306*	noke ó jonoke'átsa noké óñi o'é	usted vive en mi tierra	
MR.1307*	joto'í kichóoyi	casabe está delgadito	
MR.1308*	kichóoyi pa'i ye	está delgadito	
MR.1309*	kichóoyi	delgadito	finíto
MR.1310*	kichóoyi	delgadito	finíto
MR.1311*	jejáatorí joto'í	casabe grueso	
MR.1312*	jejáatorí joto'í	casabe grueso	
MR.1313*	añátse	remedio	
MR.1314*	añátse	remedio	
MR.1315*	bíi beéye da tsá'dó jarinatsi	este remedio huele sabroso	revisar
MR.1316*	jarinatsi	huele	
MR.1317*	bíi jiyarinatsi	sabroso huele	
MR.1318*	ñá'a jiyarina	feo huele	
MR.1319*	ñá'a jiyarina	feo huele	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1320*	tapéke	yerba de bañar	corregir el pronunciado "gañiraba"
MR.1321*	tapéke	yerba buena	corregir el pronunciado "gañiraba"
MR.1322*	tapéke	yerba buena	muinane dice "gañiraba"
MR.1323	jotsojová	uva "yerba"	muinane dice "báku'o"
MR.1324*	jotsojová	uva "yerba"	muinane dice "baaku'o"
MR.1325*	kichatome á'arĩ	machinchín	brujo está andando
MR.1326*	kichatome á'arĩ	machinchín	brujo está andando
MR.1327*	jotó á'arĩ kichatoka noóri	brujo está andando "machinchín"	corazón de tigre está andando
MR.1328*	kichatoka noóri	brujo está andando "machinchín"	corazón de tigre está andando
MR.1329*	kichatome	brujo	
MR.1330*	maíjo tĩ'ĩ	capitán de maloca	
MR.1331*	tĩ'ĩ	capitán	
MR.1332*	tĩ'ĩ	capitán	
MR.1333*	tĩ'ĩ	capitán	
MR.1334*	maíjo	maloca	
MR.1335*	bafeécha maíjoni	la maloca está a éste lado del río	
MR.1336*	bafeécha maíjoni	la maloca está a éste lado del río	
MR.1337*	dujafeécha	al otro lado	
MR.1338*	dujafeécha	al otro lado	
MR.1339*	ja'ári maíjoni dujafeécha	la maloca está al otro lado del río	
MR.1340*	bafeécha maíjoni, dujafeécha maíjoni	a éste lado una maloca, al otro lado otra maloca	
MR.1341*	mikívi	chicha de guacuri (umarí)	
MR.1342*	mikívi	chicha de guacuri (umarí)	
MR.1343*	jimée'í	chicha de chontaduro	
MR.1344*	jimée'í	chicha de chontaduro	
MR.1345*	toneé mikívi	chicha de canangucho	
MR.1346*	toneé mikívi	chicha de canangucho	
MR.1347*	kováa'ĩ	milpeso	
MR.1348*	mikívi	chicha	
MR.1349	mináamé omíke	ellos dos vinieron	revisar
MR.1350*	mináakenó tsaátsi	ellas dos vinieron	
MR.1351*	jotsútyani mináake améená	corté dos palos	
MR.1352*	améená	palo	
MR.1353*	jotsútyani mináañá	corté dos chontaduro	
MR.1354*	jotsútyani mináañá jimená	corté dos mata de chontaduro	
MR.1355*	mináa'dá jívi'dá jomáakatsi	hice dos canasto	
MR.1356*	jomáakatsi	hice	
MR.1357*	dí'da'dá jomáakachi jívi'dá	hice un canasto	
MR.1358*	mináaí tóníí jomáakatsi	hice dos hamacas	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1359*	dí'daí tóníí jomáakatsi	hice una hamaca	
MR.1360*	dí'dakína jibíkína jomáakatsi	hice un pilón	pilón de coca
MR.1361*	dí'dakína	un pilón	
MR.1362*	mináakína jibíkína jomáakatsi	hice dos pilones	pilón de machucar coca
MR.1363*	dí'da'í joto'í máakachi momí	la mujer hizo un casabe	
MR.1364*	mináa'í jimáakachi	hizo dos torta de casabe	
MR.1365*	dí'dabí'í jokátsi tsivebí'í	tejí un peine	techo de hoja de púy para casa
MR.1366*	tsivebí'í	peine de puy	
MR.1367*	mináabi'í jokatsi	tejí dos peine de puy	revisar
MR.1368*	mináabi'í jokatsi	tejí dos peine de puy	
MR.1369*	mináa	dos	
MR.1370*	dí'dabíji jokúchi múchabíji	comí un plátano	
MR.1371*	mináabíji jokúchi	comí dos plátano	
MR.1372*	dí'da'í fijó'í jotsé'í	comí un caimo	
MR.1373*	jotsé dí'da'í fijó'í jotsé'í	comí un caimo	
MR.1374*	mináa'í fijó'í jotsé'í	comí dos caimo	
MR.1375*	mináa'í jotsé'í fijó'í	comí dos caimo	
MR.1376*	dí'da'í jotsútyani múcha'í	corté un racimo de plátano	
MR.1377*	múcha'í'tsa dí'da'í	corté un racimo de plátano	
MR.1378*	dí'da'í jotsútyani	corté un racimo	
MR.1379*	jotsútyani	cortar	
MR.1380*	mináa'í jotsútyani	corté dos racímo	

Sesión DOBES: [no mr frases 6](#)

MR.1381*	ní o'é	no duerma!	
MR.1382*	maáe ní o'é	no duerma!	
MR.1383*	ní o'é	no duerma!	
MR.1384*	o'é ní'dáro o'é	muy dormilón usted	REVISAR
MR.1385*	jo'é nóni jo'é	yo no duermo	
MR.1386*	nóni jo'é	no duermo	
MR.1387*	okávo'i	levantese	
MR.1388*	okávo'i	levantese	
MR.1389*	'd'í'iva o'é	cuidado se cae	
MR.1390*	'd'í'iva o'é	cuidado se cae	
MR.1391*	jo'd'í'iva'i	me caí	
MR.1392*	jo'd'í'iva'i	me caí	
MR.1393*	móoná mana toma'dátori	mañana vamos a trabajar	
MR.1394*	óníri'é	duerma ya	
MR.1395*	ókávo'í'itó okúyoke	levantese y coma	
MR.1396*	toma'dádoroke	par ir a trabajar	
MR.1397*	toma'dádoroke	para ir a trabajar	
MR.1398*	ókávo'i tokúyo toma'dádoroke	levantese, coma que nos vamos a trabajar	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1399	jichi jinomáke'iyiike	él vino a bailar	revisar
MR.1400*	jiya'í'i jibábova'í	él se fué a bailar	
MR.1401*	jinomáke jiya'í	se fué a bailar	
MR.1402*	jiya'í jinomáke jiya'í	él se fué a bailar	
MR.1403*	jichi jikúchi	él vino a comer	
MR.1404*	jikúya'í	se fué a comer	
MR.1405*	jikúya'í'í	se fué a comer	
MR.1406*	jani nomáke'iyani fodake jani jitókoniyi'ívani	él no se fué a bailar si no a molestar	
MR.1407*	jitókoniyi'íva'í	fué a molestar	
MR.1408*	jitókoniyi'ívani	fué a molestar	
MR.1409*	jitókoniyi'ívani	fué a molestar	
MR.1410*	jofoó	mi casa	
MR.1411*	jofoómotso	mi casita	
MR.1412*	jobira méechari	me dió pena	
MR.1413*	méechari	pena	

Sesión DOBES: [no mr frases 7](#)

MR.1414*	óméecha'í	usted se avergonzó	
MR.1415*	jiméecha'í	él se avergonzó	
MR.1416*	jiméecha'í	él se avergonzó	
MR.1417*	jiméecha'í	él se avergonzó	
MR.1418*	jiyé jiméecha'í jakenó jiméecha'í	ella se avergonzó	
MR.1419*	tobé jobíibityani	yo voy a prender candela	
MR.1420*	tobé jobíibitya	yo voy a prender candela	
MR.1421*	'dámové nú'uyeyi	la leña está mojada	
MR.1422*	nú'uyeyi	mojado	
MR.1423*	jonuviya'í	me voy a bañar	
MR.1424*	jonuviya'í	me voy a bañar	
MR.1425*	jiyéno iti nuviyarí	ella se va a bañar	revisar
MR.1426*	naéna tshína jomí nuviyarí	muchos se van a bañar	
MR.1427*	tshína jomí nuviyarí	muchos se van a bañar	
MR.1428*	tshína jomí nuviyarí	muchos se van a bañar	
MR.1429*	jiyé mójoba'í jiyu'úyi'íva'í	ella está lavando la ropa	
MR.1430*	jiyu'úyi'íva'í	está lavando	
MR.1431*	jóodi jiyu'úyi'íva'í	está lavando yuca	
MR.1432*	jóodi jiyu'ú'í	está lavando yuca	
MR.1433*	jóodi jiyu'ú'í	está lavando yuca	
MR.1434*	jóodi jiyu'ú'í	está lavando yuca	
MR.1435*	jimákija'á'ívani	él se está riendo	
MR.1436*	jo'é joka'íni jívi'dáka máakachiña	yo se hacer canasto	
MR.1437*	joka'íni jívi'dána	se tejer canasto	
MR.1438*	jívi'dá	canasto	
MR.1439*	jívi'dá	canasto	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1440*	jo'é joka'ini jobáboiña	yo se bailar	
MR.1441*	jobábo'iña joka'ini	se bailar	
MR.1442*	joka'ini foó jaka máakachiña	yo se hacer casa	
MR.1443*	joka'ini nóokeyá fo'éña	yo se idioma uitoto	
MR.1444*	joka'ini muñá'í fo'éña	yo se idioma muinane	
MR.1445*	jameyiti tsaáfé'doni	éste hombre se parece a este	revisar. se parecen igual
MR.1446	jaméyiti tsaáfé'doni	éste hombre se parece a este	revisar. se parecen igual
MR.1447	jamé t'itsafé'doni	ellos se parecen	revisar
MR.1448	jamétima tsaáfé'doni	ellos dos se parecen	revisar
MR.1449*	kaéñimori yeñi	más bajito	
MR.1450	áni yodake yeñi	más alto	
MR.1451	kaeñimori yeñi	más bajito	
MR.1452	kaéyo jo'datsa	yo soy más alto	
MR.1453	kaéyo jo'datsa	yo soy más alto	
MR.1454	kaeñimori yeñi	más bajito	
MR.1455	kaeñimori yeñi	más bajito	
MR.1456	jomonó jifí etana'e	él dejó a la mujer	
MR.1457	jifí e'e	dejó	
MR.1458*	ójeyari	vayan a barbasquiar	
MR.1459*	ójeyari	vayan a barbasquiar	
MR.1460*	jí ób'i'i	tiene que rallar yuca	
MR.1461*	jí ób'i'i	tiene que rallar yuca	
MR.1462	'dámovéña otyiri	tiene que traer leña	
MR.1463	'dámové	leña	
MR.1464	'dámovéña otyiri	tiene que traer leña	
MR.1465	owito'o 'dámovéña	vamos a traer leña	
MR.1466	owito'o	vamos a traer	
MR.1467	owito'o 'dámovéña	vamos a traer leña	
MR.1468*	óvi	vamos	
MR.1469*	óvi tojeya	vamos a barbasquiar	
MR.1470*	óvi tojeya	vamos a barbasquiar	
MR.1471	ñámata	cacería	
MR.1472	keimatá	cacería	
MR.1473	jóonaá	animal	
MR.1474*	ji'ovi	cogí.....	
MR.1475*	ji'ovi	cogí...	
MR.1476*	jóonaá jo'ovi	yo cogí cacería	
MR.1477*	kí'iyó'í jo'ovi	yo cogí cerrillo	yo maté cerrillo
MR.1478*	kí'iyó'í jokevi	yo cogí cerrillo	yo maté cerrillo
MR.1479*	tovi to'dojo kí'iyó'í	vamos cocinar cerrillo	
MR.1480*	tovi jitóto	vamos muquiar	vamos ahumar
MR.1481*	tovi jitóto	vamos muquiar	vamos ahumar
MR.1482*	tovi jitofíño'duvi na'é tsomeya	vamos a repartir carne	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1483*	tovi tsomeya jitofíño' duvi	vamos a repartir carne	
MR.1484*	tsomeya	repartir	
MR.1485*	bí óvi o yo'ova'i óde'é ójóonaáde'é	venga reciba carne	
MR.1486	o'jóonaáde yo'ovai	venga reciba carne	
MR.1487	yo'ovai o'jóonaádee	venga reciba carne	
MR.1488*	jéenú	salado	chupadero de danta
MR.1489*	jéenú	salado	chupadero de danta
MR.1490	jéenúbì máinuni	la danta está en el salado	
MR.1491	jéenúbì máinuni	la danta está en el salado	
MR.1492*	k'íyo'íma'utá jéenúbì yeñi	el cerrillo está en el salado	
MR.1493*	májañó jife'é'i áani	el gavilán vuela alto	
MR.1494*	áanima jife'é	vuela alto	
MR.1495	jovopóorá kemá yeñi	el cuchillo está en el suelo	
MR.1496	kemá yeñi jovopóorá	el cuchillo está en el suelo	
MR.1497*	júchabi jari fípa'átya	cuidado se pica	corregir... (con ají)
MR.1498*	fípa'átya ojúchabi jari	cuidado se pica	con ají
MR.1499*	maá jotsí' dódá'i beéyeda noke'á tsí' dóna	te voy a contar el cuento de ésta tierra	
MR.1500*	maá jotsí' dódá'i beéyeda noke'á tsí' dóna	te voy a contar el cuento de ésta tierra	
MR.1501*	maá jotsí' dódá'i	te voy a contar	
MR.1502*	maá jotsí' dódá'i	te voy a contar	
MR.1503*	tsí' dó	cuento	
MR.1504*	tsí' dó	cuento	
MR.1505*	noke'á tsí' dó	cuento de la tierra	
MR.1506*	tsí' dóná	los cuentos	
MR.1507*	tsí' dóná	los cuentos	
MR.1508*	tsí' dóná	los cuentos	
MR.1509	tsí' do	cuento	
MR.1510	tsí' dó	cuento	
MR.1511	tsí' dó	cuento	
MR.1512	tsí' dó	cuento	
MR.1513*	tsí' dóná	los cuentos	
MR.1514	o' dá	sal	
MR.1515	o' dá	sal	
MR.1516	tsí' dó	cuento	
MR.1517	kañumachiji	cantar	corregir
MR.1518	éduvai	bailar	corregir
MR.1519	káduvai	bailar	corregir
MR.1520	káduvai	bailar	corregir
MR.1521*	ja'íyi jovopóorá	el cuchillo está filudo	
MR.1522*	ja'íyi	filudo	
MR.1523*	ja'íyi jovopóorá	el cuchillo está filudo	
MR.1524*	ja'íñi	no está filudo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1525*	ja'íñi	no está filudo	
MR.1526*	nenotì 'dáafó mókavi	el armadillo hizo hueco	
MR.1527*	'dáafó jimókavi	hizo hueco	
MR.1528	nenotì	armadillo	
MR.1529	jonari jí'tsavekúchi	el niño se ahogó	
MR.1530	jitsave kúchi	se ahogó	
MR.1531*	jiníro amáti	ella cosió la ropa	
MR.1532*	jiníro amáti	ella cosió la ropa	
MR.1533*	jiyé jiná'afi'i jonáamé	él amarró el borugo	
MR.1534*	jiná'afi'i	amarró	
MR.1535*	jonáamé	borugo	
MR.1536*	jiná'afi'i	amarró	
MR.1537	fiuchi	mató	
MR.1538	chiuchi eanú	él mató	
MR.1539	píiyai'i jichupi jochi	él despedazó	
MR.1540	jichupi jochi píiyai'i	él despedazó	
MR.1541	piicha'i	pequeñito	
MR.1542	fidu'úchi	él asó	
MR.1543	fidu'úchi	él asó	
MR.1544	fidu'úchi	asando	
MR.1545	jitójo'i	él vomitó	
MR.1546	jitójo'i	él vomitó	
MR.1547	fiya'i	soplando	sóplo de curación
MR.1548*	fiya'i	soplando	sóplo de curación
MR.1549*	fiya'i	soplando	sóplo de curación
MR.1550*	fiya'i	soplando	sóplo de curación
MR.1551*	fiyu'úni	sopló	
MR.1552*	fiyu'úni	sopló	
MR.1553*	fiyu'úni	sopló	
MR.1554*	fiya'i	soplando	sóplo de curación
MR.1555*	jinéemotsi	él orinó	
MR.1556	jinéemotsi	él orinó	
MR.1557	jejimiñe'i	él cagó	
MR.1558	jimiñe'i	cagó	
MR.1559*	jiáameñe	echó pedo	
MR.1560*	jiáameñe	echó pedo	
MR.1561	jichóko'i	él está sudando	
MR.1562	jichóko'i	él está sudando	
MR.1563	jichóko'i	él está sudando	
MR.1564	jiyé mojo'i	él lloró	
MR.1565	jifuyada'i	él tiene fiebre	
MR.1566	jifuyadaa'i	él tiene fiebre	
MR.1567	jifuyadaa'i	él tiene fiebre	
MR.1568	fuyadaa'i	se enfermó	
MR.1569	jiáña'i fñri'i	ya está bien	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1570	fɪrɪ jiáña'i	ya está bien	
MR.1571	jonari jinótotsi	el niño chupa teta	
MR.1572	jinótotsi	chupa teta	
MR.1573	jonari jinótotsi	el niño chupa teta	
MR.1574	mo'oní'í	teta	
MR.1575	mo'oní'í	teta	
MR.1576	jinótotsi moní'í	chupa teta	
MR.1577*	jonari jikuíyi'ivani	el niño está gritando	
MR.1578*	jikuíyi'ivani	gritando	
MR.1579*	jokí jiyó'dani	él me empuja	
MR.1580*	jokí jiyó'dani	empuja	
MR.1581*	jokí jiyo'ó'duni	él me haló	
MR.1582*	jokí jiyo'ó'duni	él me haló	

Sesión DOBES: [Nombres de animales-revisión de nombres](#)

MR.1583*	faagɪ	mico volador	
MR.1584*	faagɪ	mico volador	En esta muestra, la primera sílaba es más corta que en las otras dos muestras..
MR.1585*	faagɪ	mico volador	
MR.1586*	monóoké	tintín	El hablante incrementa la longitud de los fonos contoides nasales, en busca de claridad al pronunciar el término.
MR.1587*	mi'tí	charapa.	Redondeamiento del fono nasal.
MR.1588*	mi'tí	charapa	Redondeamiento del fono nasal.
MR.1589*	omí'dá	omima	Redondeamiento del fono bilabial e implosión del fono alveolar "d".
MR.1590*	kiníveéfé	carpintero de chagra	La transcribo como una sola palabra. "b" parece fricativa y "f" aproximante. La razón puede ser su ubicación intervocálica.
MR.1591*	kiníveéfé	carpintero de chagra	
MR.1592*	fetí'dó	colibrí	Redondeamiento de la bilabial fricativa e implosión en "d". Presencia de voz croada en la segunda sílaba, al producir la oclusiva alveolar sorda.

Sesión DOBES: [Nombres de animales-parte 1](#)

MR.1622*	noo'í	armadillo trueno	
MR.1623*	noo'í	armadillo trueno	
MR.1624*	jóotyá	mico nocturno	Revisar palatalización en la oclusiva alveolar sorda "t".
MR.1625*	jóotyá	mico nocturno	Revisar palatalización en la oclusiva alveolar sorda "t".
MR.1626*	nenotɪ	armadillo	
MR.1627*	nenotɪ	armadillo	
MR.1628*	jotó ja'éjóto	nútria	
MR.1629*	jotó ja'éjóto	nútria	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1630*	ja'éjóto	nútria	
MR.1631*	kiíño	ardilla	
MR.1632*	kiíño	ardilla	
MR.1633*	jotó	tigre	
MR.1634*	jotó	tigre	
MR.1635*	jomokiíta	puerco	marrano de monte, de manada. Tonos alto y bajo respectivamente en las "i".
MR.1636*	jomokiíta	puerco	marrano de monte, de manada. Tonos alto y bajo respectivamente en las "i".
MR.1637*	jomokiíta	puerco	marrano de monte, de manada. Tonos alto y bajo respectivamente en las "i".
MR.1638*	maíno	danta	
MR.1639*	maíno	danta	
MR.1640*	kokótse	murciélago	
MR.1641*	kokótse	murciélago	
MR.1642*	maróono	perico ligero	
MR.1643*	maróono	perico ligero	
MR.1644*	maróono	perico ligero	
MR.1645*	jobeyái	chucha	Tanto "b" como "y" se perciben aproximantes. La primera con un toque fricativo labiodental y algo de redondeamiento. Revisando en praat, entre las vocales finales hay golpes glotales (¿creaky voice?)
MR.1646*	jobeyái	chucha	En esta preferencia, es más pronunciado el redondeamiento antes de "e". Bilabial sonora como aproximante y golpes glotales entre las vocales finales.
MR.1647*	miñóke	ratón	Redondeamiento en "m".
MR.1648*	miñóke	ratón	Redondeamiento en "m".
MR.1649*	tóoko	zorro	La primera vocal es larga y mantiene el tono.
MR.1650*	tóoko	zorro	La primera vocal es larga y mantiene el tono.
MR.1651*	ja'éjóto	perro de agua	nútria. (já'ejóto?)
MR.1652*	ja'éjóto	perro de agua	nútria (já'ejóto?)
MR.1653*	jooká	oso pequeño	
MR.1654*	jooká	oso pequeño	
MR.1655*	jonáámé	borugo	Redondeamiento después de "m".
MR.1656*	jonáámé	borugo	Redondeamiento después de "m".
MR.1657*	miñóke	ratón	Redondeamiento después de "m".
MR.1658*	miñóke	ratón	Redondeamiento después de "m".
MR.1659*	kéetí	venado colorado	
MR.1660*	kéetí	venado colorado	
MR.1661*	to'dó	venado pardo	Revisar "d" implosiva?

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1662*	to'dó	venado pardo	Revisar "d" implosiva?
MR.1663*	aatí	mico zoguizogui	En esta muestra, el hablante pronuncia la vocal final como "a".
MR.1664*	aatí	mico zoguizogui	
MR.1665*	aatí	mico zoguizogui	
MR.1666*	ja'é maíno	danta de agua	
MR.1667*	ja'é maíno	danta de agua	
MR.1668*	já'aáno	oso caballuno	
MR.1669*	já'aáno	oso caballuno	
MR.1670*	monóoké	tintín	
MR.1671*	monóoké	tintín	
MR.1672*	faagí	mico volador	
MR.1673*	faagí	mico volador	
MR.1674*	faagí	mico volador	
MR.1675*	jéemú	churuco	
MR.1676*	jéemú	churuco	
MR.1677*	kí'iyó'í	cerrillo	En esta muestra no hay cierres glotales. Sin embargo, se perciben más fácilmente en las dos muestras siguientes.
MR.1678*	kí'iyó'í	cerrillo	Los cierres glotales son más claros en esta preferencia.
MR.1679*	kí'iyó'í	cerrillo	Cierres glotales no tan claros.
MR.1680*	ff'í'dó	guara	Revisar fono inicial "f" aproximante. Golpes glotales en vez de oclusión glotal.
MR.1681*	ff'í'dó	guara	Revisar fono inicial "f" aproximante. La oclusión glotal es un poco más clara en esta preferencia que en la anterior.
MR.1682*	íiú	cotudo	
MR.1683*	íiú	cotudo	
MR.1684*	nomató'dó	cusumbe	
MR.1685*	nomató'dó	cusumbe	
MR.1686*	píiyaira miko	mico pielrojita	
MR.1687*	píiyaira mikova'í	mico pielrojita	Revisar bilabial sonora se percibe como aproximante.
MR.1688*	monóoké	tintín	
MR.1689*	monóoké	tintín	
MR.1690*	fetí'dó	chupaflor	Aparente redondeamiento de "f"
MR.1691*	fetí'dó	chupaflor	Aparente redondeamiento de "f"
MR.1692*	tetyáame	garza	Ambas realizaciones de "t" aparentan palatalización y "m" redondeamiento
MR.1693*	tetyáame	garza	Ambas realizaciones de "t" aparentan palatalización y "m" redondeamiento

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1694*	tetyáame	garza	Ambas realizaciones de "t" aparentan palatalización y "m" redondeamiento
MR.1695*	jiyákiinó	gallineta	
MR.1696*	jiyákiinó	gallineta	
MR.1697*	kíno	gallineta de centro	Panguana. El fono vocoide final, siendo posterior tiende más a ser medio que alto, como se había transcrito antes.
MR.1698*	kíno	gallineta de centro	Panguana. El fono vocoide final, siendo posterior tiende más a ser medio que alto, como se había transcrito antes.
MR.1699*	kíno	gallineta de centro	Panguana. El fono vocoide final, siendo posterior tiende más a ser medio que alto, como se había transcrito antes.
MR.1700*	tuyínu	loro patilico	
MR.1701*	tuyínu	loro patilico	
MR.1702*	tuyínu	loro patilico	
MR.1703*	tuyínu	loro patilico	
MR.1704*	kúubáru	perdiz	Bilabial sonora "b" se percibe como fricativa.
MR.1705*	kúubáru	perdiz	Bilabial sonora "b" se percibe como fricativa.
MR.1706*	kúubáru	perdiz	Bilabial sonora se percibe como fricativa.
MR.1707*	kúubáru	perdiz	Bilabial sonora "b" se percibe como fricativa.
MR.1708*	akíina	loro churuquero	loro real
MR.1709*	akíina	loro churuquero	loro real
MR.1710*	akíina	loro churuquero	loro real
MR.1711*	maakíri	paujil colorado	Valdría la pena analizar con mayor detalle la calidad retrofleja de la vibrante.
MR.1712*	maakíri	paujil colorado	Valdría la pena analizar con mayor detalle la calidad retrofleja de la vibrante.
MR.1713*	yíiyijúño	golondrina	Revisar: ¿fono contoide inicial es africado?
MR.1714*	yíiyijúño	golondrina	Revisar: ¿fono contoide inicial es africado?
MR.1715*	áañó	un chulo	chulo rey
MR.1716*	áañó	un chulo	chulo rey
MR.1717*	añonotá	manada de chulo	
MR.1718*	añonotá	manada de chulo	
MR.1719*	áañó	chulo rey	chulo
MR.1720*	áañó	chulo rey	chulo
MR.1721*	morootí	pava	de cabeza blanca. Revisar característica retrofleja de la vibrante.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1722*	morootí	pava	de cabeza blanca. Revisar característica retrofleja de la vibrante.
MR.1723*	ké'uúfé	pava colorada	
MR.1724*	ké'uúfé	pava colorada	
MR.1725*	kíino	panguana	gallineta de centro
MR.1726*	kíino	panguana	gallineta de centro
MR.1727*	kíino	panguana	gallineta de centro
MR.1728*	ádava	gallina	Fono vocálico inicial largo, pero mantiene el mismo tono alto. La oclusión en "d" se percibe alargada o exagerada por el hablante. Bilabial sonora aproximante.
MR.1729*	ádava	gallina	Fono vocálico inicial largo, pero mantiene el mismo tono alto. La oclusión en "d" es un poco más corta que en la preferencia anterior. Bilabial sonora aproximante.
MR.1730*	juú'í	soledad	pájaro.
MR.1731*	juú'í	soledad	pájaro
MR.1732*	májañó	gavilán	
MR.1733*	májañó	gavilán	churuquero
MR.1734*	májañó	gavilán	churuquero
MR.1735*	eé'do	gavilán pollero	Revisar calidad implosiva de "d".
MR.1736*	eé'do	gavilán pollero	Revisar calidad implosiva de "d".
MR.1737*	eé'do	gavilán pollero	Revisar calidad implosiva de "d".
MR.1738*	mabái	garzón	"b" se percibe como fricativa.
MR.1739*	mabái	garzón	"b" se percibe como fricativa.
MR.1740*	mabái	garzón	"b" se percibe como fricativa.
MR.1741*	akíina	loro real	loro churuquero
MR.1742*	akíina	loro real	loro churuquero
MR.1743*	akíina	loro real	loro churuquero
MR.1744*	duítí	loro llorón	Revisar posible alófono eyectivo de "d".
MR.1745*	duítí	loro llorón	Revisar posible alófono eyectivo de "d".
MR.1746*	júkukuí	paloma	color café
MR.1747*	júkukuí	paloma	color café
MR.1748*	júkukuí	paloma	color café
MR.1749*	kemeché'e'do	carpintero de cabeza roja	"d" se percibe como retrofleja.

Sesión DOBES: Nombres de animales-parte 2

MR.1593*	kiníveéfé	carpintero pequeño	Revisar bilabial sonora aproximante y con redondeamiento. Tono ascendente de la vocal "e".
MR.1594*	kɪnɪveéfé	carpintero pequeño	Revisar bilabial sonora aproximante y con redondeamiento.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1595*	burumá	búho	Revisar posible calidad retrofleja de la vibrante.
MR.1596*	tyoóme	guacamayo rojo	Revisar palatalización en "t" y redondeamiento en "m"
MR.1597*	tyoóme	guacamayo rojo	Revisar palatalización en "t" y redondeamiento en "m"
MR.1598*	nojáa'dó	picón	Revisar implosión en oclusiva alveolar sonora "d"
MR.1599*	nojáa'dó	picón	Revisar implosión en oclusiva alveolar sonora "d"
MR.1600*	burumá	búho	Revisar calidad de retrofleja en vibrante "r".
MR.1601*	burumá	búho	Revisar calidad de retrofleja en vibrante "r".
MR.1602*	májaño	gavilán	
MR.1603*	májaño	gavilán	
MR.1604*	káarono	cacambra	Revisar posible cualidad retrofleja de la vibrante.
MR.1605*	káarono	cacambra	Revisar posible cualidad retrofleja de la vibrante.
MR.1606*	fáa'dó	mochilero	Revisar implosión en la oclusiva alveolar sonora . Percibo la vocal a como una sola vocal larga que mantiene el tono.
MR.1607*	fáa'dó	mochilero	Revisar implosión en la oclusiva alveolar sonora . Percibo la vocal a como una sola vocal larga que mantiene el tono.
MR.1608*	fáa'dó	mochilero	Revisar implosión en la oclusiva alveolar sonora . Percibo la vocal a como una sola vocal larga que mantiene el tono.
MR.1609*	ké'uúfé	pava colorada	Oclusión glotal. No hay cierre total.
MR.1610*	ké'uúfé	pava colorada	Revisar oclusión glotal. Aquí se nota más marcada.
MR.1611*	jímáatsiríno	garza blanca	Revisar tono descendente en "a" y alto que se mantiene en la vocal larga en "i".
MR.1612*	jímáatsiríno	garza blanca	Revisar tono descendente en "a" y alto que se mantiene en la vocal larga en "i"..
MR.1613*	nakée'dó	paujil	Es necesario revisar otra muestra. Lo que se transcribe como "d" parece vibrante simple.
MR.1614*	tyo'óme botsa'ári	guacamayo amarillo	Revisar tono alto que se mantiene en "a", calidad de la vibrante y calidad anterior de la vocal final..
MR.1615*	botsa'ári	amarillo	Revisar calidad anterior de la vocal final.
MR.1616*	tyoóme botsa'ári	guacamayo amarillo	Muestra de José Moreno. Elide la sílaba inicial "jo".
MR.1617*	íiú	cotudo	
MR.1618*	íiú	cotudo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1619*	momóono	dormilón	pájaro. En esta muestra la vocal "o" con tono alto parece ser larga.
MR.1620*	momóono	dormilón	pájaro. En esta muestra la vocal con tono alto es más corta.
MR.1621*	momóono	dormilón	pájaro. En esta muestra la vocal con tono alto es más corta.

Sesión DOBES: Nombres de plantas-parte 1

MR.1750*	nonóotí	una pepa de achiote	
MR.1751*	nonóotí	mojojjoy	El hablante dice que la palabra anterior y esta son iguales, sin embargo la anterior y esta parecen tener tonos distintos en la segunda sílaba: mientras la anterior tiene óo (AB), esta parece oo (BB).
MR.1752*	nonóotí	una pepa de achiote	Puede haber confusión
MR.1753*	nonóodi	palo de achiote	El fono "d" se percibe como implosivo.
MR.1754*	nonóodi	palo de achiote	El fono "d" se percibe como implosivo.
MR.1755*	nonóodi	palo de achiote	El fono "d" se percibe como implosivo.
MR.1756*	nonóotí	una pepa de achiote	
MR.1757*	nonóotí	una pepa de achiote	
MR.1758*	jíiyí	pintura negro	
MR.1759*	jíiyí	pintura negro	
MR.1760*	noomeé	yuca dulce	Redondeamiento de la nasal y tono ascendente.
MR.1761*	noomeé	yuca dulce	Redondeamiento de la nasal y tono ascendente.
MR.1762*	noomeé	yuca dulce	Redondeamiento de la nasal y tono ascendente.
MR.1763*	jibí	coca	La oclusión de la bilabial en esta muestra es bastante fuerte. El hablante la exagera, ya que las oclusivas entre vocales tienden a ser fricativas..
MR.1764*	jibí	coca	
MR.1765*	jibí	coca	
MR.1766*	múuchá'í	plátano	mata de plátano
MR.1767*	múuchá'í	plátano	mata de plátano
MR.1768	múcha'í	racimo de plátano	
MR.1769*	muchá'i	racimo de plátano	
MR.1770*	múuchá'í	mata de plátano	plátano
MR.1771*	muchakó'dó	un plátano	
MR.1772*	múchakó'dó	un plátano	
MR.1773*	ni'chomá	maní	Oclusión glotal después de i
MR.1774*	ni'chomá	maní	Oclusión glotal después de i

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1775*	jityé'í	maraca	La oclusión de la africada parece un poco más larga de lo que debería ser. No hay cierre glotal entre "e" e "í".
MR.1776*	jityé'í	maraca	La disolución de la oclusión de "t" suena rara: parece que hubiera una "l" palatalizada.
MR.1777*	jityé'í	maraca	La oclusión de la africada también se percibe larga, y lo que debería ser oclusión glotal entre "e" e "í" se percibe más bien como pulsos glotales y algo de aspiración.
MR.1778*	jityé'í	maraca	En estas preferencia los cierres glotales son más claros.
MR.1779*	konáafé	un bejuco	Transcribo la "u" porque se percibe una "u" más claramente que solo "redondeamiento del fono contoide "f". En praat se observa cómo se abren los formantes, pasando de una a otra vocal (diptongo)..
MR.1780*	konáafé	un bejuco	Transcribo la "u" porque se percibe una "u" más claramente que solo "redondeamiento del fono contoide "f". En praat se observa cómo se abren los formantes, pasando de una a otra vocal (diptongo).
MR.1781*	konáafé	un bejuco	En esta preferencia las vocales se perciben un poco más cortas.
MR.1782*	konáa'í	mucho bejuco	Se percibe algo de aspiración al final de la preferencia.
MR.1783*	konáa'í	mucho bejuco	Se percibe algo de aspiración al final de la preferencia.
MR.1784*	konáa'í	mucho bejuco	Se percibe algo de aspiración al final de la preferencia.
MR.1785*	konáafé	un bejuco	La "f" se percibe más aproximante.
MR.1786*	konáafé	un bejuco	"f" más aproximante.
MR.1787*	jíí	yuca brava	Se perciben: tono bajo en la vocal larga inicial, luego cambia a tono alto i i í
MR.1788*	jíí	yuca brava	
MR.1789*	jíí	yuca brava	Esta muestra es más corta que las dos anteriores.
MR.1790*	jotítí	mata de yuca	Ruido ambiente
MR.1791*	jotítí	mata de yuca	Aspiración al final de la preferencia.
MR.1792*	jotítí	mata de yuca	
MR.1793*	tyojóo'í	chirimoya	Palatalización de "t"
MR.1794*	tyojóo'í	chirimoya	Palatalización de "t". Es menos clara la oclusión glotal luego de la primera sílaba.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1795*	tyojóo'í	chirimoya	Palatalización de "t". Las oclusiones glotales no son claras acá. En el lugar donde debería ir la primera oclusión hay aspiración y en el lugar de la última no se realiza.
MR.1796*	títsáave'é	maíz	Redondeamiento de la bilabial sonora "b".
MR.1797*	títsáave'é	maíz	Redondeamiento de la bilabial sonora "b".
MR.1798*	fí'jo'í	pepa de caimo	
MR.1799*	fí'jo'í	pepa de caimo	
MR.1800*	fijúuñá	palo de caimo	El fono contoide inicial se percibe como aproximante.
MR.1801*	fijúuñá	palo de caimo	
MR.1802*	fijúñá ovéeyí	hoja de caimo	"b" se percibe como fricativa y con redondeamiento.
MR.1803*	ovéeyí	hoja	
MR.1804*	ovéeyí	hoja	
MR.1805*	fijúñá ovéeyí	hoja de caimo	Golpes glotales en "ñ" (creaky?), rasgos de fricativa y redondeamiento en "b".
MR.1806*	jotsojóová	uva	pepa de uva
MR.1807*	jotsojóová	uva	pepa de uva
MR.1808*	jotsojóová	uva	pepa de uva
MR.1809*	jotsojóo'dó	mata de uva	La oclusión de la africada se percibe larga, luego tono descendente de vocal larga "o". Vale la pena revisar "d" con más detalle; perceptiblemente tiene tintes de vibrante, tinte retroflejo, pero no una clara implosión.
MR.1810*	jotsojóo'dó	mata de uva	
MR.1811*	jotsojóo'dó	mata de uva	En esta preferencia la "d" se percibe más suave, con una posible implosión más clara.
MR.1812*	jotsojóová	pepa de uva	"b" se percibe como fricativa.
MR.1813*	jotsojóo'dó ovéeyí	hoja de mata de uva	Pulsos glotales (c. v.) previos y sobre la producción de "ó" en el segundo componente léxico. Fricatividad y redondeamiento de "b".
MR.1814*	jotsojóo'dó ovéeyí	hoja de mata de uva	Esta preferencia no es clara.
MR.1815*	dokóo'á	ambíl	"d" corta y posiblemente implosiva. Oclusión glotal que alarga la etapa de oclusión de la consotante velar "k". Vocal final aspirada.
MR.1816*	dokóo'á	ambíl	
MR.1817*	dokóo'á	ambíl	En esta preferencia, la oclusión es mucho más corta y voz croada en el fono vocoide final "a".

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1818*	dokúuñá	mata de tabaco	Revisar la oclusiva alveolar inicial.
MR.1819*	dokúuñá	mata de tabaco	En esta preferencia la oclusiva alveolar inicial es más clara.
MR.1820*	dokúuñá ovéeyí	hoja de tabaco	La vocal final de la primera palabra se percibe más corta de preferencias previas, dando paso a la vocal inicial de la siguiente palabra. La bilabial "b" presenta una realización fricativa.
MR.1821*	dokúuñá ovéeyí	hoja de tabaco	
MR.1822*	dokúuñá ovéeyína jotyótisi	hoja de tabaco yo quiero fumar	Revisar fono contoide inicial, da la impresión de que se pierde el acento de la sílaba final de la palabra inicial. Bilabial fricativa en medio de vocales, "b", palatalización de "t"
MR.1823*	jotyótisi	quiero fumar	Palatalización de la primera alveolar oclusiva sorda.
MR.1824*	jotyótisi	yo quiero fumar	Palatalización de la primera alveolar oclusiva sorda.
MR.1825*	jotyótisi	yo quiero fumar	Palatalización de la primera alveolar oclusiva sorda.
MR.1826*	jóojaé	ñame	Este término se percibe espacialmente nasal. Revisar.
MR.1827*	jóojaé	ñame	Este término se percibe espacialmente nasal. Revisar.
MR.1828*	jóojaé	ñame	Este término se percibe espacialmente nasal. Revisar.
MR.1829*	jóojaé	ñame	Este término se percibe espacialmente nasal. Revisar.
MR.1830*	keemeé	una clase de ñame	ñame de hoja grande
MR.1831*	keemeé	una clase de ñame	ñame de hoja grande
MR.1832*	keemeé	una clase de ñame	ñame de hoja grande. Esta preferencia se percibe más corta que las dos anteriores. Más como: /kemé/
MR.1833*	kéemeé'dó ovéeyí	hoja de ñame	ñame de hoja grande. En esta preferencia es más claro el rasgo implosivo de la alveolar sonora "d". Se percibe voz croada en la primera "ó"; redondeamiento en la bilabial sonora.
MR.1834*	kéemeé'dó ovéeyí	hoja de ñame	ñame de hoja grande. "d" implosiva, cierre glotal entre las "ó" y redondeamiento de "b", que se percibe fricativa.
MR.1835*	tsotya'í	piña	Se percibe oclusión larga de la oclusiva alveolar sorda y disolución con palatalización. Parece haber oclusión entre los fonos vocoides finales.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1836*	ʦotyá'í	piña	Oclusión larga de "t" y disolución con palatalización. Golpes glotales antes de cierre glotal.
MR.1837*	ʦotyá'í	piña	Voz croada en la producción de "a". No se percibe palatalización en la oclusiva alveolar sorda.
MR.1838*	ʦotyá'í	piña	Se percibe aspiración luego de "o". Palatalización en "t" y golpes glotales en vez de cierre glotal antes del fono vocoide final.
MR.1839*	ʦotyá'ítí	cogollo de piña	Palatalización de "t". Parece haber golpes glotales entre "á" e "i". Oclusión larga de la última "t".
MR.1840*	fípa'á	pepa de ají	Oclusión larga de "p". Revisar voz croada y aspiración en la sílaba final.
MR.1841*	fípa'á	pepa de ají	
MR.1842*	fíti	mata de ají	Oclusión larga de "t".
MR.1843*	fíti	mata de ají	Oclusión larga de "t".
MR.1844*	fíti	mata de ají	Oclusión larga de "t".
MR.1845*	noméecha'á	caña de chupar	mucha caña. Redondeamiento de "m".
MR.1846*	noméecha'á	caña de chupar	mucha caña. Redondeamiento de "m".
MR.1847*	noméecha'á	caña de chupar	mucha caña. Redondeamiento de "m".
MR.1848*	noméechakina	una caña de chupar	Redondeamiento de "m".
MR.1849*	noméecha'á	mucha caña	Esta preferencia no es clara.
MR.1850*	joté'i	totuma	Palatalización de "t" y en este caso, golpes glotales antes de la vocal final.
MR.1851*	joté'i	totuma	En esta muestra el hablante exagera las oclusiones, al parecer con la intención de mayor claridad. No hay palatalización de "t".
MR.1852*	joté'i	totuma	Muestra menos clara.
MR.1853*	jotyeékó	mata de totuma	
MR.1854*	jotyeékó	mata de totuma	
MR.1855*	tokóobe'é	helecho de monte firme, para bailar	(en muinane: támiyì). Redondeamiento de "b".
MR.1856*	tokóobe'é	helecho de monte firme para bailar	(en muinane: támiyì). Redondeamiento de "b".
MR.1857*	tokóobe'é	helecho de monte firme para bailar	(en muinane: támiyì). Redondeamiento de "b".
MR.1858*	jokóke	musgo de palo	El hablante intenta recordar la expresión que corresponde mejor.
MR.1859*	jokóke áma'é	musgo de palo	Golpes glotales entre las vocales finales. c.f. /ameená/ palo

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1860*	jokóke áma'é	musgo de palo	
MR.1861*	jokóke jómi áma'é	musgo de palo	
MR.1862*	tyájo'í	barbasco	Palatalización de "t"
MR.1863*	tyájo'í	barbasco	Palatalización de "t"
MR.1864*	tyajóokó	palo de barbasco	Palatalización de "t"
MR.1865*	tyajóokó	palo de barbasco	Palatalización de "t"
MR.1866*	o'dáñá	palma real	

 Sesión DOBES: Nombres de plantas-parte 2

MR.1867*	bétoni	palma real	palma de sacar sal. Redondeamiento en "b".
MR.1868*	bétoni	palma real	palma de sacar sal. Redondeamiento en "b" y aspiración en "e".
MR.1869*	bétoni	palma real	palma de sacar sal. Redondeamiento en "b" y se percibe una vocal final un poco más central. Sin embargo, es un poco confuso por el ruido de fondo.
MR.1870*	bétoni	palma real	palma de sacar sal
MR.1871*	bétoni o'dá	sal de palma real	Redondeamiento de "b". Parece haber una oclusión glotal previa a la vocal "o" con tono alto. Revisar implosión en "d".
MR.1872*	bétoni o'dá	sal de palma real	Redondeamiento de "b". Parece haber una oclusión glotal previa a la vocal "o" con tono alto. Revisar implosión en "d".
MR.1873*	o'dá	sal	"d" implosiva
MR.1874*	o'dá	sal	"d" implosiva
MR.1875*	o'dá	sal	"d" implosiva
MR.1876*	bétoni o'dá	sal de palma real	Redondeamiento en "b". En esta muestra no hay oclusión entre "i" y "o". Se percibe "d" como implosiva.
MR.1877*	améená	palo	Redondeamiento de "m" y alargamiento de "e".
MR.1878*	améená	palo	Redondeamiento de "m" y alargamiento de "e".
MR.1879*	améená	palo	Redondeamiento de "m" y alargamiento de "e".
MR.1880*	meméetó	yarumo de hojas grandes	yarumo de mezclar coca
MR.1881*	meméetó	yarumo de hojas grandes	yarumo de mezclar coca
MR.1882*	meméetó	yarumo de hojas grandes	yarumo de mezclar coca. No se percibe redondeamiento en las mi
MR.1883*	meméetó	yarumo de hojas grandes	yarumo de mezclar coca
MR.1884*	meméetó	yarumo de hojas grandes	yarumo de mezclar coca
MR.1885*	tovéeyí	popai.(Licania.spp.)	Redondeamiento de "b". Revisar tono descendente en "ée".
MR.1886*	tovéeyí	popai.(Licania.spp.)	Redondeamiento de "b". Revisar tono descendente en "ée".

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1887*	tovéeyí	popai. (Licania.spp.)	Redondeamiento de "b". Revisar tono descendente en "éé".
MR.1888*	jatofé	palo de juansoco	Parece haber un cierre glotal antes de la oclusiva alveolar. Vale la pena revisar las oclusiones de los fonos oclusivos, pues parecen ser más largas de lo normal.
MR.1889*	jatofé	palo de juansoco	Parece haber aspiración al finalizar el fono vocoide "a", enseguida cierre glotal y luego la oclusión de "t". Vale la pena revisar las oclusiones de los fonos oclusivos, pues parecen ser más largas de lo normal.
MR.1890*	jato'í	pepa de juansoco	Confuso
MR.1891*	jato'í	pepa de juansoco	
MR.1892*	jatofé	palo de juansoco	
MR.1893*	moonɪ	pepa de guacurí	
MR.1894*	moonɪ	pepa de guacurí	Aspiración al final de la preferencia
MR.1895*	nemuuñá	palo de guacurí	
MR.1896*	nemuuñá	palo de guacurí	
MR.1897*	nemuñá ovéeyí	hoja de guacurí	El fono vocoide "u" es corto, en comparación con el término anterior. El fono contoide "b" parece aproximante y con redondeamiento.
MR.1898*	nemuñá ovéeyí	hoja de guacurí	El fono vocoide "u" es corto, en comparación con el término anterior. El fono contoide "b" parece aproximante y con redondeamiento.
MR.1899*	katsínódɪ	hoja de platanillo	
MR.1900	katsínódɪ	hoja de platanillo	El hablante pronuncia esta muestra muy rápido y queda como cortada.
MR.1901*	katsínódɪ	hoja de platanillo	
MR.1902*	katsínɪ	pepa de platanillo (fruto)	el fruto se come. Preferencia confusa por la velocidad en que el hablante la pronuncia. Valdría la pena comparar con otros hablantes.
MR.1903*	katsínódɪ	hoja de platanillo	Parece haber implosión en "d".
MR.1904*	katsínódɪ	hoja de platanillo	Confusa. Hay más ruido.
MR.1905*	toneé	pepa del canangucho	Confusa. Parece que el hablante alargara aún más los fonos; especialmente los vocoides finales.
MR.1906*	toneé	pepa del canangucho	
MR.1907*	tonenɪ	palma del canangucho	El hablante pronuncia con fuerza la primera sílaba, pero no cambia su tonalidad (baja/no alta)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1908*	jimée'é	pepa del chontaduro	
MR.1909*	jimée'é	pepa del chontaduro	
MR.1910*	jiméení	palma de chontaduro	
MR.1911*	jiméení	palma de chontaduro	
MR.1912	atsaí	asaí	Está en castellano.
MR.1913*	jityé'í	pepa de maraca	
MR.1914*	jityé'í	pepa de maraca	El hablante alarga aquí el fono vocoide de la segunda sílaba.
MR.1915*	nomé'í	pepa de aguacate	Fono vocoide final "í" aspirado.
MR.1916*	nomé'í	pepa de aguacate	Aquí el hablante pronuncia un poco más lento, alargando un poco los fonos.
MR.1917*	nomé'í	pepa de aguacate	Parece haber fricación en lugar de cierre glotal.
MR.1918*	nomée'dó	palo de aguacate	
MR.1919*	nomée'dó	palo de aguacate	
MR.1920*	tyóki'dó	palo de baco	Confuso, Al fondo se escuchan lluvia sobre el tejado.
MR.1921*	tyóki'dó	palo de baco	Confuso y cortado.
MR.1922*	tyóki'dó	palo de baco	En esta preferencia se percibe mejor que puede haber implosión en la "d" final.
MR.1923*	tyóki'dó	palo de baco	Implosión en "d".
MR.1924*	tyóki'dó	palo de baco	La transcripción previa incluía palatalización "t"; sin embargo, es complicado identificarla dada la calidad del audio. Dihco rasgo no es claro para mí en estas entradas. Habría que revisar
MR.1925*	tyókiyí	baco de hoja pequeña	Aspiración al final de la preferencia. No es claro que haya palatalización de "t".
MR.1926*	tyókiyí	gusano que come baco	
MR.1927*	tyókiyí	gusano que come baco	En esta preferencia, parece que la primera sílaba tuviera el tono alto.
MR.1928*	kováa'í	pepa de milpeso	Parece haber voz croada en los tres fonos vocoides finales.
MR.1929*	kováa'í	milpeso	Fono "b" oclusivo bilabial.
MR.1930*	kováa'í	milpeso	El hablante pronuncia más pausadamente las sílabas.
MR.1931*	fobáató	yarumo de hoja blanca	Realización fricativa del fonema "b"
MR.1932*	fobáató	yarumo de hoja blanca	Realización fricativa del fonema "b"
MR.1933*	fobáató	yarumo de hoja blanca	Realización fricativa del fonema "b"
MR.1934*	fobáató	yarumo de hoja blanca	Realización fricativa del fonema "b"
MR.1935*	fobáató	yarumo de hoja blanca	Realización fricativa del fonema "b". El hablante sílaba a sílaba.
MR.1936*	fobáató	yarumo de hoja blanca	Realización fricativa del fonema "b"

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1937*	joviyí	pepa de guama	Realización fricativa del fonema "b".
MR.1938*	joviyí	pepa de guama	Realización fricativa del fonema "b".
MR.1939*	í'tódì	mata de siringa	Revisar posible oclusión glotal previa a la oclusión de "t". Fono "d" parece implosivo.
MR.1940*	í'tódì	mata de siringa	Parece haber oclusión glotal antes de oclusiva alveolar "t". Para revisar y comparar los largos periodos de oclusión previos a la disolución de la oclusión en fonos oclusivos.
MR.1941*	í'tódì	mata de siringa	Fono "d" parece implosivo.
MR.1942*	í'tódì	mata de siringa	
MR.1943*	í'tódì	mata de siringa	
MR.1944*	í'toí	leche de siringa	
MR.1945*	í'toí	leche de siringa	Confuso.
MR.1946*	í'toí	leche de siringa	
MR.1947*	í'toí	leche de siringa	
MR.1948*	í'tódì	mata de siringa	Oclusión glotal e implosión en "d".
MR.1949*	neení	palma de cumare (coco)	sinónimo con netokóoní
MR.1950*	netokóoní	palma de cumare	Sinónimo con neení
MR.1951*	netokóoní	palma de cumare	sinónimo con neení
MR.1952*	neení	palma de cumare (coco)	

Sesión DOBES: [Nombres de tribus](#)

MR.1953*	matikóme	hombre blanco (persona)	Redondeamiento en la bilabial nasal.
MR.1954*	matikóme	hombre blanco (persona)	
MR.1954a*	matikóme	hombre blanco	
MR.1955*	kebootá	tribu okaina	gente de cacería. Revisar posibla implosión en la bilabial sonora "b" y aspiración de "a".
MR.1956*	kebootá	tribu okaina	gente de cacería. Revisar posibla implosión en la bilabial sonora "b" y aspiración de "a".
MR.1957*	muñá'í	tribu muinane	gente de mujer
MR.1958*	muñá'í	tribu muinane	gente de mujer
MR.1959*	nóokeyá	tribu uitoto	En esta preferencia, el hablante alarga la vocal "o", semejando un tono ascendente y aspiración. No obstante, las dos muestras siguientes
MR.1960*	nóokeyá	tribu uitoto	
MR.1961*	nóokeyá	tribu uitoto	
MR.1962*	botsa'á	tribu bora	
MR.1963*	botsa'á	tribu bora	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1964*	fetófó	tribu andoque	gente de hacha. Hacha de hierro. Redondeamiento de la fricativa bilabial y el último fono vocoide se percibe más cerrado/alto, cercano a "u".
MR.1965*	fetófó	tribu andoque	gente de hacha. Hacha de hierro.
MR.1966*	fetófó	tribu andoque	gente de hacha. Hacha de hierro. Redondeamiento de "f" y última sílaba aproximante.
MR.1967*	fetófó	tribu andoque	gente de hacha. Hacha de hierro. Confusa.
MR.1968*	féetí	hacha	
MR.1969*	fetófó	hacha de hierro	
MR.1970*	féetí	hacha	Redondeamiento más marcado de "f".
MR.1971*	féetí	hacha	Redondeamiento más marcado de "f".
MR.1972*	fetófó	andoque	gente de hacha. Habcha de hierro. Redondeamiento de "f". Fono contoide de la sílaba final aproximante.
MR.1973*	féetí	hacha	EN esta muestra se percibe la "e" más corta que en preferencias previas.
MR.1974*	bú'uyí'í'dá	tribu rizigaro (resigaro)	Resigaro
MR.1975*	bú'uyí'í'dá	tribu rizigaro (resigaro)	Resigaro
MR.1976*	bú'uyí'í'dá	tribu rizigaro (resigaro)	Resigaro. Segunda vocal "u" con aspiración, dejando un pequeño espacio entre el fono contoide y la africana siguiente. Revisar posible rasgo implosivo en "d". También aspiración al final de la preferencia.
MR.1977*	bú'uyí'ida	tribu rizigaro (resigaro)	Resigaro. Pulsos glotales entre fono vocoides "u".

Sesión DOBES: [Nombres de peces](#)

MR.1978*	dííri	pescado	
MR.1979*	dííri	pescado	En esta muestra, el fono inicial "d" se percibe más bien sordo, o sea "t".
MR.1980*	dííri	pescado	En esta muestra, el fono inicial también se percibe como sordo. No es muy claro espectrográficamente, pero pareciera apoyar esta impresión.
MR.1981*	dííri	pescado	En esta muestra se escucha y se ve un poco más claro que el fono es oclusiva alveolar sonora "d".
MR.1982*	dííri	pescado	También en esta muestra el fono inicial suena como "t".
MR.1983*	nootí	palometa	Hay ruido y la muestra se solapa con el habla de otra persona presente durante la grabación.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.1984*	nootí	palometa	
MR.1985*	nootí	palometa	El hablante incrementa la velocidad y se perciben más cortos los fonos vocoides "o".
MR.1986*	nootí	palometa	
MR.1987*	améekó	temblón	En la transcripción anterior, estaba transcrito redondeamiento de "m", sin embargo, no percibo dicho rasgo en las preferencias de esta palabra.
MR.1988*	améekó	temblón	
MR.1989*	améekó	temblón	
MR.1990*	fiyó'eñó	sábalo	sabaleta. El fono inicial se percibe como más aproximante.
MR.1991*	fiyó'eñó	sábalo	sabaleta
MR.1992*	fiyó'eñó	sábalo	sabaleta. En este, no hay cierre glotal completo, sino golpes glotales.
MR.1993*	ináaké	pintadillo	Aspiración al final de la preferencia.
MR.1994*	ináaké	pintadillo	
MR.1995*	ináaké	pintadillo	
MR.1996*	tyá'ajó	raya	Palatalización de "t" y oclusión glotal entre fonos vocoides.
MR.1997*	tyá'ajó	raya	Palatalización de "t" y oclusión glotal entre fonos vocoides.
MR.1998*	tyá'ajó	raya	Palatalización de "t" y oclusión glotal entre fonos vocoides.
MR.1999*	jiyápóorá	sardina de quebrada	
MR.2000*	jiyápóorá	sardina de quebrada	
MR.2001*	túuño	mojarra	
MR.2002*	túuño	mojarra	
MR.2003*	tsomí'dá	lisa	omima. Revisar tono en la primera sílaba. Considero que es bajo debido a Se percibe redondeamiento en "m", tono medio en los fonos vocoides "i" e implsión en "d".
MR.2004*	tsomí'dá	lisa	omima.
MR.2005*	omí'dá	omima propio	Muestra cortada.
MR.2006*	omí'dá	omima propio	Redondeamiento del fono bilabial e implsión del fono alveolar "d".
MR.2007*	tsofí'dó	picalón	de quebrada
MR.2008*	tsofí'dó	picalón	de quebrada
MR.2009*	káatová	mucho pejedulce	"b" como fono bilabial aproximante sonoro.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2010*	káato'dá	un pejedulce	En esta muestra, el fono vocoide "o" se percibe como alargado. Considero que es la pronunciación particular del hablante con el fin de ser más claro. Implosión en el fono alveolar de la sílaba final.
MR.2011*	káato'dá	un pejedulce	Implosión en "d".
MR.2012*	káatová	mucho pejedulce	"b" como fono bilabial aproximante sonoro.
MR.2013*	káato'dá	un pejedulce	implosión en el fono alveolar "d".

Sesión DOBES: [Nombres de reptiles-parte 1](#)

MR.2014*	tsananókó	boa	
MR.2015*	tsananókó	boa	
MR.2016*	kíffó	boa de tierra	Da la impresión de que en la secuencia de vocales altas terminara con un fono voicoides más central, como "e".
MR.2017*	kíffó	boa de tierra	
MR.2018*	yóoyó	morrocoy	Vocal larga "o" en la primera sílaba y tono descendente.
MR.2019*	yóoyó	morrocoy	Vocal larga "o" en la primera sílaba y tono descendente.
MR.2020*	mi'tí	charapa	Redondeamiento de "m" y posible cierre gletal entre las vocales "i".
MR.2021*	mi'tí	charapa	Redondeamiento de "m" y posible cierre gletal entre las vocales "i".
MR.2022*	jokóme	caimán	La oclusión de "k" es larga (alargamiento de la consonante, de su oclusión?); en la transcripción anterior estaba una oclusión glotal, queriendo representar ese largo cierre. El hablante pronuncia un fono vocoide "ó" alargado.
MR.2023*	jokóme	caimán	
MR.2024*	tojóoti	verrugosa	Palatalización de "t", tono descendente en "o" larga.

Sesión DOBES: [Nombres de reptiles-parte 2](#)

MR.2025*	nojáakó	culebra	
MR.2026*	nojáakó	culebra	
MR.2027*	totsáa'dó	lagartijo	Revisar implosión en "d".
MR.2027a*	totsáa'dó	lagartijo	

Sesión DOBES: [Nombres de anfibios](#)

MR.2028*	nofáano	sapo veranero	
MR.2029*	nofáano	sapo veranero	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2030*	fañó	sapo juanboy	sapo que canta ju ju ju. El fono contoide nasal de esta muestra se percibe más alveolar que palatal.
MR.2031*	fañó	sapo juanboy	sapo que canta ju ju ju
MR.2032*	d̥iñó	sapo grande	una clase de sapo. Implosión en "d".
MR.2033*	d̥iñó	sapo grande	una clase de sapo. Implosión en "d".
MR.2034*	d̥iñó	sapo grande	una clase de sapo. Implosión en "d".
MR.2035*	okóì	sapo de comer	
MR.2036*	máa'dóva	renacuajo	Implosión en "d" y "b" aproximante.
MR.2037*	máa'dóva	renacuajo	En esta muestra, el hablante hace una pausa entre las sílabas "maa" y "dóo". Implosión en "d" y "b" aproximante.
MR.2038*	ajáano	una clase de sapo	sapo que tiene la cria en la espalda. El hablante pronuncia esta palabra muy suave.

Sesión DOBES: [Nombres de insectos](#)

MR.2039*	danáá	muchas moscas	Revisar implosiva
MR.2040*	danáá	muchas moscas	
MR.2041*	danángo	una mosca	
MR.2042*	danáá	muchas moscas	
MR.2043*	mojokóti	tábano	
MR.2044*	mojokóti	tábano	
MR.2045*	o'dová	muchos zancudos	Revisar implosión en "d" y "b" fricativa.
MR.2046*	o'dová	muchos zancudos	Revisar implosión en "d" y "b" fricativa.
MR.2047*	o'dóo'dó	un zancudo	El hablante pronuncia esta vez: "orrorodó".
MR.2048*	o'dóo'dó	un zancudo	La vibrante es múltiple y "d" parece implosiva. Revisar
MR.2049*	o'dóo'dó	un zancudo	EL hablante pronuncia esta muestra con sílabas un poco más cortas.
MR.2050*	o'dová	muchos zancudos	
MR.2051*	aniyí	mosco	
MR.2052*	aniyí	mosco	
MR.2053*	aniyí	mosco	
MR.2054*	aniyí	mosco	
MR.2055*	fídonotá	una clase de hormiguita (es negrito)	muerde (o pica). Implosión en "d".
MR.2056*	fídonotá	una clase de hormiguita (es negrito)	muerde (pica). Implosión en "d".
MR.2057*	fídonotá	una clase de hormiguita (es negrito)	muerde (pica). Implosión en "d".
MR.2058*	níiyí	arriera nocturno	hormiga que carga hojas (comestible)

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2059*	níiyí	arriera nocturno	hormiga que carga hojas (comestible)
MR.2060*	níiyí	arriera nocturno	hormiga que carga hojas (comestible)
MR.2061*	munáanitá	arriera picante	diurno (comestible)
MR.2062*	munáanitá	arriera picante	diurno (comestible)
MR.2063*	munáanitá	arriera picante	diurno (comestible)
MR.2064*	munáanitá	arriera picante	diurno (comestible)
MR.2065*	kaketotí	conga	hormiga grande que tiene veneno
MR.2066*	kaketotí	conga	hormiga grande que tiene veneno
MR.2067*	tsabeyá	hormiguita que le gusta la pepa de umarí	se encuentra en montón en pepa de guacuri. Redondemianto en la oclusiva bilabial sonora.
MR.2068*	tsabeyá	hormiguita que le gusta la pepa de umarí	se encuentra en montón en pepa de guacuri. Redondemianto en la oclusiva bilabial sonora.
MR.2069*	tsabeyá	hormiguita que le gusta la pepa de humarí	se encuentra en montón en pepa de guacuri. Redondemianto en la oclusiva bilabial sonora.
MR.2070*	tsabeyá	hormiguita que le gusta la pepa de umarí	se encuentra en montón en pepa de guacuri. Redondemianto en la oclusiva bilabial sonora.
MR.2071*	ja'deéyá	comején	Oclusión glotal, cerrando la primera sílaba. Gracias a esto, la oclusiva alveolar sonora no es fricativa, como tiende a serlo entre vocales.
MR.2072*	ja'deéyá	comején	Oclusión glotal, cerrando la primera sílaba. Gracias a esto, la oclusiva alveolar sonora no es fricativa, como tiende a serlo entre vocales.
MR.2073*	ja'deéyá	comején	Oclusión glotal, cerrando la primera sílaba. Gracias a esto, la oclusiva alveolar sonora no es fricativa, como tiende a serlo entre vocales.
MR.2074*	jareé'í	la casa de comején	En esta preferencia, la vibrante tiene un tinte retroflejo.
MR.2075*	jareé'í	la casa de comején	Vibrante múltiple.
MR.2076*	okééfó	abeja de miél	Larga oclusión de "k". Parecieran tener tono bajo, tanto "o" como "ee".
MR.2077*	okééfó	abeja de miél	
MR.2078*	okeefó	abeja de miél	
MR.2079*	jaiitá	abeja negra	Aspiración al final de la preferencia.
MR.2080*	jaiitá	abeja negra	
MR.2081*	jaiitá	abeja negra	
MR.2082*	jaiitá	abeja negra	
MR.2083*	one'í	avispa	
MR.2084*	one'í	avispa	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2085*	amee'dó	papá de mojoy (cucarrón)	Revisar implosión en "d".
MR.2086*	amee'dó	papá de mojoy (cucarrón)	Revisar implosión en "d".
MR.2087*	miñeéť	cucarrón mierdero	Redondeamiento en la nasal bilabial.
MR.2088*	miñeéť	cucarrón mierdero	Redondeamiento en la nasal bilabial.
MR.2089*	miñeéť	cucarrón mierdero	Redondeamiento en la nasal bilabial.
MR.2090*	miñeéť	cucarrón mierdero	Redondeamiento en la nasal bilabial.
MR.2091*	fikoó'dó	grillo	Redondeamiento en "f". Revisar "d"; no es claro que tenga implosión.
MR.2092*	fikoó'dó	grillo	Redondeamiento en "f". Revisar "d"; no es claro que tenga implosión.
MR.2093*	fikoó'dó	grillo	Redondeamiento en "f". Revisar "d"; no es claro que tenga implosión.
MR.2094*	fikoó'dó	grillo	Redondeamiento en "f". Revisar "d"; no es claro que tenga implosión.
MR.2095*	gima	preguntar: cucarrón mañanero	El hablante no está seguro de que éste sea el término por el cual le están preguntando. Vale la pena hacerle seguimiento, ya que son muy pocos los términos que incluyen el fonema /g/.
MR.2096*	tiá'ť	chicharra	Oclusión glotal y aspiración al final de la preferencia.
MR.2097*	tiá'ť	chicharra	
MR.2098*	tiá'ť	chicharra	
MR.2099*	kañóová	garrapata	Aproximante bilabial.
MR.2100*	kañóono	una garrapata	
MR.2101*	kañóono	una garrapata	
MR.2102*	fójotá	muchos piojos	
MR.2103*	fójotá	muchos piojos	
MR.2104*	fóki'ť	un piojo	Cierre glotal.
MR.2105*	fójotá	muchos piojos	
MR.2106*	fóki'ť	un piojo	
MR.2107*	fóki'ť	un piojo	
MR.2108*	fadaá	pulga	Alveolar "d" implosiva.
MR.2109*	fadaá	pulga	Alveolar "d" implosiva.
MR.2110*	fadaá	pulga	Alveolar "d" implosiva.
MR.2111*	fadaá	pulga	Alveolar "d" implosiva.
MR.2112*	fóo'dóvá	nigua	Tonos descendentes en "o" y "b" como aproximante bilabial.
MR.2113*	fóo'dóvá	nigua	Tonos descendentes en "o" y "b" como aproximante bilabial.
MR.2114*	fóo'dóvá	nigua	Tonos descendentes en "o" y "b" como aproximante bilabial.

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2115*	kebájo	mariposa	"b" pareciera ser producida más de forma labiodental.
MR.2116*	kevájo jotéeyi	mariposa blanco	
MR.2117*	jotéeyi	blanco	
MR.2118*	jotéeyi	blanco	
MR.2119*	kebájo	mariposa	
MR.2120*	kebájo	mariposa	
MR.2121*	amotíkó	libélula	
MR.2122*	amotíkó	libélula	
MR.2123*	óodí	araña	
MR.2124*	óodí	araña	
MR.2125*	óodí	araña	
MR.2126*	óodí	araña	
MR.2127*	ajáádo	alacrán	Revisar implosión e "d"
MR.2128*	ajáádo	alacrán	Revisar implosión e "d"
MR.2129*	atá	gusano	
MR.2130*	atá	gusano	
MR.2131*	jotíyi kúyi atá	gusano que come hoja de yuca	
MR.2132*	jotíyi kúyi atá	gusano que come hoja de yuca	
MR.2133*	atá jotíyi kúyi atá	gusano que come hoja de yuca	
MR.2134*	atá	gusano	
MR.2135*	atá	gusano	
MR.2136*	ití	gusano de siringa	Tonos bajo y alto en los fonos vocoides altos centrales finales.
MR.2137*	itódí	palo de siringa	Revisar implosión en "d".
MR.2138*	itódí	palo de siringa	Revisar implosión en "d".
MR.2139*	nonóotí	un mojojy	
MR.2139a*	nonóotá	muchos mojojy	
Sesión DOBES: Maloca y bailes			
MR.2140*	tsakó'dá	estantillo de maloca	
MR.2141*	tsakó'dá	estantillo de maloca	
MR.2142*	tsakó'dá	estantillo de maloca	
MR.2143*	úyi'í	manguaré	
MR.2144*	úyi'í	manguaré	
MR.2145*	dzayivéjo'á	tablón de bailar	
MR.2146*	dzayivéjo'á	tablón de bailar	
MR.2147*	jiyi'ífo	puerta pequeña de maloca	
MR.2148*	jiyi'ífo	puerta pequeña de maloca	
MR.2149*	nono'dá	puerta grande de maloca	
MR.2150*	jibíbiri	mambadero	
MR.2151*	jibíbiri	mambadero	
MR.2152*	ja'ítí	cumbrera de maloca	
MR.2153*	ja'ítí	cumbrera de maloca	
MR.2154*	ja'ítí	cumbrera de maloca	
MR.2155*	jofoó 'daícha'é	puerta de maloca o casa	
MR.2156*	foó 'daícha'é	cercos de maloca	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2157*	foó 'daícha'é	cercos de maloca	
MR.2158*	je'ée'dó	estantillo pequeño	estantillo pequeño que sostiene el cerco (tacones)
MR.2159*	je'ée'dó	estantillo pequeño	estantillo pequeño que sostiene el cerco (tacones)
MR.2160*	jibík+na	pilón	elemento de moler la hoja de la coca
MR.2161*	jibík+na	pilón	elemento de moler la hoja de coca
MR.2162*	jibímo	palo de machucar la coca	
MR.2163*	jibímo	palo de machucar la coca	
MR.2164*	yojaá	cierna usted	
MR.2165*	yojaá	cierna usted	
MR.2166*	jibíjo'dá	talego de cernir	
MR.2167*	óvi tobábo	vamos a bailar	
MR.2168*	óvi tobábo	vamos a bailar	
MR.2169*	tobábo	baile	
MR.2170*	tobáboro	bailando	
MR.2171	bibodajiki ke bibodae naéña	los invitados ya están todos	REVISAR
MR.2172	booda dokóo'á kodomitéetyabe	los invitados ya estan llegando	REVISAR
MR.2173*	óvi kobáboro	venga vamos a cantar	
MR.2174*	óvi kobáboro	venga vamos a bailar	
MR.2175*	foó jóomí	dueño de casa	
MR.2176*	foó jóomí	dueño de casa	
MR.2177*	bajo jóomí	dueño de ésta casa	
MR.2178*	bajo jóomí	dueño de ésta casa	
MR.2179*	tsadí jóomí	dueño de fiesta	
MR.2180*	tsadí jóomí	dueño de fiesta	
MR.2181*	foó jóomí	dueño de casa	
MR.2182*	jonari máakatyitsi 'dáa tsadí jomáakarì	nacimiento de niño, fiesta voy hacer	
MR.2183*	jonari máakatyitsi 'dáa tsadí jomáakarì	nacimiento de niño, fiesta voy hacer	
MR.2184*	nototsa'í	manicura	
MR.2185*	jiyeña	Hay mucho	
MR.2186	ónojaichí'i		
MR.2187	natiyachii		
MR.2188	tsananókóna jotsi'i		
MR.2189	jevo atsii tsana...		
MR.2190	jevo atsii	Traigo el cuero de boa pintado (carguero)	
MR.2191	tsananókóna jotsii		
MR.2192	natiyatsii tsananókóna jotsii		
MR.2193	jiiyetii fedotaa		
MR.2194	bókee		

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2195	tyotyana jiyaña		
MR.2196	onojaichii		
MR.2197	natiyatsii tsananókóna jotsii		

Sesión DOBES: Términos de parentesco

MR.2198*	jotsóme	mi hermano	
MR.2199*	jotsóme	mi hermano	
MR.2200*	jiyá jotsóme	mi hermano propio	
MR.2201*	jiyá jotsóme	mi hermano propio	
MR.2202*	jomi'dono	mi hermana	
MR.2203*	jojuño	mi mamá	
MR.2204*	jomoó	mi papá	
MR.2205*	jotóo'dó	mi abuelo	
MR.2206*	jok#no	mi abuela	
MR.2207*	jok#no	mi abuela	
MR.2208*	jotóo'dó	mi abuelo	
MR.2209*	jonéeme	mi tía	
MR.2210*	jotyáme	mi tío	
MR.2211*	jokó'ofé	mi cuñada	
MR.2212*	joéko	mi cuñado	
MR.2213*	joéko	cuñado	
MR.2214*	joéko	mi cuñado	
MR.2215*	jomíko	mi sobrina	
MR.2216*	jomíko	mi sobrina	mi sobrino
MR.2217*	jojópu	mi suegro	
MR.2218*	jojópu	mi suegro	
MR.2219*	jojóvano	mi suegra	
MR.2220*	jojóvano	mi suegra	
MR.2221*	jonáate	mi nieto	
MR.2222*	jonáateño	mi nieta	
MR.2223*	jotyóko	mi hijo	
MR.2224*	jotyóko	mi hija	
MR.2225*	jotyóko	mi hijo	
MR.2226*	jotyóko	mi hija	
MR.2227*	jojómono	mi mujer	

Sesión DOBES: Swadesj extendido – Parte 1

MR.2228*	jonófé	mi lengua	
MR.2229*	jonófé	mi lengua	
MR.2230*	jofo'é	mi boca	
MR.2231*	jofo'é	mi boca	
MR.2232	bootofe b#joto	mi labio	
MR.2233*	joti'ítí	mi labio	
MR.2234*	joti'ítí	mi labio	
MR.2235*	joti'ítí	mi labio	
MR.2236*	joti	mi diente	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2237*	joteéfó	mi nariz	
MR.2238*	jojúcha'í	mi ojo	
MR.2239*	jotónoófó	mi oreja	
MR.2240*	jofoó'í	mi cabeza	
MR.2241*	jotsábiri	mi frente	
MR.2242*	jotsábiri	mi frente	
MR.2243*	jo'da'é	mi frente	
MR.2244*	jo'da'é	mi frente	
MR.2245*	jofoó'í	mi cabello	
MR.2246*	jofoó'dára	mi cabello	
MR.2247*	joti'ítí	menton	
MR.2248*	jojótotá	barba	
MR.2249*	jojótotá	barba	
MR.2250*	jonamóokó	mi cuello	
MR.2251*	jonamóokó	mi cuello	
MR.2252*	jómono bóoní	mi teta	de mujer
MR.2253*	jómono bóoní	mi teta	de mujer
MR.2254*	jobeéyebiri	mi pecho	
MR.2255*	jobeéyebiri	mi pecho	
MR.2256*	jotso'dáfé'eme	mi espalda	
MR.2257*	jotso'dáfé'eme	mi espalda	
MR.2258*	jona'á	mi brazo	
MR.2259*	jona'á	mi brazo	
MR.2260*	jona'á	mi brazo	
MR.2261	jonoy#bé	mi codo	
MR.2262*	jonoy#bé	mi codo	
MR.2263*	jonoy#bé	mi codo	
MR.2264*	jonoy#bé	mi codo	
MR.2265*	jona'á	mi mano	
MR.2266*	jonóobé	mi dedo	
MR.2267*	jonóobé	mi dedo	
MR.2268*	jonóojatá	mi uña	
MR.2269*	jo'dáabé	muslo	pierna
MR.2270*	jo'dáabé	muslo	pierna
MR.2271*	jonébaté	zanca	
MR.2272*	jonébaté	zanca	
MR.2273*	jo'dáabé	rodilla	
MR.2274*	jokótsa	pié	
MR.2275*	jonóojatá	dedo del pié	
MR.2276*	joju'úba'í	mi piel	mi cuero
MR.2277*	joju'úba'í	mi piel	mi cuero
MR.2278*	joája'í	mi hueso	
MR.2279*	jo'dovi	mi sangre	
MR.2280*	jo'doímori	mi corazón	
MR.2281*	jo'doímori	mi corazón	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2282*	oká	hombre	
MR.2283*	oká	hombre	
MR.2284*	momí	mujer	
MR.2285*	ja'áriní jo'ñini	mucha gente	
MR.2286*	ja'áriní	mucha gente	
MR.2287	ja'áriní beñarini beé	ésta es mucha gente	
MR.2288*	jojómono	mi mujer	
MR.2289	beé níri boma ñaári bóke	N/A	no hay traducción
MR.2290	tyotá'ivari	N/A	no hay traducción -- el texto parece incompleto
MR.2291*	jojómono	mi mujer	
MR.2292*	jojómono	mi mujer	
MR.2293*	joáni	...y mi marido?	pregunta la mujer cuando no mira al marido
MR.2294*	joáni	...y mi marido?	pregunta la mujer cuando no mira al marido
MR.2295*	joáni	...y mi marido?	pregunta la mujer cuando no mira al marido
MR.2296*	jomoó	mi papá	
MR.2297*	jomoó	mi papá	
MR.2298*	jomoó	mi papá	
MR.2299*	jojuño	mi mamá	
MR.2300*	jojuño	mi mamá	
MR.2301*	jamaní	río	
MR.2302*	jamaní	río	
MR.2303	ja'é karotitsavi	isla	
MR.2304	jamaní karotina idoka	monte de la mitad del río	
MR.2305*	jok'é'í	lago	
MR.2306*	jok'é'í	lago	
MR.2307*	jimóo'dó	cabecera de río	
MR.2308*	móo'dóféeme	cabecera de río	
MR.2309*	kemádi'i	bocana	
MR.2310*	kemádi'i	abajo	o bocana
MR.2311*	kemádi'i	abajo	
MR.2312*	tóvejóova	carbón	
MR.2313*	tóvejóova	carbón	
MR.2314*	amodi'i	arriba	MR dice "cielo"
MR.2315*	amodi'i	arriba	MR dice "cielo"
MR.2316*	amodi'i dujamóoná	arriba el cielo	
MR.2317*	dujamóoná	cielo	
MR.2318*	dujamóoná	cielo	
MR.2319*	jevóï	viento	
MR.2320*	jevóï	viento	
MR.2321*	jevóï	viento	
MR.2322*	miñá	sol	
MR.2323*	miñá	sol	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2324*	fatsumé	luna	
MR.2325*	fatsumé	luna	
MR.2326*	toótá	estrella	
MR.2327*	móoná'i	día	
MR.2328*	móoná'i	día	
MR.2329*	ni'du'ú	noche	
MR.2330*	ni'du'ú	noche	
MR.2331*	ni'du'ú	noche	
MR.2332*	améekó	trueno	
MR.2333*	améekó	trueno	
MR.2334*	améekó	trueno	
MR.2335*	améekódá'i	tronando	
MR.2336*	jevóï améekó	viento de trueno	
MR.2337*	jevóï améekó	viento de trueno	
MR.2338*	noke'á	tierra	
MR.2339*	noke'á	tierra	
MR.2340*	jonoke'á	mi tierra	
MR.2341*	jonoke'á	mi tierra	
MR.2342*	ta'í	piedra	
MR.2343*	ta'í	piedra	
MR.2344*	nicho'í	arena	
MR.2345*	foó	casa	
MR.2346*	foó	casa	
MR.2347*	foó	casa	
MR.2348*	jofoó	mi casa	
MR.2349*	jofoó	mi casa	
MR.2350*	tsibe joty'íva'i	hoja estoy amarrando	tejer puy para casa
MR.2351*	tsibe'é	peine de puy	
MR.2352*	tsibe'é	peine de puy	
MR.2353*	nonó'dáafó	puerta de casa o maloca	
MR.2354*	nonó'dáafó	puerta de casa o maloca	
MR.2355*	'dá'ivo'í	banco de sentar	
MR.2356*	'dá'ivo'í	banco de sentar	
MR.2357*	'dá'ivo'í	banco de sentar	
MR.2358*	tónií	hamaca	
MR.2359*	tónií	hamaca	
MR.2360*	fetó'í	olla	
MR.2361*	fetó'í	olla	
MR.2362*	jáaó	camino	
MR.2363*	jáaó	camino	
MR.2364*	nóobá	red de cacería y pesca	
MR.2365*	nóobá	red de cacería y pesca	
MR.2366*	nóobá	red de cacería y pesca	
MR.2367*	fájootí	anzuelo	
MR.2368*	fájootí	anzuelo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2369*	féetí	hacha	
MR.2370*	féetí	hacha	
MR.2371*	jovopóorá	cuchillo	
MR.2372*	jovopóorá	cuchillo	
MR.2373*	jovo'í	machete	
MR.2374*	jovo'í	machete	
MR.2375*	kée'dó	canoa	
MR.2376*	kée'dó	canoa	
MR.2377*	buchávo'í	remo	
MR.2378*	buchávo'í	remo	
MR.2379*	maíno	danta	

Sesión DOBES: [Swadesj extendido – Parte 2](#)

MR.2380*	déechí	flor	
MR.2381*	déechí	flor	
MR.2382*	jojáa'dá	chagra	
MR.2383*	jojáa'dá	chagra	
MR.2384*	jojáa'dá	chagra	
MR.2385*	maíjo	maloca	
MR.2386*	maíjo	maloca grande	
MR.2387*	maíjo	maloca grande	
MR.2388*	uyakó	arco iris	
MR.2389*	jifónobeia	ala	
MR.2390*	jifónobeia	ala	
MR.2391*	jomó'áakó	mi ombligo	
MR.2392*	jomó'áakó	mi ombligo	
MR.2393*	jotyo'ábe	yo escupo	
MR.2394*	móoni'í b'íri	leche de teta	
MR.2395*	tóniífé	para amarrar hamaca	

Sesión DOBES: [Swadesj-parte 1](#)

MR.2396*	jo'é	yo	
MR.2397*	jo'é	yo	
MR.2398*	jo'é	yo	
MR.2399*	o'é	usted	
MR.2400*	o'é	usted	
MR.2401*	o'é	usted	
MR.2402*	o'é	usted	
MR.2403*	o'é ñijámeyo o'é	usted como se llama?	
MR.2404*	ñijámeyo o'é	usted como se llama?	
MR.2405*	ñijámeyo o'é	usted como se llama?	
MR.2406*	maméetoro jo'é	yo me llamo Mamerto	
MR.2407*	kojíve'íchi	nosotros estamos hablando	
MR.2408*	tojíve'íchi toó bó toniya tojíve'íchi	todos nosotros estamos hablando	REVISAR
MR.2409	tooniyá tojíve'íchi	estamos hablando	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2410	bó tooniya tojive'íchi	nosotros estamos hablando	
MR.2411	booro totojive'íchi bó tooniya	aquí estamos hablando	
MR.2412*	bóke	aquí	
MR.2413	bóke	aquí	
MR.2414*	tojive'íchi	estamos hablando	
MR.2415*	bóke	aquí	
MR.2416*	ñijáeme bame	como se llama este	
MR.2417*	beéye	este	
MR.2418*	beéye	este	
MR.2419*	tsóchiní idubi kaníyi	ese de allá	
MR.2420	dudí'i tsíini dachiní tsóchini	otra gente está allá	
MR.2421*	bí'ítsíni tsóchiniya	otra gente está allá	revisar
MR.2422*	bó yeñi dí'dakenó momí	aquí está una mujer	
MR.2423*	bó yeñi dí'dakenó momí	aquí está una mujer	
MR.2424*	ní beéye	¿quién es éste?	
MR.2425*	ní beéye	¿quién es éste?	
MR.2426*	ní beéye	¿quién es éste?	
MR.2427*	ñijáe beéye	¿qué es esto?	
MR.2428*	bame oká	este es hombre	
MR.2429*	oká	hombre	
MR.2430*	momí	esta es mujer	
MR.2431*	momí	esta es mujer	
MR.2432*	ní ñibeéye	quién es éste?	
MR.2433*	momí ní beéye	¿quién es esta mujer?	
MR.2434*	ove'í bokó	eso qué es?	
MR.2435*	ñijáe beéye	¿qué es esto?	
MR.2436*	ove'í bokóde'é	¿(de) qué es eso?	
MR.2437*	ove'í bokó	eso qué es?	
MR.2438*	ove'í bokó	eso qué es?	
MR.2439*	jokúyini	estoy comiendo	
MR.2440*	jokúyini	estoy comiendo	
MR.2441*	kúñi jo'é jo'étya	no estoy comiendo	
MR.2442*	kúñi jo'é	no estoy comiendo	
MR.2443*	na'é tokúyini	todos están comiendo	
MR.2444*	na'é tokúchi	todos están comiendo	
MR.2445*	o'é noké ókúchi	usted está comiendo	
MR.2446*	o'é ókúyini	usted está comiendo	
MR.2447*	o'é ókúyini	usted está comiendo	
MR.2448	ja'á ókúyini matiñi	usted está comiendo mucho	
MR.2449*	ja'á ókúyini	usted está comiendo mucho	
MR.2450*	ja'á jomí kúyini bóke fodake	mucha gente están comiendo	
MR.2451*	ja'á ja'á jomíkúyini	muchos están comiendo aquí	
MR.2452*	jomíkúyini	muchos están comiendo aquí	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2453*	áaniyi améená kaéyi	este palo es largo	
MR.2454*	kaéyi áaniyi améená	este palo es largo	
MR.2455*	kaéyi	largo	
MR.2456*	kaéyi	largo	
MR.2457*	kaéyi	largo	
MR.2458*	kaéyi	largo	
MR.2459*	améená kaéyi	palo largo	
MR.2460*	améená kaéñi	palo bajito	palo corto
MR.2461*	kaéñi améená	palo corto	palo bajito
MR.2462	améená dí'dañá améená	un palo	
MR.2463*	améená dí'dañá	un palo	
MR.2464*	dí'dañá	uno	para objetos o cosas
MR.2465*	mináañá améená	dos palos	
MR.2466*	mináañá améená	dos palos	
MR.2467	mináañá tsuñade améená	tres palos	
MR.2468*	mináañá tsuñá améená	tres palos	
MR.2469	karootí ivoniña améená	cuatro palos	
MR.2470*	karotivaniñá 'dáa améená	cuatro palos	
MR.2471*	karotivaniná améená	cuatro palos	
MR.2472*	daféetidá améená	cinco palos	
MR.2473*	daféetidá améená	cinco palos	
MR.2474*	momí	mujer	
MR.2475*	momí	mujer	
MR.2476*	momí	mujer	
MR.2477*	momí	mujer	
MR.2478*	dí'dakenó momí	una mujer	
MR.2479	oká	hombre	
MR.2480*	oká dí'dame	un hombre	
MR.2481*	dí'dame oká	un hombre	
MR.2482*	dí'dame oká	un hombre	
MR.2483*	jikó'í	cola	
MR.2484*	jikó'í	cola	
MR.2485*	jikó'í	cola	
MR.2486*	títsáave'é	maíz	
MR.2487*	títsáave'é	maíz	
MR.2488*	fíyí	ají	
MR.2489*	fíyí	ají	
MR.2490*	fíyí	ají	
MR.2491*	fíyí	ají	
MR.2492*	fíyí	ají	
MR.2493*	fíyíná 'dónotá	semilla de ají	
MR.2494*	fíyíná 'dónotá	semilla de ají	
MR.2495*	fíyíná 'dónotá	semilla de ají	
MR.2496*	jitúutá	raíz	
MR.2497*	améená túutá	raíz de palo	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2498*	améená túutá	raíz de palo	
MR.2499*	améená ju'úba'íyí	corteza de palo	
MR.2500*	améená ju'úba'íyí	cáscara de palo	
MR.2501*	ju'úba'íyí	cáscara	
MR.2502*	joju'úba'í	piel de gente	
MR.2503*	joju'úba'í	piel de gente	
MR.2504*	joju'úba'í	mi cuero	
MR.2505*	óju'úba'í	su cuero	
MR.2506*	óju'úba'í	su cuero	
MR.2507*	jóonaá ké'e	carne de animal	
MR.2508*	maíno ké'e	carne de danta	
MR.2509*	maíno ké'e	carne de danta	
MR.2510*	maíno 'dovi	sangre de danta	
MR.2511*	maíno 'dovi	sangre de danta	
MR.2512*	'dovi	sangre	
MR.2513*	maíno ája'í	hueso de danta	
MR.2514*	ája'í	hueso	
MR.2515*	ája'í	hueso	
MR.2516*	maíno fií	manteca de danta	
MR.2517*	maíno fií	manteca de danta	
MR.2518*	fií	manteca	
MR.2519*	fií	manteca	
MR.2520*	ádava jo' dó	huevo de gallina	
MR.2521*	jo' dó	huevo	
MR.2522*	jitónoófó	oreja	
MR.2523*	jitónoófó	oreja	
MR.2524*	jitónoófó	oreja	
MR.2525*	jitónoko'í	cacho	
MR.2526*	jitónoko'í	cacho	
MR.2527*	jitónoko'í	cacho	
MR.2528*	májañó jóoya	pluma de gavián	
MR.2529*	jóoya	pluma	
MR.2530*	jóoya	pluma	
MR.2531*	jofótyoféyí jofó'í	pelo de mi cabeza	
MR.2532*	jofótyofé	cabello	
MR.2533*	jofótyofé	cabello	
MR.2534*	jofótyoféyí	cabello	
MR.2535*	jofó' dára	pelo o cabello	
MR.2536*	jofó' dára	pelo o cabello	
MR.2537*	jofó'í	mi cabeza	
MR.2538*	jofó'í	mi cabeza	
MR.2539*	ófo'í	su cabeza	
MR.2540*	ófo'í	su cabeza	
MR.2541*	ótónoófó	su oreja	
MR.2542*	ótónoófó	su oreja	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2543*	ótónoófó ofoó'í	su oreja su cabeza	
MR.2544*	jotónoófó	mi oreja	
MR.2545*	jofoó'í	mi cabeza	
MR.2546*	jotónoófó jofoó'í	mi oreja mi cabeza	
MR.2547*	jojúcha'í	mi ojo	
MR.2548*	jojúcha'í	mi ojo	
MR.2549*	jojúcha'í	mi ojo	
MR.2550*	ójúcha'í	su ojo	
MR.2551*	ójúcha'í	su ojo	
MR.2552*	jojúcha'í	mi ojo	
MR.2553*	óteéfó	su naríz	
MR.2554*	óteéfó	su naríz	
MR.2555*	óteéfó	su naríz	
MR.2556*	joteéfó	mi naríz	
MR.2557*	ófo'é	su boca	
MR.2558*	jofo'é	mi boca	
MR.2559*	óti'í	su diente	
MR.2560*	joti'í	mi diente	
MR.2561*	ónófé	su lengua	
MR.2562*	jonófé	mi lengua	
MR.2563*	ójáño'í	su rodilla	
MR.2564*	jojáño'í	mi rodilla	
MR.2565*	jokótsa'í	mi pié	
MR.2566*	ókótsa	su pié	
MR.2567*	ókótsa	su pié	
MR.2568*	ókótsa	su pié	
MR.2569	ókótsa	su pié	
MR.2570*	jokótsa jode'é	mis pies	
MR.2571*	ónóoja'dó	sus uñas	
MR.2572*	jonóoja'dó jo'é	mis uñas	
MR.2573*	ónóoja'dó	sus uñas	
MR.2574*	jonóoja'dó jiyema	mis uñas	
MR.2575*	óna'á	sus manos	
MR.2576*	jona'á jiyema jona'á	mis manos	
MR.2577*	jona'á	mis manos	
MR.2578*	ómiñeé'í	su barriga	
MR.2579	jomiñeé'í jiyema jomiñeé'í	mi barriga	
MR.2580*	o'doímori	su corazón	
MR.2581*	jo'doímori jiyema	mi corazón	
MR.2582*	jo'doímori	mi corazón	
MR.2583*	jiyema jóa'fe'ití'itíchi jojoa'fe'ití'itíchi jiyema jo'doímoricha jóa'fe'ití	su hígado es lo mismo que yo tengo	
MR.2584*	joa'fe'ití	hígado	
MR.2585*	jojoa'fe'ití	mi hígado	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
Sesión DOBES: Swadesj-parte 2			
MR.2586*	jonótotsi nú'uvi	yo tomo agua	
MR.2587*	jonótotsi nú'uvi	yo tomo agua	
MR.2588*	jo'dotsi jóonaá	yo como carne	
MR.2589*	jóonaáde'é jo'dotsi	yo como carne de animal	
MR.2590*	jokúchi	yo como	
MR.2591*	Jo'dó jóonaáde'é	yo como carne	
MR.2592*	jotó	perro	
MR.2593*	jaka jiachi jotó	el perro muerde	
MR.2594*	jaka jiachi	muerde	
MR.2595*	Jojáa'i jotó	yo miro el perro	
MR.2596*	Jojáa'i jotó	yo miro el perro	
MR.2597*	Jotéjaa'i nové	yo oigo la lluvia	
MR.2598*	Jotéjaa'i nové	yo oigo la lluvia	
MR.2599*	nové	lluvia	
MR.2600*	jinótsi ádava	la gallina duerme	
MR.2601*	jinótsi ádava	la gallina duerme	
MR.2602*	jo'é jonotsi tóniíbi	yo duermo en hamaca	
MR.2603*	tóniíbi	hamaca	en la hamaca (-bi: en)
MR.2604*	tónií	hamaca	
MR.2605*	tónií	hamaca	
MR.2606*	jonotsi tóniíbi	yo duermo en hamaca	
MR.2607*	jotó duúchi	el perro murió	
MR.2608*	jotó duúchi	el perro murió	
MR.2609*	jotó	perro	
MR.2610*	jotó jiúchi miñóke	el perro mató al ratón	
MR.2611*	miñóke	ratón	
MR.2612*	jotó jiúchi miñóke	el perro mató al ratón	
MR.2613*	joka'ini jaka kótsiña	yo se nadar	
MR.2614*	jaka kótsiña	nadar	
MR.2615*	jaka kótsiña	nadar	
MR.2616*	joka'ini jaka kótsiña	yo se nadar	
MR.2617*	fáatá fe'éyi'ivari	el mochilero está volando	
MR.2618*	fáatá fe'éyi'ivari	el mochilero está volando	
MR.2619*	oká noó'ivari	el hombre está caminando	
MR.2620	oká	hombre	
MR.2621*	oká noó'ivari	el hombre está caminando	
MR.2622*	noó'ivari	caminar	volar
MR.2623*	jo'é jonoó'ivani	yo estoy caminando	
MR.2624*	o'é onoó'ivani	usted está caminando	
MR.2625	momí noó'ivani jatiki	la mujer está caminando	
MR.2626*	momí noó'ivani	la mujer está caminando	
MR.2627*	jichi'ichá	ya me vine (él vino)	
MR.2628*	jotsi'ichá	ya me vine	
MR.2629*	jotsi'ichá	ya me vine	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2630*	jojoóni'ichá	yo estoy acostado	
MR.2631*	jojoóni'ichá	yo estoy acostado	
MR.2632*	maáma joni'áni	yo estoy parado	
MR.2633*	joni'áni maáma	yo estoy parado	
MR.2634*	jo'dá'ini	yo estoy sentado	
MR.2635*	jo'dá'ini	yo estoy sentado	
MR.2636*	José jokí kiyi jibíña	José me dió coca	
MR.2637*	jibíña	coca	
MR.2638*	José jokí kiyi jibíña	José me dió coca	
MR.2639*	bená jojive'ívani bená	estoy hablando duro	
MR.2640*	bená jojive'ívani	estoy hablando duro	
MR.2641*	jojive'ívani ffinama	estoy hablando pasito	
MR.2642*	ffinama jojive'ívani	estoy hablando pasito	
MR.2643*	miñá	sol	
MR.2644*	miñá	sol	
MR.2645*	fatsumé	luna	
MR.2646*	fatsumé	luna	
MR.2647*	fatsumé	luna	
MR.2648*	toó'dó	una estrella	
MR.2649*	toó'dó	una estrella	
MR.2650*	toótá	muchas estrellas	
MR.2651*	toótá	muchas estrellas	
MR.2652*	nú'uvi	agua	
MR.2653*	nú'uvi	agua	
MR.2654*	jotéjaa'i nové	yo oigo la lluvia	
MR.2655*	nové	lluvia	
MR.2656*	nové	lluvia	
MR.2657*	ta'í	piedra	
MR.2658*	ta'í	piedra	
MR.2659*	nicho'í	arena	
MR.2660*	nicho'í	arena	
MR.2661*	kariya'i	nube de aguacero	nube negro
MR.2662*	kariya'i	nube de aguacero	nube negro
MR.2663*	tikuúví	humo	
MR.2664*	tikuúví	humo	

Sesión DOBES: [Swadesj-parte 3](#)

MR.2665*	tobé	candela	
MR.2666*	tobé	candela	
MR.2667*	'dámo	fogón	
MR.2668*	'dámo	fogón	
MR.2669*	'dámo	fogón	
MR.2670*	tobé	candela	
MR.2671*	tobé	candela	
MR.2672*	jotéeké	ceniza	
MR.2673*	jotéeké	ceniza	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2674*	améená	palo	
MR.2675*	améená tuyituyi	el palo se está quemando	
MR.2676*	améená tóori	la leña se está quemando	
MR.2677*	améená tóori	la leña se está quemando	
MR.2678*	'dámové tóori	leñita de fogón se está quemando	
MR.2679*	'dámové tóori	leñita de fogón se está quemando	
MR.2680*	jáaó	camino	
MR.2681*	jáaó	camino	
MR.2682*	noní beé jáaóni	¿a donde va este camino?	
MR.2683*	noní jáaóni	¿a donde va ese camino?	
MR.2684*	jáadotíke yeñi	llega al puerto	
MR.2685*	jáadotíke jáaóni	camino que llega al puerto	
MR.2686*	jáadotí	puerto	
MR.2687*	jáadotí	puerto	
MR.2688*	jináaboni	loma o cerro	
MR.2689*	jináaboni	cerro o loma	
MR.2690*	áaniyoboni	loma alto	
MR.2691*	áaniyoboni	loma alto	
MR.2692*	dotséeyi	rojo	
MR.2693*	dotséeyi	rojo	
MR.2694*	dotséeyi	rojo	
MR.2695*	níri	verde	azul
MR.2696*	níri	verde	azul
MR.2697*	níri	verde	azul
MR.2698*	níri	verde	azul
MR.2699	níri	verde	azul
MR.2700*	botsa'ári	amarillo	
MR.2701*	botsa'ári	amarillo	
MR.2702*	jityíri	negro	
MR.2703*	jityíri	negro	
MR.2704*	jotéeyi	blanco	
MR.2705*	jotéeyi	blanco	
MR.2706*	ní'du'ú	noche	
MR.2707*	ní'du'ú	noche	
MR.2708*	ní'du'ú	noche	
MR.2709*	ní'du'ú	noche	
MR.2710*	dokóori	caliente	
MR.2711*	dokóori nú'uvi	el agua está caliente	
MR.2712*	dóotiyi nú'uvi	el agua está fría	
MR.2713*	dóotiyi nú'uvi	el agua está fría	
MR.2714*	fati yeñi	el vaso esta lleno	
MR.2715*	fati yeñi	el vaso está lleno	
MR.2716*	fati yeñi	el vaso está lleno	

REF	NONUYA	ESPAÑOL	OBSERVACIONES
MR.2717*	jimikina	el vaso está vacío	
MR.2718	jiñí jibíñatya	el vaso está vacío	
MR.2719*	jimikina	está vacío	
MR.2720*	jomóové	nuevo	
MR.2721*	jomóové	nuevo	
MR.2722*	eéchode'é	viejo	de objetos
MR.2723*	oáni	no sirve	
MR.2724*	eéchode'é	está viejo	de objetos
MR.2725*	fíirí jomóové	está bueno	
MR.2726*	fíirí	bueno	
MR.2727*	jomóové	está servible	como nuevo que sirve todabía
MR.2728*	fíirí jomóové	bueno y nuevo	
MR.2729*	jomóové	nuevo	
MR.2730*	fíirí jomóové	bueno y nuevo	
MR.2731*	momí fíirí	esta mujer es bonita	
MR.2732*	fíirí momí	bonita mujer	
MR.2733*	momí fakéeyi	esta mujer es fea	
MR.2734*	fakéeyi	fea	
MR.2735*	fakéeyi	fea	
MR.2736*	fakéeyi	feo	
MR.2737*	jo'é	yo	
MR.2738*	jo'é	yo	
MR.2739*	jomáame...	mi nombre es...	
MR.2740*	jomáame...	mi nombre es...	
MR.2741*	jomáame...	mi nombre es...	
MR.2742*	o'é máame	su nombre es..	cuando yo le voy a decir el nombre
MR.2743*	omáame Jon	su nombre es Jon	
MR.2744*	omáame Jon	su nombre es Jon	
MR.2745*	noke'á jatáari	la tierra está seca	
MR.2746*	jatáari noke'á	la tierra está seca	
MR.2747	noke'á	tierra	
MR.2748*	nú'uyi ñá'ari	mojado feo	
MR.2749*	ñá'ari	feo	
MR.2750*	nú'uyi	mojado	
MR.2751*	nú'uyi	mojado	
MR.2752*	nú'uyi ñá'ari	mojado feo	
MR.2753*	nú'uyi	mojado	

Sesión DOBES: Sabores

MR.2754*	dóoti	frío	
----------	-------	------	--

RAFAEL GRANDE (RG)

Sesión DOBES: [Léxico cartilla nonuya](#)

RG.001*	améená	árbol	
RG.002*	améená	árbol	
RG.003*	ádava	gallina	
RG.004*	burumá	buho	
RG.005*	burumá	buho	
RG.006*	botsa'ári	amarillo	
RG.007*	botsa'ári	amarillo	
RG.008*	déechí	flor	
RG.009*	déechí	flor	
RG.010*	dokúuñá	mata de tabaco	
RG.011*	dokúuñá	mata de tabaco	
RG.012*	'damovo'í	banco de sentar	
RG.013*	'damovo'í	banco de sentar	
RG.014*	'dá'ivo'í	banco	
RG.015*	'dá'ivo'í	banco	
RG.016*	ɖayivéjo'á	tablón de bailar	
RG.017*	ɖayivéjo'á	tablón de bailar	
RG.018*	ɖayivéjo'á	tablón de bailar	
RG.019*	díirime	un pescado	
RG.020*	díiri	mucho pescado	
RG.021*	díiri	mucho pescado	
RG.022*	fo'é	boca	
RG.023*	fí'í'dó	guara	
RG.024*	fí'í'dó	guara	
RG.025*	fáa'dó	mochilero	
RG.026*	fáa'dó	mochilero	
RG.027*	fatsumé	luna	
RG.028*	fatsumé	luna	
RG.029*	fetókó	huérfano	
RG.030*	jotítí	mata de yuca	
RG.031*	jotítí	mata de yuca	
RG.032*	joviyí	pepa de guama	
RG.033*	joviñá	mata de guama	
RG.034*	joviñá	mata de guama	
RG.035*	jovikó	fruto de guama	
RG.036*	jovikó	fruta de guama	
RG.037*	joví'dó	semilla de guama	
RG.038*	joví'dó	semilla de guama	
RG.039*	jéemú	churuco	
RG.040*	tsóotyá	mico nocturno	
RG.041*	tsóotyá	mico nocturno	
RG.042*	tsóotyá	mico nocturno	

RG.043*	jotó	perro	perro o tigre
RG.044*	jotó	perro	perro o tigre
RG.045*	jonáamé	borugo	
RG.046*	jotéeyi	color blanco	
RG.047*	jotéeyi	color blanco	
RG.048*	jotyóko	mi hijo	
RG.049*	jotyóko	mi hijo	
RG.050*	kaketotí	conga	
RG.051*	kaketotí	conga	
RG.052*	kéetí	venado colorado	
RG.053*	kéetí	venado colorado	
RG.054*	joro'í	recipiente del ambil	
RG.055*	kemechéé'dó	carpintero	
RG.056*	kemechéé'dó	carpintero	
RG.057*	k'iyó'í	cerrillo	
RG.058*	miñá	sol	
RG.059*	múcha'í	racimo de plátano	
RG.060*	miñóke	ratón	
RG.061*	miñóke	ratón	
RG.062*	momí	mujer	
RG.063*	momí	mujer	
RG.064*	nové	lluvia	
RG.065*	nenoti	armadillo	
RG.066*	nenoti	armadillo	
RG.067*	noke'á	tierra	
RG.068*	noke'á	tierra	
RG.069*	nú'uvi	agua	
RG.070*	nú'uvi	agua	
RG.071*	ñá'ari	feo	
RG.072*	ñá'ari	feo	
RG.073*	o'dá	sal	
RG.074*	o'dá	sal	
RG.075*	tobé	fogón	
RG.076*	tobé	fogón	
RG.077*	tónií	hamaca	
RG.078*	tónií	hamaca	
RG.079*	tonéení	palma de canangucho	
RG.080*	tonéení	palma de canangucho	
RG.081*	tonééñá	mata de canangucho	
RG.082*	toné'é	pepa de canangucho	
RG.083*	tonéení	palma de canangucho	
RG.084*	tonéení	palma de canangucho	
RG.085*	tovéeyí	popai.(Licania.spp.)	
RG.086*	tovéeyí	popai.(Licania.spp.)	
RG.087*	títsáave'dó	maíz	mazorca
RG.088*	títsáave'dó	maíz	mazorca

RG.089*	títsáave'é	harto maíz	
RG.090*	títsáave'é	harto maíz	
RG.091*	tyá'ajó	raya	
RG.092*	tyá'ajó	raya	
RG.093*	tyájo'í	barbasco	
RG.094*	tyo'óme	guacamaya	
RG.095*	tyo'óme	guacamaya	
RG.096*	tsotya'í	piña	
RG.097*	tsotya'í	piña	
RG.098*	tsananókó	boa	
RG.099*	tsananókó	boa	
RG.100*	jo'é	yo	
RG.101*	jofé'atsi jo'é	ya llegué	
RG.102*	jofé'atsi jo'é	ya llegué	
RG.103*	jo'é jofé'atsi	ya llegué	
RG.104*	jiñí	no hay	
RG.105*	jiñí	no hay	
RG.106*	yeñi	si hay	
RG.107*	yeñi	si hay	
RG.108*	jojuño	mi mamá	
RG.109*	jojuño	mi mamá	
RG.110*	fñiri	bueno	
RG.111*	noní óvá'i	para donde va	
RG.112*	noní óvá'i	para donde va	
RG.113*	botsa'á	gente bora	
RG.114*	botsa'á	gente bora	
RG.115*	nóokeyá	gente uitoto	
RG.116*	nóokeyá	gente uitoto	
RG.117*	beéye	ésto?	
RG.118*	beéye	ésto?	
RG.119*	beéye	ésto?	
RG.120*	ni'du'ú	noche	
RG.121*	ni'du'ú	noche	

Sesión DOBES: CCELA (01)

RG.122*	jo'é	yo	
RG.123*	jo'é	yo	
RG.124*	o'é	usted	
RG.125*	o'é	usted	
RG.126*	ní ómáameñi	¿usted cómo se llama?	
RG.127*	ní ómáameñi	¿usted como se llama?	
RG.128*	nñiro o'é	¿quién es usted?	
RG.129*	nñiro o'é	¿quién es usted?	
RG.130*	nñiro o'é	¿quién es usted?	
RG.131*	jo'é rafae jomáame	yo me llamo Rafael	
RG.132*	rafae jomáame	me llamo Rafael	
RG.133*	bóke	aquí	

RG.134*	bóke	aquí	
RG.135*	beéye	este	
RG.136*	beéye	este	
RG.137*	beéye ní	este quién es?	
RG.138*	beéye ní	este quién es?	
RG.139*	ñijáe beéye	esto que es?	
RG.140*	ñijáe beéye	esto que es?	
RG.141*	beéye jomoko	este es gente	
RG.142*	beéye jomoko	este es gente	
RG.143*	beéye momí	este es mujer	
RG.144*	beéye momí	este es mujer	
RG.145*	ní beéye momí	¿quién es esta mujer?	
RG.146*	ní beéye momí	¿quién es esta mujer	
RG.147*	jotyámojóda'i	yo estoy corriendo	
RG.148*	jotyámojóda'i	yo estoy corriendo	
RG.149*	jotyámojoni	estoy corriendo	
RG.150*	jotyámojoni	estoy corriendo	
RG.151*	jotyámojoni	estoy corriendo	
RG.152*	jokúyini	estoy comiendo	
RG.153*	jokúyini	estoy comiendo	
RG.154*	kúñi jo'é	no estoy comiendo	
RG.155*	kúñi jo'é	no estoy comiendo	
RG.156*	na'é jomíkúyini	todos estan comiendo	
RG.157*	na'é jomíkúyini	todos estan comiendo	
RG.158*	toó tokúyini	nosotros estamos comiendo	
RG.159*	toó tokúyini	nosotros estamos comiendo	
RG.160*	moo mokúchi	ustedes estan comiendo	
RG.161*	moo mokúchi	ustedes estan comiendo	
RG.162*	o'é ókúchi	usted está comiendo	
RG.163*	o'é ókúchi	usted está comiendo	
RG.164*	ja'á jomokotyotá kúyini	muchos están comiendo	Se escucha "mohomotyota"...
RG.165*	ja'á jomokotyotá kúyini	muchos están comiendo	Se escucha "kohomotyota"
RG.166*	beéye amééná kaéyi	este palo es largo	
RG.167*	beéye amééná kaéyi	este palo es largo	
RG.168*	beéye amééná fñiri	este palo es bonito	
RG.169*	beéye amééná kaéñi	este palo es cortico	
RG.170*	dí'dame amééná	un palo	
RG.171*	dí'dame amééná	un palo	
RG.172*	mináañá amééná	dos palos	
RG.173*	mináañá amééná	dos palos	
RG.174*	kañóono	garrapata	
RG.175*	kañóono	garrapata	
RG.176*	maíno kañóono	garrapata de danta	garrapata grande
RG.177*	píiyaiyi kañóotá	garrapata pequeñito	
RG.178*	píiyaiyi kañóono	garrapata pequeñito	
RG.179*	píiyaiyi kañóono	garrapata pequeñito	

RG.180*	mináamé tsomé	tres	
RG.181*	mináamé tsomé	tres	
RG.182*	mináamé mináamé	cuatro	
RG.183*	mináamé mináamé	cuatro	
RG.184*	karotivani	cuatro	
RG.185*	daféeti	cinco	
RG.186*	daféeti	cinco	
RG.187*	momí	mujer	
RG.188*	momí	mujer	
RG.189*	oká	hombre	
RG.190*	oká	hombre	
RG.191*	jonari	niño	
RG.192*	jonari	niño	
RG.193*	tyakayoja	muchacho	
RG.194*	tyakayome	muchacho	
RG.195*	tyakayome	muchacho	
RG.196*	momí éeno	muchacha	
RG.197*	jikóvo'í	cola de animal	
RG.198*	jikó'í	cola de micos	
RG.199*	jikó'í	cola de micos	
RG.200*	améená konáa'í	raíz de árbol	
RG.201*	améená konáa'í	raíz de árbol	
RG.202*	améená ju'úba'í	corteza de árbol	
RG.203*	améená ju'úba'í	corteza de árbol	
RG.204*	jóonaá	carne de animal	
RG.205*	jóonaá	carne de animal	
RG.206*	jóonaá 'dovi	sangre de animal	
RG.207*	jóonaá 'dovi	sangre de animal	
RG.208*	jóoname ája'í	hueso de animal	
RG.209*	jóoname ája'í	hueso de animal	
RG.210*	fiíjo	manteca	
RG.211*	jóonaá fiíjo	manteca de animal	
RG.212*	ádava joí'dó	huevo de gallina	
RG.213*	ádava joí'dó	huevo de gallina	
RG.214*	jifoó'í	pelo	
RG.215*	jifoó'í	pelo	
RG.216*	jofoó'í	mi pelo	
RG.217*	jofoó'í	mi pelo	
RG.218*	o'é foó'í	pelo de usted	
RG.219*	o'é foó'í	pelo de usted	
RG.220*	tofoó'í	pelo nuestro	
RG.221*	tofoó'í	pelo nuestro	
RG.222*	jiyé foó'í	el pelo de él	
RG.223*	jiyé foó'í	el pelo de él	
RG.224*	jakenó foó'í	el pelo de ella	
RG.225*	jakenó foó'í	el pelo de ella	

RG.226	mofoó'í	el pelo de ustedes	
RG.227*	moo foó'í	el pelo de ustedes	
RG.228*	jofó'í	mi cabeza	
RG.229*	jofó'í	mi cabeza	
RG.230*	jotónoófó	mi oreja	
RG.231*	jotónoófó	mi oreja	
RG.232*	jojúcha	mi ojo	
RG.233*	jojúcha	mi ojo	
RG.234*	joteéfó	mi naríz	
RG.235*	joteéfó	mi naríz	
RG.236*	jofo'é	mi boca	
RG.237*	jofo'é	mi boca	
RG.238*	joti'í	mi diente	
RG.239*	joti'í	mi diente	
RG.240*	jonófé	mi lengua	
RG.241*	jonófé	mi lengua	
RG.242*	jokótsa	mi pié	
RG.243*	jokótsa	mi pié	
RG.244*	jona'á	mi mano	
RG.245*	jona'á	mi mano	
RG.246*	jomiñeé'í	mi barriga	
RG.247*	jomiñeé'í	mi barriga	
RG.248*	jo'doimori	mi corazón	
RG.249*	jo'doimori	mi corazón	
RG.250*	jo'é nú'uviña jonótotsi	yo tomo agua	
RG.251*	jo'é nú'uviña jonótotsi	yo tomo agua	
RG.252*	jóonaá jo'é jo'dotsi	yo como carne	
RG.253*	jóonaána jo'é jo'dotsi	yo como carne	
RG.254*	jo'é jotóna joneékoni	yo miro el perro	
RG.255*	jo'é jotóna joneékoni	yo miro el perro	
RG.256*	jotó jo'éña tyok'ivani	el perro me está mirando	
RG.257*	jotó jo'éña tyok'ivani	el perro me está mirando	
RG.258*	ádava notsi	la gallina duerme	
RG.259*	ádava notsi	la gallina duerme	
RG.260*	jo'é tóniibi jonotsi	yo duermo en la hamaca	
RG.261*	jo'é tóniibi jonotsi	yo duermo en la hamaca	
RG.262*	jotó duúchi	el perro se murió	
RG.263*	jotó jiduúchi	el perro se murió	
RG.264*	jiyé duúchi	él se murió	
RG.265*	jiyé duúchi	él se murió	
RG.266*	jotó miñóke úchi	el perro mató al ratón	
RG.267*	jotó miñóke úchi	el perro mató al ratón	
RG.268*	ádava fe'éñi	la gallina está volando	
RG.269*	ádava fe'éñi	la gallina está volando	
RG.270*	jo'é jonootsi	yo estoy caminando	
RG.271*	jo'é jonootsi	yo estoy caminando	

RG.272*	o'é nootsi	usted está caminando	
RG.273*	o'é nootsi	usted está caminando	
RG.274*	jiyé nootsi	él está caminando	
RG.275*	jiyé nootsi	él está caminando	
RG.276*	jakenó nootsi	ella está caminando	
RG.277*	jakenó nootsi	ella está caminando	
RG.278*	toó tonootsi	nosotros estamos caminando	
RG.279*	toó tonootsi	nosotros estamos caminando	
RG.280*	moo mová'i	ustedes están caminando	
RG.281*	moo mová'i	ustedes están caminando	
RG.282*	tsíjja'i	ellos están caminando	
RG.283*	tsíjja'i	ellos están caminando	
RG.284*	mityoína tsíjja'i	ellas están caminando	
RG.285*	mityoína tonootsi	ellas están caminando	
RG.286*	mityoína tonootsi	ellas están caminando	
RG.287*	jotsí'i jo'é	ya vine	
RG.288*	jotsí'i jo'é	ya vine	
RG.289*	jo'é jojoóni	estoy acostado	
RG.290*	jo'é jojoóni	estoy acostado	
RG.291*	jo'é joni'áni	estoy parado	
RG.292*	jo'é joni'áni	estoy parado	
RG.293*	jo'é jo'dá'ini	estoy sentado	
RG.294*	jo'é jo'dá'ini	estoy sentado	
RG.295*	Sebastián jibíña jokí ki'i	Sebastián me dió coca	
RG.296*	Sebastián jibíña jokí ki'i	Sebastián me dió coca	Se escucha fofiki'i, pero debería ser jokiki'i
RG.297*	jo'é jibíña joki Sebastián	yo le di coca a sebastián	
RG.298*	jo'é jibíña Sebastián jokí'i	yo le di coca a Sebastián	
RG.299*	bená jojivé'fisi	estoy hablando duro	
RG.300*	bená jojivé'fisi	estoy hablando duro	
RG.301*	fñinama jojivé'fisi	estoy hablando pasito	
RG.302*	fñinama jojivé'fisi	estoy hablando pasito	
RG.303*	miñá	sol	
RG.304*	miñá	sol	
RG.305*	fatsumé	luna	
RG.306*	fatsumé	luna	
RG.307*	toótá	estrella	
RG.308*	toótá	estrella	
RG.309*	nú'uvi	agua	
RG.310*	nú'uvi	agua	
RG.311*	nové	lluvia	
RG.312*	nové	lluvia	
RG.313*	taí'í	piedra	
RG.314*	taí'í	piedra	
RG.315*	nicho'í	arena	
RG.316*	nicho'í	arena	

RG.317*	tikuú	humo	
RG.318*	tikuú	humo	
RG.319*	tobé	candela	
RG.320*	tobé	candela	
RG.321*	jotéeké	ceniza	
RG.322*	jotéeké	ceniza	
RG.323*	améená tóotsi	el palo se está quemando	
RG.324*	améená tóotsi	el palo se está quemando	
RG.325*	'dámové tóotsi	la leña se está quemando	
RG.326*	'dámové tóotsi	la leña se está quemando	
RG.327*	'dámové fóotsi'i	la leña ya se quemó	
RG.328*	'dámové fóotsi'i	la leña ya se quemó	
RG.329*	jáaó	camino	
RG.330*	jáaó	camino	
RG.331*	noní beéye jáaó ja'i	a donde va este camino?	
RG.332*	noní beéye jáaó ja'i	a donde va este camino?	
RG.333*	nú'ukiya jovikeya'i	va hasta el puerto	REVISAR
RG.334	nú'ukiya jovikeya'i	va hasta el puerto	
RG.335*	kaéyi náave'í	cerro	loma
RG.336*	kaéyi náave'í	loma	cerro
RG.337*	dotséeyi	rojo	
RG.338*	dotséeyi	rojo	
RG.339*	nñri	verde	azul
RG.340*	nñri	verde	azul
RG.341*	nñri	verde	azul
RG.342*	nñri	azul	verde
RG.343*	jityíri	negro	
RG.344*	jityíri	negro	
RG.345*	jotéeyi	blanco	
RG.346*	jotéeyi	blanco	
RG.347*	ni'du'ú	noche	
RG.348*	ni'du'ú	noche	
RG.349*	nú'uvi dokóori	el agua está caliente	
RG.350*	nú'uvi dokóori	el agua está caliente	
RG.351*	nú'uvi dóotiyi	el agua está fría	
RG.352*	nú'uvi dóotiyi	el agua está fría	
RG.353*	jotyé'i jimi'i	la totuma está vacío	
RG.354*	jotyé'i jimi'i	la totuma está vacío	
RG.355*	jomóové	nuevo	
RG.356*	jomóové	nuevo	
RG.357*	júutiñade'é jifóotsi'i	viejo o gastado	
RG.358*	júutiñade'é jifóotsi'i	viejo o gastado	
RG.359*	ñá'ari	feo	
RG.360*	ñá'ari	feo	
RG.361*	fñri	bonito o bueno	
RG.362*	fñri	bueno o bonito	

RG.363*	ji'da'í	cara	
RG.364*	ji'da'í	cara	
RG.365*	jitsobijí	espalda	
RG.366*	jitsobijí	espalda	
RG.367*	jimóoní'í	teta	
RG.368*	jimóoní'i	teta	
RG.369	jonóobé	dedo	
RG.370*	jonóobé	dedo	
RG.371*	jokótsa 'dáabé	dedo de un pié	
RG.372*	jokotsa 'dáabé	dedo de un pié	
RG.373*	odeva be betá	REVISAR. Se preguntó por "el ano", pero parece que Rafael entendió "enano"	
RG.374*	odobe bati	REVISAR. Se preguntó por "el ano", pero parece que Rafael entendió "enano"	
RG.375*	jomiñeé'í	testículo	
RG.376*	jomiñeé'í	testículo	
RG.377*	jimiñe'é	mierda	
RG.378*	jimiñe'é	mierda	
RG.379*	jinéemuví	orina	
RG.380*	jinéemuví	orina	
RG.381*	jonéemotsi	estoy orinando	
RG.382*	jonéemotsi	estoy orinando	
RG.383*	jomiñe'i	estoy cagando	
RG.384*	jomiñe'i	estoy cagando	
RG.385*	fii'é	aceite	
RG.386*	fii'é	aceite	
RG.387*	fii'é	aceite	
RG.388*	fii'é	aceite	
RG.389*	na yeñi	crystal	
RG.390*	jinú'uvi	líquido	
RG.391*	jinú'uvi	líquido	
RG.392*	jitikuúchi	humo	
RG.393*	jitikuúchi	humo	
RG.394*	ñá'ari	sucio	
RG.395*	ñá'ari	sucio	
RG.396*	fetóbijí	metal	hierro
RG.397*	jotéeké	polvo	
RG.398*	jotéeké	polvo	
RG.399*	matikóme	gente blanco	
RG.400*	matikóme	gente blanco	
RG.401*	kéebotá jóomí	gente okaina	
RG.402*	kéebotá jomí	gente okaina	
RG.403*	muñá'í jomítyotá	gente muinane	
RG.404*	muñá'í jomítyotá	gente muinane	
RG.405*	nóokeyá jomí	gente huitoto	

RG.406*	nóokeyá jomí	gente huitoto	
RG.407*	botsa'á jomítyotá	gente bora	
RG.408*	botsa'á jomítyotá	gente bora	
RG.409*	andoque jomítyotá	gente andoque	
RG.410*	andoque jomítyotá	gente andoque	
RG.411*	déechí	flor	
RG.412*	déechí	flor	
RG.413*	jojáa'dá	chagra	
RG.414*	jojáa'dá	chagra	
RG.415*	maíjo	maloca	
RG.416*	maíjo	maloca	
RG.417*	uyakó	arco iris	
RG.418*	uyakó	arco iris	
RG.419*	jomiñéekó	mi ombligo	
RG.420*	jomiñéekó	mi ombligo	
RG.421*	móoni'í	leche de seno	
RG.422*	móoni'í	teta o la leche	
RG.423*	tsakó'dá	estantillo	
RG.424*	tsakó'dá	estantillo	
RG.425*	úyi'í	manguaré	
RG.426*	úyi'í	manguaré	
RG.427*	ɔzayivéjo'á	tablón de bailar	yadiko
RG.428*	ɔzayivéjo'á	tablón de bailar	yadiko
RG.429*	nonó'dáafó	puerta de maloca	
RG.430*	nonó'dáafó	puerta de maloca	
RG.431*	duafee'i nonó'dáafó	puerta trasera de la maloca	
RG.432*	duafee'i nonó'dáafó	puerta trasera de la maloca	
RG.433*	jibíbiri	mambeadero	
RG.434*	jibíbiri	mambeadero	
RG.435*	maíjo foó'í tyóo'dá	cumbrera de maloca	
RG.436*	maíjo foó'í tyóo'dá	cumbrera de maloca	
RG.437*	tsakó'dá píiya'i tsakó'dá'í	estantillo pequeño	
RG.438*	píiya'i tsakó'dá'í	estantillo pequeño	
RG.439*	jibíkina	pilón	
RG.440*	jibíkina	pilón	
RG.441*	jibíkina	machucador de coca	
RG.442*	jibíjo'dá	talego de cernir coca	
RG.443*	jibíjo'dá	talego de cernir coca	
RG.444*	maíjo jóomí	dueño de esta casa	
RG.445*	maíjo jóomí	dueño de esta casa	
RG.446*	nototsa'í	manicura	
RG.447*	nototsa'í	manicura	
RG.448*	Sebastián maíno jéebo'i	Sebastian está buscando danta	
RG.449*	Sebastián maíno jéebo'i	sebastian está buscando danta	
RG.450*	Juan míiyari jiya'i Sebastián	Juan va detras de Sebastian	
RG.451*	Juan míiyari jiya'i Sebastián	Juan va detras de Sebastian	

RG.452*	jimíyaro jová'i	yo voy detras de él	
RG.453*	jimíyaro jová'i	yo voy detras de él	
RG.454*	Juan eéchake jiya'i	juan va adelante	
RG.455*	Juan eéchake jiya'i	juan va adelante	
RG.456*	nñ jáni jo'é jo'é	yo no dije nada	
RG.457*	nñ jáni jo'é jo'é	yo no dije nada	
RG.458*	nñ jáni jo'é	yo no digo	
RG.459*	nñ jáni jo'é	yo no digo	
RG.460*	jo'é jani jo'é	yo no voy	
RG.461*	jo'é jáni jo'é	yo no voy	
RG.462*	maáma míiyaro joviya	yo voy de último	
RG.463*	maáma míiyaro joviya	yo voy de último	
RG.464*	José ma'dádo'i	José está trabajando	
RG.465*	José ma'dádo'i	José está trabajando	
RG.466*	José píiyama jóonaáni	José probó un poquito de carne	
RG.467*	jifajani	probar	
RG.468*	píiyama jóonaá José faja'i	José probó un poquito de carne	
RG.469*	José joto'í jikúchi	José come casabe	
RG.470*	José joto'ina jikúchi	José come casabe	
RG.471*	jo'é joto'ina jokúchi	yo como casabe	
RG.472*	jo'é joto'ina jokúchi	yo como casabe	
RG.473*	José múuchá'ina tsé'i	José chupa fruta	
RG.474*	José múuchá'ina tsé'i	José chupa fruta	
RG.475*	José na'é....	José chupó..	
RG.476*	múuchá'ina jitsé'i	todas las frutas	
RG.477*	José na'é múuchá'ina jitsé'i	José chupó todas las frutas	
RG.478*	jo'é foóna joníchi	yo tejo casa	
RG.479*	jo'é foóna joníchi	yo tejo casa	
RG.480*	foóna jomáaka'i jomí'i	yo voy hacer casa	
RG.481*	foóna jomáaka'i jomí'i	yo voy hacer casa	
RG.482*	foó jomáakatsi	estoy haciendo casa	
RG.483*	fóo jomáakatsi	estoy haciendo casa	
RG.484*	jotó notso'dá'íke yeñi	el perro está en la mitad del pátio	
RG.485*	jotó notso'dá'íke yeñi	el perro está en la mitad del pátio	
RG.486*	nonó máakachi'iñatsi o'é	donde nació usted?	
RG.487*	nonóna ómáakachi'iñatsi o'é	donde nació usted?	
RG.488*	tsatí karotike jimáakachi'iña	el nació en sabana	
RG.489*	tsatí karotike jimáakachi'iña	él nació en sabana	
RG.490*	Putumayo jomáakachi'iñachi jo'é	yo me crié en el Putumayo	
RG.491*	Putumayo jomáakachi'iñachi jo'é	yo me crié en el putumayo	
RG.492*	Putumayobí jo'é joma'dádonatsi	yo trabajaba en putumayo	

RG.493*	Putumayo jo'é joma'dádonatsi	yo trabajaba en putumayo	
RG.494*	José novécha jáavichi	José se está mojando en el aguacero	
RG.495*	José novécha jáavichi	José se está mojando en el aguacero	
RG.496*	José ja'i míiya jofityé'e'i	José se va y yo me quedo	revisar
RG.497*	José ja'i míiya jofityé'e'i	José se va y yo me quedo	revisar
RG.498*	nonó beéye jo'dári	donde guardo esto?	
RG.499*	nonó beéye jo'dári	donde guardo esto?	
RG.500*	foó 'doíke beéye jo'dári	lo voy a dejar dentro de la casa	
RG.501*	foó 'doíke beéye jo'dári	lo voy a dejar dentro de la casa	
RG.502*	jiná'í'dó	es verdad?	
RG.503*	jiná'í'dó	es verdad?	
RG.504*	móoná'i	día	
RG.505*	móoná'í	día	
RG.506*	ni'du'ú	noche	
RG.507*	ni'du'ú	noche	
RG.508*	tomóoná'í'i	está amaneciendo	
RG.509*	tomóoná'í'i	está amaneciendo	
RG.510*	karomo toñi	medio día	

Sesión DOBES: CCELA (02)

RG.511*	jiyé ja'á notsi	él duerme mucho	
RG.512*	jiyé ja'á notsi	él duerme mucho	
RG.513*	jo'é joní jomi'i	yo voy a dormir	
RG.514*	jo'é joní jomi'i	yo voy a dormir	
RG.515*	ñijáe máame'i ótsi	para qué vino usted?	
RG.516*	ñijáe máame'i ótsi	a qué vino usted	
RG.517*	joka'íroke jotsi	yo vine para aprender	
RG.518*	joka'íroke jotsi	yo vine para aprender	
RG.519*	ótsi'i o'é	¿ya vino usted?	
RG.520*	ótsi'i o'é	¿ya vino usted?	
RG.521*	jí jotsi'i	si, ya vine	
RG.522*	ñijáe dafuyó ótyotsi	¿qué noticias hay?	
RG.523*	ñijáe dafuyó ótyotsi	¿qué noticias hay?	
RG.524*	jiñí	no hay nada	
RG.525*	jiñí	no hay nada	
RG.526*	tonoó tátsi	vine a pasar	
RG.527*	tonoó tátsi	vine a pasar	
RG.528*	jiméechatsi	tengo pena	
RG.529*	jiméechatsi	tengo pena	
RG.530*	jo'é jonuviya'i	me voy a bañar	
RG.531*	jo'é jonuviya'i	me voy a bañar	
RG.532*	jiyé mójoba'i nú'u'i	está lavando ropa	
RG.533*	mójoba'i nú'u'i	está lavando ropa	
RG.534*	jakenó	ella	

RG.535*	mójoba'i	ropa	
RG.536*	ju'ú'i	lavar	
RG.537*	jakenó mójoba'i ju'ú'i	ella está lavando ropa	
RG.538*	jakenó jî ju'ú'i	ella está lavando yuca	
RG.539*	jakenó jî ju'ú'i	ella está lavando yuca	
RG.540*	jakenó mákija'á'i	él se está riendo	
RG.541*	jakenó mákija'á'i	él se está riendo	
RG.542*	jo'é jívi'dá joníchiña joka'ini	yo se tejer canasto	
RG.543*	jo'é jívi'dá joníchiña joka'ini	yo se tejer canasto	
RG.544*	jo'é ka'ini jobáboiñi	yo se bailar	
RG.545*	jo'é joka'ini jobáboiñi	yo se bailar	
RG.546*	jo'é nóokeyá fo'éña jotéjaa'i	yo se idioma de uitoto	
RG.547*	jo'é nóokeyá fo'éña jotéjaa'i	yo se idioma de uitoto	
RG.548*	Sebastián Alvaroti yeñi	Sebastián se parece a Alvaro	
RG.549*	jibí ójaá	cierna coca	
RG.550*	jibí ójaá	cierna coca	
RG.551*	jibí ótyuvi	pile coca	
RG.552*	jibí ótyuvi	pile coca	
RG.553*	'dámovéña ótyi	traiga leña	
RG.554*	'dámovéña ótyi	traiga leña	
RG.555*	ófúuvi 'dámovéña ko'ovaroke	vamos a traer leña	
RG.556*	ófúuvi 'dámovéña ko'ovaroke	vamos a traer leña	
RG.557*	ófúuvi joveyá kojeyaroke	vamos a barbasquiar	
RG.558*	ófúuvi joveyá kojeyavaroke	vamos a barbasquiar	
RG.559	jo'é kí'iyó'í noná kóotyá'i	yo maté cerrillo	revisar: kóotyá 'tostar'
RG.560	o'é kí'iyó'í noná kóotyá'i	yo maté cerrillo	revisar: kóotyá 'tostar'
RG.561*	tometo kí'iyó'íke jóonaána	vamos a repartir carne de cerrillo	
RG.562*	tometo kí'iyó'íke jóonaána	vamos a repartir carne de cerrillo	
RG.563*	jónaá ó'ova'i	venga recibir su carne	
RG.564*	jónaá ó'ova'i	venga recibir su carne	
RG.565*	maíno o'dái	salado de danta	
RG.566*	maíno o'dá	sal de danta	
RG.567*	maíno o'dáib+ yeñi	la danta está en el salado	
RG.568*	o'dáib+ yeñi	la danta está en el salado	
RG.569*	jovo'í	machete	
RG.570*	jovo'í noke'á jóonicha yeñi	el machete está sobre la tierra	
RG.571*	jovo'í noke'á jóonicha yeñi	el machete está sobre la tierra	
RG.572*	joke fo'éya dafuyó noke'á jojucháa'i jomí'i	te voy a contar ésta historia	
RG.573*	jo'é beéye dafuyó noke'á jojucháa'í jomí'i	te voy a contar ésta historia	
RG.574*	jonari tsávekúuchi	el niño se ahogó	
RG.575*	jonari tsávekúuchi	el niño se ahogó	

RG.576*	jo'é jívi'dá joníchi	yo tejo canasto	
RG.577*	jívi'dá joníchi	tejo canasto	
RG.578*	jiyá jívi'dá joníchi	canasto propio	
RG.579*	jiyá jiyúcha'í yeñi	canasto propio	
RG.580*	jiyá jiyúcha'í yeñi	canasto propio	
RG.581*	joto'á jívi'dá joníchi	canasto de ojo grande	
RG.582*	joto'á jívi'dá joníchi	canasto de ojo grande	
RG.583*	jívijuyí	canasto de ojo pequeño	
RG.584*	jívijuyí	canasto de ojo pequeño	
RG.585*	jiyé tojó'i	él vomitó	
RG.586*	jiyé tojó'i	él vomitó	
RG.587*	jiyé jifu'ú'i	él sopló	
RG.588*	jiyé jifu'ú'i	él sopló	
RG.589*	ñofu'ú	sóple	
RG.590*	ñofu'ú	sóple	
RG.591*	jiyé néemotsi	él orinó	
RG.592*	jiyé néemotsi	él orinó	
RG.593*	áameñe'i	pedo	
RG.594*	jiyé áameñe'i	él echó pedo	
RG.595*	jiyé tsokó'i	él sudó	
RG.596*	jiyé tsokó'i	él sudó	
RG.597*	jiyé jée'i	él lloró	
RG.598*	jiyé jée'i	él lloró	
RG.599*	jiyé fuyadá'i	él está enfermo	
RG.600*	jiyé fuyadá'i	él está enfermo	
RG.601*	dokóo jifuyadá'i	él tiene fiebre	
RG.602*	dokóo jifuyadá'i	él tiene fiebre	
RG.603*	jiyé fuyatsi'i	él se alivió	
RG.604*	jiyéefoni'i	ya está respirando bien	
RG.605*	jiyéefoni'i	ya está respirando bien	
RG.606*	jiyé ku'i	él grita	
RG.607*	jiku'i	grita	
RG.608*	jiyé jokí nokini	él me empujó	
RG.609*	jiyé jokí nokini	él me empujó	
RG.610*	jiyé jokí úchi	él me golpeó	
RG.611*	jiyé jokí úchi	él me golpeó	
RG.612*	tobé dabiri	fogón	
RG.613*	tobé nabiri	fogón	
RG.614*	jo'ófó	tiesto	
RG.615*	jo'ófó	tiesto	
RG.616*	tyóoví	tucupí	
RG.617*	tyóoví	tucupí	
RG.618*	tիրիմաի	está picante	
RG.619*	tիրի մա'ի	está picante	
RG.620*	noníña jichi	de donde viene	
RG.621*	noníña jichi	de donde viene	

RG.622*	amoféeña jotsi	vengo de arriba	
RG.623*	amoféeña jotsi	vengo de arriba	
RG.624*	kemádi'íña jotsi	vengo de abajo	
RG.625*	kemádi'íña jotsi	vengo de abajo	
RG.626*	kojive'íroke	vamos a conversar	
RG.627*	kojive'íroke	vamos a conversar	
RG.628*	jáa'dá	monte	
RG.629*	jáa'dá	monte	
RG.630*	ja'á jibúbu'i	rebalse	vega
RG.631*	ja'á jibúbu'i	rebalse	vega
RG.632*	mai'é	río	
RG.633*	mai'é	río	
RG.634*	ajóoyá	quebrada	
RG.635*	ajóoyá	quebrada	
RG.636*	jok'é'í	lago	
RG.637*	jok'é'í	lago	
RG.638	fenani fo'é doke'á	chuquial	revisar
RG.639	ta'í'í	piedra	
RG.640*	ta'í'í	piedra	
RG.641*	mai'é féekó	orilla de río	
RG.642*	mai'é féekó	orilla de río	
RG.643*	kemá	suelo	
RG.644*	kemá	suelo	
RG.645*	ji'dáafó	hueco	
RG.646*	ji'dáafó	hueco	
RG.647*	na'dá	isla	
RG.648*	na'dá	isla	
RG.649*	bená nú'uvi	chorro	
RG.650*	nú'uvi tsótsi	chorro	
RG.651*	bená nú'uvi tsótsi	chorro	
RG.652*	ajooyá móo'dó	cabecera de quebrada	
RG.653*	ajóoyá móo'dó	cabecera de quebrada	
RG.654*	ajóoyá fo'é	bocana de quebrada	
RG.655*	ajóoyá fo'é	bocana de quebrada	
RG.656*	jóotse'é	espuma	
RG.657*	jóotse'é	espuma	
RG.658*	nové ja'á jikar'í	invierno	tiempo de lluvia
RG.659*	fóti'í	verano	
RG.660*	fóti'í	verano	
RG.661*	ji'dáa'i	gotiando	
RG.662*	ji'dáa'i	gotiando	
RG.663*	tsokáafovichi	creciente	
RG.664*	tsokáafovichi	creciente	
RG.665*	ja'ári mai'é	mar	río grande
RG.666*	ja'ári mai'é	mar	río grande
RG.667*	bená ja'é	marea	

RG.668*	mai'é benáichi	marea	
RG.669*	ja'á mai'é benáichi	mucha marea	
RG.670*	benábenátsi	marea marea	
RG.671*	nicho'í	playa	
RG.672*	nicho'í	playa	
RG.673*	benáni	remanso	
RG.674*	benáni	remanso	
RG.675*	nové	lluvia	
RG.676*	nové	lluvia	
RG.677*	jevói	aire	viento
RG.678*	jevói	aire	viento
RG.679*	jevói	viento	aire
RG.680*	tomóoná'i tomi'i	amanecer	
RG.681*	tomóoná'i tomi'i	amanecer	
RG.682*	riváari	brillante	
RG.683*	riváari	brillante	
RG.684*	nové	lluvia	
RG.685*	nové karí'i	nubes	
RG.686*	nové karí'i	nubes	
RG.687*	jifúchi'i jimi'i	quiere llover	
RG.688*	jifúchi'i jimi'i	quiere llover	
RG.689*	jotéeyi jikáñi'i nú'uvi jotéeyi'i	está despejado	
RG.690*	jikáñi nú'uvi jotéeyi'i	está despejado	
RG.691*	jikáñi nú'uvi jotéeyi'i	está despejado	
RG.692*	jinubiñichi'i	enfriar	
RG.693*	jinubiñichi'i	enfriar	
RG.694*	jikáñi'i	escampó	
RG.695*	jikáñi'i nové	paró de llover	
RG.696*	jikáñi'i nové	paró de llover	
RG.697*	jíiyama jifúcha	granizo	
RG.698*	jíiya jifúcha	granizo	
RG.699*	benári jevói	huracán	
RG.700*	benári jevói	huracán	
RG.701*	jifúchatsi jimi'i	llovizna	
RG.702*	jifúchatsi jimi'i	llovizna	
RG.703*	améekó	rayo	
RG.704*	améekó	rayo	temblón
RG.705*	jikéeba'i	relámpago	
RG.706*	jikéeba'i	ralámpago	
RG.707*	toótá	estrella	
RG.708*	toótá	estrella	
RG.709*	dujamóoná	cielo	
RG.710*	dujamóoná	cielo	
RG.711*	fatsumé	luna	
RG.712*	fatsumé	luna	

RG.713*	jifati'i fatsumé	luna llena	
RG.714*	jifati'i fatsumé	luna llena	
RG.715*	tsatyoké	musgo	
RG.716*	tsatyoké	musgo	
RG.717*	jináañá	cepa	
RG.718*	jináañá	cepa	
RG.719*	jifoó'í	cogollo	
RG.720*	jifoó'í	cogollo	
RG.721*	jiyu'úba'í	cáscara	corteza
RG.722*	jiyu'úba'í	cáscara	corteza
RG.723*	keé'dó	espina	
RG.724*	keé'dó	espina	
RG.725*	múuchá'í	fruta	
RG.726*	múuchá'í	fruta	
RG.727*	ovéeyí	hoja	
RG.728*	ovéeyí	hoja	
RG.729*	jinú'uvi	jugo	
RG.730*	jinú'uvi	jugo	
RG.731*	jyanetsi jimi'i	nudo	
RG.732*	jyanetsi jimi'i	nudo	
RG.733*	jina'á'í	rama	
RG.734*	jina'á'í	rama	
RG.735*	jinábokotá	semilla	
RG.736*	jinábokotá	semilla	
RG.737*	jityavi'i	maleza	
RG.738*	jityavi'i	maleza	
RG.739*	jikonáa'í jikí'í	echar raíz	
RG.740*	jikonáa'í jikí'í	echar raíz	
RG.741*	jimúyatsi	germinar	
RG.742*	jimúyatsi	germinar	
RG.743*	jikáa'í	maduro	
RG.744*	jikáa'í	maduro	
RG.745*	jichóri	biche	
RG.746*	jichóri	biche	
RG.747*	jidofá'í	podrido	
RG.748*	jidofá'í	podrido	
RG.749*	miká'a'í	rastrojo	
RG.750*	miká'a'í	rastrojo	
RG.751*	jona'á	ante brazo	
RG.752*	jona'á	ante brazo	
RG.753*	jona'áki'í	mi brazo	
RG.754*	jona'áki'í	mi brazo	
RG.755*	jona'á	ante brazo	
RG.756*	jona'á	mano	
RG.757*	jona'á	mano	
RG.758*	daféeti	dedo pulgar	

RG.759*	daféeti	dedo pulgar	
RG.760*	karotivani	cuatro	
RG.761*	jonóobé karotivani	dedo cuatro	
RG.762*	jonóobé	dedo índice	
RG.763*	jonóobé	dedo índice	
RG.764*	piiyaiya jonóobé	dedo meñique	
RG.765*	piiyaiya jonóobé	dedo meñique	
RG.766*	jona'á kemá	axila	
RG.767*	jona'á kemá	axila	
RG.768*	jomiñeé'í	barriga	
RG.769*	jomiñeé'í	barriga	
RG.770*	jofó'é	mi boca	
RG.771*	jofó'é	mi boca	
RG.772*	ája'í	mandíbula	
RG.773*	jodai ája'í	mandíbula	
RG.774*	jonamóokó	cuello	
RG.775*	jonamóokó	cuello	
RG.776*	ójoni	cuerpo	
RG.777*	ójoni	cuerpo	
RG.778*	ófo'é	labio	
RG.779*	ófo'é	labio	
RG.780*	jojáño'í	rodilla	
RG.781*	jokótsa	pies	
RG.782*	jokótsa	pies	
RG.783*	jo'dáabé	nalga	
RG.784*	jo'dáabé	nalga	
RG.785*	jo'doimori	pecho	
RG.786*	jo'doimori	pecho	
RG.787*	jikíífo	matriz	
RG.788*	jikíífo	matriz	
RG.789*	jifityo	vagina	
RG.790*	jifityo	vagina	
RG.791*	jokótsa'í	tobillo	
RG.792*	jokótsa'í	tobillo	
RG.793*	jo'é 'doí konáa'í	venas	
RG.794*	jo'é 'doí konáa'í	venas	
RG.795*	tojéefoñi	bostezar	
RG.796*	jojikáñi tojéefoni	bostezar	
RG.797*	jojúcha'í nú'uvi	lágrima	
RG.798*	jojúcha'í nú'uvi	lágrima	
RG.799*	ayorina	mocos	naríz
RG.800*	ayorina	mocos	naríz
RG.801*	'dovi	sangre	
RG.802*	'dovi	sangre	
RG.803*	jikávi'á	semen	
RG.804*	jikávi'á	semen	

RG.805*	jitojó'i ja'á	tos	
RG.806*	jitojó'i ja'á	tos	
RG.807*	jojimóotsi	herida	
RG.808*	jojimóotsi	herida	
RG.809*	jifa'ichi	hinchazón	
RG.810*	jifa'ichi	hinchazón	
RG.811*	jo'é finúuchi	dieta	
RG.812*	jo'é finúuchi	dieta	
RG.813*	jo'é jonuviya'i	yo me baño	
RG.814*	jo'é jonuviya'i	yo me baño	
RG.815*	jo'é jojobée'i	estoy borracho	
RG.816*	jojobée'i	estoy borracho	
RG.817*	jo'é jikáñichi	estoy cansado	
RG.818*	jo'é jikáñichi	estoy cansado	
RG.819*	jiyé mákija'á'i	él se está riendo	
RG.820*	jiyé mákija'á'i	él se está riendo	
RG.821*	jidiíñi jiyé	él está colgado	
RG.822*	jidiíñi jiyé	él está colgado	
RG.823*	éeme yeñi	estar desnudo	
RG.824*	éeme yeñi	estar desnudo	
RG.825*	jityokí'ivani	estar despierto	
RG.826*	jityokí'ivani	estar despierto	
RG.827*	jifíichi	estar gordo	
RG.828*	jifíichi	estar gordo	
RG.829*	jidíkgadá'i	estar flaco	
RG.830*	jidíkgadá'i	estar flaco	
RG.831*	jiyé jik'eti yeñi	él está viejo	
RG.832*	jiyé jik'eti yeñi	él está viejo	
RG.833*	ja'é 'doíke jiya'i	se hundió en el río	
RG.834*	jiyé jibíña jifémoétsi	él mambea coca	
RG.835*	jiyé jibíña jifémoétsi	él mambea coca	
RG.836*	jiyé jibíña jifémoétsi	él mambea coca	
RG.837*	jifémoétsi	mambea	
RG.838*	jo'é jibíña jofémoétsi	yo mambeo coca	
RG.839*	jo'é	yo	
RG.840*	jo'é jibíña jofémoétsi	yo mambeo coca	
RG.841*	ofémo'i	manbee	
RG.842*	ofémo'i	mambee	
RG.843*	jo'é dokóo'á jo'éfotsi	yo chupo ambíl	
RG.844*	jo'é dokóo'á jo'éfotsi	yo chupo ambíl	
RG.845*	beé dokóo'á no'éfi	tenga chupe ambíl	
RG.846*	beé dokóo'á no'éfi	tenga chupe ambíl	
RG.847*	jiyé káatich'i	él se despertó	
RG.848*	jiyé káatich'i	él se despertó	
RG.849*	jiyé tóniíbi jigoótsi	él se mece en la hamaca	
RG.850*	jiyé tóniíbi jigoótsi	él se mece en la hamaca	

RG.851*	jo'é jáavichi	yo estoy mojado	
RG.852*	jo'é jáavichi	yo estoy mojado	
RG.853*	jiyé achi	él muerde	
RG.854*	jiyé achi	él muerde	
RG.855*	jiyé jiduúchi	él está muerto	
RG.856*	jiyé jiduúchi	él está muerto	
RG.857*	jiyema benári ma'i	él es fuerte	
RG.858*	jiyé benári ma'i	él es fuerte	
RG.859*	jiyé kótsi	él está nadando	
RG.860*	jiyé kótsi	él está nadando	
RG.861*	jiyé nója'itsi	él sueña	
RG.862*	jiyé nója'itsi	él sueña	
RG.863*	oániña jinója'itsi	pesadilla	
RG.864*	oániña jinója'itsi	pesadilla	
RG.865*	jiyé jéefoni	él está respirando	
RG.866*	jiyé jéefoni	él está respirando	
RG.867*	jiyé góono'i	él está roncando	
RG.868*	jiyé góono'i	él está roncando	
RG.869*	jiyé 'dá'ini	él está sentado	
RG.870*	jiyé 'dá'ini	él está sentado	
RG.871*	o'é etoka	siéntese	
RG.872*	o'é etoka	siéntese	
RG.873*	fóoké	sombra	espanto
RG.874*	fóoké	sombra	espanto
RG.875*	jojoni benátsi	yo estoy temblando	
RG.876*	jojoni bená	temblar	
RG.877*	jiyé ní jimi'i	él quiere dormir	
RG.878*	jiyé ní jimi'i	él quiere dormir	
RG.879*	jiyé jinótotsi'i	él tragó	
RG.880*	jiyé ma'dádoma jóomí	él es buen trabajador	
RG.881*	ma'dádora jóomí	es trabajador	
RG.882*	jiyé duúñi	estar sano	
RG.883	jiyé duúñi	estar sano	
RG.884*	jiyúcha'í jáani	ciego	
RG.885*	jáani	ciego	
RG.886*	jiyúcha'í jáani	ciego	
RG.887*	jiyé téjáani	él está sordo	
RG.888*	jiyé téjáani	él está sordo	
RG.889*	jiyé 'dabí'i	el es cojo	
RG.890*	ji'dabí'i	cojo	
RG.891*	jiyé añáatsa'íña jikichi	él está curando	
RG.892*	añáatsa'íña jikichi	está curando	
RG.893*	jiyé jitsájayó'i	jïra (uitoto): conjuración, oración	
RG.894*	jitsájayó'i	jïra (uitoto): conjuración, oración	

RG.895*	jamokó benáni	él está débil	
RG.896*	jamokó benáni	él está débil	
RG.897*	tíri	me duele	
RG.898*	tíri	me duele	
RG.899*	jo'é fuyatsi	me enfermé	
RG.900*	jo'é fuyatsi	me enfermé	
RG.901*	fuya'í	enfermedad	
RG.902*	fuya'í	enfermedad	
RG.903*	jojobée'i	enloquecerse	
RG.904*	jojobée'i	enloquecerse	
RG.905*	jiyé jobíimé	él es un loco	
RG.906*	jiyé jobíimé	él es un loco	
RG.907*	jamokó na'á daféñi jiñí	a él le falta una mano	
RG.908*	jamokó na'á daféñi jiñí	a él le falta una mano	
RG.909*	jamokó jíve'ini	él es mudo	
RG.910*	jamokó jíve'ini	él es mudo	
RG.911*	jamokó d'í dame júcha jiñí	a él le falta un ojo	
RG.912*	jamokó júcha d'í dame jiñí	a él le falta un ojo	
RG.913*	ayorina	gripa	
RG.914*	ayorina	gripa	
RG.915*	jojoni benáichi	calambre	
RG.916*	ójoni benáichi	calambre	
RG.917*	jokúyichi	diarrea	
RG.918*	jo'é kúyichi	tengo diarrea	
RG.919*	jomiñeé tíri	dolor de barriga	
RG.920*	jomiñeé tíri	dolor de barriga	
RG.921*	jofo'í tíri	dolor de cabeza	
RG.922*	jofo'í tíri	dolor de cabeza	
RG.923*	jojoni tibeyi	dolor de espalda	
RG.924*	jojoni tibeyi	dolor de espalda	
RG.925*	jotí'dó tíri	dolor de muelas	
RG.926*	jotí'dó tíri	dolor de muelas	
RG.927*	jojoni dokóorí	está caliente	
RG.928*	jojoni dokóorí	está caliente	
RG.929*	jojoni nubiyi	tener frío	
RG.930*	jojoni nubiyi	tener frío	
RG.931*	dóotiyi jo'é	tengo frío	
RG.932*	jo'é dóotiyo jo'é	yo tengo frío	
RG.933*	jo'é dóotiyo jo'é	yo tengo frío	
RG.934*	jojoni tokóorí	tengo rasquiña	
RG.935*	jojoni tokóorí	tengo rasquiña	
RG.936*	añáatsa'í	remedio	
RG.937*	añáatsa'í	remedio	
RG.938*	jiyé jobée'ichá yeñi	él está mariado	
RG.939*	jiyé jobée'ichá yeñi	él está mariado	
RG.940*	ka'itíirí	está duro	

RG.941*	ka'itĩri	está mariado	
RG.942*	dóoyi	está blandito	
RG.943*	dóoyi	está blandito	
RG.944*	jijoni ja'íyi	está carrasposo	
RG.945*	jijoni ja'íyi	está carrasposo	
RG.946*	móoyi	está liso	
RG.947*	móoyi	está liso	
RG.948*	jo'é Joma'dádoni	yo toco	
RG.949*	jo'é Joma'dádoni	yo toco	
RG.950*	edĩri	amargo	
RG.951*	edĩri	amargo	
RG.952*	nomeyi ma'i	está dulce	
RG.953*	nomeyi ma'i	está dulce	
RG.954*	bĩri ma'i	está sabroso	
RG.955*	bĩri ma'i	está sabroso	
RG.956*	ja'á dóotiyi	está salado	
RG.957*	ja'á dóotiyi	está salado	
RG.958*	tĩri ma'i	está picante	
RG.959*	tĩri ma'i	está picante	
RG.960*	bĩni ma'i	insípido	
RG.961*	bĩni ma'i	insípido	
RG.962*	dóotiyi ma'i	ácido	
RG.963*	dóotiyi ma'i	ácido	
RG.964*	ñá'a jiyarinatsi	huele feo	
RG.965*	ñá'a jiyarinatsi	huele feo	
RG.966*	odó jiyarina	huele a perfume	
RG.967*	odó jiyarina	huele a perfume	
RG.968*	dĩirina jiyarina	huele como a pescado	
RG.969*	dĩirina jiyarina	huele como a pescado	
RG.970*	jibenátsi	ruido	
RG.971*	fufúu jibenátsi	ruidoso	
RG.972*	nomá'é	música	
RG.973*	nomá'é	música	
RG.974*	jitéjáatsi	ruido	
RG.975*	téjáatsi	ruido	
RG.976*	jiyé dafuyó'i	él está silbando	
RG.977*	jiyé dafuyó'i	él está silbando	
RG.978*	janó téjáani	hay silencio	
RG.979*	janó téjáani	hay silencio	
RG.980*	jiyé téjáañi	hay silencio	
RG.981*	toféeñi jitéjáaichi	eco	
RG.982*	dujaféeñi jitéjáaichi	eco	
RG.983*	fĩnama ójive'í	hablar bajito	
RG.984*	fĩnama ójive'í	hablar bajito	
RG.985*	janó gogotyari o'é	hacer escándalo	
RG.986*	janó gogotyari o'é	hacer escándalo	

RG.987*	noníke jiyá'i	dónde desapareció	
RG.988*	noníke jiyá'i	dónde desapareció	
RG.989*	míiyoke jichi	él apareció	
RG.990*	míiyoke jichi	él apareció	
RG.991*	jiyáa'ini	luz	
RG.992*	jamokó jokí jucháa'i	él me mostró	
RG.993*	jamokó jokí jucháa'i	él me mostró	
RG.994*	bó jityíri	está oscuro	
RG.995*	bó jityíri	está oscuro	
RG.996*	jo'é tyokí'ivani	está mirando	
RG.997*	jityokí'ivani	mirando	
RG.998*	jo'éña jityokí'ivani	él está mirando	
RG.999*	jiyúcha jokí fajado'i	él está atisbando	
RG.1000*	jiyúcha jokí fajado'i	él está atisbando	
RG.1001*	jokí fajado'i	me está mirando	
RG.1002*	jamokó nematyoni	él se acordó	
RG.1003*	jamokó nematyoni	él se acordó	
RG.1004*	jamokó jikáñichi	él se arrepintió	
RG.1005*	jamokó jikáñichi	él se arrepintió	
RG.1006*	jamokó tsóonichi	él se asustó	
RG.1007*	jamokó tsóonichi	él se asustó	
RG.1008*	jiyéña jib'ó'ó'i	él tiene cariño	
RG.1009*	jiyéña jib'ó'ó'i	él tiene cariño	
RG.1010*	jamokó jikáñichi'i	él está aburrido	
RG.1011*	jamokó jikáñichi'i	él está aburrido	
RG.1012*	jamokó jikáñichi'i	él está aburrido	
RG.1013*	jamokó boetika yeñi	él está contento	
RG.1014*	jamokó boetika yeñi	él está contento	
RG.1015	jamokó boome bí oóni'i	él está desesperado	revisar

Sesión DOBES: CCELA (03)

RG.1016*	tónií kod'í'i	la hamaca se reventó	
RG.1017*	tónií kod'í'i	la hamaca se reventó	
RG.1018*	tónií	hamaca	
RG.1019*	tónií kod'í'i jimi'i	la hamaca se va a reventar	
RG.1020*	tónií kod'í'i jimi'i	la hamaca se va a reventar	
RG.1021*	jotó jíketaaná'i	el perro se voló	
RG.1022*	jotó jíketaaná'i	el perro se voló	
RG.1023*	jojíketaaná'i	yo me volé	
RG.1024*	jo'é jojíketaaná'i	yo me volé	
RG.1025*	momícha fiyíketaaná'i	la mujer se voló	
RG.1026*	mináamé kóojo	nosotros dos	
RG.1027*	mináamé kóojo	nosotros dos	
RG.1028*	mináamé kóojo	nosotros dos	
RG.1029*	mináamé kóojo	nosotros dos	
RG.1030*	toó mináake momíyako toñi	nosotras dos mujeres	revisar
RG.1031*	mináamé jamokó	ellos dos	

RG.1032*	mináamé jamokó	ellos dos	
RG.1033*	jikáyo jo'é	tengo pereza	
RG.1034*	jikáyo jo'é	tengo pereza	
RG.1035*	jimáakañi	él dice mentiras	
RG.1036*	jimáakañi	él dice mentiras	
RG.1037*	jojuño fé'atsi'i	mi mamá llegó	
RG.1038*	jojuño fé'atsi'i	mi mamá llegó	
RG.1039*	jojuño fé'atsi'i jimi'i	mi mamá va llegar	
RG.1040*	jojuño fé'atsi jimi'i	mi mamá va llegar	
RG.1041*	dabó óvi	venga rápido	
RG.1042*	dabó óvi	venga rápido	
RG.1043*	jonari téjáani	el niño no escucha	
RG.1044*	jonari téjáani	el niño no escucha	
RG.1045*	fñ jiyíve'itsi	él habla bien	
RG.1046*	fñ jiyíve'itsi	él habla bien	
RG.1047*	jiyé maíjo yeñi	él tiene maloca	
RG.1048*	jiyé maíjo yeñi	él tiene maloca	
RG.1049*	boófe motsi mó?	ustedes vinieron ayer?	
RG.1050*	boófe motsi mó?	ustedes vinieron ayer?	
RG.1051*	móoná moviyi	ustedes vienen mañana	
RG.1052*	móoná moviyi	ustedes vienen mañana	
RG.1053*	jo'é jovárina'i	yo quiero irme	
RG.1054*	jo'é jovárina'i	yo quiero irme	
RG.1055*	jiya'i jimi'i	él ya se va ir	
RG.1056*	jiya'i jimi'i	él ya se va a ir	
RG.1057*	tsadí fóotsi'i	el baile se acabó	
RG.1058*	tsadí fóotsi'i	el baile se acabó	
RG.1059*	dame jichi	vine sólo	
RG.1060*	dame jichi	vine sólo	
RG.1061	jiyobeko modado komi'i'i	vamos a empezar otra vez	
RG.1062	jiyobeko móo'dado komi'i'i	vamos a empezar otra vez	
RG.1063*	yeñi o'dá	hay sal	
RG.1064*	yeñi o'dá	hay sal	
RG.1065*	jiñi o'dá	no hay sal	
RG.1066*	jiñi o'dá	no hay sal	
RG.1067*	jo'é dabó jotsi	yo vine primero	
RG.1068*	jo'é dabó jotsi	yo vine primero	
RG.1069*	jiyé kaéyi ma'i	él es muy alto	
RG.1070*	jiyema kaéyi ma'i	él es muy alto	
RG.1071*	tsíí oáni tsíini	ellos son malos	
RG.1072*	tsíí oáni tsíini	ellos son malos	
RG.1073*	jónaá kó'i	la carne está cocinada	
RG.1074*	jónaá kó'i	la carne está cocinada	
RG.1075*	juyé	diablo	
RG.1076*	juyé	diablo	
RG.1077*	jotó	machinchín	

RG.1078*	jotó	machinchín	
RG.1079*	jiyé jiáño'dátsi	él escribe	
RG.1080*	jiyé áño'dátsi	él escribe	
RG.1081*	jiyé jiáño'dátsi	él escribe	
RG.1082*	jiyé jí'da'í jinátiyitsi	él se pinta la cara	
RG.1083*	jí'da'í jinátiyitsi	se pinta la cara	
RG.1084*	jojuño b'í'í jotí jib'í'í jojuño	mi mamá está rallando yuca	
RG.1085*	jojuño jóodí jib'í'í	mi mamá está rallando yuca	
RG.1086*	améená bojo'dá'í	el palo se partió	

Sesión DOBES: CCELA (04)

RG.1087*	jiyé momíña jí'ovi jimí'í	él está enamorado	
RG.1088*	momíña jí'ovi jimí'í	está enamorado	
RG.1089*	jamokó bíri yeñi	él está feliz	
RG.1090*	ffí yeñi	está contento	
RG.1091*	jamokó áa'dá'í yeñi	él está bravo	
RG.1092*	áa'dá'í yeñi	está bravo	
RG.1093*	jamokó ffí óoní	él no tiene gana	
RG.1094*	jamokó bí óoní	él no tiene gana	
RG.1095*	jamokó ffí yeñi	él está tranquilo	
RG.1096*	ffí yeñi	está tranquilo	
RG.1097*	jamokó bí jíñí	él está triste	
RG.1098*	bí jíñí	está triste	
RG.1099*	jamokó oáni jiyoni téjáatsi	él está fastidiado	
RG.1100*	jamokó oáni téjáaichi	él está fastidiado	
RG.1101*	jamokó	él	
RG.1102*	jiyátitsi	indispuesto	
RG.1103*	jamokó jiyátitsi	él está indispuesto	
RG.1104*	jamokó níichi	él está perdido	
RG.1105*	jamokó níichi	él está perdido	
RG.1106*	jamokó oáni jiyeyi	él está resignado	
RG.1107*	jamokó oáni jí'do'í yeñi	él está resignado	
RG.1108*	jamokó jíká'í téjáaichi jiyoni	él siente angustia	
RG.1109*	jamokó	él	
RG.1110*	jíká jiyoni téjáaichi	siente angustia	
RG.1111*	jamokó ja'á dápuyo yeñi	él siente culpa	
RG.1112*	jamokó dápuyona yeñi	él siente culpa	
RG.1113*	jamokó bí jíñí	él siente desprecio	
RG.1114		NUMERO VACIO	
RG.1115*	bí óoní	siente desprecio	
RG.1116*	bí óoní	siente desprecio	
RG.1117*	jamokó tsome dápuyo oáni jíve'ítsi	él siente envidia	
RG.1118*	jamokó dápuyo oáni jíve'ítsi	él siente envidia	
RG.1119*	jamokó jiyobí téjáaichi	él siente lástima	
RG.1120*	jamokó jiyobí téjáaichi	él siente lástima	
RG.1121*	jamokó ñaatina téjáaichi	él siente odio	

RG.1122*	jamokó ñáatına téjájaichi	él siente odio	
RG.1123*	jamokó jitsóonichi	él se asustó	
RG.1124*	jamokó jitsóonichi	él se asustó	
RG.1125*	jamokó jiyobí yeñi	él está sufriendo	
RG.1126*	jamokó jiyobí yeñi	él esta sufriendo	
RG.1127*	jamokó jitsóo'i	él tiene miedo	
RG.1128*	jamokó jitsóo'i	él tiene miedo	
RG.1129*	jamokó áa'dá'ítsa yeñi	él tiene rabia	
RG.1130*	jamokó áa'dá'ítsa yeñi	él tiene rabia	
RG.1131*	jiyé jinematyoni	él adivina	
RG.1132*	jiyé jinematyoni	él adivina	
RG.1133*	jiyé jobéichi jiyúchabi yeñi	él vió como alucinación	él miró visión
RG.1134*	jamokó jobéichi jiyúchabi yeñi	él vió alucinación	él miró visión
RG.1135*	jamokó fóoké jiyáa'i	él miró fantasma	
RG.1136*	jamokó fóoké jiyáa'i	él miró fantasma	
RG.1137*	jamokó jinematyoni	él inventó	
RG.1138*	jamokó jinematyoni	él inventó	
RG.1139*	jamokó jimáakani	él dice mentira	
RG.1140*	jimáakanichi	él dice mentira	
RG.1141*	jamokó fñi'dó	él tiene buena memoria	
RG.1142*	jamokó fñi'dó jitéjájaichi	él tiene buena memoria	
RG.1143*	jamokó fñi téjája'i	él tiene buena memoria	
RG.1144*	kemá	abajo	
RG.1145*	kemá	abajo	
RG.1146*	amodi'i	arriba	
RG.1147*	amodi'i	arriba	
RG.1148*	bóke	aquí	
RG.1149*	bóke	aquí	
RG.1150*	bi'ike	allá	
RG.1151*	bi'ike	allá	
RG.1152*	dujaféeke	al otro lado	
RG.1153*	dujaféeke	al otro lado	
RG.1154*	daféñike	por éste lado	
RG.1155*	daféñike	por éste lado	
RG.1156*	ja'ári	ancho	
RG.1157*	ja'ári	ancho	
RG.1158*	píiyama yeñi	angosto	
RG.1159	píiyama yeñi	angosto	
RG.1160*	jitsó'dá	atrás	
RG.1161*	jitsó'dá	atrás	
RG.1162*	jiféekó	borde	
RG.1163*	jiféekó	borde	
RG.1164*	jikarotì	centro	
RG.1165*	jikarotì	centro	
RG.1166*	tomípe bo'i	cerca	

RG.1167*	tomípe bo'i	cerca	
RG.1168*	tomé jiyé meé'i	pegado	
RG.1169*	tomé jiyé meé'i	pegado	
RG.1170*	ji'eécho	adelante	
RG.1171*	ji'eécho	adelante	
RG.1172*	ji'eécho	adelante	
RG.1173*	ji'doí	adentro	
RG.1174*	ji'doí	adentro	
RG.1175*	maíjo 'doíke yeñi	él está dentro de la maloca	
RG.1176*	maíjo 'doíke yeñi	él está dentro de la maloca	
RG.1177*	jiyá féetike yeñi	lado derecho	el lado verdadero ("propio")
RG.1178*	jiyá féetike yeñi	lado derecho	
RG.1179*	baféñi	lado izquierdo	
RG.1180	baféñi nafonoke yeñi bafeñí	lado izquierdo	revisar
RG.1181*	kí'idaiña jichi	donde nace el sol	
RG.1182*	kí'idaiña jichi	donde nace el sol	
RG.1183*	amofeé	donde se oculta el sol (occidente)	
RG.1184*	amofeé	donde se oculta el sol (occidente)	
RG.1185*	kaníyi	lejos	
RG.1186*	kaníyi	lejos	
RG.1187*	kaníyi	lejos	
RG.1188*	jiyóoni	encima	
RG.1189*	jiyóoni	encima	
RG.1190*	jityóo'dá	punta	
RG.1191*	jityóo'dá	punta	
RG.1192*	jóoni	afuera	
RG.1193*	jóoni	afuera	
RG.1194*	kaónéeyi	hondo	
RG.1195*	kaónéeyi	hondo	
RG.1196*	jiféekó	horizontal	
RG.1197*	jiféekóka yeñi	horizontal	
RG.1198*	jiféekóka yeñi	horizontal	
RG.1199*	karotì	vertical	
RG.1200*	karotì	vertical	
RG.1201*	jityíri foó	infierno	
RG.1202*	jityíri foó	infierno	
RG.1203*	jiféekó	mitad o borde	
RG.1204*	jiféekó	borde o mitad	
RG.1205*	bóokema	sitio	
RG.1206*	bóokema	sitio	
RG.1207*	jináczabi	rincón	
RG.1208*	jináczabi	rincón	
RG.1209*	jináczabi	rincón	
RG.1210*	jani'i yeñi	separado	

RG.1211*	jani yeñi	separado	
RG.1212*	na'é tñni	unido	

Sesión DOBES: CCELA (05)

RG.1213*	jeyobí joñi	tengo pena	
RG.1214*	jeyobí joñi	tengo pena	
RG.1215*	jeyobíñi jo'é	no tengo pena	
RG.1216*	jeyobíñi jo'é	no tengo pena	
RG.1217	jeyobíñi	no tengo pena	
RG.1218	jeyobí jóoyi	tengo pena	
RG.1219	jóoyi	tengo	
RG.1220	joñi	no tengo	
RG.1221	jeyobí	pena	
RG.1222	jeyobí tiñi jo'é	ya no tengo pena	
RG.1223*	jeyobítiñi jo'éyi jo'é	ya no tengo pena	
RG.1224*	jeyobí joñi	tengo pena	
RG.1225	o fuu kovarokei kaniyikoó jabiko jityo atñtsi		
RG.1226	kaniyikojo fu kovarokei ja'ábetoko jityo atñtsiji		
RG.1227*	jiyuño ko'ó	hermano de la mamá	
RG.1228*	jiyome tyáme	mi tío por mamá	
RG.1229*	jiyuño ko'ó	sobrino de su mamá	
RG.1230*	jomoó	papá	
RG.1231*	jomoó	papá	
RG.1232*	jojuño	mamá	
RG.1233*	jojuño	mamá	
RG.1234*	jomoó néeme	tía por parte de papá	
RG.1235*	jomoó tyáme	tío de mi papá	
RG.1236	jotyáme	mi tío	
RG.1237	jotyáme	mi tío	
RG.1238	jojuño tyáme	tío por parte de mamá	
RG.1239	jójuño tyámero jo'é	mi tío por parte de mamá	
RG.1240*	néeme	tía	
RG.1241	jonéeme	mi tía	
RG.1242	néeme	tía	
RG.1243	jo néeme	mi tía	
RG.1244	jo néeme eenó	tía de mujer a mujer	
RG.1245*	jotsóme	mi hermano	
RG.1246*	jotsóme	mi hermano	
RG.1247	tsome	otra persona	
RG.1248	tsome	otra persona	
RG.1249	tsome	otra persona	
RG.1250*	jomí'dono	mi hermana	
RG.1251*	jomí'dono	mi hermana (de un hombre)	
RG.1252*	jotsóno	hermana de mujer	
RG.1253*	jotsóno	hermana de mujer	

RG.1254*	jotsóno	hermana de mujer	
RG.1255*	jotsóno	hermana de mujer	
RG.1256*	jotsóno beéye	esta es mi hermana (dice una mujer)	
RG.1257*	jokiko beéye	este mi hermano	
RG.1258*	jokiko	mi hermano	la mujer dice al hermano
RG.1259*	jokiko	mi hermano	la mujer dice al hermano
RG.1260*	jokiko beéye	éste es mi hermano	la mujer dice al hermano
RG.1261*	jokiko beéye	este hermano	dice la mujer
RG.1262*	jomí'dono beéye	este es mi hermana	dice el hombre
RG.1263*	jomí'dono beéye	este es mi hermana	dice el hombre
RG.1264*	jomí'dono beéye	este es mi hermana	dice el hombre
RG.1265*	jomí'dono beéye	este es mi hermana	dice el hombre
RG.1266*	jomí'dono beéye	este es mi hermana	dice el hombre
RG.1267*	jotsóno beéye	esa es mi hermana	de mujer a mujer
RG.1268*	jotsódo beéye	esa es mi hermana	de mujer a mujer
RG.1269*	Sebastián tyóko Alvaro	Alvaro es hijo de Sebastián	
RG.1270*	Sebastián tyóko Alvaro	Alvaro es hijo de Sebastián	
RG.1271*	José éeno	hija de José	
RG.1272*	José éeno	hija de José	
RG.1273*	José éeno	hija de José	
RG.1274*	José éeno	hija de José	
RG.1275	jonáate	nieto	
RG.1276	jonáate	nieto	
RG.1277	jonáate	nieto	
RG.1278*	onáate	nieta	
RG.1279*	jonáate éedo	nieta	
RG.1280*	jonáate éeno	nieta	
RG.1281*	jotóo'dó	abuelo	
RG.1282*	jotóo'dó	abuelo	
RG.1283*	jotóo'dó	abuelo	
RG.1284*	jokíino	abuela	
RG.1285	jokíino	abuela	
RG.1286*	jinéjootse	yerno	su yerno
RG.1287*	jonéjootse	mi yerno	
RG.1288*	jonéjootse	mi yerno	
RG.1289*	jonéjootse	mi yerno	
RG.1290*	dujamokó néjootse	yerno de ese hombre	
RG.1291*	dujamokó néjootse	yerno de ese hombre	
RG.1292*	jokoófe	nuera	
RG.1293*	jokoófe	nuera	
RG.1294*	jo'é jóvano	mi suegra	
RG.1295*	jo'é jóvano	mi suegra	
RG.1296*	jo'é jóvano	mi suegra	
RG.1297*	jojóvame	mi suegro	
RG.1298*	jojóvame	mi suegro	

RG.1299*	jojóvame	mi suegro	
RG.1300*	jakedó fo'é píiyama yeñi	ella tiene boca pequeño	
RG.1301	jakenó fo'é píiyama yeñi	ella tiene boca pequeño	
RG.1302	jiyuchaá jikaá'i	ella se soba los ojos	
RG.1303	jiyuchaá jikaá'i	ella se soba el ojo	
RG.1304	jikaá'i	sobar	corregir
RG.1305	jiyuchaá jikaá'i	ella se soba el ojo	
RG.1306*	jamokó foó'í ja'ári kaéyi jinamóokó	él tiene una cabeza grande y un cuello largo	
RG.1307*	kaéyi jamokó foó'í ja'ári jinamóokó kaéyi	él tiene una cabeza grande y un cuello largo	
RG.1308	beéye jotó notíi	estos dientes de tigres	
RG.1309*	beéye jotó tí'í	este diente de tigre	
RG.1310*	jotó tí'í	diente de tigre	
RG.1311*	beéye jotó tí'í	este diente de tigre	
RG.1312*	jinófé jiachi	él se mordió la lengua	
RG.1313	ji nófé jiachi	él se mordió la lengua	
RG.1314*	jiteéfó jikui'i	él se rasca la nariz	
RG.1315*	jiteéfó jikui'i	él se rasca la nariz	
RG.1316	jitónoófó jóoni jikui'i	él se rasca de tras de la oreja	coregir
RG.1317	jikui'i jitónoófó jóoni jikui'i	él se rasca detrás de la oreja	
RG.1318*	jina'á jóonike 'dovi yeñi	él tiene sangre en el brazo	
RG.1319*	jina'á jóonike 'dovi yeñi	él tiene sangre en el brazo	
RG.1320*	ónáabe ju'úba'í jotéeyi	la piel de su pierna es blanca	
RG.1321*	onáabe ju'úba'í jotéeyi	la piel de su pierna es blanca	
RG.1322	o'é miñeé'íbi ja'á nú'uvi fati'i	usted tiene la barriga llena de agua	
RG.1323	o'é miñeé'íke ja'á nú'uvi fati'i	usted tiene la barriga llena de agua	
RG.1324*	jakenó moé'ekó jojáa'i	yo veo el ombligo de ella	
RG.1325*	jakenó moé'ekó jojáa'i	yo veo el ombligo de ella	
RG.1326*	mamokó jóonaá ája'í, ja'ári ma'i	este animal tiene hueso grande	
RG.1327	ja'ári	muchos	
RG.1328*	mamokó jóonaá ája'í ja'ári	este animal tiene mucho hueso grande	
RG.1329*	jikótsa'í 'doí ju'ú'i	él se lava la planta del pié	No queda clara la pregunta en la grabación. Asumo que es "lavando"
RG.1330*	jamokó jikótsa'í 'doí ju'ú'i	él se rasca (lava) la planta del pié	
RG.1331*	na'á jamokó na'á jóoni jiyimúuchi	él tiene una herida en el brazo	
RG.1332*	jamokó na'á jóoni jiyimúuchi	él tiene una herida en el brazo	
RG.1333*	jikod'í jikod'íni jamokó	él arrancó la cola de nuestro perro	
RG.1334*	jamokó jojotó kó'í jikod'íni	él arrancó la cola de nuestro perro	

RG.1335	jamokó jotetá ní'du'ú nótsi	la gente duerme por la noche	
RG.1336	jamokó jotetá ní'du'ú nótsi	la gente duerme por la noche	
RG.1337*	maíno móoná'í jinótsi	la danta duerme en el día	
RG.1338*	maíno móoná'í jinótsi	la danta duerme en el día	
RG.1339	jo numaya tsobe bábo'i	cantó y bailó	
RG.1340	jamokó numaya tsobe bábo'i	él cantó y bailó	
RG.1341	jó moó, mináakena tsokena jimityo'í yeñi	mi papá tiene tres mujeres	
RG.1342	jó moó mináakena tsokena jimityo'í yeñi	mi papá tiene tres mujeres	corregir
RG.1343*	jo'é jómono beéye	esta es mi mujer	
RG.1344*	jo'é jómono beéye	esta es mi mujer	
RG.1345	jamokó jomonona ka'ini jo'é	yo soy el marido de ella	
RG.1346	jamokó jomonona ka'ini jo'é	yo soy el marido de ella	
RG.1347	konínina ka'inijóé	yo no conozco el marido de ella	
RG.1348*	ómoó nojáakó úchi	su papá mató una culebra	
RG.1349*	ómoó nojáakó úchi	su papá mató una culebra	
RG.1350	tsijúutiña, tsijuño júutiña jiduúñatsi'i, mináamé mináamé fótí'í káñi'i	hace cuatro años murió la mamá de ellos	
RG.1351	mokívotsa'í ja'á jée'i	los hijos de ustedes lloran mucho	
RG.1352	mokívotsa'í ja'á jée'i	los hijos de ustedes lloran mucho	
RG.1353*	toó jamokó mí'dono tojáa'iñatsi jamokó mí'dono tojáa'iñatsi	nosotros vimos al hermano de esa mujer	
RG.1354*	tsi jojuño máame ka'iniñi	ellos no conocen el nombre de mi mamá	
RG.1355	tsi jojuño máame ka'iniñi	ellos no conocen el nombre de mi mamá	
RG.1356	dujafomóonáke ja'ári nitoótá	hay muchas estrellas en el cielo	
RG.1357	dujafomóonáke ja'ári nitoótá	hay muchas estrellas en el cielo	
RG.1358	ní'du'ú itótsoo'i	no tenemos miedo a la noche	
RG.1359	ní'du'ú itótsoo'i	no tenemos miedo a la noche	
RG.1360	ja'á tokari íti jóonike, fatsume janitó, jiyanitó	mucha nube y no se mira la luna	
RG.1361	ja'á tokari jóo niña fatsumé jaani jiyanitó	no veo la luna	
RG.1362	jikaariki	nube	
RG.1363	jikariya jo fatsumé janitó	no veo la luna	
RG.1364	jamokó mináañá jinótsi	él durmió dos días	
RG.1365	jamokó mináañá jinótsi	él durmió dos días	
RG.1366	toó miñá ja'i	nosotros ya vemos el sol	

RG.1367	toó miñá ja'i	nosotros ya vemos el sol	
RG.1368*	miñá jikar'í tso'dáke yeñi	el sol está detrás de una nube	
RG.1369*	miñá jikar'í tso'dáke yeñi	el sol está detrás de una nube	
RG.1370*	néemuvítá yeñi	hay orine de estrella	rosio del amanecer
RG.1371*	toótá néemuvítá yeñi	hay orines de estrella	rocío del amanecer
RG.1372*	nú'uvi ovéeyí jóoni ju'ú'i	el agua lava las hojas	
RG.1373*	nové ovéeyí jóoni ju'ú'i	la lluvia lava las hojas	
RG.1374*	baña'ékeme ja'á nové fúchichi	ha llovido mucho en estos días	
RG.1375*	baña'ékeme ja'á nové fúchichi	ha llovido mucho en estos días	
RG.1376	jamokó jiiyi d' dame fóti'íyi ñaíke	él viene en el proximo verano	
RG.1377	d' dame jamokó jiiyi, d' dame fóti'í ñaíke	él viene en el proximo verano	
RG.1378*	tsiíjuñoi jiduúñotsi karotivani fóti'í yeñi karotivani	la mamá de ellos se murió hace cuatro veranos (años	
RG.1379	tsií juño duúñotsii karotivano ji yeñi fóti'í	hace cuatro verano murió la mamá de ellos	
RG.1380*	jamokó nichí'ítsa nú'uvi jí'u'u	él sacó arena con agua	
RG.1381*	jamokó nichí'ítsa nú'uvi jí'u'u	él sacó agua con arena	
RG.1382	ja'ábí nityí yeñi	hay arena en el camino	
RG.1383	ja'ábí nityí yeñi	hay arena en el camino	
RG.1384*	taítá jáaóbi yeñi	hay piedras en el camino	
RG.1385*	taítá jáaóbi yeñi	hay piedras en el camino	
RG.1386	taífi	piedra	
RG.1387	taíta	piedra	sólo nombre , como decir piedra
RG.1388*	ta'í	una piedra	
RG.1389*	ta'í ótyí jovo'í jojívityaroke	traiga piedra para afilar mi machete	
RG.1390*	taítá	muchas piedras	
RG.1391	ta'í ótyí	ta'í ó - tyí	
RG.1392	toó jáaóra tova'i	nosotros vamos por el camino	
RG.1393	toó jáaóra tova'i	nosotros vamos por el camino	
RG.1394	nú'uviña Alvaro ókii	dele agua a Alvaro	
RG.1395	nú'uviña Alvaro ókii	dele agua a Alvaro	
RG.1396	jamokó kuúti nú'uvi 'doí kidani	él colocó nasa en la quebrada	
RG.1397	jamokó nú'uvi 'doí kidani kuúti	él colocó nasa en la quebrada	
RG.1398	kuúti	nasa	
RG.1399	bó dafetí foó yeñi	aquí hay cinco casa	
RG.1400	bó dafé tí foó yeñi	aquí hay cinco casa	
RG.1401*	na'é nojáakóyí tobé jitsóo'i	todas las culebras tienen miedo de candela	

RG.1402*	na'é nojáakó tobé jitsóo'i	las culebras tienen miedo de candela	
RG.1403*	mityoĩnotá 'dámové ji'uvi	las mujeres recogen leña	
RG.1404*	mityoĩnotá 'dámové ji'uvi	las mujeres recogen leña	
RG.1405*	jo'é tobé tikuúchi jojáa'i	yo veo el humo de la candela	
RG.1406*	jo'é tobé tikuúchi jojáa'i	yo veo el humo de la candela	
RG.1407*	jiyé jotéeké maáma dokóori	la ceniza todavía está caliente	
RG.1408*	jiyé jotéeké maáma dokóori	la ceniza todavía está caliente	
RG.1409*	ja'á foó jónike jiniíchi	ya se remonta la casa	
RG.1410*	ja'á foó jóni niíchi	ya se remonta la casa	
RG.1411*	jo'é ovéeyí jotóo'i tobébi	hecho la basura en la candela	
RG.1412*	jo'é ovéeyí tobébi jotóo'i	echo la basura en la candela	
RG.1413*	jotyé'i ó'uvi	coja la totuma	
RG.1414*	jotyé'i ó'uvi	coja la totuma	
RG.1415	jiyé jotypei fooroke	lleve la totuma a esa parte	
RG.1416	jiyé jotypei fooroke	lleve la totuma a esa parte	
RG.1417	jovopóoránoó jokí okii	deme el cuchillo	
RG.1418	jovopóoránoki okii	deme el cuchillo	
RG.1419	toó konáafé kaeñi	nuestro piola está corto	piola o bejuco
RG.1420	toó konáafé kaeñi	nuestro piola está corto	piola o bejuco
RG.1421	jamokó jotya tyáuchiiyai	los hombres se van para la guerra	
RG.1422	jamokójotya tyauyi uyiyeva	los hombres se van para la guerra	
RG.1423*	úchi'i fo'é	guerra	guerra o pelea
RG.1424	uchii fo'é	guerra	guerra o pelea
RG.1425	toóde'é ja'á ja'á yeñi	nosotros tenemos muchas cosas	
RG.1426	to dee ja'á yeñi	nosotros tenemos muchas cosas	
RG.1427	mooku okuúti baja'á dñiri tsíini	ustedes tienen pescado en la trampa	
RG.1428	áaniyi naboera jóonaá tyabojóni	los animales corren por la loma	
RG.1429	áaniyi naborora jóonaá	animal corre por...	
RG.1430	tyamo jóni	loma	
RG.1431	beéye jóonaá fñiri	ésta carne es buena	
RG.1432	beéye jóonaá fñiri	ésta carne es buena	
RG.1433*	daféena jomoó jotóno'í duúchi	los tres perros de mi papá se murieron	
RG.1434*	daféena jomoó jotóno'í duúñachi	los tres perros de mi papá se murieron	
RG.1435*	jamokó jotóda jitsóo'i	él tiene miedo de tigre	
RG.1436*	jamokó jotóna jitsóo'i	él tiene miedo de tigre	
RG.1437*	jotó ádava úchi	tigre mató la gallina	
RG.1438*	jotó ádava úchi	tigre mató la gallina	
RG.1439*	jotó ádava úchi	tigre mató la gallina	

RG.1440	kofonoi tĩtsáave'é nabokotá kúchi	los pájaros comen maíz	
RG.1441	kofonoi tĩtsáave'é nabokotá jikúchi	los pájaros comen maíz	
RG.1442	miĩti notsi	duerme la charapa	
RG.1443	miĩti notsi	duerme la charapa	
RG.1444*	dí'dame nojáakó notso'dá'íke yeñi	hay una culebra en el patio	
RG.1445*	dí'dame nojáakó notso'dá'íke yeñi	hay una culebra en el patio	
RG.1446*	jamokó ádava joí'dó jí'dotsi	él comió huevo de gallina	
RG.1447*	jamokó ádava joí'dó jí'dotsi	él comió huevo de gallina	
RG.1448*	jıyoí'dó	huevo	
RG.1449*	joí'dó	huevo	
RG.1450	jakenó jotiyi jıjıı'ı	ella estaba sembrando yuca	
RG.1451	jakenó jotiyi jıjıı'ı	ella estaba sembrando yuca	
RG.1452	jıjıı	sembrar yuca	
RG.1453	jinichi	sembrar.....	otra cosa, como fruta
RG.1454	jakedó nemuú jinichi	ella estaba sembrando guacuri	
RG.1455	jakenó nemuúna jinichi	ella estaba sembrando guacuri	
RG.1456*	jamokó jıbí jinichi	él estaba sembrando coca	
RG.1457*	jamokó jıbí jinichi	él estaba sembrando coca	
RG.1458*	jamokó dokúuñá nábokotá gogotyani	él estaba regando semilla de tabaco	
RG.1459*	jamokó dokúuñá nábokotá gogotyani	él estaba regando semilla de tabaco	
RG.1460*	ja'á yeñi amééná mai'é fekoke	hay un árbol grande en la orilla del río	
RG.1461	ja'arı amééná yeñi mai'éfekoke	hay un árbol grande en la orilla del río	
RG.1462	kaı bıgıdó jonókıni	yo tiré lejos la macana	
RG.1463*	kanıyi bıgı'ıdó jonokıni	yo tiré lejos la macana	
RG.1464	jamokó beña amééná ju'úba'ı jıu'u	él sacó la cáscara de este palo	
RG.1465	jamokó beña amééná ju'úba'ı jıu'u	él sacó la cáscara de este palo	
RG.1466	jo'é beña amééná ju'úba'ı jotoói	yo quemo la corteza de este palo	
RG.1467	jamokó jo'é be amééná jıuubai jotoói	yo quemo la corteza de este árbol	
RG.1468*	jo'é beéye amééná ju'úba tóo'ı o'dá jo'ıviyoke	yo quemo la corteza de este palo para sacar sal	
RG.1469*	jo'é baná amééná ju'úba'ı jo'é tóo'ı o'dá jo'ıviyoke	yo quemo la corteza de este palo para sacar sal	
RG.1470	tĩtsáave'dá bokota dofá'ı	el maíz está dañado	
RG.1471*	babokó jóonaá ja'á jıfııchi	este animal tiene mucha manteca	

RG.1472*	babokó jóonaá ja'á jifíichi	éste animal tiene mucha grasa	
RG.1473*	jamokó jóonaá 'dojo'i fii'écha	él cocina la carne en aceite	
RG.1474*	jo'é jomójoba'i joju'ú'i	yo lavo mi ropa	
RG.1475*	jo'é jomójoba'i joju'ú'i	yo lavo mi ropa	
RG.1476*	jiyé 'dáafó kaónéeyi	el hueco es profundo	
RG.1477*	jiyé 'dáafó kaónéeyi	el hueco es profundo	
RG.1478	duú yeñi ja'ári taií	hay una piedra grande allá	
RG.1479	duú yeñi ja'ári taií	hay una piedra grande allá	
RG.1480	jo'é Jouú píiyai taií	yo cojo una piedra pequeña	
RG.1481	jo'é Jouú píiyai taií	yo cojo una piedra pequeña	
RG.1482	taípora	piedra pequeñito	
RG.1483	beéye ja'á píiyama yeñi	este camino es estrecho	
RG.1484	beéye ja'á píiyama yeñi	este camino es estrecho	
RG.1485*	jo'é Jójáa'i kaéyi nojáakó	yo ví una culebra larga	
RG.1486*	jo'é Jójáa'i kaéyi nojáakó	yo ví una culebra larga	
RG.1487*	jo'é Jójáa'i	yo ví	
RG.1488	jamokó kaeñi améená jiuu'u	él sacó un palo muy corto	
RG.1489	jamokó kaeñi améená jiuu'u kaeñi	él sacó un palo muy corto	
RG.1490	beéye taií mueyimaí	esta piedra es muy pesada	
RG.1491*	beéye tai'í me'éyi ma'i	esta piedra es muy pesada	
RG.1492	jotyai joti'í nú'uvicha	la totuma tiene agua	
RG.1493	jotypei joti'í nú'uvicha	la totuma tiene agua	
RG.1494*	noke'á jatáari	la tierra está seca	
RG.1495*	noke'á jatáari	la tierra está seca	
RG.1496	mamokó jamokó fñiri	el hombre es bueno	
RG.1497	mamokó jamokó fñiri	el hombre es bueno	
RG.1498	mamokó díirime o'áni	este pescado está malo	
RG.1499	mamokó díirime o'áni	este pescado está malo	
RG.1500	mamokó jamokó oáni	este hombre es malo	
RG.1501	mamokó jamokó o'áni	este hombre es malo	
RG.1502	beéye nú'uvi nubiyi	este agua está fría	
RG.1503	beéye nú'uvi nubiyi	este agua está fría	
RG.1504	jiyé nú'uvi dokóori	ese agua está caliente	
RG.1505	jiyé nú'uvi dokóori	ese agua está caliente	
RG.1506	jonari tyanara yeñi	el niño tiene hambre	
RG.1507	jonari tyanara yeñi	el niño tiene hambre	
RG.1508*	jiyé jóonaáne jidi'ítitsi	él quiere comer carne	
RG.1509*	jiyé jóonaáne jidi'ítitsi	él quiere comer carne	
RG.1510	jamokó jovopóorátsa, konáafé jitsutyani	él cortó el bejuco con el cuchillo	
RG.1511	jamokó jovopóorátsa konáafé jitsutyani	él cortó el bejuco con el cuchillo	
RG.1512*	jakenó jeyobí yeñi jityóko duúnachi jóo	ella está triste porque el hijo murió	

RG.1513*	jakenó jeyobí yeñi jityóko duúñatsi jóo	ella está triste porque el hijo murió	
RG.1514*	jotéeyi jotó jinótsi	el perro blanco duerme	
RG.1515*	jotéeyi jotó jinótsi	el perro blanco duerme	
RG.1516*	nojáakó 'dovi dotséeyi	la sangre de la culebra es rojo	
RG.1517*	nojáakó 'dovi dotséeyi	la sangre de la culebra es rojo	
RG.1518*	dotséeyi	rojo	
RG.1519*	dotséeyi	rojo	
RG.1520*	jamokócha joviya	con él vengo	
RG.1521*	jamokótsa joviya	con él vengo	
RG.1522*	jo'é jonari jodu nú'uviña jiyéebovaroke	yo mandé al niño a traer agua	
RG.1523*	jo'é jonari jodu nú'uviña jiyéebovaroke	yo mandé al niño a traer agua	
RG.1524*	jamokó nomáyani jiya'i	él va cantando	
RG.1525*	nomáeyani jiya'i nománi jiya'i	cantando voy	
RG.1526*	jonaeyi bábo'i jomí tyámojoni jomí bábo'i jomí báadonichi	los niños corren, bailan y rien	
RG.1527*	jonaeyi báado'ichá jomí tyámojo'i jomí báadonichi	los niños corren, bailan y rien	
RG.1528*	jamokó ja'ári améená jí'ichi	él tumbó palo	
RG.1529*	jamokó ja'ári améená jí'ichi	él tumbó palo	
RG.1530*	jamokó nojáakó foó'í tsútyani	él le cortó la cabeza a la culebra	
RG.1531*	jamokó nojáakó foó'í tsútyani	él le cortó la cabeza a la culebra	
RG.1532	jamokó jiké'e tsutyáni	él cortó la carne	
RG.1533	jamokó jiké'e tsu tyáni	él cortó la carne	
RG.1534	jiké'e	carne	
RG.1535*	jamokó jojáa'dá jíichi	él tumbó la chagra	
RG.1536*	jamokó jojáa'dá jíichi	él tumbó la chagra	
RG.1537	jamokó jikótsoi jityí'i	él le amarró los pies	
RG.1538	jamokó jokotsoi jityí'i	él le amarró los pies	
RG.1539*	jamokó jikótsa'í tyí'í'i	él le desamarró los pies	
RG.1540*	jamokó jikótsa'í tyí'í'i	él le desamarró los pies	
RG.1541*	jamokó jijovo'í jiyéebo'i	él busca el machete	
RG.1542	jamokó jijovo'í jiyeebooi	él busca el machete	
RG.1543*	jamokó jijovo'í jiyáa'i	él encontró el machete	
RG.1544	jamokó jijovo'í jiya'i jovo'í jiya'i	él encontró el machete	
RG.1545*	jamokó dí'dame ádava jimeí'tsi	él se robó una gallina	
RG.1546*	jamokó dí'dame ádava jimeí'tsi	él se robó una gallina	

RG.1547*	jakenó jimi'dono foó'í jifino'i	ella peina el cabello de la hermana	
RG.1548*	jakenó jimi'dono foó'í jifino'i	ella peina el cabello de su hermana	
RG.1549	tsíí maíno jébo'ova'i	ellos fueron a cazar danta	
RG.1550	tsíí maíno jébo'ovai	ellos fueron a cazar danta	
RG.1551*	jojómono kúcha'é máaka'i	mi mujer me preparó la comida	
RG.1552*	jojómono kúcha'é máaka'i	mi mujer me preparó la comida	
RG.1553	jamokó tsatíí tóo'i	él quemó la yerba	
RG.1554	jamokó tsatyíí tóo'i	él quemó la yerba	
RG.1555	jamokó tsatyoke tóo'i	él quemó la yerba	
RG.1556	dujakiyí mí'ítí nedi niñí	esa gente no come charapa	
RG.1557	dujaki mí'ítína 'doni	ellos no comen charapa	
RG.1558*	móoná nú'uviña tonótiri	mañana vamos a tomar agua	
RG.1559	móonáá nú'uviña tonótíri	mañana vamos a tomar agua	
RG.1560*	jamokó na'é tojó jikúcha'é	él vomitó todo lo que había comido	
RG.1561*	jamokó na'é tojó jikúcha'é	él vomitó todo lo que había comido	
RG.1562	jiyé jotakuñi jichii ñaichi jiduútsi	el perro se va a morir si no come	
RG.1563	jiyé jotó jikuñotsi ñii jiduútsi	el perro se va a morir si no come	
RG.1564	jamokó tobé fu'ú'i	él sopla la candela	
RG.1565	jamokó tobé fu'ú'i	él sopla la candela	
RG.1566	jamokó kúcha'é fu'ú'i	él sopla la comida	
RG.1567	jamokó kúcha'é fu'ú'i	él sopla la comida	
RG.1568	jamokó bená jéefoñi	él respira fuerte	
RG.1569	jamokó bená jéefoñi	él respira fuerte	
RG.1570	jamokó dabebote faichi	las piernas de él estan hinchadas	
RG.1571	jamokó dabebote faichi	las piernas de él estan hinchadas	
RG.1572	jojuño noke'á foeki jinokináa jokí nokináate	mi mamá me trajo a esta tierra	
RG.1573	jojuño jo'é noke'á foeki jinokináate	mi mamá me trajo a esta tierra	
RG.1574*	jojuño jokítsi	mi madre me dió a luz	
RG.1575*	jojuño jokítsi'i	mi madre me dió a luz	
RG.1576	janó oétoka	siéntese allá	

Sesión DOBES: Nombres de animales-parte 1

RG.1577*	ja'ároma nenoti	armadillo trueno	Donde se marca cierre glotal hay pulsos glotales.
RG.1578*	nenoti ja'ároma	armadillo trueno	
RG.1579*	ja'ároma nenoti	armadillo trueno	
RG.1580*	tsóotyá	mico nocturno	"t" parece palatal y con aspiración es la última sílaba.

RG.1581*	ja'ébɪ jotó	nútria (perro de agua)	"b" parece fricativa y redondeada. La oclusión de "t" parece un poco más larga de lo normal.
RG.1582*	kiíño	ardilla	
RG.1583*	kí'iyó'f	cerrillo	Entre los dos últimos fonos vocoides hay pulsos glotales y aspiración.
RG.1584*	jomokíta	puerco	
RG.1585*	jomokíta	puerco	
RG.1586*	maíno	danta	
RG.1587*	maíno	danta	
RG.1588*	kokótse	murciélagó	En esta preferencia, el hablante realmente dice solo: /kó.tsa/
RG.1589*	kokótse	murciélagó	
RG.1590*	maróono	perico	La vibrante es simple y la "o" siguiente se percibe como un solo fono alargado.
RG.1591*	óo'dí	mono blanco, mico tanque	"o" se percibe larga y la alveolar como fricativa. También hay aspiración al final de la preferencia.
RG.1592*	óo'dí	mono blanco, mico tanque	El hablante usa un tono de voz muy bajo.
RG.1593*	jobeyái	chucha	El fono contoide bilabial se percibe aproximante y redondeado.
RG.1594*	miñóke	ratón	Fono bilabial nasal redondeado.
RG.1595*	miñóke	ratón	Fono bilabial nasal redondeado.
RG.1596*	jeédo	zorra	"d" parece ser implosiva.
RG.1597*	jeédo	zorra	"d" parece ser implosiva.
RG.1598*	jeédo	zorra	"d" parece ser implosiva.
RG.1599*	jeédo	zorra	"d" parece ser implosiva.
RG.1600*	já'aáno	oso grande	
RG.1601*	jooká	oso pequeño	
RG.1602*	jooká	oso pequeño	La disolución de "k" es aspirada.
RG.1603*	jooká	oso pequeño	El hablante alarga el primer fono vocoide /ooká/.
RG.1604*	jonáamé	borugo	Da la impresión de que el primer fono estuviera cortado. La bilabial nasal es redondeada.
RG.1605*	jonáamé	borugo	La bilabial nasal es redondeada. El hablante usa un volumen de voz muy bajo.
RG.1606*	kéetí	venado colorado	Oclusiva alveolar presenta aspiración
RG.1607*	kéetí	venado colorado	Audio extraño.
RG.1608*	to'dó	venado blanco	"d" fricativa
RG.1609*	to'dó	venado blanco	"d" fricativa
RG.1610*	atí	zogui zogui	
RG.1611*	atí	zogui zogui	

RG.1612*	já'aáno	oso grande	No es oclusión glotal propiamente dicha, más bien cierres glotales cortos (voz croada) pero creo que pueden ser evidencia de lo que hubiera sido una oclusiva glotal.
RG.1613*	tíyɨ	chichico	Aspiración al finalizar la preferencia
RG.1614*	íú	cotudo	
RG.1615*	fáagí	mico volador	
RG.1616*	jéemú	churuco	
RG.1617*	jéemú	churuco	
RG.1618*	jéemú	churuco	
RG.1619*	jéemú	churuco	
RG.1620*	k'íyo'í	cerrillo	
RG.1621*	k'íyo'í	cerrillo	
RG.1622*	fí'í'dó	guara	Se percibe redondeamiento del primer fono contoide. Aparente implosión en "d".
RG.1623*	fí'í'dó	guara	Se percibe redondeamiento del primer fono contoide. Aparente implosión en "d".
RG.1624*	nomató'dó	cusumbe	Realización fricativa del fono contoide alveolar sonoro.
RG.1625*	nomató'dó	cusumbe	Realización fricativa del fono contoide alveolar sonoro.
RG.1626*	tíyɨ	pielrojita	mico pielrojita y chichico
RG.1627*	fetí'dó	colibrí	Redondeamiento de "f" y "d" fricativa.
RG.1628*	fetí'dó	colibrí	Redondeamiento de "f" y "d" fricativa.
RG.1629*	matsirínó	garza	Vibrante simple
RG.1630*	matsirínó	garza	Vibrante simple
RG.1631*	matsirínó	garza	Vibrante simple
RG.1632*	jiyá k'íno	gallineta	
RG.1633	tátsaita	sin traducción	
RG.1634*	nebeetí	pava colorado	Realización labiodental de "b"
RG.1635*	maakíri	paujil rabo rojo	
RG.1636*	nakée'dó	paujil	Realización fricativa del fono contoide alveolar sonoro.
RG.1637*	nakée'dó	paujil	Realización fricativa del fono contoide alveolar sonoro.
RG.1638*	diñijó	golondrina	
RG.1639*	áañó	chulo	
RG.1640*	año'no'í	gallinazos	Aquí solo responde /noí/
RG.1641*	ádava	gallina	Implosión en el fono contoide alveolar sonoro. Realización fricativa de "b".
RG.1642*	ádava	gallina	Implosión en el fono contoide alveolar sonoro. Realización fricativa de "b".
RG.1643*	májañó	gavilán churuquero	
RG.1644*	májañó	gavilán churuquero	

RG.1645*	nabái	garzón	Realización fricativa de "b".
RG.1646*	nabái	garzón	Realización fricativa de "b".
RG.1647*	akína	loro real	
RG.1648*	duítí	loro llorón	Sika anotó "paloma", pero la grabación tiene cortes (no es claro).
RG.1649*	júpokiino	paloma blanca	
RG.1650*	kemechéedo	carpintero cabezirrojo	/chedó/ es lo que pronuncia aquí el hablante.
RG.1651*	koéroño	carpintero grande	Virante simple. No está claro en la grabación que ésta sea la glosa.
RG.1652*	konófée'dó	carpintero pequeño	Implusión en fono contoide "d". No está claro en la grabación que ésta sea la glosa.
RG.1653*	nojáa'dó	picón	Realización fricativa de "d".
RG.1654*	burumá	búho	Vibrante simple.
RG.1655*	burumá	búho	Vibrante simple.
RG.1656*	kakáo	cacambra	
RG.1657*	fáa'dó	mochilero	
RG.1658*	ké'uúfé	pava colorado	Realización aproximante del fono contoide fricativo bilabial.

Sesión DOBES: Nombres de plantas-parte 1

RG.1659*	nonová	achiote	Fono contoide "b" fricativo.
RG.1660*	nonová janechi	pepa de achiote	La última sílaba de esta preferencia se produce con muy poca fuerza.
RG.1661*	jiyána	pepa de achiote	Esta vez el hablante dice: /jijiyáne/, pero en 5 y 6 cambiar el término por /jiyána/
RG.1662	nonová jánechi	pepa de achiote	
RG.1663	jiyána	pepa de achiote	No se sabe bien qué significa esto.
RG.1664	jiyána	pepa de achiote	No se sabe bien qué significa esto.
RG.1665*	jíiyí	pintura negra	
RG.1666*	jíiyí	pintura negra	Aspiración al final de la preferencia.
RG.1667*	jóro'í	yuca dulce	/jói/
RG.1668*	jóro'í	yuca dulce	Vibrante simple.
RG.1669*	nomée	manicuera	Redondeamiento del fono bilabial nasal.
RG.1670*	nomée	manicuera	Redondeamiento del fono bilabial nasal.
RG.1671*	nomée	manicuera	El fono contoide bilabial se percibe oral y también con redondeamiento.
RG.1672*	jibí	coca	
RG.1673*	jibí	coca	
RG.1674*	múuchá'í	racimo de plátano (mata de plátano)	
RG.1675*	múuchá'í	un plátano	Aspiración finalizando la preferencia.

RG.1676*	muchá'í	un plátano	Aspiración finalizando la preferencia.
RG.1677*	nichomá	maní	
RG.1678*	jityé'í	pepa de cacao	Palatalización de "t". (fruto del cacao)
RG.1679*	konáafé	bejuco	Redondeamiento de "f".
RG.1680*	ja'ári konáa'í	mucho bejuco	
RG.1681*	dí'dame konáafé	un bejuco	Redondeamiento de "f".
RG.1682*	jíí	yuca brava	
RG.1683*	jíí jotiyí	mata de yuca brava	
RG.1684*	tyojóo'í	chirimoya, anón	
RG.1685*	fijó'í	caimo	/jói/ Se completa semejando otras muestras.
RG.1686*	fijó'í ovéeyí	hoja de caimo	"b" aproximante y con redondeamiento. La pista no es muy clara.
RG.1687*	jotsojuñá	palo de uva	
RG.1688*	jotsojuñá	palo de uva	
RG.1689*	dokóo'á	ambíl	
RG.1690*	dokóo'á	ambíl	
RG.1691*	dokúuñá	tabaco	
RG.1692*	dokúuñá	tabaco	
RG.1693*	dokúuñá ovéeyí	hoja de tabaco	Redondeamiento de "b".
RG.1694*	dokúubé	hoja de tabaco	
RG.1695*	dokúubé	hoja de tabaco	
RG.1696*	tobé n#bé	cigarrillo	
RG.1697*	tséefíí	batata	
RG.1698*	tséefíí	batata	
RG.1699*	tséefíí	batata	
RG.1700*	tsotyá'í	piña	Palatalización de "t".
RG.1701*	tsotyá'í	piña	Palatalización de "t".
RG.1702*	fípa'á	ají	Redondeamiento de "f".
RG.1703*	fíyí	tronco de la mata de ají	Redondeamiento de "f". La muestra no es muy clara.
RG.1704*	fíyí	harto ají	Redondeamiento de "f".
RG.1705*	fípa'á	un ají	Redondeamiento de "f".

Sesión DOBES: Nombres de animales-parte 2

RG.1706*	tsóotyá	mico nocturno	Palatalización de la oclusiva sorda.
RG.1707*	tsóotyá	mico nocturno	Palatalización de la oclusiva sorda.
RG.1708*	tsóotyá	mico nocturno	Palatalización de la oclusiva sorda.
RG.1709*	nenoti	armadillo pequeño	
RG.1710*	nenoti	armadillo pequeño	
RG.1711*	kííño	ardilla	
RG.1712*	kííño	ardilla	
RG.1713*	jotó	tigre	
RG.1714*	jotó	tigre	

RG.1715*	tsibabái	tigrillo	Primer fono contoide "b" fricativo y segundo fono contoide "b" aproximante.
RG.1716*	jomokíta	puerco	
RG.1717*	jomokíta	puerco	
RG.1718*	maíno	danta	
RG.1719*	maíno	danta	
RG.1720*	kokótse	murciélago	
RG.1721*	kokótse	murciélago	
RG.1722*	maróono	perico	El fono contoide vibrante se percibe como retroflej.
RG.1723*	maróono	perico	El fono contoide vibrante es vibrante simple.
RG.1724*	miñóke	ratón	Redondeamiento de "m".
RG.1725*	miñóke	ratón	Redondeamiento de "m".
RG.1726*	jobeyái	zorro	
RG.1727*	jonáamé	borugo	Redondeamiento del fono bilabial nasal.
RG.1728*	jonáamé	borugo	Redondeamiento del fono bilabial nasal.
RG.1729*	kéetí	venado colorado	
RG.1730*	kéetí	venado colorado	Aspiración en el fono final.
RG.1731*	to'dó	venado blanco	"d" oclusiva, a pesar de su posición intervocálica.
RG.1732*	to'dó	venado blanco	"d" oclusiva, a pesar de su posición intervocálica.
RG.1733*	atí	mico zogui zogui	
RG.1734*	atí	mico zogui zogui	
RG.1735*	já'aáno	oso caballuno	
RG.1736*	já'aáno	oso caballuno	
RG.1737*	ó'dí	mico volador (mico maicero)	Implosión en "d".
RG.1738*	ó'dí	mico volador (mico maicero)	Implosión en "d".
RG.1739*	jéemú	churuco	
RG.1740*	jéemú	churuco	
RG.1741*	ff'í'dó	guara	Redondeamiento de "f" e implosión en "d".
RG.1742*	ff'í'dó	guara	Redondeamiento de "f" e implosión en "d".
RG.1743*	íú	cotudo	
RG.1744*	íú	cotudo	
RG.1745*	monóoké	tintín	
RG.1746*	monóoké	tintín	
RG.1747*	fetí'dó	colibrí, chupaflor	Realización redondeada de "f" y "d" oclusiva a pesar de ser intervocálica.
RG.1748*	fetí'dó	colibrí, chupaflor	Realización redondeada de "f" y "d" oclusiva a pesar de ser intervocálica.
RG.1749*	matsirínó	garza	Vibrante simple. Muy bajo volumen de voz del hablante.
RG.1750*	kíno	perdiz	

RG.1751*	kíño	perdiz	
RG.1752*	ké'uúfé	paujil colorado, pava colorada	
RG.1753*	ké'uúfé	paujil colorado, pava colorada	
RG.1754*	eñoño'í	chulo	gallinazo
RG.1755*	eñoño'í	chulo	gallinazo
RG.1756*	morootí	pava cabeciblanco	Vibrante simple.
RG.1757*	morootí	pava cabeciblanco	Vibrante simple.
RG.1758*	ké'uúfé	pava colorada, paujil colorado	
RG.1759*	ké'uúfé	pava colorada, paujil colorado	
RG.1760*	ádava	gallina	Implosión en "d" y "b" fricativa.
RG.1761*	ádava	gallina	Implosión en "d" y "b" fricativa.
RG.1762*	máajaño	gavilán churuquero	
RG.1763*	máajaño	gavilán churuquero	
RG.1764*	ee'do	gavilán pequeño	Realización oclusiva del fono contoide alveolar sonoro.
RG.1765*	ee'do	gavilán pequeño	Realización oclusiva del fono contoide alveolar sonoro.
RG.1766*	nakée'dó	paujil	
RG.1767*	nakée'dó	paujil	
RG.1768*	momóono	pájaro dormilón	
RG.1769*	momóono	pájaro dormilón	
RG.1770*	tyoóme	guacamayo rojo	Palatalización de "t" y redondeamiento de "m".
RG.1771*	tyoóme	guacamayo rojo	Palatalización de "t" y redondeamiento de "m".
RG.1772*	nojáa'dó	picón	Fono contoide "d" fricativo.
RG.1773*	nojáa'dó	picón	Fono contoide "d" fricativo.
RG.1774*	burumá	búho	
RG.1775*	fáa'dó	mochilero	Posible voz croada entre sílabas.

Sesión DOBES: Nombres de plantas-parte 2

RG.1776*	nonová	palo de achiote	Se le pregunta por "la mata de achiote", pero la respuesta parece señalar la pepa de achiote.
RG.1777*	nonová	palo de achiote	
RG.1778*	noomeé	manicuera	Primer fono vocoide alargado. Bilabial nasal redondeada.
RG.1779*	noomeé	manicuera	Primer fono vocoide alargado. Bilabial nasal redondeada.
RG.1780*	jibí	mata de coca	
RG.1781*	jibí	mata de coca	
RG.1782*	muchá'i	racimo de plátano	
RG.1783*	muchá'i	racimo de plátano	
RG.1784*	muchá'i	racimo de plátano	Hacia el final de esta preferencia se perciba voz croada.
RG.1785*	múuchá'í	mata de plátano	
RG.1786*	d' dame múuchá'í	un plátano	
RG.1787*	nichomá	maní	
RG.1788*	nichomá	maní	
RG.1789*	konáafé	bejuco	Redondeamiento de "f"

RG.1790*	konáafé	bejuco	Redondeamiento de "f"
RG.1791*	múchabij̃	un plátano	
RG.1792*	múchabij̃	un plátano	
RG.1793*	j̃j̃	yuca brava	
RG.1794*	j̃j̃	yuca brava	
RG.1795*	j̃j̃ améená	palo de yuca brava	Redondeamiento de "m".
RG.1796*	j̃j̃ améená	palo de yuca brava	Redondeamiento de "m".
RG.1797*	fijó'í	pepa de caimo	Más que redondeamiento de "f", se percibe como fono vocoide. Comparar con preferencia de otros hablantes.
RG.1798*	fijó'í	pepa de caimo	Más que redondeamiento de "f", se percibe como fono vocoide. Comparar con preferencia de otros hablantes.
RG.1799*	fijúña	palo de caimo	
RG.1800*	fijúña	palo de caimo	En esta preferencia se percibe el acento en "fuijuñá".
RG.1801*	fijó'í	pepa de caimo	
RG.1802*	fijúñá ovéeyí	hoja de caimo	El fono bilabial sonoro es aproximante y se percibe con redondeamiento.
RG.1803*	jotsojóová	uva	
RG.1804*	jotsojóová	uva	
RG.1805*	dokúuñá	mata de tabaco	
RG.1806*	dokúuñá	mata de tabaco	
RG.1807*	tsotyá'í	una piña	Fono contoide "t" palatalizado.
RG.1808*	tsotyá'í	una piña	Fono contoide "t" palatalizado.
RG.1809*	tsotyá'í	muchas piñas	Fono contoide "t" palatalizado.
RG.1810*	tsotyá'í	muchas piñas	Fono contoide "t" palatalizado.
RG.1811*	tsotyá'í	una piña	Fono contoide "t" palatalizado.
RG.1812*	tsotyá'í	una piña	Fono contoide "t" palatalizado.
RG.1813*	títsáave'dó	mazorca	Fono contoide bilabial "b" aproximante y "d" fricativo.
RG.1814*	dí'dañá	una mata de maíz	
RG.1815*	títsáave'dó	mazorca	
RG.1816*	dí'daba míyané	una mazorca	Los fonos contoides "d" son oclusivos. Se percibe redondeamiento en los fonos bilabiales nasales "m". Al final de la preferencia parece que el hablante produjera /-j̃/
RG.1817*	dí'dañá dí'dava yanечи	Una mazorca ha tenido su fruto	revisar. Los fonos contoides "d" son oclusivos. Se percibe redondeamiento en los fonos bilabiales nasales "m".
RG.1818*	títsáave'í	maizal	Redondeamiento de "b". Pare que al final de la preferencia pronunciara "ia".
RG.1819*	ja'ári títsáave	mucho maizal	Redondeamiento de "b".

RG.1820*	fípa'á	pepa de ají	Se percibe un fono contoide aproximante al inicio de la preferencia.
RG.1821*	fípa'á	pepa de ají	Se percibe un fono contoide aproximante al inicio de la preferencia.
RG.1822*	fíyíñá	mata de ají	
RG.1823*	fíyíñá	mata de ají	
RG.1824*	jotée'i	totumo	Palatalización de "t".
RG.1825*	jotée'i	totumo	Palatalización de "t".
RG.1826*	tyájo'í	barbasco	Palatalización de "t".
RG.1827*	tyájo'í	barbasco	Palatalización de "t".
RG.1828*	tyájo'í améená	palo de barbasco	Palatalización de "t" y redondeamiento de "m".
RG.1829*	tyájo'í améená	palo de barbasco	Palatalización de "t" y redondeamiento de "m".
RG.1830*	o'dá	sal	Fono contoide "d" como fricativo.
RG.1831*	o'dáñá	palo de sal	
RG.1832*	o'dáñá	palo de sal	
RG.1833*	améená	palo	
RG.1834*	améená	palo	
RG.1835*	jítsaé	yarumo	
RG.1836*	jítsaé	yarumo	
RG.1837*	tovéeyí	popai.(Licania.spp.)	Redondeamiento de "b".
RG.1838*	tovéeyí	popai.(Licania.spp.)	Redondeamiento de "b".
RG.1839*	játi'í	juansoco	
RG.1840*	játi'í	juansoco	
RG.1841*	nemu'í	pepa de guacuri (umarí)	
RG.1842*	nemu'í	pepa de guacuri (umarí)	
RG.1843*	nemuuñá	mata de guacuri (umarí)	
RG.1844*	nemuuñá	mata de guacuri (umarí)	
RG.1845*	katsíni	platanillo	
RG.1846*	katsíní	platanillo	
RG.1847*	katsínóda	pepa de platanillo	Fono contoide "d" fricativo.
RG.1848*	katsínóda	pepa de platanillo	
RG.1849*	katsíni ovéebí	hoja de platanillo	Primer fono contoide "b" aproximante. Segundo fono "b" se percibe como fricativo.
RG.1850*	katsíni ovéebí	hoja de platanillo	Primer fono contoide "b" aproximante. Segundo fono "b" se percibe como fricativo.
RG.1851*	toné'é	pepa de canangucho	
RG.1852*	toné'é	pepa de canangucho	
RG.1853*	tonéení	palma de canangucho	
RG.1854*	tonení	palma de canangucho	
RG.1855*	toneni foó'í	hoja de canangucho	
RG.1856*	toneni foó'í	hoja de canangucho	
RG.1857*	jimeetí	pepa de chontaduro	
RG.1858*	jimeetí	pepa de chontaduro	

RG.1859*	jimeená	palma de chontaduro	
RG.1860*	jimeená	palma de chontaduro	
RG.1861*	jimenafóó'í	hoja de chontaduro	
RG.1862*	nomé'í	pepa de aguacate	Redondeamiento de "m".
RG.1863*	nomé'í	pepa de aguacate	Redondeamiento de "m".
RG.1864*	nomé'í	pepa de aguacate	Redondeamiento de "m".
RG.1865*	noméená	palo de aguacate	Redondeamiento de "m".
RG.1866*	noméená	palo de aguacate	Redondeamiento de "m".
RG.1867*	kováa'dó	pepa de milpeso	El fono vocoide "a" se percibe como alargado, aunque más bien parece una elección del hablante al pronunciar. En esta preferencia, tanto "b" como "d" se perciben como fricativas.
RG.1868*	dí'da kováa'dó	una pepa de milpeso	Redondeamiento de "m"; los fonos contoides "b" y "d" se perciben como fricativos.
RG.1869*	kováa'í náañá	palma de milpeso	
RG.1870*	kováa'í náañá	palma de milpeso	
RG.1871*	jovikó	pepa de guama	Fono "b" aproximante.
RG.1872*	jovikó	pepa de guama	Fono "b" aproximante.
RG.1873*	joviñá	mata de guama	Fono "b" aproximante.
RG.1874*	joviñá	mata de guama	Fono "b" aproximante.
RG.1875*	ituñá	siringa	
RG.1876*	ituñá	siringa	
RG.1877*	netokóo'í	pepa de coco	coco silvéstre
RG.1878*	netokóo'í	pepa de coco	coco silvéstre
RG.1879*	netókuñá	palma de coco	
RG.1880*	netókuñá	palma de coco	
RG.1881*	neé	chambira	

Sesión DOBES: Nombres de peces

RG.1882*	dí'iri	pescado	Realización fricativa de "d" y vibrante simple.
RG.1883*	améekó	temblón	En esta realización, se percibe "u" después del fono bilabial nasal. Es más que redondeamiento.
RG.1884*	améekó	temblón	En esta realización, se percibe "u" después del fono bilabial nasal. Es más que redondeamiento.
RG.1885*	fiyó'eñó	sábalo	Redondeamiento de "f".
RG.1886*	fiyó'eñó	sábalo	Redondeamiento de "f".
RG.1887*	ináaké	pintadillo	
RG.1888*	ináaké	pintadillo	
RG.1889*	tyá'ajó	raya	Voz croada entre los fonos vocoides "a".
RG.1890*	tyá'ajó	raya	
RG.1891*	oro'dó	picalón	

Sesión DOBES: Nombres de reptiles

RG.1892*	tsananókó	boa de agua	
----------	-----------	-------------	--

RG.1893*	tsananókó	boa de agua	
RG.1894*	noke'á tsananókó	boa de tierra	
RG.1895*	mi'ítí	charapa	Redondeamiento de "m"
RG.1896*	mi'ítí	charapa	Redondeamiento de "m"
RG.1897*	jokóóme	caimán	Redondeamiento de "m"
RG.1898*	jokóóme	caimán	Redondeamiento de "m"
RG.1899*	nojáakó	culebra	
RG.1900*	nojáakó	culebra	
RG.1901*	tsomé	lagartija	Redondeamiento de "m"

Sesión DOBES: Nombres de anfibios

RG.1902	kotsóotí	sapo grande	Venenosos
RG.1903*	kotsóotí	sapo grande	Venenosos
RG.1904*	nofáañ	sapo	Comestible

Sesión DOBES: Nombres de insectos

RG.1905*	o'dová	zancudo	Realización fricativa de "d".
RG.1906*	o'dová	zancudo	Realización fricativa de "d".
RG.1907*	aniyí	mosquito	Aspiración al final de la preferencia.
RG.1908*	aniyí	mosco	
RG.1909*	mojokóti	tábano	
RG.1910*	mojokóti	tábano	
RG.1911*	niíyí	hormiga arriera	
RG.1912*	niíyí	hormiga arriera	
RG.1913*	kaketotí	hormiga conga	
RG.1914*	kaketotí	hormiga conga	
RG.1915*	jareé'í	casa de comején	Casa de comején. Vibrante simple y aparente voz croada en los fonos vooides finales.
RG.1916*	ja'deéyá	comején	Hormigueta.
RG.1917*	jareé'í	casa de comején	
RG.1918*	one'í	avispa	
RG.1919*	one'í	avispa	
RG.1920*	fikoó'dó	grillo	
RG.1921*	fikoó'dó	grillo	
RG.1922*	tia'í	chicharra	Aspiración al final de la preferencia.
RG.1923*	tia'í	chicharra	Aspiración al final de la preferencia.
RG.1924*	fóki'í	piojo	
RG.1925*	fóki'í	piojo	
RG.1926*	oróo'dó	nigua	Vibrante simple.
RG.1927*	oróo'dó	nigua	Vibrante simple.
RG.1928*	óodí	araña	
RG.1929*	óodí	araña	
RG.1930*	nonóotí	mojojy	Grande
RG.1931*	nonóotí	mojojy	Grande
RG.1932*	tsaradáta	mojojy	Pequeñito

Referencias citadas

- Echeverri, Juan Alvaro. 2009. Nonuya documentation. In Frank Seifart, Doris Fagua, J. Gasché & Juan Alvaro Echeverri (eds.), *A multimedia documentation of the languages of the People of the Center*. Nijmegen, The Netherlands: DOBES-MPI. <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-6F8B-E>
- Echeverri, Juan Alvaro. 2014. Lengua nonuya: Estado de la documentación de la lengua y transcripción y traducción de grabaciones de cuatro hablantes de la lengua. Published online in: Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J., & Echeverri, J.A. (eds.), *A multimedia documentation of the languages of the People of the Center*. Nijmegen: DOBES-MPI. <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-6F8B-E>
- Echeverri, Juan Alvaro, Doris Fagua & Katarzyna I. Wojtylak. Forthcoming. The Witotoan Language Family. In Patience Epps & Lev Michael (eds.), *International Handbook of Amazonian languages*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Rodríguez, Alvaro. 1997. *Manual de recuperación del idioma nonuya*. (Ed.) Andrés Platarrueda & María Cecilia López. Bogotá: Fundación Etnollano, Fundación Gaia (Programa COAMA).
- Romero Cruz, Isabel. 2015. Acompañamiento al proceso de revitalización de la lengua nonuya: un caso de lucha por la supervivencia lingüística. Bogotá: Tesis de Maestría en Lingüística, Universidad Nacional de Colombia.
- Walton, James. 1975. *Una gramática de la lengua muinane*. Bogotá Ministerio de Gobierno: Instituto Lingüístico de Verano.